

Anais do Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã

Albertini, B. C.; França, J. S.; Ghilardi-Lopes, N.P.;
Iwama, A. Y.; Koffler, S.; Lacerda, J. V. A.;
Rocha, L.; Oliveira, A. A. B.; Viana, B. F. (Orgs.)

I Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã: Qual Ciência Cidadã Queremos?

10 a 12 de setembro de 2024
Universidade Federal do ABC
São Bernardo do Campo / SP

Anais

1º EBCC

ENCONTRO BRASILEIRO
DE CIÊNCIA CIDADÃ

Qual ciência cidadã queremos?

I Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã

Qual ciência cidadã queremos?

Albertini, B. C.; França, J. S.; Ghilardi-Lopes, N. P.; Iwama, A. Y.;
Koffler, S.; Lacerda, J. V. A.; Oliveira, A. A. B.; Rocha, L.; Viana, B. F.
(Organizadores)

10-12 de setembro de 2024
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil

Anais do Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã (EBCC)

Anais do Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã – Volume I

Rede Brasileira de Ciência Cidadã

Organizadores

Bruno de Carvalho Albertini (Universidade de São Paulo)

Juliana Silva França (Universidade Federal de Minas Gerais)

Natalia Pirani Ghilardi-Lopes (Universidade Federal do ABC)

Allan Yu Iwama (Universidade de São Paulo)

Sheina Koffler (INCT em Ciência Cidadã)

João Victor Andrade Lacerda (Instituto Nacional da Mata Atlântica)

Arthur Ângelo Bispo de Oliveira (Universidade Federal de Goiás)

Luana Rocha (Inst. Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)

Blandina Felipe Viana (Universidade Federal da Bahia)

Como citar:

Albertini, B. C., França, J. S., Ghilardi-Lopes, N. P., Iwama, A. Y., Koffler, S., Lacerda, J. V. A., Bispo, A., Rocha, L., Viana, B. F. (Orgs., 2024) Anais do Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã. I Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã: Qual Ciência Cidadã Queremos? (I EBCC), 10-12 de setembro de 2024, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Rede Brasileira de Ciência Cidadã. doi:10.5281/zenodo.14010303

Rede Brasileira de Ciência Cidadã, Brasil, 2024

Este compêndio está licenciado sob a licença Creative Commons BY-SA 4.0.
This book is licensed under a Creative Commons BY-SA 4.0 licence.

CATALOGAÇÃO NA FONTE
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

E56a

Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã (1. : 2024 : UFABC, São Bernardo do Campo, SP)

Anais [recurso eletrônico] / 1º Encontro Brasileiro de Ciência

Cidadã: qual ciência cidadã queremos?, 10 a 12 de Setembro de 2024. /
Organizadores: Bruno de Carvalho Albertini... [et al.]. — São Bernardo do Campo, SP :
Rede Brasileira de Ciência Cidadã, 2024.

266 p.

ISBN: 978-65-01-19410-3

1. Ciência cidadã. 2. Cidadania científica. 3. Engajamento público em ciência.
4. Participação social. I. Albertini, Bruno de Carvalho. II. Ghilardi-Lopes, Natalia
Pirani. III. Viana, Blandina Felipe. IV. Rocha, Luana. V. Lacerda, João Victor Andrade.
VI. França, Juliana Silva. VII. Iwama, Allan Yu. VIII. Koffler, Sheina. IX. Oliveira,
Arthur Ângelo Bispo de.

CDD 22 ed. – 507.1

Apoiadores

Gostaríamos de agradecer às seguintes empresas e instituições pelo apoio ao evento:

Financiamento

Realização

Organização Logística

Apoio

Comissão Científica

Andresa Guimarães (UFRRJ)
Filipe Martins Aléssio (UPE)
Alexandre Pedrini (UFRJ)
Bruno Albertini (USP)
Denise Gaspar (Faunística Estudos Ambientais)
Mariana Braga (USP)
Sarita Albagli (IBICT)
Judit Szabo
Caren Souza (UFBA)
Nijima Rumenos (UNESP)
Vinicius R. S. Santos (UFF)
Valquíria Michela John (UFPR)
Regiane Regina Ribeiro (UFPR)
Guilherme Antunes de Souza (UFOP)
Andrea Santos Garcia (Université Catholique de Louvain)

Comissão Organizadora do Evento

Organização

Natalia Pirani Ghilardi-Lopes (UFABC)
Blandina Felipe Viana (UFBA)
Luana Rocha (IBICT)
João Victor Andrade Lacerda (INMA)
Juliana Silva França (UFMG)
Allan Yu Iwama (USP)
Sheina Koffler (INCT em Ciência Cidadã)
Bruno de Carvalho Albertini (USP)
Arthur Ângelo Bispo de Oliveira (UFG)
Rodrigo Arantes Reis (UFPA)

Comunicação

Paolla dos Santos Almeida
Tatiana Bichara Dantas

Secretaria do evento

María Martha Torres Martínez
Bruna de Souza Vieira
Bruno B. Döhler Guimarães
João Miguel Neri Camilo Moreira

Arte gráfica

Ruth Ellen Domingos Marciano

Prefácio

Qual ciência cidadã queremos?

Neste livro, estão reunidos os trabalhos que foram apresentados durante o I Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã, ocorrido entre os dias 10 e 12 de setembro de 2024 na Universidade Federal do ABC (campus São Bernardo do Campo - SP).

Dada a relevância da democratização da ciência para o amplo exercício da cidadania, considerou-se importante que se discutisse, nesse primeiro encontro presencial dos membros da RBCC e demais interessados no tema, qual ciência cidadã queremos para o Brasil? O termo “Ciência Cidadã” pode ser definido de diferentes formas, a depender do contexto no qual os usuários do termo se encontram. A Rede Brasileira de Ciência Cidadã (RBCC), organizadora do evento, define a Ciência Cidadã como uma ampla gama de tipos de parcerias entre cientistas e interessados em ciência, para produção compartilhada de conhecimentos com potencial para promover: i) o engajamento do público em diferentes etapas do processo científico; ii) a educação científica e tecnológica, e iii) co-elaboração e implementação de políticas públicas sobre temas de relevância social e ambiental.

No I EBCC, foram planejados diferentes espaços de diálogo, em que foi possível pensarmos as características das iniciativas de ciência cidadã brasileiras, bem como as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no país sobre os dados gerados por estas iniciativas, não apenas em relação aos temas de estudo (como biodiversidade, qualidade ambiental, astronomia etc.), mas também em relação ao público participante (aspectos como engajamento, recrutamento, aprendizagens proporcionadas, alterações de comportamento etc.). O evento contou com painéis temáticos, processos formativos, sessões interativas, comunicações orais de trabalhos e apresentação de pôsteres.

O evento foi dividido em eixos temáticos, que estão refletidos na organização destes anais para as Comunicações Orais e para os Pôsteres. O “Eixo Temático 1: A ciência da ciência cidadã”, traz reflexões epistêmicas sobre o campo da pesquisa em ciência cidadã, suas relações

com a ciência aberta, sua característica transdisciplinar e multicontextual, suas relações com diferentes saberes, trabalhos de pesquisa com dados de ciência cidadã, com aprendizagem em ciência cidadã, e com aspectos dos cientistas cidadãos (e.g. motivação, engajamento). Já o “Eixo Temático 2: Desenvolvimento, metodologias e aplicações de projetos de ciência cidadã”, reúne trabalhos de pesquisa ou relatos de experiência sobre questões relacionadas ao planejamento e execução de projetos de ciência cidadã (e.g. desafios e oportunidades relacionados a questões como engajamento, elaboração de protocolos e materiais de apoio, treinamento, divulgação, avaliação, etc), e sobre características de projetos de ciência cidadã específicas de determinados ambientes (e.g. ambiente urbano, espaços não-formais de ensino, unidades de conservação, ambientes rurais). Por sua vez, o “Eixo Temático 3: Formação e Engajamento em ciência cidadã”, contém os trabalhos de pesquisa ou relatos de experiência sobre estratégias/ações de formação em ciência cidadã: treinamento/capacitação em protocolos, cursos de formação (e.g. extensão, graduação, pós-graduação), aprendizagem social em ciência cidadã e valorização de diferentes saberes na coprodução de conhecimento. O “Eixo Temático 4: Implicações e impactos políticos da ciência cidadã”, reúne os trabalhos de pesquisa ou relatos de experiência sobre os impactos políticos e sociais de iniciativas de ciência cidadã, e sobre os processos de formação de parcerias (com o setor público e privado) para a realização de iniciativas de ciência cidadã de ampla escala. Por último, o “Eixo Temático 5: Infraestruturas, Tecnologias e Dados da ciência cidadã”, agrupa os trabalhos de pesquisa ou relatos de experiência sobre o desenvolvimento e utilização por usuários de plataformas/aplicativos de ciência cidadã, sobre visualização, compartilhamento, padrões, curadoria e uso de dados de ciência cidadã, sobre análise de qualidade de dados em ciência cidadã, e sobre proteção/segurança/propriedade de dados em ciência cidadã.

Esperamos que a leitura destes anais seja proveitosa e que inspire a elaboração de novas iniciativas, bem como o aperfeiçoamento de iniciativas existentes a partir de lições aprendidas e boas práticas compartilhadas.

Boa leitura!

Comissão organizadora do I EBCC

Texto de Natalia Pirani Ghilardi-Lopes e Bruno de Carvalho Albertini

Sumário

Avaliação de Projetos de Ciência Cidadã sobre Biodiversidade através de Métricas de Engajamento <i>Sheina Koffler, Laura Braga, João Victor A. de Lacerda, André Felipe Barreto-Lima, Cássio Zocca, Guilherme Sanches Corrêa-do-Nascimento, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	31
Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: Integração de Saberes e Coprodução de Projetos para Monitoramento da Biodiversidade Local <i>Tatiana Martelli Mazzo, Anabel de Lima, Andressa Gatti, Leandro Fernandes Antonio Santos, Mirna Castro Folco, Juliana Oliveira Lima, Sérgio Monforte, Milena Rodrigues Fernandes do Rêgo, Fernanda de Souza Sá, Flaviane Cristina Silva, Paola Maia Lo Sardo, Eslainy Aparecida Repossi</i>	33
Conceituando a Ciência Cidadã como um Modelo de Co-produção para Aumentar o Uso da Ciência na Conservação de Insetos Polinizadores <i>Caren Queiroz Souza</i>	35
Contribuições da Abordagem Digital para uma Ciência Cidadã Alinhada aos Princípios da Boa Governança na Agenda Ambiental <i>Luene Pessoa Vicente, Romain Julliard</i>	36
Fluxos Migratórios que Provém dos Manguezais Amazônicos: Cogerando Mapas Bioculturais e Afetivos a Partir do Uso do Espaço dos Mares <i>Enzo de J. Ferreira, Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Esley L. de Sousa, Diego M. dos Santos, Nicolas F. F. de Sousa, Yago de J. Martins, Marcus E. B. Fernandes</i>	38
Para Além da Confiabilidade: Integrando Mais Critérios Epistêmicos na Avaliação da Ciência Cidadã <i>Pedro Bravo, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	40

Pesquisas sobre Líderes de Projetos de Ciência Cidadã: uma Revisão da Literatura	
<i>Walter Eler do Couto, Sarita Albagli, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	41
iNaturalist — Análise Preliminar da Qualidade dos Dados das Observações de Macroalgas Marinhas	
<i>Alexandre de Gusmão Pedrini</i>	43
A Fauna Vizinha: Avaliação da Coexistência Humano-Fauna e Percepção da Comunidade	
<i>Ana Caroline da Silva Martins, Ana Maria Nievas, Ana Alice Eleuterio, Cassiana Baptista Metri</i>	46
Ações de Ciência Cidadã para o Estudo das Abelhas Nativas em Unidades de Conservação Paulistas	
<i>Vanessa Puerta Veruli, Gustavo Feliciano Alexandre, Adriana Neves da Silva, Rosana Louro Ferreira Silva, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	47
Biomonitoramento Participativo na Conservação da Biota Ribeirinha	
<i>Mônica Luisa Kuhlmann</i>	49
Cientistas Cidadãos no Diagnóstico de Áreas de Risco para Leishmanioses	
<i>Guilherme Antunes de Souza, Mariana Alcantra, Rafaela Moreira, Alex Chavier Silva, Lucas Thomás Ayres Gomes Silva, Magno Augusto Zazá Borges, Sérgio Pontes Ribeiro, Renata Bernardes Faria Campos</i>	50
Cientistas Cidadãos que Trabalham em Prol da Divulgação Científica ou Entusiastas Amadores? Uma Análise dos Vídeos Publicados por Meliponicultores	
<i>Arcanjo Miguel Jama António, Roberto Greco</i>	52
Ciência Cidadã Oceânica: Desafios e Perspectivas de um Projeto de Ciência Cidadã em Duas Ilhas Oceânicas Brasileiras	
<i>Ana Clara Suhett de Aguiar, Bianca S. Rangel, Isabella N. Ferreira, Maria Eduarda da Silva Jannoni de Paiva, Juliana M. Fonseca, Carlos E. L. Ferreira</i>	54

Ciência Cidadã e o Monitoramento de Peixes Recifais: Uma Análise do Projeto Budiões	
<i>André Luiz Rodrigues de Lima, Alexandre Schiavetti, Marina Consuli Tischer, Danielle de Souza Mello, João Lucas Leão Feitosa, Fabiana César Félix-Hackradt, Carlos Werner Hackradt</i>	55
Cogerando Protocolos de Monitoramento da Biodiversidade do Manguezal a partir da Ciência Cidadã junto a Comunidades Estuarinas	
<i>Nicolas F. F. de Sousa, Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Esley L. de Sousa, Diego M. dos Santos, Enzo de J. Ferreira, Yago de J. Martins, Marcus E. B. Fernandes</i>	56
Conhecimento Atitudinal a partir da Aplicação da Sequência Didática por Investigação (SEI) de Ciência Cidadã: “Do desperdício à Sustentabilidade: Educação Alimentar Sustentável”	
<i>Karoline Bonardo Farias</i>	58
Contribuições da Ciência Cidadã no Controle de Espécies Invasoras: Uma Revisão Sistemática	
<i>Sonia Marcela Ospina, María Martha Torres Martínez, Ana Alice Eleuterio</i>	59
Encontros pelo Caminho: Ciência Cidadã à Serviço da Valorização do Turismo de Observação e do Patrimônio Natural e Cultural do Ecossistema Babitonga	
<i>João Miguel Neri Camilo Moreira, Naira Rosana Albuquerque, Marta Jussara Cremer</i>	60
Implementação de Observação da Fenologia em Área Verde Urbana de Rio Claro, São Paulo, através da Ciência Cidadã	
<i>Amanda E. Martins, Ana Carolina S. M. Lemos, Thalita Surian, Patrícia C. Morellato</i>	62
Microplásticos em Bacias Hidrográficas	
<i>Júlia Carolina Fatuch, Emília Wanda Rutkowski</i>	63
Monitoramento Ambiental Participativo da Água Realizado por Estudantes da Educação Básica Dentro e Fora da Escola	
<i>Carmen Regina M. A. Correia, Luciana Carvalho Carrilho</i>	64

<p>Monitoramento Participativo de Raias: A Experiência de um Programa de Ciência Cidadã na Costa de São Paulo <i>Luiza de David Chelotti, Otto Bismarck Fazzano Gadig, Domingos Garrone-Neto, Rafael Romero Munhoz, Guilherme Henrique Pereira-Filho, Fabio dos Santos Motta</i></p>	65
<p>Monitoramento Participativo de Rios Urbanos: Uma Década de Ciência Cidadã <i>Juliana Silva França, Marcelo da Silva Moretti, Marcos Callisto, Bruna de Souza Vieira, Bruno Bernardo Döhler Guimarães, Fernanda Homann Delayte, Luana Maria Silva</i></p>	67
<p>O Projeto Guardiões no Ensino Superior: Conhecendo os Polinizadores e as Plantas Visitadas em um Jardim Urbano <i>Fabiana Oliveira da Silva, Juan Ruiz-Esparza, Nilson Rodrigues da Silva, Rita Campos, Nádia Roque, Rodrigo Lopes Borges, Aline Maria Souza Stadnik, Helen Ayumi Ogasawara, Ramon Lima Ramos, Favízia Freitas de Oliveira, Nei de Freitas Nunes-Neto, Blandina Felipe Viana</i></p>	69
<p>Potencialidades da Ciência Cidadã para o Inventário da Biodiversidade em Parques Abertos à Visitação: As Borboletas do Parque do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (MBML) <i>Laura Braga, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i></p>	71
<p>Projeto Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: Biodiversidade — Compartilhando Resultados <i>Anabel de Lima, Glauco Kimura de Freitas, Aline Gaglia Alves, Eslainy Aparecida Repossi, Paola Maia Lo Sardo, Andressa Gatti, Leandro Fernandes Antonio Santos, Tatiana Martelli Mazzo</i></p>	73
<p>Projeto Escutadô: um Relato dos Desafios da Ecoacústica através da Ciência Cidadã no Semiárido Brasileiro <i>Diogo Traldi de Oliveira, Danillo Brito Moreira Bezerra, Ananda Dêv Melo Carvalho, Arthur Igor da Fonseca Freire, Maiza Paulino de Sousa, Indira Karol Freitas de Sousa, Geovan Figueiredo de Sá Filho, Wesley Geremias dos Santos, Giovanni Holanda, Lucas Rodriguez Forti</i></p>	75

<p>Registros de Ocorrência do Peixe Matrinxã na Bacia do Teles Pires com Uso do Aplicativo Ictio: A Rede Ciência Cidadã para a Amazônia <i>Liliane Stedile de Matos, Thaiza Franz de Camargo, Adla Ribeiro Silva, Thatiana Cardoso da Silva, Lucelia Nobre Carvalho</i></p>	76
<p>Tartarugas Marinhas de Arraial do Cabo e Fernando de Noronha: Engajamento Comunitário e Dados Científicos <i>Maria Eduarda da Silva Jannoni de Paiva, Isabella N. Ferreira, Ana Clara Suhett de Aguiar, Carlos E. L. Ferreira, Juliana M. Fonseca</i></p>	78
<p>Toninha à Vista: Construção Colaborativa de Campanha de Ciência Cidadã para o Mapeamento de Toninhas (<u>Pontoporia blainvillei</u>) no Litoral Centro de São Paulo <i>João Miguel Neri Camilo Moreira, Andréia Dom Pedro, Ana Marina Fernandes, Andrea Maranhão, Carolina Pacheco Bertozzi, Carolina Rodrigues, Ingrid Maria Furlan Öberg, Jessica Gomes Moreno, Kamila Andressa do Nascimento Maieski, Karen Lucchini, Karine Soares de Oliveira, Marcio Cisterna Motta, Marina L. Marques, Maria Emília Morete, Matheus Lopes Soares, Naira Rosana Albuquerque, Maria de Carvalho Tereza Lanza</i></p>	80
<p>“Eu Preciso Falar Com Essa Zoonose”: Estudantes Cientistas Cidadãos, em uma Experiência de Ciência Cidadã, no Ensino Fundamental, sobre Leishmaniose <i>Eloisa Maria Ferreira de Almeida, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria Campos</i></p>	82
<p>“O Mangue É Nosso”: Construindo uma Rede de Jovens Pesquisadores do Mangue com a Ciência Cidadã <i>Eric Wagner Lopes da Costa, Cácio Deniro Monteiro da Costa, Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Esley L. de Sousa, Diego M. dos Santos, Nicolas F. F. de Sousa, Yago de J. Martins, Enzo de J. Ferreira, Marcus E. B. Fernandes</i></p>	84
<p>Ações de Ciência Cidadã em Bibliotecas Universitárias Federais Brasileiras: Um Estudo Preliminar nos Perfis do Instagram <i>Lidiane do Prado Reis e Silva, Paula Carina de Araújo</i></p>	87
<p>Biodigestores Anaeróbios e a Ciência Cidadã <i>Antonio Celso Cavaliere Lins de Souza, Gilberto Martins</i></p>	88

Guardiões das Águas: Ciência Cidadã na Restauração da Mata Ciliar do Córrego Tijuco (Uberaba, MG)	
<i>Geovanna Azevedo de Vasconcelos, Cristiane Monteiro dos Santos, Karla Beatriz Sabino Marques de Sousa, Nikson de Souza Tomagnin Pereira, Ana Júlia Sousa Vieira, Maria Gabriela Franco de Lima, André Rosalvo Terra Nascimento, Jeamylle Nilin Gonçalves</i>	89
Janelas da Memória: Percursos de um Eco Museu da Enseada e Canto do Mar, São Sebastião, SP	
<i>Ana Gabriela de Jesus Araujo, Emanuel Antonio de Rezende Araujo, Ana Paula de Oliveira Lopes, Márcia Gomes da Silva, Elizabeth Maria da Penha Gama, Thomas Richard Gouvea Alves de Oliveira, Ketima Oliveira Gomes, Miguel Nunes Lopes dos Santos, Guilherme Euler Braga, Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Marcus E. B. Fernandes, Esley L. de Sousa</i>	91
Labmangue: Laboratório de Inovação e Experimentação Cidadã do Mangue para a Promoção da Conservação dos Manguezais Amazônicos	
<i>Diego M. dos Santos, Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Esley L. de Sousa, Nicolas F. F. de Sousa, Enzo de J. Ferreira, Yago de J. Martins, Marcus E. B. Fernandes</i>	93
Pensamento Crítico e de Base Comunitária em Ciência Cidadã: Capacitação de Populações Urbanas Periféricas	
<i>Mateus Batal Monteiro Ferreira, Maryêva Paulino Vieira</i>	95
Prática Pedagógica Inspirada em “Bioblitz” como Possibilidade de Inserção do Conceito de Ciência Cidadã no Ensino de Ciências	
<i>Maxwell Luiz da Ponte</i>	96
Projeto “De Olho Na Costa” para o Monitoramento Participativo Da Biodiversidade Costeira: Avaliação Educacional, de Percepção e Engajamento dos Cientistas Cidadãos	
<i>Larissa de Araújo Kawabe, Tatiane Aparecida Bandinha, Giuliana Moreira Celestino, Ana Beatriz Freitas, Luiz Eduardo Fernandes Vieira, Carla Lopes Rodriguez, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	97
RESOMUS - Repositório Temático de Sonoridades e Músicas	
<i>Ana Roseli Paes dos Santos, Wilson Rogério dos Santos</i>	99

Rede de Monitoramento Geoparticipativo: Que Lama É Essa? <i>Lussandra Martins Gianasi, Daniela Campolina, Helder Lages Jardim, Luciano Corrêa Loureiro, Paulo César Horta Rodrigues, Sandoval de Souza Pinto Filho, Emmanuel Coz Alarcon, Francisco Ameno Brun, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo, Lisiane Pinto de Freitas, Laís Eduarda Mendes de Souza</i>	100
‘Bromélia-Peluda’: Sucesso da Ciência Cidadã na Geração e Divulgação de Conhecimento Científico <i>Alba Livia Tallon Bozi, Sabine Righetti, Ana Paula Morales, Natália Flores, Raquel Souza Ribeiro</i>	103
Cívics: ampliando a infraestrutura de ciência cidadã na América Latina e Caribe <i>Luana Rocha, Matheus Dantas, Sarita Albagli</i>	106
Desafios Éticos e Legais no Uso de Dados em Projetos de Ciência Cidadã no Brasil <i>Luca Schirru, Vanessa Jorge, Anne Clinio, Sarita Albagli</i>	108
Integraclima: Combinando Metodologias de Tecnologia da Informação e a Ciência Cidadã para Combater às <u>Fake News</u> das Mudanças Climáticas <i>Yago de J. Martins, Indira A. L. Eyzaguirre, Diego M. dos Santos, Leonardo Jasiel Luza Eyzaguirre, Esley L. de Sousa, Enzo de J. Ferreira, Nicolas F. F. de Sousa</i>	109
A Contribuição da Ciência Cidadã para o Conhecimento de Espécies Migratórias: um Estudo de Caso da Andorinha-azul (<u>Progne subis</u>) <i>Vitória Ferreira Fabris, Clarissa de Oliveira Santos, Erika Hingst-Zaher</i> .	113
Aplicabilidade da Ciência Cidadã na Gestão do Lixo nos Mares como Ferramenta de Educação Ambiental Crítica e Pragmática <i>Isabelle Nakaima, Thais Fonseca Rech, Alexander Turra</i>	114
Ciência Cidadã Além da Coleta de Dados: Uma Ferramenta para a Alfabetização Científica <i>André Benaquiao Galvão, Isabela Maria Seabra de Lima</i>	115

Ciência para Todos: Caracterização do Discurso Científico para a Comunicação Direta entre Cientistas e Público Não Especializado. <i>Flávia Floriano Silva, Leandro de Lima Bispo, Patrícia Lúcio Alves, Mayara de Carvalho Santos</i>	116
Contribuições de uma Experiência de Ciência Cidadã para a Formação de Futuros Engenheiros <i>Hernani Ciro Santana, Renata Bernardes Faria Campos, Eloisa Maria Ferreira de Almeida, Guilherme Antunes de Souza</i>	118
O Programa Pomares Nativos Educativos e a Ciência Cidadã no Desenvolvimento de Competências Frente aos Novos Desafios da Humanidade: Possibilidades e Barreiras <i>Ronaldo Gonçalves Madureira</i>	119
Pescando Dados com o Observatório do Mangue: Utilizando o Sistema de Informação Geográfica e a Ciência Cidadã para Cogerar Dados <i>Yago de J. Martins, Indira A. L. Eyzaguirre, Esley L. de Sousa, Diego M. dos Santos, Nicolas F. F. de Sousa, Enzo de J. Ferreira, Eric Wagner Lopes da Costa, Cácio Deniro Monteiro da Costa, José Henrique Mescouto Sousa, Anderson Brito Monteiro Junior, Itala Jaiane da Silva Sousa, Silviane Costa da Silva, Jeovanna da Silva Rocha, Marcus E. B. Fernandes</i>	120
Pontos de Vista entre Coordenadores de Projetos de Ciência Cidadã sobre o Papel da Ciência Cidadã na Conservação de Polinizadores <i>Caren Queiroz Souza, Blandina Felipe Viana, Charbel Niño El-Hani, Lynn V. Dicks</i>	122
A Experiência da BRAMON e a Pesquisa de Meteoros <i>Gabriel Gonçalves Silva, Renato Cássio Poltronieri, Cristiane Aparecida Romero Poltronieri, Sergio Luiz Mazzi, Lauriston de Sousa Trindade, Marcelo Zurita, Daniela Cardozo Mourão</i>	125
Adequação de Protocolo de Monitoramento Participativo das Águas na Comunidade Quilombola de Bocaina, Chapada Diamantina, Brasil <i>Giovana Cerqueira, Adolfo Calor, Freddy Bravo, Rodolfo Mariano</i>	127
Aplicação de um Protocolo de Avaliação Ecológica Rápida de Matas Ciliares como Ferramenta em Ciência Cidadã <i>Bruna de Souza Vieira, Juliana Silva França, Bruno Bernardo Döhler Guimarães, Túlio Cotta Cardoso Gomes, Marcos Callisto</i>	128

Aprendizagens de Habilidades e Conhecimentos Científicos a partir de um Protocolo de Ciência Cidadã Escolar de Observações Fenológicas de Árvores	
<i>Gustavo Bellini Monteiro, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	130
Avaliação de Aprendizagens em Ciência Cidadã no Contexto Escolar: Rumo à Alimentação Sustentável	
<i>Jussara Almeida Bezerra, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	132
Bioeconomia da Sociobiodiversidade dos Manguezais: Um Caso de Estudo da Ciência Cidadã em Unidades de Conservação no Peru e Brasil	
<i>Leonardo Jasiel Luza Eyzaguirre, Indira A. L. Eyzaguirre, Marcus E. B. Fernandes</i>	134
Biomonitoramento Participativo do Impacto de um Herbicida na Diversidade Taxonômica de Collembolas Usando Metabarcoding	
<i>Pedro M. Pedro</i>	135
COASTSNAP RJ: A Participação Cidadã nas Praias Fluminenses	
<i>Hugo Diniz Brandão, Rômulo da Silveira Dutra Cunha, Rafael de Oliveira Meneses, Oswaldo Gomes de Azevedo Faria, Rodrigo Ré Santos, Flavia Moraes Lins de Barros, Josefa Varela Guerra, Eduardo Bulhoes</i>	136
Ciência Cidadã Escolar: Análise de Percepções de Autoeficácia na Educação Básica	
<i>Janaina Gonzalez, Jussara Almeida Bezerra, Gustavo Bellini Monteiro, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	137
Ciência Cidadã e <u>Instagram Insights</u>: Engajamento como Ponte entre Ciência e Influência	
<i>Daniela Alves Maia da Silva, Ana Clara Suhett de Aguiar, Carlos E. L. Ferreira</i>	139
Coaxos na Sala de Aula: Engajando Estudantes do Ensino Fundamental em Projeto de Ciência Cidadã	
<i>João Victor A. de Lacerda, Késia Karla Paiva Silva Faian, Fabiana de Souza Pantaleão, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	141

Concepções de Ciência e Cientistas: Resultados de uma Experiência de Ciência Cidadã na Escola	
<i>Janaina Gonzalez, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	143
Contribuições para o Conhecimento da Biologia de Saguis (<u>Callithrix</u> sp.) Urbanos Usando Ferramentas de Ciência Cidadã	
<i>Isabella de Almeida Schröter, Louise Mamedio Schneider, José Otávio Brochado Colombini, Erika Hingst-Zaher, Bruno de Carvalho Albertini</i>	145
Criação de Projetos no <u>iNaturalist</u> como Ferramenta de Educação e Conservação de Cetáceos e Aves em Ilhabela, São Paulo	
<i>Marcio Cisterna Motta, Marina L. Marques, Hewryanne Barreto, Vanessa Ledo, Isabella Beverari, Maria Emília Morete</i>	147
Estudo de Interações Alimentares do Tipo Nuclear-Seguidor Envolvendo Tubarões e Raias através de Dados de Ciência Cidadã	
<i>Millena Rodrigues Calixto Doria de Oliveira, Ana Clara Suhett de Aguiar, Carlos E. L. Ferreira, Bianca S. Rangel</i>	148
Etnoclimatologia: Mapeando as Memórias Climáticas a Partir da Ciência Cidadã nas Comunidades Tradicionais da Costa Amazônica Paraense	
<i>Esley L. de Sousa, Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Diego M. dos Santos, Nicolas F. F. de Sousa, Enzo de J. Ferreira, Yago de J. Martins, Marcus E. B. Fernandes</i>	149
Formação de Professores Utilizando Ciência Cidadã para a Prevenção da Dengue	
<i>Ana Alice Eleuterio, María Martha Torres Martínez</i>	151
Frugivoria por Peixes do Gênero <u>Brycon</u>: Integrando Revisão de Literatura e Conhecimento Tradicional dos Pescadores	
<i>Liliane Stedile de Matos, Jaine de Sousa dos Santos, João Otávio Santos Silva, Lucelia Nobre Carvalho</i>	153
Governança de Dados para Promover a Saúde Única em Comunidades Tradicionais na Costa Amazônica Brasileira	
<i>Indira A. L. Eyzaguirre, Yago de J. Martins, Marcus E. B. Fernandes, Aldemir Branco de Oliveira Filho</i>	155

Impacto Social e Econômico de uma Estratégia Piloto de Ciência Cidadã na Área da Saúde	
<i>Gabriela do Manco Machado, Lucas Gabriel Santini Rodrigues, Ana Clara Falabello de Luca, Renata da Paz Leal Pereira, Laura Regina Antunes Pontes, Julia Gomes Freitas, Thais Gomes de Oliveira Machado, Fernanda Campos de Almeida Carrer, Mariana Minatel Braga</i>	157
Iniciativa de Ciência Cidadã no Atropelamento de Fauna	
<i>María Martha Torres Martínez, Beatriz Benícia Duarte de Oliveira, Stefani Michelin, Luana dos Santos da Conceição, João Vítor de Lima Machado, Eduardo da Costa Ferreira, Fernando de Camargo Passos, Ana Alice Eleuterio</i>	158
Investigando a Ciência Cidadã em Estudos Ecológicos Acadêmicos no Brasil	
<i>Eduardo R. Alexandrino, Katia M. P. M. B. Ferraz</i>	160
Monitoramento Participativo das Águas da Bocaina, Chapada Diamantina: A Comunidade Gerando Dados para Preservar suas Nascentes	
<i>Adolfo Calor, Vanusia Santos, Catarina Oliveira da Silva, Blandina Felipe Viana, Rafael de Paiva Farias, Doriedson Ferreira Gomes, Lafayette Dantas da Luz</i>	162
Patrulhamento Investigativo do Céu por Imageamento Automático de Meteoros	
<i>Tainá Bueno de Andrade, Rodolfo Langhi</i>	164
Podcast como Estratégia Pesquisa em Ciência Cidadã na Série “De Lua em Lua”, um Podcast sobre Antropologia e Menstruação Produzido junto com Pesquisadoras Adolescentes.	
<i>Clarissa Reche Nunes da Costa, Naedja Cristiane Vieira Costa</i>	165

Projeto Jovens Cientistas: nas Águas da Ciência Cidadã

Daniela Campolina, Lussandra Martins Gianasi, Ticiano Salgado Santana, Ana Paula Soares, Eslaine Sabino, Maria Eduarda Carvalho Teles, Maria Júlia Carvalho Teles, Bernardo Duarte Silva, Cristhian Gonçalves Guedes da Cruz, Estela Aguida Rodrigues Evangelista, Isabella Alice Elias, Júlia Rodrigues de Souza, Laura Silva Reis, Luiza Gabriely Maria Sodr, Lucas Bastos Leandro, Maria Eduarda Cardoso Santos Pires, Miguel Elias Marinho Nonato, Pablo Gonalves Rodrigues, Raphaela Vitria Nascimento Dalamora, Samuel Gomes Oliveira, Thayssa Eduarda Silva Ribeiro, Paulo Csar Horta Rodrigues, Francisco Ameno Brun, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo 167

Projetos de Cincia Cidad - o Monitoramento Hdrico Participativo e a Segregao de Dados por Gnero: Desafios e Possibilidades no Contexto Social

Rosilene de Matos Vieira, Kerley dos Santos Alves, Vera Lucia de Miranda Guarda 169

Propondo uma Metodologia para o Monitoramento da Sociobiodiversidade dos Mares rios com Base na Cincia Cidad

Esley L. de Sousa, Indira A. L. Eyzaguirre, Diego M. dos Santos, Nicolas F. F. de Sousa, Enzo de J. Ferreira, Yago de J. Martins, Eric Wagner Lopes da Costa, Ccio Deniro Monteiro da Costa, Jos Henrique Mescouto Sousa, Anderson Brito Monteiro Junior, Itala Jaiane da Silva Sousa, Silviane Costa da Silva, Geovanna Azevedo de Vasconcelos, Marcus E. B. Fernandes 170

Rastreando Barracudas: Cincia Cidad em uma Ilha Ocenica.

Leonardo Rafalski Silva, Marcos Bouas de Lucena Gonalves, Marina Nasri Sissini, Carlos E. L. Ferreira 172

Riscos Associados ao Cultivo do Caf: o Olhar de Estudantes da Educao Bsica

Hernani Ciro Santana, Renata Bernardes Faria Campos, Sueli Honorato da Silva Crisstomo 173

Tornando Jovens Protagonistas na Conservao Marinha: O Clube Ocenico em Fernando de Noronha

Yula Fabbrin Xavier, Ana Clara Suhett de Aguiar, Carlos E. L. Ferreira, Juliana Luz, Bianca S. Rangel, Marina Nasri Sissini 174

“Bioblitz Verão”: Ações de Ciência Cidadã para Registro e Identificação da Biodiversidade Presente no Litoral Brasileiro	
<i>Igor Mateus Sousa Santana, Fernanda Correia Azevedo, Rosana Moreira da Rocha, Lucília Souza Miranda</i>	175
Aproximando Ciência do Solo e Sociedade: o Papel da Ciência Cidadã na Sustentabilidade dos Ecossistemas e na Gestão de Solos Impactados pela Mineração	
<i>Lussandra Martins Gianasi, Daniela Campolina, Helder Lages Jardim, Luciano Corrêa Loureiro, Maise Soares de Moura, Paulo César Horta Rodrigues, Sandoval de Souza Pinto Filho, Emmanuel Coz Alarcon, Francisco Ameno Brun, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo, Lisiane Pinto de Freitas, Laís Eduarda Mendes de Souza, Luíza Nascimento de Souza</i>	178
Ciência Cidadã Escolar: Desafios e Possibilidade para Engajamento e Parceria entre Pesquisadores e Docentes	
<i>Jussara Almeida Bezerra, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	180
Ciência Cidadã Vai às Escolas com as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores	
<i>Maxwell Luiz da Ponte, Maria Cecília Pereira Soares Ribeiro</i>	182
Ciência Cidadã nas Escolas: Promovendo Engajamento durante a Pandemia de Covid-19	
<i>Paolla dos Santos Almeida, Blandina Felipe Viana</i>	184
Cocriando Soluções na Trilha da Lama: Projetos Multiplicadores Propágulo Baseados na Ciência Cidadã do Observatório do Mangue	
<i>Diego M. dos Santos, Indira A. L. Eyzaguirre, Esley L. de Sousa, Nicolas F. F. de Sousa, Enzo de J. Ferreira, Yago de J. Martins, Eric Wagner Lopes da Costa, Cácio Deniro Monteiro da Costa, José Henrique Mescouto Sousa, Anderson Brito Monteiro Junior, Itala Jaiane da Silva Sousa, Silviane Costa da Silva, Jeovanna da Silva Rocha, Marcus E. B. Fernandes</i>	186
Contribuição dos Observadores de Aves do Litoral Paulista com Registros de Trinta-Réis e Gaivotas nas Plataformas de Ciência Cidadã <u>Ebird</u>, <u>Wikiaves</u> e <u>Inaturalist</u>	
<i>Marcio Cisterna Motta, Marina L. Marques, Edison Barbieri</i>	188

Contribuições de uma Experiência de Ciência Cidadã para o Monitoramento de Fauna na Bacia do Rio Doce <i>Renata Bernardes Faria Campos, Eloisa Maria Ferreira de Almeida, Hernani Ciro Santana</i>	189
Curso de Formação Guardiões das Águas <i>Jeamylyle Nilin Gonçalves, Lara Cecília dos Santos Ângelo, Cristiane Monteiro dos Santos, Maria Gabriela Franco de Lima</i>	190
Do Conhecimento Científico à Ciência Cidadã: Novos Rumos da Conservação da Ameaçada Preguiça-de-Coleira-do-Sudeste <i>Paloma Marques Santos, Danielle de Oliveira Moreira, André Benaquiao Galvão, Alba Livia Tallon Bozi</i>	191
Ensino Investigativos de Ecologia em Plantações de Café: uma Experiência de Ciência Cidadã <i>Gleidson de Freitas Oliveira, Renata Bernardes Faria Campos</i>	193
Explorando o Potencial da Ciência Cidadã: Ciclos de Prospecção de Voluntários e Diferentes Abordagens entre Dentistas e Estudantes de Odontologia <i>Lucas Gabriel Santini Rodrigues, Renata da Paz Leal Pereira, Gabriela do Manco Machado, Ana Clara Falabello de Luca, Thais Gomes de Oliveira Machado, Mariana Minatel Braga</i>	194
Formação e Engajamento em Ciência Cidadã por Monitoramento Hídrico Participativo na Bacia do Rio Doce <i>Henrique Rosa Filgueiras, Flaviane Cristina Silva, Flamínio Guerra Guimarães, Glauco Kimura de Freitas, Milena Rodrigues Fernandes do Rêgo, Mirna Castro Folco, Vera Lucia de Miranda Guarda</i>	195
Guardiões das Águas e o Filme-Carta: Relações entre Cinema, Educação Ambiental e Ciência Cidadã <i>Jeamylyle Nilin Gonçalves, Claudiene Santos, Maria Gabriela Franco de Lima, Karla Beatriz Sabino Marques de Sousa, Nikson de Souza Tomagnin Pereira, Cristiane Monteiro dos Santos, Ana Júlia Sousa Vieira, Geovanna Azevedo de Vasconcelos</i>	197

Guardiões das Águas: Aprendendo a Analisar Impactos Ambientais Negativos em uma Mata Ciliar	
<i>Geovanna Azevedo de Vasconcelos, Ana Júlia Sousa Vieira, André Rosalvo Terra Nascimento, Karla Beatriz Sabino Marques de Sousa, Nikson de Souza Tomagnin Pereira, Maria Gabriela Franco de Lima, Jeamyllé Nilin Gonçalves</i>	199
Observatório do Mangue: uma Abordagem de Ciência Cidadã e Engajamento Comunitário para Conservação dos Ecossistemas Marinhos do Litoral Norte de São Paulo, SP	
<i>Ana Gabriela de Jesus Araujo, Thomas Richard Gouvea Alves de Oliveira, Ketima Oliveira Gomes, Miguel Nunes Lopes dos Santos, Guilherme Euler Braga, Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Marcus E. B. Fernandes, Marina Gonçalves de Mattos</i>	201
Pesquisas com a Colaboração de Cientistas Cidadãos Divulgados no Instagram do Instituto Nacional da Mata Atlântica	
<i>Samela da Silva Recla, Alba Livia Tallon Bozi, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	203
Primeiro Guia Brasileiro de Ciência Cidadã: uma Produção Colaborativa do GT3-RBCC	
<i>Denise de Alemar Gaspar, Ana Carolina Aparecida dos Santos, Marcos Akira Umeno, João Victor A. de Lacerda, Nestor Barbosa de Oliveira Junior, Nijima Novello Rumenos, Renata Bernardes Faria Campos, Maristela Zamoner, Alesandra Rafael de Oliveira</i>	204
Projetos de Ciência Cidadã na Mata Atlântica no Instagram do Instituto Nacional da Mata Atlântica	
<i>Samela da Silva Recla, Alba Livia Tallon Bozi, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	206
Regeneração Urbana para Redução de Risco e Desastre: um Traçado a partir da Ciência Cidadã	
<i>Marina Gonçalves de Mattos, Aloísio Lelis</i>	207
Tomadores de Decisões Conhecendo a Realidade através da Ciência Cidadã	
<i>Flaviane Cristina Silva, Henrique Rosa Filgueiras, Flamínio Guerra Guimarães, Glauco Kimura de Freitas, Milena Rodrigues Fernandes do Rêgo, Mirna Castro Folco, Vera Lucia de Miranda Guarda</i>	208

Avaliação do Monitoramento Participativo de Rios como Ferramenta para a Educação e Percepção Ambiental: um Estudo de Caso na Bacia da Usina Hidrelétrica de Furnas (Rio Grande, MG)	
<i>Bruno Bernardo Döhler Guimarães, Juliana Silva França, Bruna de Souza Vieira, Marcos Callisto</i>	211
Ciência Cidadã na Conservação de Áreas Naturais Urbanas: o Exemplo do Vale Encantado em Salvador, Bahia	
<i>Tatiana Bichara Dantas, Coletivo SOS Vale Encantado</i>	213
Contribuição da Ciência Cidadã para o Conhecimento Sobre o Potencial de Extinção Local em Comunidades de Aves em Municípios do Brasil	
<i>Dameres Soares da Silva, Lucas Rodriguez Forti, Judit K. Szabo, Silas Santos da Silva, Josiemilly Medeiros da Silva, Maria Alice Dantas Ferreira Lopes</i>	215
Dados de Ocorrência de Espécies Oriundos de Plataformas Alternativas para Projetos de Ciência Cidadã: Padronização e Fluxo de Publicação	
<i>Guilherme Sanches Corrêa-do-Nascimento, Sheina Koffler, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	217
Distribuição Potencial de <i>Sturnus vulgaris</i> (Aves, Passeriforme), uma Espécie Exótica-Invasora no Brasil	
<i>Carmen Luíza Mazzini Tavares, Pedro Maria Abreu Ferreira</i>	219
Observatório de Barragens de Mineração (OBaM): Acesso à Informação para o Empoderamento Comunitário e Tomada de Decisões	
<i>Daniela Campolina, Lussandra Martins Gianasi, Paulo César Horta Rodrigues, Francisco Ameno Brun, Helder Lages Jardim, Luciano Corrêa Loureiro, Maise Soares de Moura, Emmanuel Coz Alarcon, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo, Lisiane Pinto de Freitas, Laís Eduarda Mendes de Souza, Luíza Nascimento de Souza</i>	220

Observatório do Mangue e seus Mares: Ciência Cidadã e Dados Abertos para Efetivar a Governança Ambiental do Manguezal	
<i>Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Esley L. de Sousa, Diego M. dos Santos, Nicolas F. F. de Sousa, Yago de J. Martins, Enzo de J. Ferreira, Cácio Deniro Monteiro da Costa, Eric Wagner Lopes da Costa, Marcus E. B. Fernandes</i>	222
Um Guia Sucinto e Prático de Qualidade de Dados de Ocorrência de Espécies para Cientistas Cidadãos	
<i>Guilherme Sanches Corrêa-do-Nascimento, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	224
Ciência Cidadã no Cerrado de Campinas com Caminhadas Verdes	
<i>Denise de Alemar Gaspar, Fernando Chiaradia</i>	227
Formação de Guardiões das Águas: Rede de Monitoramento Geoparticipativo <u>Que Lama é essa?</u>	
<i>Lussandra Martins Gianasi</i>	229
Oficina “Cientista Cidadão Por Um Dia: Vozes do DNA”	
<i>Maria Sharmila Alina de Sousa, André Uchimura Bastos, Carla Freire Escobar de Assis, Juliana Madeu Teixeira, Kamily Akemi Tashiro Lencione</i>	230
Projeto Jovens Cientistas: Conhecendo as Águas na Serra do Gandarela	
<i>Daniela Campolina</i>	233
Dados à Prova d’Água, “Polinizadores” de Escolas para Redução de Riscos de Desastres	
<i>Débora Olivato, Felipe Augusto Santos, Aloísio Lelis, Antonio Guerra, Heloisa T. de M. Martins, Jeniffer de S. Faria, Priscilla Françoso, Carolina F. Esteves, Rachel Trajber</i>	235
Laboratórios Colaborativos de Ciência Cidadã e Comunicação da Ciência	
<i>Cinthia Mendonça</i>	237
O que, por que e como organizar uma <u>Bioblitz</u>	
<i>Caren Queiroz Souza</i>	238

Trabalhar com Dados de Ciência Cidadã — Desafios e Oportunidades para Biólogos	
<i>Judit K. Szabo</i>	240
A Ciência Cidadã em Espaços Formais de Ensino	
<i>Fabiana Oliveira da Silva, Carmen Regina M. A. Correia, Débora Olivato, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	242
Biomonitoramento da Qualidade de Águas Continentais: Um World Café de Ciência Cidadã	
<i>Edinalva Oliveira, Giselle Christina Corrêa, Michelle Mendes</i>	244
Ciência Cidadã: é Consensual, ou Controverso? Dialogando para um Conhecimento Comum e Contextualizado	
<i>Sheina Koffler, Allan Yu Iwama, Blandina Felipe Viana, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes</i>	246
Como Usar Dados de Plataformas de Ciência Cidadã no Estudo da Biodiversidade	
<i>Judit K. Szabo, Lucas Rodriguez Forti</i>	248
Estratégias de Divulgação em Projetos de Ciência Cidadã	
<i>Alba Livia Tallon Bozi, André Benaquiao Galvão, Claudio Leite Novaes</i>	250
Jogos ‘Sérios’ na Ciência Cidadã: Sinergias para o Engajamento de Comunidades Transformadoras	
<i>Rachel Trajber, Indira A. L. Eyzaguirre, Carolina Franco Esteves, Allan Yu Iwama</i>	251
Monitoramentos Participativos: Propostas para Biodiversidade	
<i>Juliana Silva França, Adolfo Calor, Mônica Luisa Kuhlmann</i>	253
O Que Tem a Ver o Clima com Meu Território? Cocriando Soluções para a Justiça Climática	
<i>Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Esley L. de Sousa, Enzo de J. Ferreira</i>	255
Princípios, Desafios e Práticas da Comunicação em Ciência Cidadã	
<i>Luana Rocha, Karen Sailer Kletemberg, Luan Alves de Melo, Regiane Ribeiro</i>	257

Índice Remissivo de Autores

Comunicações Orais

**A ciência da
ciência cidadã**

Avaliação de Projetos de Ciência Cidadã sobre Biodiversidade através de Métricas de Engajamento

Comunicação Oral

Sheina Koffler ^{1,2}

Palavras-chave: engajamento continuado, indicadores de avaliação, recrutamento, retenção

Métricas de engajamento são indicadores importantes para a avaliação de programas de ciência cidadã, fornecendo evidências para a tomada de decisões pelos coordenadores das iniciativas. O engajamento permite mensurar a perseverança dos participantes em atuar em uma atividade que requer tempo e esforço, sendo relacionado a aspectos afetivos e cognitivos dos indivíduos. Aqui, apresentamos uma avaliação baseada no engajamento de cientistas cidadãos do Programa de Ciência Cidadã do Instituto Nacional da Mata Atlântica de janeiro a outubro de 2023. Neste intervalo, quatro projetos estavam em andamento, focando em registros de biodiversidade (Bo: borboletas, Ca: anfíbios, Re: répteis e Br: interações entre anfíbios e bromélias). A participação ocorreu através de plataformas distintas, como *Instagram*, *WhatsApp* e *iNaturalist*. No total, foram recebidos 1175 registros válidos, contendo informações necessárias de cada protocolo (Bo: 668, Ca: 264, Re: 164, Br: 79) e engajando 249 cientistas cidadãos (Bo: 148, Ca: 49, Re: 29, Br: 23). Todos os projetos receberam pelo menos um registro a cada mês, atingindo até 100 observações em um único mês. Houve uma variação temporal no recebimento dos registros, possivelmente relacionada a padrões sazonais dos grupos biológicos. O recrutamento mensal também variou, mas foi geralmente positivo, resultando na renovação dos participantes envolvidos ao longo do tempo (Bo: 5-31, Ca: 1-16, Re: 0-11, Br: 1-9, min-máx). Apesar das diferenças entre os projetos, o padrão de engajamento foi similar, revelando desigualdade nos níveis de participação entre os participantes. A maior parte dos cientistas cidadãos contribuiu com um registro e permaneceu a curto prazo no projeto, enquanto poucos contribuíram com um grande número de registros (entre 33 e 100 registros/participante). Os próximos passos da pesquisa incluem refinar as análises de engajamento individual considerando a intensidade,

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), sheinak@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

² Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

periodicidade e a qualidade da participação, a fim de implementar um plano de avaliação do engajamento para os projetos.

Aspectos éticos: Nesta pesquisa não são utilizados dados pessoais dos participantes e todos os resultados são apresentados de forma anonimizada.

Agradecimentos: Agradecemos aos cientistas cidadãos do Programa de Ciência Cidadã do Instituto Nacional da Mata Atlântica pelo envolvimento entusiasmado nos projetos. Também agradecemos ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI), ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq processos #301985/2024-3, #302032/2024-0, #301426/2024-4, #300753/2024-1, #302029/2024-9, #301392/2024-2, 302000/2024-0).

Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: Integração de Saberes e Coprodução de Projetos para Monitoramento da Biodiversidade Local

Comunicação Oral

Tatiana Martelli Mazzo^{1,2}, Anabel de Lima², Andressa Gatti³, Leandro Fernandes Antonio Santos³, Mirna Castro Folco³, Juliana Oliveira Lima³, Sérgio Monforte², Milena Rodrigues Fernandes do Rêgo², Fernanda de Souza Sá³, Flaviane Cristina Silva², Paola Maia Lo Sardo² e Eslainy Aparecida Repossi²

Palavras-chave: ciência cidadã, Bacia do Rio Doce, conhecimento tradicional, ensino formal, biodiversidade

O programa Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce é fruto do Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2019 entre a UNESCO e a Fundação Renova e tem como objetivo desenvolver e implementar projetos de Ciência Cidadã nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, engajando cientistas e cidadãos locais na coconstrução do conhecimento sobre a biodiversidade da Bacia do rio Doce, visando promover a conscientização socioambiental e contribuindo ativamente para a reparação e conservação ambiental na região. A primeira fase do programa, realizada entre 2021 e 2023, culminou na realização de um seminário e os resultados estão na publicação 'Seminário Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: biodiversidade e água'. Nesta segunda fase, o foco é fortalecer, dar continuidade e ampliar as ações no território ao longo da bacia. A iniciativa engloba atividades junto ao ensino formal (fundamental, médio e superior), além de duas comunidades locais. A metodologia do programa, além de gerar dados científicos, promove uma ciência transformadora que reconhece e valoriza todos os tipos de saberes. A coprodução é um valor central que permeia todas as etapas do programa, integrando ciência, cidadania e conhecimento tradicional por meio de atividades práticas e teóricas. Em junho de 2024, foram realizadas oficinas de formação e coprodução de projetos de ciência cidadã voltados para o monitoramento da biodiversidade local. Durante essas oficinas, foi promovida a formação em ciência cidadã e facilitada a coprodução de projetos para cada localidade, respeitando os saberes e interesses de cada público, assim, os projetos emergirão como produtos de um processo colaborativo a ser executado até dezembro de 2025. Como resultados das oficinas, espera-se

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), tatiana.mazzo@unifesp.br

² UNESCO, tatiana.mazzo@unifesp.br; lima_anabel@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-1144-6213>; s.monforte@unesco.org; milenarfrego@gmail.com; flaviane.engambiental@gmail.com; pmaialosardo@gmail.com; eslainyrepossio@hotmail.com

³ Fundação Renova, andressa.gatti@fundacaorenova.org; leandro.santos@fundacaorenova.org; mirna.folco@fundacaorenova.org; juliana.lima@fundacaorenova.org; fernanda.sa.crtf@fundacaorenova.org

o estabelecimento de uma rede colaborativa, bem como a identificação conjunta de temas, questões-chave e projetos de pesquisa orientados à ciência cidadã, que serão executados no território da bacia hidrográfica do rio Doce.

Agradecimentos: Fundação Renova; UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Pena; Secretaria Municipal de Educação de Santa Rita do Ituêto; Instituto Federal do Espírito Santo - IFES Campus Aracruz; UNIVALE – Universidade Vale do Rio Doce; Superintendência Regional de Ensino - Ponte Nova/MG; Comunitários dos novos distritos de Paracatu e Bento Rodrigues (MG); Superintendência Regional de Educação de Linhares/ES.

Conceituando a Ciência Cidadã como um Modelo de Co-produção para Aumentar o Uso da Ciência na Conservação de Insetos Polinizadores

Comunicação Oral

Caren Queiroz Souza¹

Palavras-chave: co-produção, ciência da ciência cidadã, polinizadores, conservação

A perda de insetos polinizadores representa a perda de funções ecossistêmicas essenciais à vida na Terra, configurando-se assim como um problema socioambiental que demanda por ações urgentes. Para reverter a perda de polinizadores, as ciências ambientais precisam superar o modelo linear e adotar os modelos de co-produção de conhecimento científico que orientem e produzam conhecimento usável no sentido de contribuir com a resolução de problemas socioambientais a partir da democratização do conhecimento, participação pública e estímulo ao engajamento nas atividades científicas e também em comportamentos pro-ambientais (notadamente coletivos) e formulação de políticas. Neste estudo defenderei, do ponto de vista teórico e empírico, que a ciência cidadã é um modelo de co-produção que pode aumentar e acelerar a conservação de insetos polinizadores em sistemas socioecológicos trazendo também benefícios para a ciência e indivíduos. Primeiramente discuto, com base nos conceitos mais recentes, como a co-produção e ciência cidadã coadunam entre si. A partir da revisão de literatura e levantamento de projetos focados em polinizadores apresento 15 indicadores baseados em evidências e 56 projetos que sustentam esta proposição e, por fim, apresento uma estrutura que indica as interrelações entre prática e impacto (*e.g.*, quantidade de dados x novas respostas à perguntas ecológicas sobre os insetos polinizadores, atividades de engajamento x aprendizagem). Assim, demonstro qual o estado da arte sobre as contribuições da ciência cidadã para a conservação de insetos polinizadores. A partir dessa análise, concluo que há contribuições da ciência cidadã para que necessitam de uma estruturação teórica e proponho questões fundamentais no campo para fundamentar e orientar ações que permitam ampliar a sua usabilidade.

Agradecimentos: A CAPES (bolsa nº 23038.000776/2017-54) e FAPESB (bolsa nº INC0006/2019) pelo apoio ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução (INCT IN-TREE).

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), carenq.souza@gmail.com

Contribuições da Abordagem Digital para uma Ciência Cidadã Alinhada aos Princípios da Boa Governança na Agenda Ambiental

Comunicação Oral ★

Luene Pessoa Vicente ¹ e Romain Julliard²

Palavras-chave: biodiversidade, participação, legitimidade, justiça

No contexto da proteção da biodiversidade e das complexidades de atuação acopladas à crise ambiental, é essencial fomentar a participação civil e o diálogo entre saberes em espaços de discussão. Ações que buscam tal facilitação são incentivadas, por exemplo, por meio dos princípios da boa governança em áreas protegidas (PBGAP), que norteiam tanto ações nestas áreas quanto em outros aspectos da agenda ambiental. Quando aliadas à ciência cidadã, faz-se relevante identificar características que a aproxime aos PBGAP. Assim, este trabalho objetivou analisar a potencialidade das plataformas digitais usadas para ciência cidadã em permitir configurações que possam se relacionar aos PBGAP. Foram analisados sete projetos de ciência cidadã que utilizam plataformas digitais como ferramenta de coleta e visualização de dados. Tais projetos foram selecionados dentre um conjunto de trabalhos realizados pela unidade de serviço Mosaic e foram analisados segundo critérios de associação qualitativa entre os benefícios sociais e científicos dos projetos e os norteadores dos princípios de legitimidade e voz e de justiça e direitos. Resultados parciais apontam configurações que favorecem i) a legitimidade das instituições e identificação de vulnerabilidades sociais e territoriais, pelo fomento ao desenvolvimento de perspectivas e práticas individuais sobre o meio ambiente, ii) o endereçamento de autoridade e responsabilidade a pessoas próximas ao território de ação, por meio do desenvolvimento de protocolos que estimulem a autoconsciência sobre o território, iii) a promoção de diálogo ativo e concretude na consulta aos cidadãos, pela facilitação do diálogo entre cidadãos na plataforma digital, e iv) medidas de proteção ambiental feitas de maneira ética e digna, por meio da desenvolvimento crítico dos cidadãos na coleta, análise e interpretação de dados. Sendo assim, infere-se que a utilização de ferramentas digitais possibilita a configuração de recursos estratégicos que auxiliem o desenvolvimento da ciência cidadã alinhada aos princípios da boa governança em áreas protegidas.

Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa concedida por meio do Programa CAPES/PRINT - Edital nº 41/2017;

* Premiado com 2º lugar na categoria apresentação oral.

¹ Universidade de São Paulo (USP) luenevpessoa@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0910-5354>

² Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)

ao Musée National d'Histoire Naturelle, à Sorbonne Université e, especialmente, à equipe Mosaic, pelo gentil acolhimento e pelas ótimas trocas.

Fluxos Migratórios que Provém dos Manguezais Amazônicos: Cogerando Mapas Bioculturais e Afetivos a Partir do Uso do Espaço dos Maretórios

Comunicação Oral

Enzo de J. Ferreira^{1,2,3,4}, Indira A. L. Eyzaguirre^{2,3,4,5,6}, Allan Yu Iwama^{2,3,5,6,7}, Esley L. de Sousa^{2,3,4}, Diego M. dos Santos^{2,3,4}, Nicolas F. F. de Sousa^{2,3,4}, Yago de J. Martins^{2,3} e Marcus E. B. Fernandes^{2,3,4,5}

Palavras-chave: maretório, manguezal, ciência cidadã, mudança de uso de território, sociobiodiversidade

Os manguezais amazônicos, localizados nos estados do Amapá, Pará e Maranhão, formam a maior faixa contínua de manguezais do mundo e são vitais para várias comunidades estuarino-costeiras. Estas comunidades muitas vezes se deslocam sem perceber que são afetadas pelo racismo ambiental, passando por processos de des-territorialização, re-territorialização e territorialização (TDR). O território é a apropriação e uso do espaço para atender às necessidades de um grupo social, incluindo a utilização da sociobiodiversidade como recurso comum. A pesquisa em questão visa entender a construção da territorialidade nos manguezais da Amazônia Legal, focando em fluxos migratórios, uso comum da sociobiodiversidade e mudanças na dinâmica territorial das comunidades dentro das Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Mar). O estudo está sendo conduzido na comunidade Quatipuru-Mirim Praia, parte da RESEX Mar de Tracuateua no nordeste paraense, com uma abordagem qualiquantitativa. Uma parte crucial da pesquisa é a aplicação do protocolo “De olho na imigração” do Observatório do Mangue, que emprega a ciência cidadã. Este protocolo envolve pesquisadores juniores da própria comunidade, que contribuem com suas perspectivas e narrativas, ajudando a coletar dados que combinam conhecimento tradicional e científico. A etnografar também será utilizada para criar um mapa biocultural da

¹ Instituto Federal do Pará (IFPA), enzogoferreira@gmail.com

² Observatório do Mangue e seus Maretórios, enzogoferreira@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

³ Rede Marangatu, enzogoferreira@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

⁴ Universidade Federal do Pará (UFPA), enzogoferreira@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com

⁵ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com

⁶ Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com

⁷ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

comunidade, baseado no conhecimento local transmitido entre gerações. Os relatos dos pescadores indicam que a principal causa dos fluxos migratórios é a perda de território devido à erosão. As metodologias participativas e a ciência cidadã permitem uma compreensão mais profunda dos fluxos migratórios e do sentimento de pertencimento da comunidade, revelando como o uso do espaço é moldado por fatores externos e internos.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Marelórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (No de processo 84398-1).

Agradecimentos: Ao projeto Observatório do Mangue e seus Marelórios (No de processo 409667/2022- 6) gratidão pela oportunidade de realizar esta pesquisa junto aos Pesquisadores do Mangue das comunidades estuarinas-costeiras. E ao projeto Rede Marangatu: Rede de Ciência Cidadã para Governança Territorial e Promoção de Políticas de Preservação e Valorização da Sociobiodiversidade Costeira Marinha (No de processo 441149/2023-5) bolsa de iniciação científica (No processo 118197/2024-0) que possibilitou a realização desta pesquisa. E a pesquisadora junior da comunidade Quatipuru Mirim.

Para Além da Confiabilidade: Integrando Mais Critérios Epistêmicos na Avaliação da Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Pedro Bravo ¹

Palavras-chave: filosofia da ciência, epistemologia social, ciência cidadã, participação pública na ciência, ciência não vista

As práticas que se enquadram no conceito de “ciência cidadã” acontecem há pelo menos dois séculos, mas cresceram exponencialmente nas últimas três décadas, quando o próprio conceito surgiu e os projetos se espalharam. Apesar da sua diversidade em termos de domínio científico, localidade e tipo de contribuição do público, os projetos de ciência cidadã podem fazer avançar o conhecimento científico, melhorar a educação científica e ter impacto em questões político-sociais. Devido a esta importância crescente e à participação de cientistas não profissionais na investigação científica, não é surpreendente que tenha sido dada muita atenção à confiabilidade das iniciativas de ciência cidadã. No entanto, existem mais padrões epistêmicos para avaliar uma prática do que a sua confiabilidade. Por conseguinte, nesta apresentação, pretendemos fornecer uma avaliação epistêmica mais ampla da ciência cidadã, baseando-nos em mais critérios do que a confiabilidade. Para tal, referimo-nos à epistemologia social veritista de Alvin Goldman e aos seus cinco padrões para avaliar epistemicamente práticas ou instituições sociais: confiabilidade, poder, fecundidade, velocidade e eficiência. Depois de apresentar uma definição de ciência cidadã fornecida pela Rede Brasileira de Ciência Cidadã (RBCC) e uma classificação comum dela (contributiva, colaborativa e co-criada), não só buscaremos evidenciar como a ciência cidadã cumpre cada um dos padrões, como também detalharemos eventuais tensões, limitações, preocupações éticas e características distintivas. O referencial que utilizamos, portanto, permite integrar vários aspectos das reflexões teóricas sobre a ciência cidadã, bem como responder a algumas objeções comuns e indicar potencialidades ainda pouco discutidas.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), pedro.bravo@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Pesquisas sobre Líderes de Projetos de Ciência Cidadã: uma Revisão da Literatura

Comunicação Oral

Walter Eler do Couto ^{1,3}

Palavras-chave: líderes de projetos de ciência cidadã, impactos da ciência cidadã, planejamento de projetos de ciência cidadã, objetivos da ciência cidadã

A ciência cidadã (CC) compreende uma variedade de parcerias entre cientistas e demais setores da sociedade na investigação de uma questão de relevância científica ou social. Líderes de projetos são muito relevantes, visto que são responsáveis por mobilizar, organizar e, eventualmente, institucionalizar as iniciativas de CC. Neste trabalho, apresentamos uma revisão sistemática da literatura com foco em trabalhos que pesquisaram líderes de projetos de CC. Utilizamos como termo de busca as expressões “Ciência Cidadã” e “Líderes”, em inglês, português e espanhol. Os trabalhos foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: 1) pesquisas sobre ciência cidadã, 2) que tinham como participantes-alvo os líderes de projetos, independentemente da metodologia utilizada. Nossa revisão incluiu bases de dados e metabuscadores de artigos, livros, teses e dissertações, tais como Web of Science (WoS), OpenAlex, La Referencia, ISBNDDB e NDLTD. Na WoS, encontramos 21 documentos com este foco, a maioria empregando métodos mistos, incluindo entrevistas, surveys, etnografia e análise documental. A visão dos líderes também foi investigada em livros, relatórios, teses e dissertações. Neste caso, os objetivos dos trabalhos eram, em geral, mais amplos, incluindo a visão dos líderes como um de seus aspectos. Os temas mais estudados foram: objetivos e metas dos projetos; estratégias de recrutamento de voluntários; qualidade dos resultados de CC; tipos de projetos de CC; ética na CC; potencial da CC em várias áreas (desastres, agricultura, monitoramento dos objetivos do desenvolvimento sustentável - ODS etc.); e formas de avaliação do impacto e dos resultados da CC. Neste último caso, destaca-se a investigação de ferramentas avaliativas, incluindo as seguintes: CSISTA, da rede WeObserve; DEVISE, do Laboratório de Ornitologia da Universidade Cornell e a plataforma MICS (Measuring the impact of citizen science). As pesquisas sobre

¹ Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC),
walterellerc@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6356-9304>;
sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

² Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT),
walterellerc@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6356-9304>;
sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

³ Universidade Federal do ABC (UFABC),
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

líderes não se encontram sistematizadas, sendo compostas por trabalhos mais ou menos independentes entre si. Alguns caminhos possíveis para a sua sistematização, que podem ser extraídos da literatura, incluem: a) descrição e classificação de indicadores sobre a visão dos líderes de CC; b) comparações entre constructos usados em *surveys* e em ferramentas de avaliação respondidas por líderes; e c) relação entre os objetivos e temas da pesquisa e as metodologias e ferramentas utilizadas. Como conclusão, afirmamos que a revisão de literatura evidenciou caminhos para sistematizar a pesquisa sobre líderes de CC, o que pode contribuir para a construção de boas práticas para o campo.

Agradecimentos: Agradecemos ao CNPq (processo 406712/2022-0) e à CAPES pelo financiamento desta pesquisa.

iNaturalist — Análise Preliminar da Qualidade dos Dados das Observações de Macroalgas Marinhas

Comunicação Oral

Alexandre de Gusmão Pedrini^{1,2}

Palavras-chave: ciência aberta, ciência cidadã, biodiversidade, taxonomia, oceano

A plataforma/aplicativo de ciência cidadã iNaturalist foi projetada para que qualquer cidadão possa produzir, compartilhar e interagir dados de ocorrências de fauna, flora e funga por meio de uma comunidade de observadores e identificadores da biodiversidade. São dois seus objetivos principais: a) A disponibilização de observações de boa qualidade; b) A identificação taxonômica correta das observações. As macroalgas (classes: Ulvophyceae, Phaeophyceae e Rhodophyceae) do iNATURALIST ainda não foram estudadas quanto aos dois objetivos, embora para outros grupos taxonômicos já se tenha verificado em parte do acervo das observações equívocos na captura das fotografias e inexatidões taxonômicas causados em parte significativa por cientistas-cidadãos naturalistas (leigos). Esse trabalho testa essa hipótese para as observações de macroalgas. Foram formulados quatro conjuntos de parâmetros para análise (1. Informações de registro e localização geográfica das observações; 2. Características do talo das macroalgas; 3. Identificação Taxonômica; 4. Perfil com métricas dos Coletores/Identificadores). Esses protocolos possuem parâmetros em teste para obter informações das macroalgas no momento de sua captura para sua ampla e detalhada análise digital visando sua identificação taxonômica e para a caracterização do perfil dos cidadãos-cientistas envolvidos. As amostras das observações estão sendo obtidas ao acaso, partindo de projetos aos quais o autor está vinculado como cientista-identificador. Os resultados preliminares mostraram que a hipótese está se confirmando e as observações estão apresentando equívocos tanto na captura das fotografias do talo das macroalgas (as observações) como na sua identificação taxonômica. Conclusões preliminares recomendam: a) inclusão de orientações específicas para inserção de observações de macroalgas na plataforma/aplicativo; b) inclusão de filtro que impeça a inserção de fotografias incolores de organismos (nas macroalgas a cor é uma das características diferenciais ao nível de classe); c) criação de um espaço didático na plataforma para cientistas-taxonomistas capacitarem os cidadãos-cientistas-naturalistas; d) revisão permanente das identificações taxonômicas por cientistas-identificadores para corrigir equívocos.

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Docente Inativo, adgpedrini@gmail.com

² Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Programa de Mestrado Profissional em Formação em Ciências para Professores (ProfiCiências), Docente Colaborador

Agradecimentos: Ao biólogo Ricardo da Silva Ribeiro aluno do Programa de Pós- Graduação em Botânica da Universidade de São Paulo por sugestões a esse resumo e auxílio com o iNATURALIST. A Profa. Dra. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes docente da Universidade Federal do ABC pelo diálogo profícuo sobre a ciência cidadã.

**Desenvolvimento,
metodologias e
aplicações de projetos
de ciência cidadã**

A Fauna Vizinha: Avaliação da Coexistência Humano-Fauna e Percepção da Comunidade

Comunicação Oral

Ana Caroline da Silva Martins¹, Ana Maria Nievas¹, Ana Alice Eleuterio² e Cassiana Baptista Metri¹

Palavras-chave: educação ambiental, ciência cidadã, biodiversidade, conflitos

A ciência cidadã é uma ação colaborativa entre cidadãos e a comunidade científica. Quando trabalhada no espaço formal de ensino gera um grande potencial de formação de estudantes críticos, alfabetizados cientificamente e engajados em questões sociais relevantes. Entre estas, estão as questões socioambientais oriundas da expansão da atividade antrópica, fragmentação de habitats naturais e a consequente coexistência entre seres humanos e a fauna silvestre. Neste projeto, buscamos desenvolver um protocolo voltado para estudantes da educação básica, para a coleta de dados sobre a fauna silvestre presente nos espaços antropizados. Com base em uma revisão bibliográfica, elaboramos 26 questões norteadoras da coleta, divididas em quatro etapas: a) local de encontro com as espécies e suas características; b) Qual animal foi avistado c) Possíveis interações que possam ter ocorrido d) E uma entrevista que o aluno terá de realizar com alguém da comunidade. Após a elaboração das questões, foi iniciada a construção de um guia didático para a coleta de dados. Este material possui uma introdução ao tema, com dados sobre a paisagem do Brasil e Estado do Paraná, e conceitos importantes relacionados à fauna silvestre, risco de extinção, espécies generalistas, conflitos humano-fauna. Este material está em fase de aprimoramento e irá compor o conjunto de protocolos do Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola, do Estado do Paraná. Espera-se com este material contribuir para o levantamento de dados referentes aos locais onde são frequentes as interações humano-fauna, as classes de interações (positivas, negativas), bem como a opinião sobre a presença e manejo mais adequado da fauna. O engajamento dos estudantes nesta temática fomenta a gestão participativa da sociedade nas questões socioambientais, contribuindo com os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Agradecimentos: Fundação Araucária — NAPI Biodiversidade — Universidade Estadual do Paraná

¹ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), anacarolinemartinz@gmail.com; ana.nievas@ies.unespar.edu.br; cassiana.metri@unespar.edu.br

² Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), ana.eleuterio@unila.edu.br

Ações de Ciência Cidadã para o Estudo das Abelhas Nativas em Unidades de Conservação Paulistas

Comunicação Oral

Vanessa Puerta Veruli^{1,2}, Gustavo Feliciano Alexandre², Adriana Neves da Silva², Rosana Louro Ferreira Silva³ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ¹

Palavras-chave: áreas protegidas, visitação pública, tecnologias de ciência cidadã, engajamento, meliponini

Há desafios e possibilidades para a inserção de projetos de ciência cidadã (CC) no cenário complexo e diverso de Unidades de Conservação (UCs) Paulistas. O trabalho analisou aspectos da inserção de um projeto de CC voltado ao estudo de abelhas nativas, considerando três casos: Área de Proteção Ambiental Parque e Fazenda do Carmo (APA do Carmo), Parque Estadual (PE) Jaraguá e Mosaico de Unidades de Conservação Juréia- Itatins. Utilizou-se como modelo o projeto “Abelha Aqui! Abelha Lá!”, estruturado na plataforma de CC iNaturalist, que avalia a ocorrência e composição específica dessas espécies. Todos os casos realizaram a implantação de forma colaborativa e este processo foi analisado por observação participante e triangulação com dados prévios, obtidos por meio de entrevistas e conversas pelo WhatsApp com os participantes. Embora todos tenham iniciado a implantação do projeto, apenas a APA do Carmo, devido ao interesse do gestor pelo tema, realizou ações de observação (#vemabelhar) e de educação junto aos visitantes da UC. O #vemabelhar é um evento que recruta e engaja cientistas cidadãos para observação e registro de abelhas nativas. Além disso, foram elaborados, junto com o gestor desta UC, materiais de apoio, fichas catalográficas educativas e vídeo (com tutorial do iNaturalist), os quais abordam as abelhas nativas e sua importância. Nos outros dois casos, houve engajamento inicial das equipes, mas no PE Jaraguá o projeto foi descontinuado após problemas no manejo do meliponário educativo; e no Mosaico Juréia- Itatins o excesso de demandas dificultou o engajamento continuado da equipe. Concluímos ser importante conhecer o contexto de cada UC para que sejam pensadas estratégias que garantam não apenas a implantação de projetos de CC para o monitoramento das abelhas, mas também o recrutamento de participantes e engajamento continuado das pessoas envolvidas, principalmente monitores ambientais.

Aspectos éticos: Por se tratar de uma investigação envolvendo seres humanos, foi realizada a submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), vp.veruli@gmail.com;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

² Fundação Florestal, vp.veruli@gmail.com; gustavoalexandre@fflorestal.sp.gov.br; ansilva@fflorestal.sp.gov.br

³ Universidade de São Paulo (USP), rosanas@usp.br

de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP), pois fez parte do projeto maior intitulado “Educação Ambiental e Gestão de Unidades de Conservação do Estado de São Paulo: articulação de saberes na construção de comunidades de aprendizagem”

Agradecimentos: À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo financiamento (Processo FAPESP/SIMA - FF 2019/19528-1). As equipes das UCs que participaram da pesquisa e foram essenciais para o seu desenvolvimento, resultados e conclusão. Aos cientistas cidadãos que participam do projeto “Abelha aqui! Abelha lá” na plataforma iNaturalist, com os registros das espécies.

Biomonitoramento Participativo na Conservação da Biota Ribeirinha

Comunicação Oral

Mônica Luisa Kuhlmann¹

Palavras-chave: biomonitoramento, participativo, macroinvertebrados, riachos, conservação

Embora a taxa de perda de biodiversidade em ecossistemas dulciaquícolas seja cerca de duas vezes superior à de ecossistemas terrestres e marinhos, sua biota não recebe a mesma atenção em ações de conservação. Para auxiliar os gestores de Unidades de Conservação (UC) a protegerem fauna e flora ribeirinhas que possam estar expostas a algum impacto, foi desenvolvido um protocolo simplificado para o diagnóstico da qualidade desses ambientes, aplicável por suas equipes. Inicialmente foi empregado um procedimento adaptado do Biomonitoramento Participativo da Fiocruz/RJ, em dois treinamentos envolvendo as equipes dos Núcleos Cunha e Santa Virgínia, do Parque Estadual da Serra do Mar. O primeiro treinamento teve início com uma aula sobre os princípios do biomonitoramento e as características para a identificação dos macroinvertebrados, seguida da observação de espécimes preservados. Também foi apresentado um kit para avaliação da biodiversidade desses organismos e organizada a dinâmica de campo, que envolveu amostragens em riachos com níveis distintos de proteção, na bacia do rio Paraibuna. Com os dados gerados foi calculado o Índice Biológico de Voluntários, a partir do qual obtiveram-se os diagnósticos de qualidade, seguidos de discussão dos resultados. No segundo treinamento os participantes puderam escolher os ambientes e realizar as amostragens e os diagnósticos. Foi feita, então, uma revisão das identificações, observando-se poucos erros, mesmo um ano após o primeiro treinamento. Em seguida foram discutidos os resultados a luz dos problemas decorrentes da ocupação humana na bacia e sua influência na qualidade da água nos dois núcleos. A ferramenta foi rapidamente compreendida, inclusive com proposta de ampliação de sua aplicação, pelos participantes, em educação ambiental, no diagnóstico das bacias que drenam seus municípios e na discussão pública para a solução de problemas locais.

Agradecimentos: Aos funcionários e monitores dos núcleos Cunha e Santa Virgínia do PESM pela participação e acolhimento da proposta.

¹ Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), mkuhlmann@sp.gov.br

Cientistas Cidadãos no Diagnóstico de Áreas de Risco para Leishmanioses

Comunicação Oral ★

Guilherme Antunes de Souza¹, Mariana Alcantra², Rafaela Moreira³, Alex Chavier Silva¹, Lucas Thomás Ayres Gomes Silva¹, Magno Augusto Zazá Borges⁴, Sérgio Pontes Ribeiro¹ e Renata Bernardes Faria Campos⁵

Palavras-chave: ciência cidadã, mosquito-palha, ensino médio, bacia do rio doce

Anualmente a leishmaniose acomete centenas de pessoas no Brasil, uma doença que tem seu patógeno dependente do mosquito-palha para sua veiculação ao ser humano, em maioria de classes sociais mais empobrecidas. A vigilância, assim como o monitoramento desses insetos vetores é dependente de diversos fatores socioambientais e políticos. Este trabalho tem como objetivo relatar a participação de estudantes do ensino médio no diagnóstico de áreas de risco para estabelecimento do mosquito-palha. As atividades tiveram caráter investigativo e embasados na ciência cidadã, envolvendo uma professora de Biologia, estudantes do ensino médio e cientistas no processo de construção científica para indicação de áreas de risco em uma região endêmica da leishmaniose, composto por três bairros, em Governador Valadares - MG. As áreas indicadas e fotografadas pelos estudantes possuíam, em comum, a presença de acúmulo de lixo, cachorros e fezes de animais. A partir da indicação das áreas, foram instaladas armadilhas para coletas dos insetos que positivaram a presença do mosquito-palha em mais da metade das áreas indicadas pelos estudantes, validando o mapeamento ambiental dos estudantes. Deste modo, conclui-se que o envolvimento dos estudantes, em maioria moradores do bairro onde a escola está situada, produz um conhecimento que enriquece a percepção dos estudantes sobre a doença e a ecologia do inseto vetor, facilita o acesso dos pesquisadores às casas para monitoramento e otimiza o processo de diagnóstico e vigilância de mosquitos-palha nos bairros estudados.

Aspectos éticos: A pesquisa em questão possui aprovação em comitê de ética da UFJF.

Agradecimentos: À Capes pelas bolsas, à Emenda Parlamentar 29347 UFOP pelo financiamento do projeto. À Escola Estadual Bom Pastor juntamente com os estudantes, a Professora

★ Premiado com 3º lugar na categoria apresentação oral.

¹ Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), guilherme.antunes1@aluno.ufop.edu.br; alex.chavier@aluno.ufop.edu.br; lucas.ayres@aluno.ufop.edu.br; serviopr@gmail.com

² Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, marigv@outlook.com

³ Universidade Federal de Viçosa (UFV), rafaelamoreira.bio@gmail.com

⁴ Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), diptera@gmail.com

⁵ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), renata.campos@univale.br

de biologia e os moradores dos bairros Santo Antônio, Mãe de Deus e Altinópolis por tornarem possível esse projeto.

Cientistas Cidadãos que Trabalham em Prol da Divulgação Científica ou Entusiastas Amadores? Uma Análise dos Vídeos Publicados por Meliponicultores

Comunicação Oral

Arcanjo Miguel Jama Antônio¹ e Roberto Greco¹

Palavras-chave: ciência cidadã, cientista cidadão, divulgação científica

Os projetos de ciência cidadã variam de acordo com o grau de envolvimento de cientistas amadores em iniciativas que trazem membros do público para contato direto com a ciência. Esses cidadãos não apenas coletam dados, mas também desenvolvem projetos cujos resultados são frequentemente publicados em plataformas digitais ou redes sociais como conteúdos de divulgação científica. No entanto, essa prática tem gerado controvérsias, especialmente devido à falta de colaboração ou respaldo de cientistas profissionais. Muitos alegam que tais conteúdos carecem de relevância científica suficiente para serem considerados divulgação científica. Este estudo visa analisar e discutir se os conteúdos publicados por cientistas cidadãos possuem relevância para serem classificados como divulgação científica. Nossa hipótese é que esses conteúdos têm, de fato, relevância suficiente para serem considerados como tal. Realizamos um estudo de caso utilizando os meliponicultores que publicam vídeos nas redes sociais, visando sensibilizar a população sobre práticas de manejo, preservação e criação de abelhas nativas. Os dados foram coletados da plataforma YouTube, onde os vídeos selecionados foram transcritos e submetidos a uma análise qualitativa. A discussão desses dados foi pautada nas seguintes categorias: qualidade do conteúdo, experiência prática do meliponicultor e categoria de divulgação científica. As discussões preliminares mostram que os cientistas cidadãos não apenas compartilham sua experiência prática, mas também utilizam argumentos semelhantes aos dos cientistas profissionais, frequentemente embasando seus conteúdos em fontes científicas. Ademais, os modelos de divulgação que mais se enquadram nessas categorias são o Modelo da Experiência Leiga e o Modelo da Participação Pública. Concluímos que os conteúdos apresentados pelos cientistas cidadãos possuem a qualidade e a relevância necessárias para serem legitimamente enquadrados na categoria de divulgação científica. Esses cientistas cidadãos demonstram uma capacidade significativa de passar habilidade práticas de maneira precisa e acessível, contribuindo para a disseminação do conhecimento entre o público geral.

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), arcanjojama@gmail.com; greco@unicamp.com.br

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Ciência Cidadã Oceânica: Desafios e Perspectivas de um Projeto de Ciência Cidadã em Duas Ilhas Oceânicas Brasileiras

Comunicação Oral

Ana Clara Suhett de Aguiar¹, Bianca S. Rangel¹, Isabella N. Ferreira¹, Maria Eduarda da Silva Jannoni de Paiva¹, Juliana M. Fonseca¹ e Carlos E. L. Ferreira¹

Palavras-chave: ilhas oceânicas, isolamento, impactos humanos, novos projetos

Dentro de um contexto ecológico marinho, as ilhas oceânicas são laboratórios naturais que abrigam rica biodiversidade. No Brasil, temos quatro principais: o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, o Arquipélago de Fernando de Noronha, a Reserva Biológica do Atol das Rocas e a Ilha da Trindade. Devido ao isolamento, espera-se que impactos antrópicos diretos, como poluição e turismo, sejam menores. Contudo, em ilhas com ocupação permanente, como a Ilha da Trindade e Fernando de Noronha, esses impactos causam grandes estresses ao ambiente marinho. O ONDA ILOC surgiu em 2022 para monitorar, via ciência cidadã, o ambiente marinho de Fernando de Noronha e da Ilha da Trindade. Utilizamos três etapas da ciência cidadã: colaborativa, contributiva e co-criada. Moradores são convidados a colaborar enviando fotos e vídeos para a foto-identificação de animais como barracudas, corais, tartarugas-marinhas, tubarões, raias e aves marinhas. Essas imagens ajudam a avaliar o estado de saúde dos animais, tipos de interações, locais de reprodução e forrageamento. Guias de turismo e fotógrafos são os que mais participam ativamente. Realizamos cursos de capacitação para análise de dados e desenvolvimento de hipóteses científicas baseadas nos dados coletados. Na Ilha da Trindade, apenas militares atuam como cientistas cidadãos, principalmente enviando fotos de elasmobrânquios e vídeos sobre monitoramento de corais. Em quase dois anos de projeto, 420 pessoas participaram nas duas ilhas. Organizamos mutirões com cientistas cidadãos para monitorar o branqueamento de corais e espécies exóticas. Assim, constatamos que, apesar da distância do continente, a ciência cidadã é vital para o monitoramento das espécies e para a inclusão da sociedade nas pesquisas científicas e na identificação de problemas socioambientais.

Agradecimentos: Ao CNPq pelo financiamento do projeto, ao PELD ILOC e aos cientistas cidadãos que participam, enviando seus registros durante o monitoramento.

¹ Universidade Federal Fluminense (UFF), anaclarasuhett@gmail.com; biarangell.sharks@gmail.com; isabellaferrreira@id.uff.br; dudapaivaj@gmail.com; juliana.mellofonseca@gmail.com; carlosferrreira@id.uff.br

Ciência Cidadã e o Monitoramento de Peixes Recifais: Uma Análise do Projeto Budiões

Comunicação Oral

André Luiz Rodrigues de Lima¹, Alexandre Schiavetti², Marina Consuli Tischer¹, Danielle de Souza Mello¹, João Lucas Leão Feitosa², Fabiana César Félix-Hackradt¹ e Carlos Werner Hackradt¹

Palavras-chave: peixes recifais, recifes de coral, projeto budiões, peixes papagaio, ciência-cidadã

O termo Ciência Cidadã refere-se às parcerias entre cientistas e não cientistas que atuam em conjunto para coletar e/ou analisar dados científicos relacionados às pesquisas aplicadas a temas de interesse público. Dessa forma, iniciativas de Ciência Cidadã podem ser aplicadas em diferentes áreas e essa metodologia vem se expandindo pelo mundo e ganhando visibilidade nas agendas governamentais e de organismos internacionais. Dentro da área ambiental, o Programa de Ciência Cidadã do Projeto Budiões tem como objetivo elaborar uma base de dados que ajude no mapeamento e monitoramento da presença das espécies de peixes budiões (Labridae: tribo Scarini) em vários locais do litoral brasileiro. Para isso contamos com o auxílio de cientistas-cidadãos de todo o Brasil, sejam eles mergulhadores profissionais ou recreativos, pescadores, turistas e demais pessoas que tenham acesso ao ambiente marinho/costeiro e possam contribuir com informações sobre as avistagens de budiões. Desde o início do Programa de Ciência Cidadã do Projeto Budiões em Maio de 2020 até o momento obtivemos 610 registros de avistamentos de 9 espécies, distribuídos ao longo de 11 Estados brasileiros e 41 localidades. Dentre as localidades destacamos as Ilhas Oceânicas de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz e São Pedro e São Paulo, bem como o Arquipélago de Aboelhos com o maior número de registros enviados. Esses registros foram feitos por 59 cientistas-cidadãos, com diferentes perfis e tempo de experiência em mergulho. Por fim, os dados gerados pela ciência-cidadã contribuirão para o monitoramento de espécies de budiões no litoral brasileiro e podem fomentar políticas públicas para a conservação e o uso sustentável de recursos marinhos.

¹ Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). andre_biomar@hotmail.com

² Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

³ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Cogerando Protocolos de Monitoramento da Biodiversidade do Manguezal a partir da Ciência Cidadã junto a Comunidades Estuarinas

Comunicação Oral

Nicolas F. F. de Sousa^{1,2,6}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3,4,6}, Allan Yu Iwama^{2,5,6}, Esley L. de Sousa^{1,2,6}, Diego M. dos Santos^{1,2,6}, Enzo de J. Ferreira^{1,2,6}, Yago de J. Martins^{2,6} e Marcus E. B. Fernandes^{1,2,4,6}

Palavras-chave: ciência cidadã, manguezal, monitoramento participativo, conhecimento tradicional, reservas extrativistas marinhas

O manguezal é um ecossistema que apresenta uma grande importância ecológica, social e econômica. Além de serem ricos em biodiversidade e nutrientes, os manguezais desempenham um papel significativo para as comunidades estuarino-costeiras, as quais dependem dos serviços ecossistêmicos desse ambiente para promover a economia azul. Aproximadamente 7% dos manguezais do mundo encontram-se no Brasil, com mais de 80% localizados na costa amazônica, nos estados do Amapá, Pará e Maranhão onde formam a maior faixa contínua de manguezais do mundo. Uma das lacunas principais da conservação ambiental é a falta de informação contextualizada ou a falta da sua sistematização, por isso o monitoramento participativo é crucial para promover a conservação do ecossistema manguezal, conhecer a flora e fauna, a fim de identificar mudanças no território. A ciência cidadã é uma ferramenta para cogerar informação a partir do conhecimento tradicional e científico, portanto, esta pesquisa visa cogerar protocolos de observação para monitorar os três tipos de mangues [*Rhizophora mangle* L., *Avicennia germinans*(L.)L e *Laguncularia racemosa* (L.) C.F. Gaertn.] de forma participativa. A pesquisa está sendo realizada nas comunidades Vila do Castelo, Araí e Quatipuru Mirim praia que estão localizadas dentro de Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Mar). A parcela de monitoramento será definida a partir de *focus group* junto a pescadores e pessoas da comunidade, assim como os protocolos

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), nicolasfelipee18@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com

² Observatório do Manguê e seus Maretórios, nicolasfelipee18@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

³ Resiliência Inovadora, indira.eyza@gmail.com

⁴ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁵ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

⁶ Rede Marangatu, nicolasfelipee18@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

de implementação para os atributos estruturais das árvores nos manguezais. O mapeamento vem sendo realizado com o MangueColab do Observatório com o aplicativo KoboCollect. Espera-se validar a eficácia dos protocolos para monitorar os três tipos de mangue, assim como suas características segundo o conhecimento tradicional e científico. Os resultados obtidos poderão contribuir para a implementação do Sistema de Monitoramento Participativo com Base na Ciência Cidadã (SMBCC) do Observatório do Mangue, valorizando a conservação dos manguezais amazônicos.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecemos ao projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios (Processo nº 409667/2022-6) pela oportunidade de realizar esta pesquisa junto aos Pesquisadores do Mangue das comunidades estuarinas-costeiras. A colaboração da ciência cidadã na coleta de dados é essencial para o sucesso deste estudo, assim, agradecemos às comunidades pelo envolvimento ativo e pelo apoio para conhecer seus Maresórios. Ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA) da Universidade Federal do Pará (UFPA) pela concessão da bolsa (Processo nº 103922/2024-5) que viabilizou esta pesquisa.

Conhecimento Atitudinal a partir da Aplicação da Sequência Didática por Investigação (SEI) de Ciência Cidadã: “Do desperdício à Sustentabilidade: Educação Alimentar Sustentável”

Comunicação Oral

Karoline Bonardo Farias¹

A aplicação da proposta da sequência didática por investigação permite promover um ambiente educacional que estimule a reflexão crítica e a ação dos estudantes frente a questões contemporâneas como o consumismo e o desperdício, especialmente dentro do contexto escolar. Fundamentada na ideia de que os estudantes, ao investigarem suas práticas e impactos ambientais, podem desenvolver um entendimento mais profundo do tema, esta abordagem propõe uma mudança no papel do professor, que passa a ser um facilitador do processo de aprendizagem. O professor instiga os alunos a formularem questões, realizarem investigações empíricas e analisarem dados reais, fortalecendo a autonomia dos estudantes e capacitando-os a aplicar o conhecimento teórico na resolução de problemas práticos, como os relacionados ao desperdício e à sustentabilidade alimentar. A integração da sequência didática com o currículo escolar, aliada aos princípios da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, permite uma abordagem mais holística dos temas abordados. Isso possibilita que os estudantes explorem questões ambientais de diversas perspectivas, conectando diferentes áreas do conhecimento e desenvolvendo uma compreensão mais abrangente e crítica da problemática. Esta proposta visa não apenas construir conhecimento significativo sobre o meio ambiente e práticas sustentáveis, mas também desenvolver habilidades essenciais nos estudantes, como pensamento crítico, investigativo e colaborativo, mudança de comportamento frente a problemas reais. Em última análise, pretende-se que essa abordagem contribua para formar cidadãos conscientes e responsáveis, capazes de enfrentar desafios complexos tanto dentro quanto fora do ambiente escolar, investigando e promovendo uma mudança de hábitos e a construção de conhecimento no contexto escolar através de um processo transdisciplinar, visando ressignificar o olhar para o desperdício alimentar.

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), karolelaura1@hotmail.com

Contribuições da Ciência Cidadã no Controle de Espécies Invasoras: Uma Revisão Sistemática

Comunicação Oral

Sonia Marcela Ospina¹, María Martha Torres Martínez¹ e Ana Alice Eleuterio¹

Palavras-chave: engajamento, monitoramento, plataformas, redes sociais, treinamento

As espécies invasoras têm consequências a vários níveis da biodiversidade, bem como nas esferas de produção e econômica. Seu monitoramento e gestão são cada vez mais importantes e urgentes. A ciência cidadã emerge como uma ferramenta importante na identificação, monitoramento e controle de espécies invasoras, facilitado pelo avanço das ferramentas tecnológicas. Ações de ciência cidadã podem ser eficazes na pesquisa, vigilância e gestão das espécies invasoras. Este trabalho tem como objetivo analisar abordagens da ciência cidadã na literatura focadas em espécies invasoras. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com a metodologia PRISMA-ScR, pesquisando nas bases Google Scholar, Scopus, Scielo e Web of Science, em artigos em português e inglês. As palavras-chave incluíram “Citizen science”, “Engagement”, “Crowdsourcing”, “Invasive species”, e “Non-native species”, combinadas com operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram selecionados 200 artigos, dos quais 40 foram analisados. Entre os estudos de caso, 36% abordaram plantas, 14% algas, 28% animais marinhos e 22% insetos. Foi encontrado uso de plataformas digitais (29%), redes sociais como Facebook e Instagram (35%) e aplicativos específicos (8%). Identificamos abordagens de ciência cidadã nas diferentes etapas da invasão biológica, com ênfase na vigilância. Esta incluiu o treinamento de voluntários e utilização de plataformas como iNaturalist para monitoramento da distribuição e detecção precoce das espécies invasoras. As estratégias identificadas incluíram a criação de redes de equipes de cientistas cidadãos e expertos, criação de módulos específicos para treinamento e uso de redes sociais para engajamento público. Identificamos uma oportunidade significativa nas redes sociais para engajamento público e registro de espécies invasoras, ressaltando a necessidade de envolver ações de ciência cidadã na gestão e ampliar iniciativas focadas em espécies invasoras. A qualidade da informação, equipamento adequado, metodologia robusta e a capacitação contínua são elementos essenciais para o sucesso a médio e longo prazo da ciência cidadã para espécies invasoras.

Agradecimentos: Agradecemos à Fundação Araucária, o fomento ao projeto vinculado ao NAPI Biodiversidade: Serviços Ecossistêmicos (Convênio 154/2023).

¹ Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), somrengifo@gmail.com; mariam94@hotmail.com; ana.eleuterio@unila.edu.br

Encontros pelo Caminho: Ciência Cidadã à Serviço da Valorização do Turismo de Observação e do Patrimônio Natural e Cultural do Ecossistema Babitonga

Comunicação Oral

João Miguel Neri Camilo Moreira¹, Naira Rosana Albuquerque¹ e Marta Jussara Cremer¹

Palavras-chave: turismo embarcado de observação de natureza, educação patrimonial, ciência cidadã no turismo, teon, baía babitonga

O projeto Caminhos do Mar - Baía Babitonga foi voltado ao estabelecimento de bases teórico-práticas para atividades de Turismo Embarcado de Observação de Natureza (TEON) no Ecossistema Babitonga (EB), litoral norte de Santa Catarina. Um dos objetivos foi criar um canal de ciência cidadã integrando a comunidade habitante e turista do EB, para promover o engajamento do público na iniciativa e, a partir dos registros obtidos, identificar atrativos ecossistêmicos (paisagens, espécies de tetrápodes marinhos e atividades de lazer) de interesse turístico. De mar/2022 a mar/2024, o objetivo incluiu: I. a conceituação do canal de ciência cidadã (o grupo no Facebook “Encontros pelo Caminho: Vida Marinha na Babitonga”) e das metodologias e procedimentos adotados, a partir de revisão literária e de construções colaborativas, II. o desenvolvimento de uma linguagem, identidade visual e plano de divulgação periódico (presencial e nas redes sociais) para o canal; III. o acompanhamento da mobilização e engajamento do público no canal; IV. a interação e *feedback* contínuo com os membros ativos; V. análises semestrais de distribuição de fauna avistada pela população e sucesso de identificação (reconhecimento) de espécies; e VI. devolutivas semestrais dos resultados das análises no grupo, mapeados em um sistema de informações geográficas (SIG). Também foram aceitos registros pelo Instagram, WhatsApp e e-mail do projeto. Ao todo, o grupo teve 284 membros (71 membros ativos, 43 cientistas cidadãos) e 100 registros foram obtidos (34 avistamentos de fauna, 47 paisagens e 26 atividades de lazer). 95% dos registros foram de moradores, a maioria (64%) estudantes. Foram registrados 228 animais, a maioria (143) aves, e quatro interações interespecíficas. Apesar da baixa participação de turistas, a iniciativa foi bem-sucedida no engajamento da comunidade local no projeto e no impulsionamento do TEON, fomentando a valorização do patrimônio natural e cultural e o sentimento de pertencimento ao território.

Agradecimentos: Agradecemos à Fundação Grupo Boticário pelo patrocínio. A Fundação Educacional da Região de Joinville — FURJ, mantenedora da Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, foi contemplada no edital “Teia de Soluções CAMP Oceano: Imersão

¹ Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), jmneric@gmail.com

nos desafios costeiros e marinhos” e desenvolveu, de 2021 a 2024, o projeto “Caminhos do Mar: Turismo de Natureza para Conservação e Desenvolvimento Sustentável na Baía Babitonga”, que foi patrocinado pela Fundação Grupo Boticário, conforme Contrato de nº 04165/21 celebrado entre as partes. Agradecemos, também, a todos os membros do grupo e aos que contribuíram com a sua divulgação.

Implementação de Observação da Fenologia em Área Verde Urbana de Rio Claro, São Paulo, através da Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Amanda E. Martins¹, Ana Carolina S. M. Lemos¹, Thalita Surian¹ e Patrícia C. Morellato¹

Palavras-chave: monitoramento fenológico, educação ambiental, biodiversidade urbana

A fenologia é reconhecida como variável essencial da biodiversidade que estuda os eventos cíclicos de vida de plantas e animais. É uma ferramenta interessante para ser utilizada com a ciência cidadã porque possui potencial para coleta de dados em diferentes escalas de tempo e espaço. Além disso, estimula a observação da biodiversidade e engaja a população local. Portanto, foi desenvolvido um projeto de extensão de observação fenológica para cidadãos cientistas universitários, sem conhecimento prévio de fenologia vegetal para respondermos: (i) é possível implementar um monitoramento fenológico em área verde urbana e validar a coleta de dados no período de um ano? O campus da UNESP está dentro da área urbana e possui fácil acesso pela população. A divulgação para buscar de voluntários ocorreu em março/2021. Foram selecionados 58 indivíduos de sete espécies vegetais. Em outubro de 2021 foi feita a identidade visual e materiais didáticos, como guia de campo, mapa de localização das espécies e guia fotográfico de cada fenofase por espécie. O treinamento fenológico teve duração de 1:30 a 3 horas e direcionado nos mesmos indivíduos da observação programada. Observações semanais foram realizadas por oito voluntários através do método de Fournier pelo período de um ano (06/22 – 06/23), das seguintes fenofases: broto foliar, queda foliar, botão floral, antese, fruto verde e fruto maduro. Para validar os dados coletados, duas bolsistas da graduação com experiência em fenologia, realizaram a observação nos mesmos indivíduos e no mesmo período, e os dados foram comparados entre os grupos através de modelos mistos generalizados. Após 34 semanas de monitoramento, as intensidades das fenofases observadas pelos voluntários e bolsistas tiveram relação positiva, validando o protocolo de treinamento aplicado ($P < 0.05$). Este projeto piloto constata que a implementação de monitoramento fenológico com a sociedade, pode ser eficaz, se realizada com a padronização do treinamento fenológico.

Agradecimentos: Agências de fomento: CNPQ #401577/2022-8, FAPESP#2021/10639-5, CAPES (Financial Code 1). AEM teve bolsa CNPq, FAPESP (#2021/12842-2) e tem bolsa do CNPq DTI-B #381851/2024-9; AL e TS foram bolsistas PIBIC CNPq. PM é bolsista PQ do CNPq (306563/2022-3). Agradecemos aos voluntários que dedicaram tempo e engajamento no desenvolvimento do projeto.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP), amanda.eburneo@unesp.br

Microplásticos em Bacias Hidrográficas

Comunicação Oral

Júlia Carolina Fatuch ¹ e Emília Wanda Rutkowski¹

Palavras-chave: ciência aberta, água doce, contaminantes de preocupação emergente

Os microplásticos são partículas plásticas com tamanho inferior a 5 milímetros, de origem primária se produzidos dessa dimensão ou secundária se oriundos de fragmentação física e/ou química. Integram o grupo de Contaminantes de Preocupação Emergente, por não estarem enquadrados em nenhuma legislação de controle de poluição, apesar da literatura científica reconhecer sua toxicidade ao meio ambiente e à saúde humana, inclusive em baixas concentrações. A presença de microplásticos foi constatada em mares e oceanos, na atmosfera e em órgãos humanos. Diversos estudos relatam impactos em espécies aquáticas, afetando seu crescimento e reprodução. As bacias hidrográficas podem atuar como reservatórios permanentes e/ou temporários. Mapear sua presença ao longo de um canal fluvial, bem como suas fontes em uma bacia hidrográfica tem sido objeto de iniciativas de ciência cidadã em diversas partes do mundo. O objetivo do presente trabalho é apresentar o estado da arte das pesquisas de ciência cidadã sobre microplásticos em águas doces. Para tanto foi realizada uma revisão de literatura na plataforma *Web of Science* com os termos “*microplastic**” e “*citizen Science*” ou “*community science*”. Após a aplicação do protocolo PRISMA, constatou-se nove artigos de avaliação de microplásticos em águas doces, com a primeira publicação em 2018, predomínio de estudos realizados na América do Norte e na Europa, nenhum no Brasil. A participação de voluntários se concentra na coleta de amostras e na identificação de fontes de poluição. Os resultados encontrados são promissores e estimulam a construção futura de um protocolo brasileiro em ciência cidadã para embasar uma proposta de políticas públicas sobre o tema.

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
j026968@dac.unicamp.br, <https://orcid.org/0000-0001-8891-7769>; emilia@fec.unicamp.br

Monitoramento Ambiental Participativo da Água Realizado por Estudantes da Educação Básica Dentro e Fora da Escola

Comunicação Oral

Carmen Regina M. A. Correia¹ e Luciana Carvalho Carrilho²

Palavras-chave: ciência cidadã, córregos urbanos, kit de análise de campo

O presente trabalho busca apresentar o desenvolvimento de oficinas práticas e atividades didáticas para a avaliação da qualidade da água em córregos urbanos, realizados por estudantes, utilizando-se o Monitoramento Ambiental Participativo, no Distrito Federal (DF). Os locais de coleta situam-se em duas áreas de mananciais, as Bacias Hidrográficas do Rio Descoberto e a do Rio Paranoá. Na primeira bacia, foi monitorado o córrego Taguatinga, dentro do Parque Ecológico Saburo Onoyama (Taguatinga, DF). Na segunda, monitorou-se o córrego Capoeira do Bálsamo, localizado no Núcleo Rural homônimo. Utilizou-se o kit de análise de campo (EcoKit II, Alfakit) para avaliar os parâmetros físico-químicos de qualidade da água. As coletas de água foram realizadas por grupos de estudantes (faixa etária de 12 a 17 anos) do Ensino Fundamental II, pertencentes à Rede Pública de ensino do DF. O grupo 1 constituiu-se, em média, de 20 a 30 estudantes participantes do Programa Parque Educador. O grupo 2 composto, em média, por 30 estudantes de uma escola pública do Itapoã (região periférica do DF) participantes da Educação Integral. Realizaram-se quatro amostragens por grupo. Foram obtidos os parâmetros físicos (temperatura e turbidez) e químicos (amônia, ortofosfato, oxigênio dissolvido, pH, nitrito e nitrato). Realizou-se, ainda, o biomonitoramento por meio das larvas de insetos presentes nos corpos hídricos. A partir da comparação entre as duas abordagens discutem-se suas potencialidades e fragilidades, de modo a fortalecer a proposta da Ciência Cidadã na Rede Pública de Ensino. Portanto, as atividades desenvolvidas demonstraram o potencial pedagógico para a formação de cidadãos cientistas, que geraram dados e permitiram refletir sobre as condições socioambientais em seus territórios, possibilitando a atuação e o envolvimento das comunidades. Além disso, avaliou-se o uso do kit de campo e do biomonitoramento como ferramentas pedagógicas, que juntamente com a percepção ambiental, favoreceram o protagonismo socioambiental juvenil.

Agradecimentos: Aos estudantes e professores pela participação nos projetos. Ao Instituto Brasília Ambiental (DF), na figura do educador ambiental, Luiz Felipe Blanco, pela compra dos kits para a realização do monitoramento ambiental.

¹ Associação Aliança Tropical de Pesquisa da Água (TWRA), regicarmen@gmail.com

² Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, lucianacarvalhocarrilho@gmail.com

Monitoramento Participativo de Raias: A Experiência de um Programa de Ciência Cidadã na Costa de São Paulo

Comunicação Oral

Luiza de David Chelotti^{1,2}, Otto Bismarck Fazzano Gadig², Domingos Garrone-Neto¹, Rafael Romero Munhoz¹, Guilherme Henrique Pereira-Filho¹ e Fabio dos Santos Motta¹

Palavras-chave: raias, mergulhadores, ocorrência, unidades de conservação, entrevistas

A ciência cidadã é uma ferramenta poderosa para o monitoramento da biodiversidade, especialmente em ambientes marinhos onde a coleta de dados pode ser desafiadora. Este relato descreve as experiências obtidas a partir do projeto "Viu Raia?", iniciado em janeiro de 2023, com o objetivo de monitorar a ocorrência de raias em Unidades de Conservação (UCs) da costa de São Paulo. Nessa iniciativa, mergulhadores recreativos e fotógrafos subaquáticos eram entrevistados para coleta de dados dos avistamentos de raias. Após dois meses de atividades de campo, a equipe do projeto identificou que a correta identificação das espécies durante os mergulhos era um dos principais desafios para o refinamento dos dados coletados, sobretudo para nomes comuns que representavam mais de uma espécie (e.g. raia-prego). Para enfrentar essa dificuldade, o projeto implementou a formação de *divemasters* e operadores de mergulho, capacitando-os para a identificação correta das raias. Além disso, foram oferecidos cursos e palestras sobre identificação de raias para mergulhadores, disponibilizados tanto presencialmente quanto nas plataformas e mídias sociais. Complementarmente, um material de apoio foi desenvolvido com a colaboração de especialistas, contendo dicas simples para diferenciar espécies muito semelhantes durante os mergulhos, padronizando os nomes comuns de cada espécie. A resolução taxonômica na identificação das espécies foi aprimorada após os treinamentos. Os dados coletados revelaram padrões sazonais na ocorrência de diferentes espécies de raias nas áreas de estudo. A abordagem empregada demonstrou o seu potencial em melhorar os dados de ocorrência de raias, que até então representavam uma lacuna de conhecimento das espécies na região. As formas de superar os desafios incluíram a necessidade de comunicação contínua com o público-alvo em campo, palestras e disponibilidade de materiais explicativos. A implementação deste programa de ciência cidadã mostrou que é possível engajar efetivamente a comunidade de mergulhadores no monitoramento da ocorrência de raias.

Aspectos éticos: Licenças aprovadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (SISBIO N° 85040) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP/UNIFESP - N° 0855/2022).

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), luizadchelotti@gmail.com

² Universidade Estadual Paulista (UNESP), luizadchelotti@gmail.com

Agradecimentos: Financiadores: Instituto Linha D'água e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Processos n° 2023/18047-5 e 2023/11845- 3.

Monitoramento Participativo de Rios Urbanos: Uma Década de Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Juliana Silva França ¹, Marcelo da Silva Moretti², Marcos Callisto¹, Bruna de Souza Vieira¹, Bruno Bernardo Döhler Guimarães¹, Fernanda Homann Delayte¹ e Luana Maria Silva¹

Palavras-chave: recursos hídricos, educação científica, conceitos ecológicos, participação cidadã, engajamento social

Monitoramento participativo é uma ferramenta de ciência cidadã que visa envolver a sociedade na busca por soluções frente a desafios de conservação e manejo de ecossistemas aquáticos e terrestres. Nosso objetivo foi implantar um programa de monitoramento participativo de qualidade ecológica de rios urbanos nos estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES). Utilizamos metodologias previamente validadas seguindo a estrutura do monitoramento acadêmico convencional utilizado na Europa e EUA. O programa foi desenvolvido em etapas: (i) contato com Secretarias de Educação; (ii) reuniões com diretores de escolas; (iii) treinamento para professores e estudantes; (iv) obtenção de dados por estudantes e professores treinados; e (v) divulgação e compartilhamento dos resultados obtidos à sociedade. No período de 2013 a 2023 o protocolo de ciência cidadã desenvolvido foi implementado em 18 municípios, abrangendo 64 rios urbanos. O monitoramento foi realizado por 71 escolas de educação básica, com participação de 184 professores e 2.313 estudantes. A metodologia do protocolo incluiu o uso de índices de habitat físico, classificação de qualidade de água em conformidade com a legislação ambiental e avaliação de macroinvertebrados bentônicos bioindicadores. Os resultados revelaram que 47% dos ecossistemas avaliados são altamente perturbados, 44% são moderadamente perturbados, e apenas 9% permanecem minimamente perturbados ou em condições de referência. A implementação deste protocolo pela educação básica revelou conflitos na relação humana com os recursos hídricos urbanos. As avaliações realizadas pelos cientistas cidadãos levantaram discussões sobre gestão de água, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (educação de qualidade e/ou água potável e saneamento), múltiplos usos e disponibilidade, importância de matas ciliares como protetoras, manutenção de condições de referência para conservação de biodiversidade, serviços ecossistêmicos e impactos de atividades humanas em bacias hidrográficas em MG e ES.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). jsfranca@ufmg.br, <https://orcid.org/0000-0003-4862-6881>; callistom@ufmg.br; brunavieira4565@gmail.com; brunodohler2001@gmail.com

² Universidade Vila Velha (UVV).

Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPEMIG, FAPES, INMA-MCTI, MEC e MCID, Gerdau, Eletrobras.

O Projeto Guardiões no Ensino Superior: Conhecendo os Polinizadores e as Plantas Visitadas em um Jardim Urbano

Comunicação Oral

Fabiana Oliveira da Silva^{1,2}, Juan Ruiz-Esparza^{2,2}, Nilson Rodrigues da Silva¹, Rita Campos³, Nádia Roque⁴, Rodrigo Lopes Borges⁶, Aline Maria Souza Stadnik⁷, Helen Ayumi Ogasawara⁷, Ramon Lima Ramos⁴, Favízia Freitas de Oliveira⁴, Nei de Freitas Nunes-Neto^{5,2} e Blandina Felipe Viana^{4,2}

Palavras-chave: engajamento, visitantes florais, serviços ecossistêmicos, conservação, biodiversidade urbana

A ciência cidadã compartilha princípios e objetivos convergentes com a educação, podendo ser aplicada como ferramenta de recontextualização didática. Este estudo de caso aplica a ciência cidadã no ensino superior para a geração de dados sobre as interações entre visitantes florais e plantas no espaço urbano. Os graduandos dos cursos de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Sergipe (UFS), matriculados na componente curricular Ciências da Vida, entre Setembro de 2022 e abril de 2024, registraram fotografias e fizeram observações em campo das interações entre as espécies de plantas floridas e os animais visitantes, seguindo o protocolo do projeto Guardiões. O local amostrado foi o jardim do Campus do Sertão-UFS, em Nossa Senhora da Glória, Sergipe, NE, Brasil. Os 189 estudantes cadastrados na plataforma realizaram 861 registros, dos quais 822 foram identificados e validados por especialistas. Das 30 famílias botânicas, aquelas com maior riqueza específica foram Asteraceae (10), Apocynaceae (5), Lamiaceae (5), Portulacaceae (4) e Rosaceae (3), sendo que Asteraceae concentrou 58% dos registros. Os insetos prevaleceram nos registros, e considerando as interações com as flores, as ordens mais frequentes foram Lepidoptera e Hymenoptera. As abelhas eusociais eusociais *Apis mellifera* e *Trigona spinipes* foram as mais abundantes. Nem todos os registros puderam ser identificados em nível de espécie, em parte devido à baixa qualidade das fotografias obtidas, à posição dos visitantes e das plantas durante a obtenção das fotografias e dificuldade de visualização de determinados caracteres taxonômicos. O projeto Guardiões contribuiu para o aperfeiçoando da capacidade de observação e reconhecimento da biodiversidade e interações ecológicas, e para a ampliação

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS) fabianaosilva@academico.ufs.br

² Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução (INCT-INTREE) fabianaosilva@academico.ufs.br; blandefv@ufba.br

³ Universidade de Coimbra, Portugal

⁴ Universidade Federal da Bahia (UFBA) ; blandefv@ufba.br

⁵ Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

⁶ Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)

⁷ Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA)

da base de dados para o semiárido brasileiro disponível e acessível online na plataforma do projeto. A continuidade desta pesquisa permitirá definir ações de formação para melhora qualitativa dos dados fotográficos e para produzir recursos educativos.

Agradecimentos: Ao apoio financeiro e concessão de bolsas IC pelo CNPq, via INCT INTREE (call INCT - MCTI/CNPq/CAPES/FAPs: 16/2014); aos graduandos voluntários pela coleta de dados do projeto; a Mariana de Andrade Batista, Debora Moreira de Oliveira Moura, Ana Caroline Pinho dos Santos e Flávio Marques Castanho Barrero, pelo suporte aos estudantes durante a coleta de dados e organização dos registros.

Potencialidades da Ciência Cidadã para o Inventário da Biodiversidade em Parques Abertos à Visitação: As Borboletas do Parque do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (MBML)

Comunicação Oral ★

Laura Braga ²

Palavras-chave: ciência participativa, mídia social, lepidoptera, engajamento, recrutamento

O engajamento do público no monitoramento da biodiversidade através da ciência cidadã aproxima diferentes atores sociais às pesquisas científicas que são desenvolvidas em parques naturais, especialmente aqueles abertos à visitação. A ciência cidadã tem ampliado o conhecimento sobre a ocorrência de espécies, incluindo espécies de borboletas no Brasil e no restante do mundo. Borboletas são bastante apreciadas pelo público em geral, e a quantidade de registros de borboletas se destaca em relação a outros grupos apreciados por observadores da natureza. Atualmente, a fotografia de borboletas compreende uma importante fonte de informação na produção de conhecimento em Lepidopterologia. Neste cenário, o presente trabalho objetivou inventariar a fauna de borboletas do Parque do MBML, o qual recebe em torno de 80.000 visitantes por ano. Para isso, foi feita a divulgação do projeto de ciência cidadã Borboletas Capixabas através de cartazes no Parque do MBML, palestras e abordagens diretas pela coordenadora do projeto, e postagens em redes sociais durante o período de dezembro/2022 até julho de 2023. Foram utilizadas duas vias para o compartilhamento dos registros de imagens: a plataforma iNaturalist e o Instagram do projeto (@borboletascapixabas). Foram compartilhados 416 registros por 63 cidadãos cientistas. Mais da metade dos cidadãos cientistas engajaram-se no Instagram (55%) e o número de registros compartilhados via Instagram em sete meses (n=210) equiparou-se ao do período de 2019 a julho de 2023 do iNaturalist (n=207). Os registros foram representativos de 108 espécies e subespécies, sendo Nymphalidae a família mais representativa (79,5% dos registros e 57,5% das espécies). O presente inventário representou 15% da riqueza de espécies listadas no município de Santa Teresa (ES) por Brown e Freitas (2000). Mesmo com possíveis vieses de registro que são esperados para dados de ciência cidadã, o presente

★ Premiado com 1º lugar na categoria apresentação oral.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA),
lblepidoptera@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4662-7231>

² Universidade Federal do ABC (UFABC),
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

trabalho demonstra as potencialidades dos parques abertos à visitação para iniciativas de ciência cidadã.

Agradecimentos: Agradecemos aos cidadãos cientistas colaboradores, ao Museu de Biologia Professor Mello Leitão, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq processos 313553/2022-0, 300450/2023-0, 317329/2023-5, 301370/2023-0, 300770/2024-3, 301440/2024-7, 302032/2024-0).

Projeto Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: Biodiversidade — Compartilhando Resultados

Comunicação Oral

Anabel de Lima¹, Glauco Kimura de Freitas¹, Aline Gaglia Alves³, Eslainy Aparecida Repossi¹, Paola Maia Lo Sardo¹, Andressa Gatti³, Leandro Fernandes Antonio Santos³ e Tatiana Martelli Mazzo¹

Palavras-chave: ciência cidadã, bacia hidrográfica do rio doce, biodiversidade

O programa Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: Biodiversidade visa instigar a participação social em atividades de monitoramento participativo da biodiversidade terrestre e aquática. Com foco nos jovens das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, atuou junto ao público escolar com diferentes idades. Partindo de um mapeamento e priorização de instituições locais, a metodologia foi formulada com base nos interesses previamente levantados e de forma colaborativa com a instituição parceira, resultando em planos de educação e comunicação para cada público, que propiciavam a formação técnico-científica. Como resultados obteve-se: a) a participação de 683 estudantes, de 13 escolas de ensino fundamental, em oficinas lúdico-educativas com foco na observação ativa e investigação da biodiversidade, e a formação de 116 professores em Ciência Cidadã (CC); b) a participação de 417 alunos do ensino médio de 2 escolas em visitas técnicas, pesquisa e oficinas de educomunicação (desenhos e fotografia de biodiversidade e utilização de mídias sociais); c) o protagonismo de 32 estudantes do ensino técnico em ações de pesquisa, discussões técnicas e elaboração de Podcast, página no Instagram e outras formas de difusão da CC e biodiversidade; d) o desenvolvimento de pesquisa com vetores de doenças e com formigas bioindicadoras por 3 bolsistas diretos da graduação e estudantes associados, além da divulgação dos resultados por meio de artigos e eventos; e) por fim, a criação de comunidade no iNaturalist, atualmente com 201 membros, contribuindo com o monitoramento participativo da biodiversidade. Como resultados qualitativos, os participantes relataram como ganhos obtidos com o projeto: conhecimento e sensibilização ambiental; impacto emocional e social positivo; desenvolvimento de valores e consciência ambiental; engajamento e ação coletiva. Para a execução das ações, não se mediu esforços para tal, visando ampliar e socializar saberes, e contribuindo para a formação de futuros cientistas.

¹ UNESCO, lima_anabel@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-1144-6213>; glaucokimura@wwf.org.br; eslainyrepossio@hotmail.com; pmaialosardo@gmail.com; tatiana.mazzo@unifesp.br

² Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),

³ Fundação Renova, alinegaglia@gmail.com; andressa.gatti@fundacaorenova.org; leandro.santos@fundacaorenova.org

Agradecimentos: Fundação Renova; UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; Parque Estadual de Sete Salões; Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Pena; Secretaria Municipal de Educação de Itueta; Secretaria Municipal de Educação de Santa Rita do Ituêto; Secretaria Municipal de Educação de Resplendor; CEEFMTI Bartouvino Costa (Linhares/ES); EEEFM Nossa Senhora da Conceição (Linhares/ES); Instituto Federal do Espírito Santo - IFES Campus Colatina; UNIVALE – Universidade Vale do Rio Doce.

Projeto Escutadô: um Relato dos Desafios da Ecoacústica através da Ciência Cidadã no Semiárido Brasileiro

Comunicação Oral

Diogo Traldi de Oliveira , Danillo Brito Moreira Bezerra , Ananda Dêv Melo Carvalho , Arthur Igor da Fonseca Freire , Maiza Paulino de Sousa , Indira Karol Freitas de Sousa , Geovan Figueiredo de Sá Filho , Wesley Geremias dos Santos , Giovanni Holanda e Lucas Rodriguez Forti¹

Palavras-chave: ecoacústica, semiárido brasileiro, paisagens acústicas, ciência cidadã, conservação

Desenvolver metodologias eficientes para tomadas de decisão em larga escala é um dos grandes desafios da ecologia. Sistemas autônomos em ecoacústica possibilitam o recolhimento de informações ecológicas em grande quantidade. Nela se utilizam informações sonoras da paisagem para avaliar condições ambientais dos ecossistemas, porém para se obter inferências de padrões espaciais é necessário que amostras de áudio sejam coletadas de forma abrangente. Dessa maneira, a ciência cidadã, um método científico baseado na colaboração pública, se apresenta como uma abordagem interessante para se ampliar a escala de estudos ecológicos. Neste trabalho, apresentamos um relato das experiências de colaboração com voluntários frente aos desafios de amostragem do projeto Escutadô, um projeto que busca desenvolver uma ferramenta de detecção de níveis de degradação para o Semiárido brasileiro, utilizando dados acústicos coletados com a participação de voluntários. Os voluntários recrutados no projeto recebem treinamento para operação de equipamentos e instruções metodológicas estruturadas de amostragem, visando à construção de uma grande biblioteca de áudio referente a paisagens acústicas regionalmente representativas. O recrutamento foi realizado através de material de divulgação do projeto em redes sociais e colaborativas de pequenos produtores, especialmente meliponicultores potiguares. Os 30 voluntários inicialmente recrutados estão atuando em 24 municípios. A equipe do projeto fornecerá suporte aos voluntários, tanto para as atividades de amostragem, como para a formação intelectual, por meio de um programa educativo que contempla cursos e oficinas com temas relacionados à ecoacústica e à conservação do Semiárido. Até o momento não foram registradas desistências de colaboradores ou manifestações de falta de interesse no projeto. A criação do material de treinamento para amostragem estruturada e a adequação dos equipamentos de gravação direcionados aos voluntários, bem como a criação de meios para retenção do interesse no projeto, foram os desafios superados mais importantes até o momento.

¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), lucas.forti@ufersa.edu.br

Registros de Ocorrência do Peixe Matrinxã na Bacia do Teles Pires com Uso do Aplicativo Ictio: A Rede Ciência Cidadã para a Amazônia

Comunicação Oral

Liliane Stedile de Matos¹, Thaiza Franz de Camargo¹, Adla Ribeiro Silva¹, Thatiana Cardoso da Silva¹ e Lucelia Nobre Carvalho¹

Palavras-chave: bacia do rio tapajós, ciência colaborativa, recursos pesqueiros

O peixe matrinxã (*Brycon falcatus*) é uma das espécies migradoras de relevância ecológica, econômica, turística e social na bacia do rio Teles Pires, porém seu estoque pesqueiro apresenta sinais de declínio devido as ações antrópicas presentes na região: desmatamento, queimadas, garimpo, agropecuária, agricultura, pesca predatória com uso de cevas e usinas hidrelétricas. O objetivo do presente estudo foi investigar a ocorrência do matrinxã durante o período de 2020 a 2022. Para esta pesquisa foi utilizado o banco de dados da plataforma ICTIO® que pertence a Aliança Água Amazônicas. Com os dados foram elaborados mapas e tabelas dos registros de capturas mensais do peixe matrinxã na bacia do Teles Pires. Foram registradas 1.620 capturas do peixe matrinxã totalizando 12.485 kg de peixe na plataforma ICTIO, distribuídas em 15 municípios. No ano de 2020 houve 587 registros (4.029 kg) de matrinxã, 2021 com 605 registros (4.425 kg), e 2022 com 437 registros (4.030 kg). Nos anos de 2020 e 2021 as maiores taxas (em quilogramas) de captura de matrinxã foram nos meses de fevereiro e março. Isto é preocupante, pois tais meses correspondem a época da cheia (janeiro a abril) na bacia do Teles Pires, podendo haver exemplares que ainda não desovaram. Os resultados mostram um padrão mensal de registro de ocorrência, onde altas taxas de capturas se deram nas áreas das barragens de aproveitamentos hidroenergéticos: Usina Hidrelétrica (UHE) - Teles Pires (Alta Floresta), UHE – Colíder (Nova Canaã), UHE – Sinop (Sinop), Pequena Central Hidrelétrica (PCH) - Braço Norte e PCH - Braço Norte II (ambas em Guarantã do Norte). Desta forma, o matrinxã se tornou uma espécie vulnerável devido aos barramentos do rio, pois os espécimes ficam encurralados nesses locais e ficam suscetíveis a pesca predatória. Diante dos resultados, concluímos que o peixe matrinxã está sendo ameaçado pela pressão da pesca nas proximidades das barragens de aproveitamentos hidroenergéticos na bacia do rio Teles Pires.

Aspectos éticos: não necessita.

Agradecimentos: Nós agradecemos à Fundação de Amparo a Pesquisa de Mato Grosso-FAPEMAT (Edital 009/2021 PDCTR/Fapemat/CNPq), Fundação UNISELVA, Programa

¹ Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), lilistedile@hotmail.com

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (CNPq/UFMT 2022- 2023), a Aliança Águas Amazônicas-AAA, Wildlife Conservation Society-WCS, Prefeitura Municipal de Sinop/MT, as Colônias de Pescadores Z-16 de Sinop e Z-21 do Vale do Peixoto, e a todos os pescadores que se tornaram cientistas cidadãos participando desta pesquisa.

Tartarugas Marinhas de Arraial do Cabo e Fernando de Noronha: Engajamento Comunitário e Dados Científicos

Comunicação Oral

Maria Eduarda da Silva Jannoni de Paiva¹, Isabella N. Ferreira¹, Ana Clara Suhett de Aguiar², Carlos E. L. Ferreira³ e Juliana M. Fonseca¹

Palavras-chave: ciência cidadã, fotoidentificação, conservação

O Projeto Mar de Tartaruga tem como objetivo monitorar as tartarugas marinhas e promover a integração da comunidade e pesquisa científica. O monitoramento ocorre em Arraial do Cabo, RJ (desde 2018) e Fernando de Noronha, PE (desde 2023), dois destinos muito procurados para prática de mergulho e avistamento de tartarugas marinhas, facilitando a obtenção de imagens por um público diverso. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo quantificar o tempo de residência de tartarugas marinhas utilizando fotoidentificação. A maior parte das imagens coletadas teve origem na ciência cidadã (59,01%), com adicionais de busca ativa em redes sociais, e capturas intencionais (apenas em Arraial do Cabo). Os cientistas cidadãos (mergulhadores, guias de turismo, fotógrafos, turistas e pescadores) fazem o envio de fotos e vídeos pelas redes sociais (Instagram e WhatsApp) através de tag @mardetartaruga ou mensagens diretas. Através dessa colaboração, foi possível receber imagens anteriores a implementação dessas pesquisas e atualmente contamos com 1559 registros. Dessa forma, identificamos 374 tartarugas em Arraial do Cabo e 184 em Fernando de Noronha, das espécies de tartarugas-verdes e tartarugas-de-pente, com animais vivendo por pelo menos 13 anos nas localidades. A participação dos cientistas cidadãos têm sido essencial para além da identificação dos indivíduos, sendo possível observar interações interespecíficas, predação, interações com pesca e doenças. Ao longo dos anos percebemos que o contato contínuo é de extrema importância para que os cidadãos cientistas sejam estimulados a participar do projeto. Para manter o engajamento, nossa comunicação é feita através de engajamento em publicações, comunicação por mensagem, palestras e cursos. Esse trabalho demonstrou que a colaboração de cidadãos cientistas propicia dados robustos e aproxima a comunidade da pesquisa científica, sendo uma ferramenta de baixo-custo e alto retorno para o monitoramento a longo prazo das tartarugas marinhas.

Agradecimentos: Gostaríamos de agradecer ao nosso parceiro ONDA-ILOC e aos cientistas

¹ Mar de Tartaruga, dudapaivaj@gmail.com; isabellaferreira@id.uff.br; juliana.mellofonseca@gmail.com

² Observadores da Natureza para o Desenvolvimento Ambiental nas Ilhas Oceânicas Brasileiras (ONDA IOLC), anaclarasuhett@gmail.com

³ Universidade Federal Fluminense (UFF), carlosferreira@id.uff.br

cidadãos que diariamente nos enviam fotos e vídeos. Sem a colaboração deles, esse trabalho não poderia ser feito.

Toninha à Vista: Construção Colaborativa de Campanha de Ciência Cidadã para o Mapeamento de Toninhas (*Pontoporia blainvillei*) no Litoral Centro de São Paulo

Comunicação Oral

João Miguel Neri Camilo Moreira¹, Andréia Dom Pedro², Ana Marina Fernandes³, Andrea Maranhão³, Carolina Pacheco Bertozzi^{4,8}, Carolina Rodrigues², Ingrid Maria Furlan Öberg⁵, Jessica Gomes Moreno³, Kamila Andressa do Nascimento Maieski¹, Karen Lucchini^{5,6}, Karine Soares de Oliveira⁴, Marcio Cisterna Motta⁷, Marina L. Marques⁷, Maria Emília Morete⁷, Matheus Lopes Soares⁵, Naira Rosana Albuquerque¹ e Maria de Carvalho Tereza Lanza²

Palavras-chave: áreas de vida, pan toninha, formação de voluntários, educação ambiental, monitoramento de fauna marinha

A toninha (*Pontoporia blainvillei*), um golfinho endêmico da costa do Espírito Santo à Chubut, na Argentina, é criticamente ameaçado de extinção no Brasil. O Plano de Ação Nacional para a sua conservação (PAN Toninha) destaca a importância da conscientização do público e de estudos de comportamento, monitoramento continuado e mapeamento de áreas de vida. Os especialistas multidisciplinares do Grupo de Trabalho sobre Cetáceos da Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro (APAMLC), de São Paulo, após expressiva quantidade de enalhes de toninhas registrada na área nos últimos anos, construíram colaborativamente uma campanha de ciência cidadã para atender a estes objetivos do PAN Toninha, ampliando o esforço de coleta de dados sobre os locais de ocorrência da espécie na APA. Devido à toninha ser relativamente desconhecida e às características físicas e comportamentais que dificultam seu avistamento e reconhecimento, foi considerado imprescindível capacitar voluntários em prol da acurácia e qualidade dos registros. A campanha, “Toninha à Vista”, compreende a inscrição e formação de voluntários e o envio, validação e análise dos registros. Foram preparados cinco vídeos com informações sobre a identificação da toninha, ecologia, principais ameaças e instruções para o envio das informações e registros. O voluntário tem acesso aos vídeos através de um formulário de

¹ Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) jmneric@gmail.com

² Fundação Florestal

³ Instituto Greinar

⁴ Instituto Biopesca

⁵ Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

⁶ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

⁷ Instituto Verde Azul marciomotta@pm.me; miamoretr@gmail.com

⁸ Universidade Estadual Paulista (UNESP)

inscrição e, posteriormente, responde a um questionário sobre as formações. Os voluntários capacitados são instruídos a enviar seus registros na página do projeto na plataforma iNaturalist, bem como em um grupo de WhatsApp para interação entre co-criadores e voluntários. A primeira fase da campanha é um piloto, iniciado em junho de 2024, voltado a surfistas e canoístas. A fase seguinte incluirá outros grupos de usuários do mar. Ao integrar diferentes expertises, metodologias, plataformas e estratégias das áreas de comunicação, educação e ecologia, a campanha foi construída enquanto canal de engajamento da comunidade na conservação da toninha.

Agradecimentos: A iniciativa é coordenada pela Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro (APAMLC), mantida pela Fundação Florestal, e co-criada com as instituições: Centro de Mamíferos Aquáticos /ICMBIO Santos, Instituto Biopesca, Instituto Gremar, VIVA Instituto Verde Azul, Laboratório de Biologia e Conservação de Organismos Pelágicos/UNESP CLP e Projeto Toninhas do Brasil.

“Eu Preciso Falar Com Essa Zoonose”: Estudantes Cientistas Cidadãos, em uma Experiência de Ciência Cidadã, no Ensino Fundamental, sobre Leishmaniose

Comunicação Oral

Eloisa Maria Ferreira de Almeida¹, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza² e Renata Bernardes Faria Campos²

Palavras-chave: estudantes da educação básica, ciência cidadã, interdisciplinaridade, território, governador valadares

Este estudo filia-se ao Núcleo Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direitos (Niesd) e ao Laboratório cidadão de Ecologia do Adoecimento e Saúde dos territórios (LEAS) e adota uma abordagem de investigação em ciência cidadã, com vistas a compreender os engajamentos de estudantes do 7º ano do ensino fundamental, de uma escola municipal de Governador Valadares (MG), como cientistas cidadãos, em uma experiência de ciência cidadã. O referencial teórico adotado assume as contribuições de Paulo Freire, em diálogo com estudos sobre ciência aberta, ciência cidadã, saúde e território. Os dados foram produzidos em uma experiência de ciência cidadã sobre leishmaniose, desenvolvida em um processo de construção coletiva com 45 estudantes, em parceria com o professor de ciências dessa escola e cientistas-profissionais do Niesd e do LEAS, por meio de oficinas, rodas de conversa, visita ao laboratório cidadão, produção de cartografia via plataforma *google my maps*, produção de fotografias. Esse conjunto de dados foi organizado para a análise em três categorias, elaboradas a partir da compreensão teórica sobre engajamento, utilizada como articuladora neste estudo, sendo: Engajamentos e aprendizagens; Engajamentos e leituras territoriais; Engajamentos e produção do conhecimento científico. Os resultados mostram engajamentos e aprendizagens relativas à leishmaniose visceral (doença, sintomas, inseto transmissor, protozoário, formas de transmissão) investigação científica, levantamento de hipóteses e produção de conhecimento; leituras e análises territoriais e posicionamentos cidadãos. Como cientistas cidadãos, identificaram locais de risco para leishmaniose, referenciados em seus territórios vividos, bem como indicaram possibilidades de popularização do conhecimento produzido. Conclui-se que estudos envolvendo estudantes do ensino fundamental como cientistas cidadãos fornecem elementos para uma abordagem mais integradora do território e fortalece vínculos entre educação básica e universidade. Espera-se que o estudo contribua para a implementação efetiva da ciência cidadã em pesquisas e promova abordagens intersetoriais em políticas públicas.

¹ Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares, eloysalmeyda@gmail.com

² Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), maria.celeste@univale.br; renata.campos@univale.br

Agradecimentos: Agradecemos aos estudantes do sétimo ano e direção da Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente Elorz, ao professor Higor Moura; Fapemig e CAPES.

“O Mangue É Nosso”: Construindo uma Rede de Jovens Pesquisadores do Mangue com a Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Eric Wagner Lopes da Costa^{1,5}, Cácio Deniro Monteiro da Costa^{1,5}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3}, Allan Yu Iwama⁴, Esley L. de Sousa¹, Diego M. dos Santos¹, Nicolas F. F. de Sousa¹, Yago de J. Martins⁵, Enzo de J. Ferreira⁶ e Marcus E. B. Fernandes^{1,3}

Palavras-chave: ciência cidadã, manguezal, maretórios, jovens pesquisadores do mangue, conservação

Os manguezais amazônicos ocupam a faixa costeira dos estados do Amapá, Pará e Maranhão e formam a maior faixa contínua de manguezais do planeta. Mais de 80% dos manguezais paraenses estão dentro de alguma unidade de conservação, como o caso das Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Mar) do Núcleo de Gestão Integrada (NGI)- Bragança, onde mais de 200 comunidades tradicionais dependem da sociobiodiversidade desse ecossistema. Por isso, a construção de uma rede de jovens pesquisadores do mangue, através do Observatório do Mangue e seus Maretórios, é necessária para promover a conservação dessas florestas. O manguezal é nosso, é a maior riqueza que possuímos e cuidar desta riqueza é cuidar do nosso futuro. Se temos consciência dessa riqueza, devemos fazer o máximo para não a perder. O objetivo deste trabalho é apresentar ações que nove jovens Pesquisadores do Mangue no Pará, bolsistas PIBIC Jr, estão desenvolvendo como atividades de sensibilização das pessoas das comunidades estuarino-costeiras, de engajamento da juventude e de cogeração da informação com os protocolos do MangueColab do Observatório do Mangue. Assim, espera-se que a rede de jovens pesquisadores do mangue proponha soluções para direcionar, da melhor forma, a educação dentro das comunidades e, por fim, a conservação dos manguezais.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maretórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), wagnereric589@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com

² Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁴ Observatório do Mangue e seus Maretórios, allan.iwama@gmail.com

⁵ Universidade de São Paulo (USP), wagnereric589@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

⁶ Instituto Federal do Pará (IFPA), enzogoferreira@gmail.com

Agradecimentos: Agradecemos pela bolsa PIBIC Jr. oferecida pelo projeto “Monitoramento climático tradicional: Propondo estratégias de justiça climática nas comunidades estuarino-costeiras” (Processo nº GGFR 147/2022), projeto apoiado pelo Fundo Socioambiental Casa e realizado pelo Instituto Sarambuí. Agradecemos também pelas bolsas PIBIC Jr. do projeto Observatório do Mangue e seus Marelórios (Processo nº 409667/2022-6) e pelo suporte logístico para continuar com o LabMangue nas comunidades e pelas bolsas PIBIC Jr. oferecidas pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) para completar a rede de jovens. Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança que foi promovido pela Silo Arte e Latitude Rural realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro em 2022, e pelo espaço para levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática” onde foi idealizado o LabMangue. Aos Pesquisadores do Mangue que atuam no Observatório do Mangue, jovens das comunidades estuarino-costeiros pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de Educomunicação. Agradecemos pelo apoio logístico ao projeto Ciência cidadã e comunidades tradicionais do litoral na adaptação às mudanças climáticas: construindo uma rede brasileira de observação (Processo nº 715066064-RIAP 3/2021) com financiamento da British Council, através do Instituto Ayni na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Social.

**Formação e
engajamento em
ciência cidadã**

Ações de Ciência Cidadã em Bibliotecas Universitárias Federais Brasileiras: Um Estudo Preliminar nos Perfis do Instagram

Comunicação Oral

Lidiane do Prado Reis e Silva¹ e Paula Carina de Araújo¹

Palavras-chave: ciência aberta, ciência cidadã, biblioteca universitária, instagram

A ciência cidadã é uma das práticas de ciência aberta e promove o diálogo entre cientistas e membros da sociedade interessados em investigação científica em várias áreas do saber. Nesse tipo de prática, os cidadãos e as cidadãs contribuem de maneira ativa sendo por meio da capacidade intelectual, recursos e conhecimentos. As bibliotecas universitárias são vistas e entendidas como espaços de propagação da ciência e do conhecimento científico gerado e podem ser importantes parceiras na promoção e implementação de iniciativas de ciência cidadã e na estimulação da participação das pessoas em projetos de Ciência Cidadã. O objetivo geral da pesquisa é analisar a aproximação entre as bibliotecas e as ações de ciência cidadã a partir dos seus perfis do Instagram. São objetivos específicos: a) identificar as ações de ciência cidadã nas bibliotecas das universidades federais brasileiras; b) discutir potenciais práticas que as bibliotecas universitárias federais brasileiras podem adotar para apoiar e incentivar a ciência cidadã. Desenvolve uma pesquisa exploratória, qualitativa, documental e utiliza um protocolo de análise dos perfis no Instagram como procedimento de coletas de dados. Os dados levantados foram analisados segundo as categorias de abordagem em Ciência Cidadã por bibliotecas - Aproximação com a Ciência aberta; Desenvolvimento de habilidades em pesquisa; Participação social; Questões éticas em pesquisa; Sustentabilidade e Parcerias - propostas por Witt e Silva (2024). Concluiu-se que as ações encontradas, em sua maioria, estão relacionadas a divulgação e aproximação com a ciência aberta e pouco se fala de ciência cidadã nos perfis das bibliotecas universitárias. Pesquisas futuras podem buscar aprofundar a compreensão sobre o engajamento, ou a sua ausência, das bibliotecas universitárias com a ciência cidadã. Também é possível verificar a visão dos bibliotecários sobre o papel da biblioteca e do bibliotecário com os projetos e práticas de ciência cidadã e relacioná-los com os resultados encontrados neste estudo.

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), lidianereis@ufpr.br; paulacarina@ufpr.br

Biodigestores Anaeróbios e a Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Antonio Celso Cavalieri Lins de Souza¹ e Gilberto Martins¹

Palavras-chave: digestão anaeróbia, ciência cidadã, biogás, hardware aberto

O campo de pesquisa de Energia é interdisciplinar, vasto e com muitos desafios em aberto. Nosso sistema sociocultural se caracteriza pela forma como exploramos as reservas energéticas e produzimos combustíveis, evidenciando a possibilidade de colapso desse sistema. A participação das pessoas nas discussões e tomadas de decisões sobre a energia apresenta uma enorme complexidade, sendo evidente a desigualdade e assimetria nas decisões. Conceitos como o modelo de ciência pós-normal buscam superar essa desigualdade. O engajamento de comunidades tem sido apontado como uma possibilidade de participação e superação dos problemas do século XXI, com propostas como o Open Energy Monitor e o biodigestor Boitatá. O uso de digestores anaeróbios tem sido proposto para tratar a fração orgânica dos resíduos sólidos, produzir biogás e biofertilizante. No entanto, há diversos desafios, como a não homogeneidade dos resíduos e a instabilidade dos reatores de alta taxa de sólidos, necessitam de instrumentos científicos sofisticados e novos arranjos sociais, como a micro digestão anaeróbia. Reatores baseados em tecnologia aberta são importantes para o engajamento comunitário e para avanços na pesquisa. Este trabalho apresenta três casos de construção de digestores anaeróbios domésticos por meio de oficinas em ambientes urbanos ou periurbanos. Observou-se que a estanqueidade e a inoculação são problemas na construção dos reatores. O uso do digestor anaeróbio em ambiente doméstico pode ser analisado em termos dos afazeres domésticos, sendo a alocação de tempo um fator importante. Esse percurso evidencia a necessidade de melhorias construtivas do reator e do uso do biogás para possibilitar seu uso cotidiano. Algumas melhorias já foram feitas, enquanto outras ainda precisam ser implementadas.

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), antoniocelso@ufabc.edu.br; gilberto.martins@ufabc.edu.br

Guardiões das Águas: Ciência Cidadã na Restauração da Mata Ciliar do Córrego Tijuco (Uberaba, MG)

Comunicação Oral

Geovanna Azevedo de Vasconcelos¹, Cristiane Monteiro dos Santos, Karla Beatriz Sabino Marques de Sousa, Nikson de Souza Tomagnin Pereira, Ana Júlia Sousa Vieira, Maria Gabriela Franco de Lima, André Rosalvo Terra Nascimento e Jeamylle Nilin Gonçalves¹

Palavras-chave: minas gerais, ciência cidadã, áreas úmidas

A expansão urbana causa desmatamento em áreas importantes, como margens de rios e córregos, fragmentando ecossistemas, reduzindo a biodiversidade e degradando a água. Para beneficiar a sociedade e a natureza é necessário recuperar os serviços ecossistêmicos, restaurando essas áreas. Este trabalho faz parte do projeto “Guardiões das Águas do Triângulo Mineiro” e visa restaurar a mata ciliar do córrego Tijuco (Uberaba, MG), severamente degradada por desmatamento, erosão e despejo de esgoto. Os Guardiões (alunos de ensino básico), estiveram presentes por todo esse processo, desde seu planejamento até a execução, trabalhando, portanto, o modelo participativo de engajamento na ciência cidadã, no qual eles auxiliaram definindo algumas etapas do projeto e interpretaram resultados básicos, além da participação em atividades práticas. Em dois plantios (dez/2023 e mar/2024), os Guardiões, alunos de ensino superior e pesquisadores plantaram 267 mudas de espécies nativas (Ipês, Aroeira, Abiú, Embaúba, Jatobá, Peroba, Ingá) em covas 20x30cm, adubação (4N:14P:8K) e espaçamento 2x3m. O monitoramento mensal incluiu análise de altura da planta, diâmetro do caule e verificação da mortalidade. Dados preliminares mostram que apenas dez mudas morreram em sete meses, contudo, houve queda de folhas pós plantio, dificultando a identificação das espécies. Algumas plantas foram danificadas pelo pisoteio de animais presentes de forma ilegal na APP, e houve uma queimada próxima que não afetou as mudas. Reuniões e atividades educativas foram realizadas com a comunidade, mas é necessário maior envolvimento, pois a restauração completa levará anos. Portanto, foi muito importante a integração entre diferentes públicos, tanto para a realização do projeto, quanto para o aprendizado pessoal dos Guardiões e a replicação dos conhecimentos adquiridos por eles para a comunidade externa. O projeto reforça a importância da ciência cidadã e da colaboração contínua entre pesquisadores, comunidade e poder público.

Aspectos éticos: CAAE: 64346022.7.0000.5152

Agradecimentos: A Universidade Federal de Uberlândia (PROEXC) e ao financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) processo

¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU), geovanna.azevedo581@gmail.com; jeamylle@gmail.com

APQ-04129-22. Ao Horto Municipal de Uberaba e Concessionária San Marco (Projeto Pegue & Plante). Ministério Público (Uberaba) e Instituto Agronelli.

Janelas da Memória: Percursos de um Eco Museu da Enseada e Canto do Mar, São Sebastião, SP

Comunicação Oral

Ana Gabriela de Jesus Araujo¹, Emanuel Antonio de Rezende Araujo, Ana Paula de Oliveira Lopes, Márcia Gomes da Silva, Elizabeth Maria da Penha Gama, Thomas Richard Gouvea Alves de Oliveira, Ketima Oliveira Gomes, Miguel Nunes Lopes dos Santos, Guilherme Euler Braga, Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Marcus E. B. Fernandes e Esley L. de Sousa

Palavras-chave: cultura caiçara, manguezal, monitoramento, inventário participativo, educação patrimonial

A escola municipal profa. Cynthia Cliquet Luciano é referência em projetos multidisciplinares e processos de aprendizagem que extrapolam a sala de aula. Em 2024, tendo como premissa em seu PPP *a riqueza sociocultural e ambiental da Costa Norte de São Sebastião (SP) e suas interconexões com outros ecossistemas*, a escola se lança ao Programa Escola Azul, em parceria com o Cebimar/USP e o Observatório do Mangue e seus Maretórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do Manguezal/UFPA e parceiros, tendo como ação central o projeto *Janelas da Memória - Percursos de um Eco Museu da Enseada e Canto do Mar*. A ação amplia um piloto desenvolvido em 2017, de um inventário participativo dos patrimônios material, imaterial, paisagístico e humano da região e produção de uma exposição desta pesquisa-ação no manguezal e orla, com mestres e mestras da cultura viva caiçara e nas edificações que revelam os povos e comunidades tradicionais ali territorializados, que em conjunto revelam um museu a céu aberto, ou eco-museu. Nesta perspectiva da nova museologia, o projeto se opõe a visão tradicional de museu centrada nos pilares: prédio institucional, coleção e público, assim como permite o uso de metodologias participativas e geotecnologias para a observação e monitoramento de processos, dando visibilidade às iniciativas da comunidade, fortalecendo suas parcerias e contribuindo com a pauta da cultura oceânica. Desse modo, pelo viés do percorrer e do perceber, se espera fortalecer a (re)descoberta das potências do território, os vínculos positivos da convivência inter geracional, o aquecimento dos laços comunitários, o engajamento do gerenciamento de um banco de dados/memórias/processos do Eco Museu, a consolidação das rotinas de monitoramento e acompanhamento do “maretório” e de seus patrimônios, e até mesmo subsidiar mobilizações e conquistas da sociedade civil e de políticas públicas para as questões abordadas.

¹ Observatório do Mangue e seus Maretórios, anagabriela.mangueobserva@gmail.com

Agradecimentos: Instituto Terra e Mar, Psicoletores, Projeto Garoça, Rede de Manguezais do Litoral Norte de São Paulo, Fazenda Cigarras de maricultura artesanal e Associação de Pescadores e Comunidades Tradicionais do Araça (APECO Araça), Centro de Biologia Marinha (Universidade de São Paulo), Projeto financiado pelo CNPq Observatório do Mangue e seus Mares: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do Manguezal (Laboratório de Ecologia de Manguezal do Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará e parceiros).

Labmangue: Laboratório de Inovação e Experimentação Cidadã do Mangue para a Promoção da Conservação dos Manguezais Amazônicos

Comunicação Oral

Diego M. dos Santos^{1,2}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,4}, Allan Yu Iwama^{2,3}, Esley L. de Sousa^{1,2}, Nicolas F. F. de Sousa^{1,2}, Enzo de J. Ferreira^{1,2}, Yago de J. Martins^{1,2} e Marcus E. B. Fernandes^{1,2,4}

Palavras-chave: educomunicação, ciência cidadã, laboratórios sociais, manguezal, reservas extrativistas marinhas

Os manguezais da costa amazônica brasileira representam mais de 80% desse ecossistema no Brasil, ocupando o litoral dos estados do Amapá, Pará e Maranhão, onde mais de 85% estão localizados dentro de alguma unidade de conservação. Essa área ocupa a maior extensão contínua de manguezais do mundo, onde muitas comunidades residem nos maretórios e dependem dos recursos marinhos e, por isso, sua conservação de forma participativa é crucial. O LabMangue aplica metodologias da ciência cidadã, através da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), no intuito de engajar jovens de comunidades estuarino-costeiras utilizando oficinas cocriativas. Os objetivos específicos são: i) cocriar produtos de educomunicação com metodologias ativas com base na ciência cidadã; ii) promover espaços para possibilitar a escuta das vozes dos jovens dessas comunidades e iii) conectar o conhecimento tradicional e científico. O LabMangue utiliza oficinas que abordam questões para a promoção do pensamento crítico ligado aos manguezais e ODS, com a aplicação do MangueColab do Observatório do Mangue. As oficinas são divididas em três momentos: i) oficinas gamificadas sobre alfabetização cartográfica e ativismo; ii) cogeração de dados com a campanha pescando dados e iii) elaboração de projetos multiplicadores propágulo. O LabMangue vem sendo desenvolvido em 7 comunidades que fazem parte de Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Mar) onde mais de 20 jovens têm participado de forma ativa entre 2022 e 2024. Espera-se que isso motive a juventude a se envolver continuamente na proteção desse ecossistema, ao mesmo tempo em que prevê maior

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), diegomirandam882@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

² Observatório do Mangue e seus Maretórios, diegomirandam882@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

³ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

⁴ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

representatividade e visibilidade para as comunidades tradicionais em discussões e ações relacionadas aos manguezais. À medida que essas iniciativas progredem, a compreensão das questões sustentáveis se fortalece e aprofunda, beneficiando a conservação dos manguezais e o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. O LabMangue atua como uma ponte educacional entre o conhecimento científico e o tradicional das comunidades, transmitindo conhecimento sobre práticas sustentáveis, sensibilização sobre questões ambientais e promovendo o envolvimento ativo das comunidades na coleta de dados ou na realização de pesquisas científicas relacionadas ao seu maretório.

Aspectos éticos: O LabMangue faz parte do projeto Observatório do Mangue e seus Maretórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecimentos à bolsa PIBEX (Processo nº PJ083-2023) do Programa Navega Saberes da Universidade Federal do Pará (UFPA) através do Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA). Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança que foi promovida pela Silo Arte e Latitude Rural realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro em 2022 pelo espaço para a levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática” onde foi idealizado o LabMangue. Aos Pesquisadores do Mangue do Observatório do Mangue, jovens das comunidades estuarino-costeiros pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de educomunicação. Agradecimentos pelo apoio logístico ao projeto Ciência cidadã e comunidades tradicionais do litoral na adaptação às mudanças climáticas: construindo uma rede brasileira de observação (Processo nº 715066064-RIAP 3/2021) com financiamento da British Council através do Instituto Ayni na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Social. Agradecimentos ao projeto “Monitoramento climático tradicional: Propondo estratégias de justiça climática nas comunidades estuarino- costeiras” (Processo nº GGFR 147/2022) apoiado pelo Fundo Socioambiental Casa e realizado pelo Instituto Sarambuí, pelo apoio logístico para implementar a fase piloto do LabMangue. Agradecimentos ao Projeto Observatório do Mangue e seus Maretórios (Processo nº 409667/2022-6) pelo suporte logístico para continuar com o LabMangue nas comunidades.

Pensamento Crítico e de Base Comunitária em Ciência Cidadã: Capacitação de Populações Urbanas Periféricas

Comunicação Oral

Mateus Batal Monteiro Ferreira¹ e Maryêva Paulino Vieira¹

Palavras-chave: ciência cidadã, participação popular, comunidades periféricas

Este estudo tem como objetivo a compreensão da potencialidade do engajamento e formação de populações periféricas na participação ativa em projetos científicos e formações em ciência cidadã, no intuito de identificar estratégias e ferramentas eficazes de participação popular. A pesquisa abrange literatura de casos publicados em um espaço de tempo de uma década, utilizando bases de dados acadêmicas como referência para a seleção dos autores abordados. A metodologia adotada incluiu a revisão bibliográfica, buscando pesquisas que descrevem métodos de formação de cidadãos cientistas, técnicas de engajamento contínuo e os resultados dessas iniciativas. Os principais temas emergentes da literatura revisada incluem a importância da educação científica inicial, o uso de tecnologias digitais para facilitar a participação e o papel das comunidades locais na sustentação do engajamento a longo prazo. Os resultados indicam que programas bem-sucedidos de formação combinam ensino formal e informal, proporcionando aos participantes conhecimentos teóricos e habilidades práticas. Além disso, estratégias de engajamento que utilizam plataformas digitais têm mostrado eficácia em manter a motivação dos participantes. Exemplos de projetos bem-sucedidos, como observações de biodiversidade e monitoramento da qualidade do ar, ilustram o impacto positivo dessas abordagens na participação cidadã. Propõe-se com conclusão a compreensão de que a formação e o engajamento em ciência cidadã são cruciais para o sucesso dos projetos, necessitando de abordagens diversificadas e adaptáveis às necessidades específicas das comunidades envolvidas.

Agradecimentos: Aos professores Renan Finamore e Heloísa Firmo, coordenadores do projeto CIMA (Ciência Cidadã e Meio Ambiente) da UFRJ, pelo apoio e pela iniciativa de participar do I EBCC, além de toda a equipe de extensionistas que diariamente contribuem para o crescimento do projeto.

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mateusbatal13@gmail.com;
maryeva.vieira.20222@poli.ufrj.br

Prática Pedagógica Inspirada em “Bioblitz” como Possibilidade de Inserção do Conceito de Ciência Cidadã no Ensino de Ciências

Comunicação Oral

Maxwell Luiz da Ponte¹

Palavras-chave: educação básica, formação de professores, fotografar, biodiversidade

Objetiva-se relatar uma experiência na formação inicial de professores de Ciências e Biologia voltada ao reconhecimento do conceito de Ciência Cidadã e de práticas pedagógicas para seu ensino na Educação Básica. Desenvolveu-se uma sequência didática com três momentos: atividades pré-campo, campo e pós-campo. As ações foram desenvolvidas em uma disciplina de Prática de Ensino que integra o Projeto Pedagógico (PPC) de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade pública do estado do Ceará e contou com a participação de 11 licenciandos regularmente matriculados na referida disciplina. Na atividade pré-campo, fora ministrada uma aula teórica apresentando conceitos fundamentais como “atividades práticas no ensino de Ciências”, “Ciência Cidadã” e “Educação científica”, buscando evidenciar aspectos teórico-metodológicos da ciência cidadã e de sua possível aproximação do ensino de Ciências e Biologia na Educação Básica. Na sequência, realizou-se uma atividade de campo, na qual os estudantes participaram de uma “Bioblitz” para levantamento e registro da biodiversidade urbana do campus universitário. A duração da ação foi de 2 horas. Criou-se um projeto dentro do *software* iNaturalist® para sistematizar as observações registros. Após o campo, foram analisados e discutidos os registros, em sala de aula. Na atividade pós-campo, os licenciandos produziram um *banner* e divulgaram a ação em uma Mostra Pedagógica realizada na Semana Pedagógica do curso. Evidenciou-se o potencial didático de aulas de campo inspiradas em *Bioblitz*, para registro de elementos da biodiversidade (escolar, do bairro, de uma praça, por exemplo) no ensino de Ciências e Biologia. Espera-se que os licenciandos repliquem esta prática em seu exercício profissional, fomentando esta estratégia de ensino inspirada em preceitos de Ciência Cidadã e no *Bioblitz*. Trata-se de uma abordagem embrionária do conceito de Ciência Cidadã no curso que possibilitou a proposição de uma disciplina optativa/eletiva que integrará o novo PPC do curso.

¹ Universidade Estadual do Ceará (UECE), maxwell.ponte@uece.br

Projeto “De Olho Na Costa” para o Monitoramento Participativo Da Biodiversidade Costeira: Avaliação Educacional, de Percepção e Engajamento dos Cientistas Cidadãos

Comunicação Oral

Larissa de Araújo Kawabe ¹

Palavras-chave: monitoramento participativo, ambientes marinhos e costeiros, costão rochoso, avaliação educacional

A participação em projetos de ciência cidadã pode possibilitar vivenciar o processo de produção científica, mudar a percepção dos participantes sobre o meio ambiente, despertando interesse em conservá-lo, e auxiliar no incremento da educação científica. Ainda, pode viabilizar um programa de monitoramento simples, de baixo custo, e que pode ser continuado em longo prazo. Neste trabalho, avaliamos os ganhos educacionais, mudanças de percepção e engajamento potencial dos cientistas cidadãos do Projeto De Olho na Costa que participaram do curso teórico-prático de extensão “De Olho na Costa: Monitoramento participativo da biodiversidade”, oferecido em 2023. A carga horária foi de 16h para os Módulos 1 e 2 (online), abordando ciência cidadã, biodiversidade marinha e costeira, mudanças climáticas e foto-identificação de organismos de costão rochoso; e de 12h para o Módulo 3 (híbrido) com apresentação do protocolo de coleta de dados (fotografias e medição de amplitude vertical de faixas) em costões rochosos, e sua aplicação em uma estação de monitoramento em Santos-SP. Os 44 concluintes responderam a cinco questionários ao longo do curso para obtenção dos dados analisados. Em média, os participantes, mesmo com conhecimentos prévios sobre os temas, obtiveram ganhos educacionais ($p < 0,05$) sobre ciência cidadã (nota inicial: $4,7 \pm 0,3$, nota final: $4,9 \pm 0,1$ de um máximo de 5,0), costões rochosos (inicial: $4,1 \pm 0,6$, final: $4,7 \pm 0,4$) e mudanças climáticas (inicial $4,5 \pm 0,4$, final: $4,8 \pm 0,2$). A maioria dos participantes relatou mudanças em suas percepções sobre ciência, ciência cidadã e costões rochosos, e conheceram novos organismos. Ainda, demonstraram ter entendido

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC),
larissa.kawabe@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-3358-022X>; tatibandini@gmail.com;
g.celestino@aluno.ufabc.edu.br; c.rodriguez@ufabc.edu.br;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

² Universidade Federal da Paraíba (UFPB), academicoana2021@gmail.com

³ Centro Universitário FAM, luizeduardorp2022@gmail.com

e gostado das metodologias aplicadas durante o curso, sentem-se aptos a participar do monitoramento de costões rochosos, e têm interesse em continuar contribuindo com o projeto aplicando as metodologias aprendidas e/ou de outras formas, indicando potencial manutenção do engajamento dos participantes.

Aspectos éticos: Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC - CAAE 43947721.3.0000.5594.

Agradecimentos: A todos e todas a(o)s cientistas cidadã(o)s participantes do curso e Projeto De Olho na Costa pela colaboração com o fornecimento de dados e sugestões de melhorias. Aos monitores e monitoras do Projeto De Olho na Costa pelo suporte logístico e na produção de materiais educacionais. À CAPES e UFABC (PROEC, PROPG e PPG-EVD) pelo apoio financeiro ou logístico para realização do curso e pesquisa.

RESOMUS - Repositório Temático de Sonoridades e Músicas

Comunicação Oral

Ana Roseli Paes dos Santos ¹ e Wilson Rogério dos Santos

Palavras-chave: repositório temático, arquivos de sonoridades e músicas, ciência aberta, ciência cidadã, salvaguarda

A salvaguarda da herança sonora e musical de comunidades rurais e quilombolas é uma preocupação não apenas acadêmica, mas das próprias pessoas que habitam esses territórios e temem pelo desaparecimento das suas histórias e da identidade de um povo. Em esforço conjunto, pesquisadores acadêmicos e não acadêmicos desenvolveram uma série de estudos que compõem um projeto para o desenvolvimento de um repositório temático. Este texto trata sobre esse projeto que está fundamentado em dois movimentos emergentes. O primeiro, o da Ciência Aberta, que garante ser a investigação científica acessível, reutilizável e sobretudo atenta às necessidades da sociedade e o segundo, o da Ciência Cidadã que pressupõe o envolvimento dos cidadãos nos processos de investigação. Desse modo, o projeto RESOMUS (<http://www.resomus.com.br>) adota uma metodologia de investigação participativa para realizar a investigação, pois conta com a colaboração de acadêmicos e de “cidadãos cientistas”, não apenas como coletores locais e informantes, mas principalmente como participantes nas reflexões sobre as suas necessidades e sobre meios de fazer com que a pesquisa possa melhorar as suas vidas, preservar a herança cultural e as suas histórias. O RESOMUS pretende ser um repositório temático de acesso aberto, como um conjunto acumulativo de materiais sonoros e musicais, enquanto um processo dinâmico de novos conhecimentos e potencialidades que atendam simultaneamente objetivos de inovação, transformação social, produções acadêmicas, pesquisas científicas, preservação e salvaguarda da memória sonora e musical dos contextos estudados e, principalmente permitindo livre acesso as informações às gerações atuais e futuras.

Agradecimentos: Esta investigação tem apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT) no âmbito Produtividade em Pesquisa.

¹ Universidade Federal do Tocantins (UFT), anaroseli@uft.edu.br, <https://orcid.org/0000-0003-4684-5351>

Rede de Monitoramento Geoparticipativo: Que Lama É Essa?

Comunicação Oral

Lussandra Martins Gianasi ¹, Daniela Campolina¹, Helder Lages Jardim¹, Luciano Corrêa Loureiro¹, Paulo César Horta Rodrigues¹, Sandoval de Souza Pinto Filho¹, Emmanuel Coz Alarcon¹, Francisco Ameno Brun¹, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo¹, Lisiane Pinto de Freitas¹, Laís Eduarda Mendes de Souza¹ e Luiza Nascimento de Souza¹

Palavras-chave: monitoramento geoparticipativo, rede cidadã, monitoramento das águas, barragens de mineração, mudanças climáticas

A ciência cidadã destaca-se como uma ferramenta fundamental para a formação de redes de monitoramento comunitário na produção de conhecimento sobre aspectos que envolvem e influenciam em seu dia-a-dia. Sob esse viés a rede de monitoramento geoparticipativo “*Que Lama é Essa?*” começou a se estruturar a partir de uma demanda de comunidades, localizadas abaixo de barragens de mineração, atingidas por enchentes ocorridas em janeiro de 2022, na região central de Minas Gerais. A população observou que a lama tinha um aspecto distinto do que já haviam visto em outras enchentes, com indícios de presença de rejeito de mineração: oleosa, brilhante, densa e espessa. O grupo de pesquisa e extensão EduMiTe/UFMG elaborou um protocolo e orientou a população para a coleta de lama. Parcerias com o Projeto Manuelzão/UFMG, UFOP e UFMA foram realizadas para coleta e análise de água que identificou níveis altos de metais pesados em vários pontos de rios que são estratégicos para o abastecimento das regiões mais populosas do estado. O EduMiTe ao articular novas parcerias, em 2023, selecionou a região do rio das Velhas e começou o trabalho de mapear afluentes localizados abaixo de barragens de mineração no intuito de estruturar a nova etapa da rede que envolve a formação comunitária. Vários mapas e documentos foram elaborados, em um processo de construção conjunta de conhecimento do território da bacia, envolvendo pesquisadores acadêmicos, graduandos e pesquisadores cidadãos, no intuito de apresentar metodologias de monitoramento das águas. Estão sendo estruturados protocolos para registro da situação do rio que tem alterado de cor constantemente com fortes indícios de estar relacionado aos vazamentos de rejeitos, assim como impactos de garimpo ilegal. Em setembro de 2024 será ministrado um curso de

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), lussandrams@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>; danielacampolina.edumite@gmail.com; hljardim@gmail.com; lcloureiro6@gmail.com; pchr@cdtn.br; emmanuel260497@gmail.com; franelt1406@gmail.com; hiagofigueiredo794@gmail.com; lisianeflor5@gmail.com; laismendesgeo@gmail.com; luiza.nascimento.souza@hotmail.com

formação em que serão apresentados métodos de análise de água e protocolo de avaliação ambiental no intuito de fortalecer a rede de monitoramento.

Agradecimentos: Emenda Parlamentar Áurea Carolina nº 39160010, viabilizada pelo PLN 32/2022 - Projeto de lei Orçamentária Anual, Instituto de Geociências/UFMG, Laboratório de Geomorfologia e Recursos Hídricos e Laboratório de Solos e Meio Ambiente do IGC/UFMG, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Programa de Fomento de Bolsas de Extensão (PBEXT), PBEXT-AÇÕES-AFIRMATIVAS, Pró-Reitoria de Pesquisa (PrPq) pelo financiamento da bolsa PRpq/Probic Fapemig, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Earthworks, Instituto Cordilheira, Misereor e DKA Áustria.

The background features a teal upper section, a large orange circle on the left, a light green wavy shape in the middle, and a yellow lower section. A small blue shape is visible in the top-left corner.

Implicações e impactos políticos da ciência cidadã

‘Bromélia-Peluda’: Sucesso da Ciência Cidadã na Geração e Divulgação de Conhecimento Científico

Comunicação Oral

Alba Livia Tallon Bozi¹, Sabine Righetti^{1,2}, Ana Paula Morales³, Natália Flores³ e Raquel Souza Ribeiro³

Palavras-chave: nova espécie, ciência cidadã, divulgação científica, impacto político, mata atlântica

Uma espécie de bromélia encontrada na região serrana do município de Alvarenga/MG, no vale do rio Doce, foi descoberta na Mata Atlântica por um guia turístico que, surpreso com as características da planta, fez o registro fotográfico e enviou para pesquisadores do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Analisando as imagens, os cientistas perceberam que se tratava de uma nova espécie de bromélia, batizada de *Krekananthus ribeiranus* em homenagem ao jovem descobridor, Júlio Cesar Ribeiro. A descrição da nova espécie foi publicada na revista científica “Phytotaxa” em outubro de 2023, menos de um ano após ser encontrada. E não parou por aí: o artigo científico foi enviado pela assessoria de imprensa do INMA à Agência Bori de divulgação científica, que capilarizou o achado na imprensa de todo o país. Cerca de 300 veículos jornalísticos noticiaram imediatamente a nova planta, que foi popularmente batizada de “bromélia-peluda” — termo usado inclusive em títulos de reportagens de veículos como UOL, Isto É e Agência Brasil (O Eco já usou em despertar a atenção do leitor com um título bem-humorado: “Uma Descoberta Cabeluda”). Antes da bromélia-peluda, o mesmo cidadão cientista havia encontrado uma *Stigmatodon enigmaticus*, espécie nova também descrita por pesquisadores do INMA em parceria com cientistas de outras instituições. O caso revela como a participação de pessoas que estão circulando nos diferentes ambientes — onde os cientistas não estão — é fundamental para a compreensão do mundo ao nosso redor. Essa iniciativa evidencia como a ciência cidadã pode contribuir para o avanço do conhecimento sobre nossa biodiversidade, bem como reitera o potencial da divulgação científica como propagadora desse conhecimento para além das fronteiras acadêmicas. A ciência cidadã pode gerar, ainda, impacto político. A partir da descoberta, a nova espécie pode compor listas de espécies ameaçadas, contribuindo para a conservação.

Agradecimentos: Agradecemos aos pesquisadores Dayvid Couto, bolsista do Programa de Capacitação Institucional (PCI) do INMA, e Paulo Gonella, professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UJSJ) e supervisor do projeto “Ecossistemas Rupícolas da Mata

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), alba.livia@inma.gov.br; sabine@unicamp.br

² Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sabine@unicamp.br

³ Agência Bori, ana.morales@abori.com.br; natalia.flores@abori.com.br; raquel.ribeiro@abori.com.br

Atlântica: conhecimento, biogeografia e Conservação”, realizado no âmbito do PCI/INMA, pela disponibilidade e atenção à imprensa, que permitiram o grande volume de matérias publicadas. Agradecemos também a Júlio César Ribeiro, morador de Alvarenga/MG, por compartilhar seu achado e colaborar com a produção da ciência e sua divulgação.

**Infraestruturas,
tecnologias e dados da
ciência cidadã**

Cívís: ampliando a infraestrutura de ciência cidadã na América Latina e Caribe

Comunicação Oral

Luana Rocha ^{1,2}

Palavras-chave: ciência cidadã, plataformas digitais, infraestrutura informacional

Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento e evolução da Cívís, plataforma de ciência cidadã do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), baseada no código aberto da plataforma europeia EU Citizen Science. A Cívís se propõe a dar visibilidade a iniciativas e contribuir para a criação de uma diversa comunidade de aprendizado, inovação e colaboração em ciência cidadã, constituindo um marco na oferta de infraestruturas informacionais em ciência cidadã no Brasil. Para isso, oferece também ferramentas, recursos e conteúdos que contribuam para: a disseminação e o apoio a projetos e iniciativas de ciência cidadã; a adoção de metodologias participativas e de coprodução de pesquisa que aproximem a ciência da sociedade; e a difusão e o debate de conceitos e usos da ciência cidadã. Desde seu lançamento em abril de 2022, a plataforma expandiu sua área de atuação para América Latina e Caribe, iniciando, mais recentemente, a prospecção de iniciativas na África. Já são mais de 200 projetos registrados no total, sendo a metade no Brasil. Também passou por modificações e melhorias no código, além do desenvolvimento de novas funcionalidades, para o que contou com a colaboração da comunidade em um processo de codesenho. Hoje, os principais desafios do projeto estão em: (1) responder à diversidade de questões, enfoques e contextos das iniciativas e projetos de ciência cidadã na América Latina e Caribe, e África; (2) desenvolver e oferecer infraestrutura e protocolos para a hospedagem e a gestão de dados de cidadãos, considerando os princípios FAIR e CARE; (3) promover a inclusão de comunidades e grupos sociais vulneráveis e em risco, tais como os afetados pelas crescentes situações de emergência socioambiental e de saúde; e (4) mobilizar recursos institucionais, financeiros e humanos para a sua sustentabilidade em longo prazo.

Agradecimentos: À equipe de desenvolvimento e tecnologia da informação da Cívís, formada por Josir Cardoso Gomes e Fabio Ferreira da Silva, bem como aos demais profissionais e pesquisadores que contribuíram para a construção da plataforma, em suas

¹ Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT),
luanarochoa@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0001-5602-0375>; matheusdantas@ufrj.br;
sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

² Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC), luanarochoa@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0001-5602-0375>;
sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

diferentes etapas, a saber: Alisson Eugênio Costa, Leandro Chaves, Larissa Alves, Nathaly Leite Rocha, Marcos Novais, Jacqueline Coelho, Juliana Colem e Tiago Braga.

Desafios Éticos e Legais no Uso de Dados em Projetos de Ciência Cidadã no Brasil

Comunicação Oral

Luca Schirru^{1,2,3}, Vanessa Jorge^{4,2}, Anne Clinio^{4,2} e Sarita Albagli ^{1,2}

Palavras-chave: ciência cidadã, governança de dados, aspectos éticos e legais

De modo geral, projetos de ciência cidadã utilizam e coletam diferentes tipos de dados: desde descrições de fatos e números até imagens e sons capturados por cidadãos interessados em contribuir com a ciência ou realizar pesquisas por interesse próprio. O uso desses dados pode estar sujeito a direitos exclusivos ou normas relacionadas a direitos coletivos capazes de suscitar questões éticas e legais relevantes no desenvolvimento desses projetos. Assim, considerando o arcabouço regulatório vigente no Brasil e demais regulações regionais e internacionais relevantes para o uso de dados na ciência cidadã, questiona-se: quais são as principais questões legais e éticas relacionadas ao uso e governança de diferentes tipos de dados no contexto de projetos de Ciência Cidadã? Empregando pesquisa bibliográfica e um mapeamento regulatório, esta contribuição apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamento, buscando identificar as principais regras aplicáveis ao uso de diferentes tipos de dados no Brasil, notadamente aqueles capazes de impactar projetos de ciência cidadã. Esses primeiros resultados revelam que dados utilizados em projetos de ciência cidadã podem suscitar questões legais relacionadas a múltiplas áreas, por exemplo: direitos autorais (Lei n. 9.610/98); propriedade industrial (Lei n. 9.279/96); direitos de personalidade (Lei n. 10.406/2002); proteção de dados pessoais (Lei n. 13.709/2018); e proteção aos conhecimentos tradicionais (Lei n. 13.123/15). As regulações de interesse estão distribuídas em diferentes níveis, uma vez que todos os direitos mencionados anteriormente também são garantidos em nível Constitucional, e que existem diversos Tratados Internacionais e Instrumentos Regionais em matérias de Propriedade Intelectual, Proteção de Dados Pessoais, Direitos Humanos e demais Direitos Coletivos que podem ser relevantes para pesquisas em ciência cidadã.

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

¹ Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), luca.schirru@ibdautorial.org.br; sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

² Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC), luca.schirru@ibdautorial.org.br; vanessa.jorge@fiocruz.br; anneclinio@gmail.com; sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

³ Instituto Brasileiro de Direitos Autorais (IBDAutorial), luca.schirru@ibdautorial.org.br

⁴ Fundação Oswaldo Cruz, vanessa.jorge@fiocruz.br; anneclinio@gmail.com

Integraclima: Combinando Metodologias de Tecnologia da Informação e a Ciência Cidadã para Combater às *Fake News* das Mudanças Climáticas

Comunicação Oral

Yago de J. Martins¹, Indira A. L. Eyzaguirre¹, Diego M. dos Santos¹, Leonardo Jasiel Luza Eyzaguirre¹, Esley L. de Sousa¹, Enzo de J. Ferreira¹ e Nicolas F. F. de Sousa^{1,2}

Palavras-chave: mudanças climáticas, ferramentas de ti, ciência cidadã, fake news, engenharia de software

Uma das consequências das mudanças climáticas é a intensificação de eventos extremos, além de impactar na dinâmica dos ecossistemas, incluindo a disponibilidade dos serviços de provisão como os recursos marinhos. O aumento das temperaturas e mudança nos padrões de precipitação contribuem na propagação de doenças infecciosas respiratórias, mentais e afetando a qualidade do ambiente de trabalho. Essas mudanças afetam de forma direta na saúde das pessoas, principalmente em atividades diretamente relacionadas com o clima, como a pesca artesanal e a agricultura familiar, como as comunidades tradicionais que residem nos manguezais amazônicos. Portanto, o intuito deste trabalho é criar uma ferramenta de tecnologia da informação para integrar dados de saúde e climáticos para democratizar o acesso à informação junto a pescadores, pescadoras, Agentes Comunitários de Saúde e tomadores de decisão. A ferramenta chamada IntegraClima foi criada em linguagem Python e integrada na plataforma Visão, além do mais será validada pelos atores sociais-chave que atuam nos manguezais amazônicos dos municípios de Tracuateua, Bragança, Augusto Corrêa e Viseu no Pará. As ferramentas de TI e plataformas digitais desempenham um papel crucial na extensão e disseminação da informação, facilitando o acesso rápido e eficaz a dados atualizados e relevantes para a comunidade em geral, promovendo a educação e a conscientização sobre as mudanças climáticas e suas consequências.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Mares: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (No de processo 84398-1).

¹ Observatório do Mangue e seus Mares: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (No de processo 84398-1).
yagodejmartins@gmail.com; indira.eyza@gmail.com;
diegomirandam882@gmail.com; leonardoeyzaguirrec@gmail.com; esleysousa019@gmail.com;
enzogeferreira@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com

² Universidade Federal do Pará (UFPA), nicolasfelipee18@gmail.com

Agradecimentos: Nosso agradecimento aos Pesquisadores do Mangue, jovens das comunidades, do Observatório do Mangue, cuja participação será essencial para a realização dessa pesquisa. Agradecemos ao Observatório do Mangue e seus Mestrados realizado pelo Instituto Sarambuí com apoio da Rufford Foundation (no de processo 369192) pela bolsa de pesquisa, atualmente apoiado pelo CNPq (processo: 409667/2022-6). Ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA) por viabilizar o desenvolvimento do projeto. Ao projeto IntegraClima: Integração de dados de clima, saúde e biodiversidade para zoneamento do risco de doenças e ações participativas e integradoras em comunidades tradicionais para conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas: uma cooperação Brasil-Peru-Moçambique (no de processo 444841/2023-7).

Pôsteres

**A ciência da
ciência cidadã**

A Contribuição da Ciência Cidadã para o Conhecimento de Espécies Migratórias: um Estudo de Caso da Andorinha-azul (*Progne subis*)

Pôster

Vitória Ferreira Fabris¹, Clarissa de Oliveira Santos¹ e Erika Hingst-Zaher ¹

Palavras-chave: observação de aves, WikiAves, conservação

Há séculos a observação de aves desempenha um papel importante na ornitologia e na conservação de aves, especialmente no que diz respeito a espécies migratórias. Nos últimos 50 anos, a andorinha-azul (*Progne subis*), espécie que se reproduz na América do Norte e migra para o Brasil durante a estação não reprodutiva, sofreu um declínio populacional de 37%. Embora bastante estudada no Hemisfério Norte, a falta de informação sobre o ciclo anual da espécie e sobre os habitats e distribuição durante o período de invernada são obstáculos para compreender o seu declínio. Neste trabalho, avaliamos a contribuição da ciência cidadã no número de registros da andorinha-azul no Brasil. Para isso comparamos o número de registros obtidos por métodos “tradicionais” (espécimes em coleções científicas e literatura) com registros encontrados em plataformas de ciência cidadã (Wikiaves, eBird e WhatsApp). Analisamos 859 registros feitos até 2019, excluindo 85 registros com identificações incertas e 333 duplicatas (registros feitos na mesma data). Por fim, obtivemos 441 registros, sendo 73 proveniente de dados de ciência “tradicional” (coleções = 52, literatura = 21), e 367 encontrados em plataformas de ciência cidadã (WikiAves = 337, eBird = 15, WhatsApp = 15). Observamos um aumento significativo no número de registros no Brasil a partir da criação do WikiAves em 2009. Antes dessa data, a média anual de registros era inferior a um, número que aumentou exponencialmente após a introdução da plataforma, atingindo mais de 60 registros feitos em 2018. Dessa forma, os dados disponíveis nestas plataformas demonstram como a observação de aves pode contribuir para estudos ornitológicos, aumentando significativamente o tamanho amostral, bem como apresentam um alto potencial de nos ajudar a compreender aspectos relacionados ao uso do habitat e a fenologia de diferentes espécies. Tal abordagem também possibilita monitorar populações e padrões migratórios a longo prazo, fatores fundamentais para a conservação de aves migratórias.

¹ Instituto Butantan, vitoriafabris@usp.br;
erika.zaher@butantan.gov.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

Aplicabilidade da Ciência Cidadã na Gestão do Lixo nos Mares como Ferramenta de Educação Ambiental Crítica e Pragmática

Pôster ★

Isabelle Nakaima¹, Thais Fonseca Rech¹ e Alexander Turra¹

Palavras-chave: lixo marinho, aplicativos de ciência cidadã, registro de dados de lixo, conservação marinha

A Ciência Cidadã (CC) envolve a participação pública na coleta e análise de dados científicos. Com o crescente problema do lixo nos mares, surgem projetos que utilizam aplicativos de CC para enfrentar este problema. Os aplicativos que existem atualmente trabalham com o registro quantitativo dos dados de lixo em ambientes marinhos e costeiros. Porém tem ausência de ferramentas que possam contribuir para transformar valores, hábitos e comportamentos dos seus usuários, cientistas-cidadãos. Este estudo avalia a presença dessas ferramentas nos aplicativos e, principalmente, mudanças de comportamento e valores nos cientistas-cidadãos após utilizarem os aplicativos. Para tal, foi criado e utilizado questionário embasado em psicologia ambiental e educação ambiental crítica (EAC) e pragmática (EAP). Este questionário foi enviado a 15 aplicativos de CC, os quais o encaminharam aos seus participantes, para analisar se há transformações nos cientistas-cidadãos. As perguntas buscaram identificar mudanças de valores, aquisição de visões críticas e alterações no comportamentos depois da utilização dos aplicativos. Foram coletadas respostas de 26 pessoas de 8 países distintos, sendo sua maioria da Espanha e Grécia. A partir das respostas, observou-se que os voluntários já possuíam comportamentos visando a mitigação do lixo nos mares antes de participar na coleta de dados. Além disso, as mudanças registradas, não eram estatisticamente significativas para afirmar que estas ocorreram devido a participação nos projetos de CC. Os resultados do questionário, além da análise dos aplicativos, sugerem que os aplicativos, da forma que estão programados, não são eficazes em promover EAP ou EAC. Portanto, foi levantada sugestões embasadas na literatura de possíveis adaptações para buscar estimular transformações com impacto positivo, dentre elas: questionários para coletar um n amostral signifivo que acompanhe o desenvolvimento.

* Premiado com 3º lugar na categoria apresentação de pôster.

¹ Universidade de São Paulo (USP), bellinakaima@usp.br; thais.rech@usp.br; turra@usp.br

Ciência Cidadã Além da Coleta de Dados: Uma Ferramenta para a Alfabetização Científica

Pôster

André Benaquio Galvão¹ e Isabela Maria Seabra de Lima²

Palavras-chave: ciência cidadã, alfabetização científica, Mata Atlântica

O presente trabalho traz uma discussão de como a Ciência Cidadã (CC) pode contribuir para o desenvolvimento da Alfabetização Científica, com exemplos de projetos do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). A Alfabetização Científica (AC) é um processo de compreensão e apropriação de conhecimentos científicos para a leitura e transformação do mundo, por meio da participação das pessoas nas tomadas de decisão, em um processo que ocorre ao longo da vida de um indivíduo. Para isso, a AC possui eixos estruturantes e indicadores que permeiam o conhecimento científico e sua produção; política, gestão e financiamento; e a relação com sociedade, ciência, tecnologia e meio ambiente. A CC envolve a participação de cidadãos na produção de conhecimento científico, em diferentes níveis, como na estruturação de projetos, na coleta e análise de dados, bem como na disseminação científica. Os vários níveis de projetos de CC, como contributivos, colaborativos, co-criados, entre outros, podem contribuir para que o processo de AC aconteça, tanto em espaços de educação formal quanto não-formal. No INMA, existe um programa de CC que apresenta projetos focados em monitoramento de anfíbios de vida livre e os associados às bromélias, de aves, répteis, borboletas e polinizadores. Ao contribuir para esses projetos, os cientistas cidadãos podem não somente aprender conceitos e conhecimentos científicos sobre diferentes seres vivos encontrados na Mata Atlântica, mas também conhecer mais sobre o “fazer ciência”. Assim, esses projetos podem estimular a participação pública na ciência a partir da produção de dados e do acesso ao conhecimento científico. Os projetos do INMA envolvem escolas, moradores de Santa Teresa e do estado Espírito Santo, contribuindo para a valorização da ciência. Desse modo, podemos pontuar que as características e indicadores da CC são aliados para que o processo de AC aconteça.

Agradecimentos: O primeiro autor agradece ao CNPq pela bolsa do Programa de Capacitação Institucional (processo #301381/2024-0) que realiza no Instituto Nacional da Mata Atlântica.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), galvao.ab@gmail.com

² Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU), isabelaseabra.lima@gmail.com

Ciência para Todos: Caracterização do Discurso Científico para a Comunicação Direta entre Cientistas e Público Não Especializado.

Pôster

Felipe Floriano Silva¹, Leandro de Lima Bispo¹, Patrícia Lúcio Alves¹ e Mayara de Carvalho Santos¹

Palavras-chave: linguagem científica, divulgação científica, ciência aberta

Na era da informação, os indivíduos estão constantemente expostos a grandes quantidades de informação, desinformação e *fake news*. Nesse cenário, o distanciamento entre cientistas e a população está intimamente relacionado ao descrédito das ciências, seus produtos e tecnologias. O alto grau de especialização da linguagem científica é apontado como um importante fator desse distanciamento. A ciência aberta surge como uma possível solução para a superação dessa barreira, promovendo o acesso livre e inclusivo ao conhecimento científico. Diante disso, esse trabalho consiste na análise da comunicação de cientistas sobre suas pesquisas considerando o público não especializado (PNE) e da análise da percepção do PNE sobre a comunicação dos cientistas. Para isso, os cientistas foram entrevistados e seus discursos foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD). Foram criadas oito categorias que descrevem aspectos importantes da linguagem utilizada pelos cientistas ao apresentarem suas pesquisas. Posteriormente, em entrevista, os vídeos das entrevistas com os cientistas foram apresentados ao PNE para avaliar sua compreensão e identificar pontos fortes e fracos nessa comunicação. Os resultados indicam que parte do discurso dos cientistas gera concepções alternativas ou não é bem compreendida pelo PNE. Foi destacado que o discurso científico deve ser relevante e alinhado com a realidade do PNE. Portanto, a comunicação científica deve considerar não apenas a linguagem utilizada, mas também o conteúdo e o público-alvo. A pesquisa contribui para melhorar as ações de Divulgação Científica, fortalecendo as conexões entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) materializadas em trocas mais efetivas entre cientistas e PNE, promovendo uma ciência mais aberta e inclusiva.

Aspectos éticos: A pesquisa possui o seu Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) com número 7.4390023.20000.5599, emitido pelo Comitê de Ética 5599-INVESTIGA- Institutos de Pesquisa.

¹ Instituto Butantan, felipeflorianosilva@gmail.com; leandro.bispo@usp.br; patricia.alves@fundacaobutantan.org.br; decarvalho.mayara@gmail.com

Agradecimentos: Este trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)- Brasil, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Instituto Butantan. A pesquisa também contou com o suporte da equipe da Biblioteca Científica do Instituto Butantan, sem o qual não teria sido possível concluí-la.

Contribuições de uma Experiência de Ciência Cidadã para a Formação de Futuros Engenheiros

Pôster

Hernani Ciro Santana¹, Renata Bernardes Faria Campos¹, Eloisa Maria Ferreira de Almeida¹ e Guilherme Antunes de Souza²

Palavras-chave: arboviroses, ciência participativa, Governador Valadares, laboratório cidadão, vetores

Os estudantes do segundo período da graduação do curso de Engenharia Civil e Ambiental foram convidados a investigar questões que lhes parecessem relevantes acerca da presença de vetores de arboviroses e possíveis relações com a engenharia no início do semestre e ao longo do período os mesmos se organizaram em grupos e elegeram questões, hipóteses e formas de testar suas questões. Cada grupo recebeu suporte de pesquisadores profissionais que, contribuíram para o aprimoramento dos projetos e acompanharam também a execução da pesquisa em campo. Os cidadãos cientistas fizeram a instalação das armadilhas para coletas de dados em campo e deram início às atividades de laboratório, quais sejam contagem de ovos e criação de insetos adultos. Foram produzidos cinco trabalhos sobre vetores de doenças, tendo como foco mosquitos do gênero *Aedes*. Um dos grupos encontrou que, além da presença de resíduos ser um fator de risco para a presença de vetores, há maior presença de mosquitos nos bairros cuja população é socioeconomicamente mais vulnerável demandando maior atenção do poder municipal em relação à limpeza urbana e fiscalização de lotes vagos. Outro grupo comparou o número de ovos em trapas com água+cal (comum em construções) e água, e concluiu que o tratamento com cal diminui a oviposição pelas fêmeas de *Aedes*. Um terceiro grupo desenvolveu armadilhas com materiais reciclados que se mostrou útil para a pesquisa com estes insetos, os estudantes e outro grupo compararam armadilhas preenchidas com água retirada diretamente do rio e água tratada pela companhia de saneamento e mostrou maior número de ovos colocados nas trapas preenchidas com a água do rio. Esta experiência possibilitou aos participantes construir conhecimentos que relacionam engenharia, ambiente e a presença dos *Aedes*. Sobretudo, a experiência foi uma oportunidade de aprender sobre a importância no rigor da metodologia científica.

Agradecimentos: CAPES, Fapemig, Unesco/Renova.

¹ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), hernani.santana@univale.br; renata.campos@univale.br; eloyalsalmeyda@gmail.com

² Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), guilherme.antunes1@aluno.ufop.edu.br

O Programa Pomares Nativos Educativos e a Ciência Cidadã no Desenvolvimento de Competências Frente aos Novos Desafios da Humanidade: Possibilidades e Barreiras

Pôster

Ronaldo Gonçalves Madureira¹

Palavras-chave: ciência cidadã, educação ambiental, sustentabilidade, indústria 5.0, ODS

O Programa Pomares Nativos Educativos, implementado no município de Cruzeiro-SP e expandido para São José dos Campos-SP, visa promover a educação ambiental por meio da implantação de pomares de frutíferas nativas com a participação ativa de estudantes e membros da comunidade. Em dez anos do programa (2013 a 2022), totalizaram-se 65 pomares, consolidando uma importante base de dados para estudos. Este programa, que envolve prefeituras e comunidades escolares e não escolares, alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a diversas competências do currículo paulista de ensino. Neste estudo, procura-se também investigar as congruências dessas competências curriculares com aquelas exigidas no mundo do trabalho no âmbito da Indústria 5.0, que valoriza a sustentabilidade e a colaboração entre humanos e tecnologias. A metodologia do projeto inclui atividades de coleta e análise de dados ambientais, construção de sistemas de irrigação sustentáveis e compostagem, além da integração de conhecimentos tradicionais através da história oral. Essas ações não apenas promovem a conscientização ambiental, mas também desenvolvem competências técnicas e sociais nos participantes, tais como habilidades de pesquisa, análise de dados, trabalho em equipe, responsabilidade ambiental e engajamento cidadão. O programa exemplifica a ciência cidadã ao envolver diretamente os cidadãos na coleta e análise de dados, promovendo a aprendizagem prática e a conscientização ambiental. Os resultados indicam um aumento significativo na conscientização ambiental, melhoria da qualidade do solo e promoção de ecossistemas urbanos saudáveis. Este trabalho investiga a importância da educação ambiental integrada à ciência cidadã e às competências curriculares, no cenário dos grandes desafios que a humanidade enfrenta: mudanças climáticas e transformações no mundo do trabalho (Indústria 5.0).

Agradecimentos: Agradeço às prefeituras de Cruzeiro-SP e de São José dos Campos-SP, às escolas participantes e aos cientistas cidadãos das comunidades. Em especial, aos professores Marcos M. Prianti, Ricardo Fernandes da Silva e alunos da Escola Estadual Prof.^a Ilza Irma Moeller Cóppio, de São José dos Campos-SP.

¹ Associação Pró-ECOVILAS, ronaldogmadureira@gmail.com

Pescando Dados com o Observatório do Mangue: Utilizando o Sistema de Informação Geográfica e a Ciência Cidadã para Cogerar Dados

Pôster

Yago de J. Martins¹, Indira A. L. Eyzaguirre¹, Esley L. de Sousa¹, Diego M. dos Santos¹, Nicolas F. F. de Sousa^{1,2}, Enzo de J. Ferreira¹, Eric Wagner Lopes da Costa¹, Cácio Deniro Monteiro da Costa¹, José Henrique Mescouto Sousa¹, Anderson Brito Monteiro Junior¹, Itala Jaiane da Silva Sousa¹, Silviane Costa da Silva¹, Jeovanna da Silva Rocha¹ e Marcus E. B. Fernandes¹

Palavras-chave: manguezais, SIG, ciência cidadã, drone, conservação

A maior faixa contínua de manguezais do planeta encontra-se nos estados de Amapá, Pará e Maranhão, onde muitas comunidades dependem da sociobiodiversidade dessa floresta. O presente estudo tem como intuito realizar oficinas para aproximar o conhecimento do maretório junto a pescadores e jovens de comunidades tradicionais que residem dentro do Núcleo de Gestão Integrada (NGI)-Bragança e cogerar dados com o protocolo Pescando dados do Observatório do Mangue e seus Maretórios. A metodologia é participativa, onde as pessoas das comunidades visualizam a manipulação do drone e observam os limites das suas comunidades dentro do maretório. Além do mais, identificam potenciais áreas para monitoramento e áreas de florestas de mangue negativamente impactadas, sendo posteriormente aplicado o protocolo inserido no KoboToolbox “De olho no impacto” para contribuir com a base de dados do Observatório do Mangue. Como resultado, os participantes de quatro comunidades aprenderam mais sobre suas comunidades e a utilizar o aplicativo de celular para coletar e mapear dados geoespaciais dos manguezais. Esses dados serão alocados no repositório Visão do Observatório do Mangue e integrado na plataforma de dados. Os principais resultados indicaram o aumento significativo no engajamento dos jovens e na qualidade dos dados coletados, além da promoção do processo de sensibilização sobre a importância da conservação dos manguezais. Conclui-se que a combinação de tecnologia e ciência cidadã pode ser uma estratégia eficaz para a conservação dos manguezais e o fortalecimento das comunidades tradicionais, com perspectivas futuras de expandir a metodologia para outros grupos comunitários e diferentes regiões.

¹ Observatório do Mangue e seus Maretórios, yagodejmartins@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; wagnereric589@gmail.com

² Universidade Federal do Pará (UFPA), nicolasfelipee18@gmail.com

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1)

Agradecimentos: Nosso agradecimento aos Pesquisadores do Mangue, jovens das comunidades, do Observatório do Mangue, cuja participação é essencial para a realização dessa pesquisa. Agradecemos ao Observatório do Mangue e seus Maresórios realizado pelo Instituto Sarambuí com apoio da Rufford Foundation (Processo nº 369192) e pela bolsa de pesquisa do CNPq (Processo nº 409667/2022-6). Agradecemos também ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal — LAMA/IECOS/UFPa por viabilizar o desenvolvimento do projeto.

Pontos de Vista entre Coordenadores de Projetos de Ciência Cidadã sobre o Papel da Ciência Cidadã na Conservação de Polinizadores

Pôster

Caren Queiroz Souza¹, Blandina Felipe Viana¹, Charbel Niño El-Hani¹ e Lynn V. Dicks²

Palavras-chave: metodologia Q, conservação e Ciências Humanas, percepções, psicologia ambiental

A ciência cidadã é vista como uma forma de acelerar a conservação de insetos polinizadores, ajudando na produção de conhecimento e no engajamento público na conservação. No entanto, há lacunas sobre como o potencial da ciência cidadã é percebido. Neste estudo, usamos a Metodologia Q, método quali-quantitativo de entrevistas para investigar como os coordenadores do Reino Unido e do Brasil pensam sobre a importância da ciência cidadã para a conservação de insetos polinizadores. Encontramos três pontos de vista: (1) a ciência cidadã tem um propósito duplo focado em resultados científicos e em engajamento público; (2) a ciência cidadã pode ser limitada em seu escopo; e (3) ciência cidadã é útil para os cidadãos com resultados científicos limitados. Os pontos de vista diferem principalmente sobre o papel da ciência cidadã para fornecer dados científicos que possam ser usados para informar a conservação. A ideia de que a ciência cidadã promove o engajamento e a conscientização das pessoas sobre os polinizadores, ajudando-as a se conectar com a natureza e aumentando seu interesse pela ciência dos polinizadores foi consensual. Já, a percepção da qualidade dos dados para produção de conhecimento e de tomada de decisão foi controversa entre os pontos de vista. Mostramos que os pontos de vista priorizam diferentes impactos da ciência cidadã. Revelar essas perspectivas é fundamental para entender como a ciência cidadã é abordada pelos coordenadores que tomam – parcial ou integralmente – decisões, e ajuda a informar como podemos ampliar essa abordagem para promover a conservação eficaz dos insetos polinizadores.

Aspectos éticos: A pesquisa foi aprovada pelos comitês de ética no Brasil (CAAE: 55529621.0.0000.5531) e no Reino Unido (PRE.2021.101).

Agradecimentos: Agradecemos muito a todos os entrevistados que dedicaram seu tempo para participar deste estudo. Somos gratos ao CNPq (bolsa nº 465767/2014-1), CAPES (bolsa nº 23038.000776/2017-54) e FAPESB (bolsa nº INC0006/2019) pelo apoio ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução (INCT IN-TREE). CQS agradece à Cambridge Conservation Initiative

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), carenq.souza@gmail.com; blandefv@ufba.br; charbel@ufba.br

² University of Cambridge, Lynn.Dicks@zoo.cam.ac.uk

e ao grupo de Agroecologia da Universidade de Cambridge. Agradecimentos a N. Zielonka que ajudou no procedimento de tradução e retrotradução. CQS agradece à CAPES pela bolsa (Processo nº 88887.572338/2020-00). LVD foi apoiada pelo Natural Environment Research Council (código de concessão NE/N014472/2). CNEH agradece ao CNPq pela bolsa de produtividade em pesquisa 1-A (bolsa nº 307223/2021-3). BFV agradece ao CNPq pela bolsa de produtividade em pesquisa 2 (bolsa nº 2112819756584522). Para fins de Acesso Aberto, os autores aplicaram uma licença pública CC BY a qualquer versão do manuscrito aceita por autores resultante desta submissão.

**Desenvolvimento,
metodologias e
aplicações de projetos
de ciência cidadã**

A Experiência da BRAMON e a Pesquisa de Meteoros

Pôster

Gabriel Gonçalves Silva ^{1,2}, Renato Cássio Poltronieri², Cristiane Aparecida Romero Poltronieri², Sergio Luiz Mazzi², Lauriston de Sousa Trindade², Marcelo Zurita² e Daniela Cardozo Mourão^{2,3}

Palavras-chave: meteoro, chuva de meteoro, monitoramento, meteorito

Redes de monitoramento de meteoros no hemisfério norte permitiram o avanço do estudo das chuvas de meteoros nesta região, contudo sempre houve um déficit dessas pesquisas no hemisfério sul. Para suprir isso, foi fundada a primeira rede de monitoramento de meteoros do Brasil: a Rede Brasileira de Observação de Meteoros ou BRAMON. Ela é uma organização científica cuja missão é desenvolver, promover e difundir ciência e tecnologia, especialmente o estudo dos meteoros, suas origens e natureza, e a caracterização de suas órbitas. A rede é colaborativa, sem fins lucrativos, mantida por voluntários, que reúne diversos operadores de monitorização de meteoros com o objetivo principal de produzir dados científicos e fornecê-los à comunidade, e isto através da análise dos registros adquiridos pelas estações de monitorização. Estas estações, operadas por entusiastas, são compostas de câmeras de monitoramento acopladas a computadores com softwares capazes de reconhecer e salvar principalmente imagens que correspondem à passagem de meteoros (esporádicos ou de chuvas de meteoros). Outros dados também podem ser adquiridos: espectros de meteoros; triangulação de meteoros brilhantes que possivelmente geraram meteoritos; detecção de TLEs (Eventos Luminosos Transientes), etc. O grupo de pesquisa associado também desenvolve rotinas de programação para refinar as trajetórias, órbitas e suas evoluções temporais. Graças a todos os seus integrantes (mais de 60 estações) e colaboradores (como GMN, Edmond e Clima ao Vivo), a rede possui em seu banco de dados cerca de 50.000 órbitas, contribuiu com a descoberta de 11 novas chuvas de meteoros e participou do estudo de 5 quedas de meteoritos no Brasil e no exterior (Porangaba, Viñales, Águas Zarcas, Santa Filomena e Tiros). Assim, através do ideal de ciência cidadã, a rede busca o comprometimento do público nas suas atividades, permitindo que todos contribuam para a pesquisa científica, observações públicas e transmissões nas redes sociais.

¹ Universidade de São Paulo (USP), g_goncalves_silva@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4109-6056>

² Brazilian Meteor Observation Network (BRAMON), g_goncalves_silva@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4109-6056>; rcpoltronieri@gmail.com; cristianepoltronieri@gmail.com; sergiomazzi@hotmail.com; lauristontrindade@yahoo.com.br; marcelozurita@gmail.com; daniela.mourao@unesp.br

³ Universidade Estadual Paulista (UNESP), daniela.mourao@unesp.br

Agradecimentos: Os autores agradecem a todos os integrantes e colaboradores (atuais e passados) da rede da BRAMON.

Adequação de Protocolo de Monitoramento Participativo das Águas na Comunidade Quilombola de Bocaina, Chapada Diamantina, Brasil

Pôster

Giovana Cerqueira¹, Adolfo Calor², Freddy Bravo² e Rodolfo Mariano²

A comunidade quilombola de Bocaina, no município de Piatã, Chapada Diamantina, enfrenta diversos impactos ambientais, devido principalmente às atividades de mineração, que resultam em poluição e assoreamento dos corpos d'água na região. A degradação desses recursos naturais ameaça a biodiversidade e compromete a qualidade de vida dos comunitários, que dependem dessas águas para suas necessidades diárias e subsistência. Neste contexto, evidencia-se a necessidade de monitorar os corpos hídricos com uma gestão integrada e participativa, onde a comunidade colabora com o poder público. Programas de monitoramento participativo permitem que cidadãos gerem informações cientificamente embasadas e, assim, possam reivindicar direitos fundamentais e propor soluções ecológicas viáveis. O objetivo principal deste projeto é promover a participação ativa da comunidade quilombola de Bocaina no monitoramento dos corpos hídricos da região, visando levantar a biodiversidade local e, posteriormente, identificar, mitigar e prevenir futuros impactos ambientais. A metodologia envolverá a adaptação de dois protocolos de avaliação rápida de habitats (PARs) para monitoramento participativo: o primeiro caracteriza e identifica usos e ocupações dos corpos d'água por observações visuais; o segundo utiliza macroinvertebrados bentônicos para biomonitoramento, analisando a distribuição desses organismos ao longo de um gradiente de qualidade ambiental. Em maio de 2024, foi realizada uma visita à comunidade para entender suas necessidades, estudar a área e apresentar a proposta de monitoramento participativo. A comunidade demonstrou interesse e disposição para utilizar os métodos propostos. Os próximos passos incluem adaptar os protocolos às características da região, identificar voluntários locais e capacitar a equipe para o monitoramento da qualidade da água. Os dados gerados serão utilizados para buscar soluções junto às autoridades responsáveis, visando implementar medidas para a recuperação e manutenção da qualidade da água na região. A participação ativa da comunidade local no monitoramento da qualidade da água e na conscientização ambiental é essencial para preservar este recurso.

Agradecimentos: PROEXT-UFBA, IBio-UFBA, CAPES, LEAq

¹ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), giovanasants1106@gmail.com

² Universidade Federal da Bahia (UFBA), acalor@gmail.com

Aplicação de um Protocolo de Avaliação Ecológica Rápida de Matas Ciliares como Ferramenta em Ciência Cidadã

Pôster

Bruna de Souza Vieira¹, Juliana Silva França¹, Bruno Bernardo Döhler Guimarães¹, Túlio Cotta Cardoso Gomes¹ e Marcos Callisto¹

Palavras-chave: zona ripária, ciência participativa, serviços ecossistêmicos

A ciência cidadã promove o engajamento da sociedade civil na investigação científica e levantamento de dados, desenvolvendo habilidades científicas de maneira transdisciplinar. Pesquisas que envolvam a coleta de dados por cientistas cidadãos contribuem para conservação de biodiversidade nas perspectivas de Ambiente, Sociedade e Governança. Projetos que abordem qualidade e escassez de água, desmatamento de matas ciliares e poluição de rios são estratégicos devido à emergência de mudanças globais, também relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas 13 e 15, cujas metas integram estratégias para melhorar a saúde planetária. O objetivo foi aplicar um Protocolo de Avaliação Ecológica Rápida de Integridade de Matas Ciliares para riachos nos municípios limieiros da UHE Furnas. Participaram do piloto a E.E Yolanda Dias Ribeiro (Alterosa, MG) e a E.E Judith Viana (Barranco Alto, MG). A metodologia incluiu: (i) reunião online com as professoras para apresentar as bases conceituais e abordagens metodológicas; (ii) treinamento teórico dos estudantes sobre as matas ciliares e seus serviços ecossistêmicos; (iii) aplicação do protocolo no reservatório de Furnas. As principais métricas utilizadas foram: altura e largura da mata ciliar, presença de serrapilheira, cobertura do dossel, presença de erosão e qualidade de água. Para cada métrica, os estudantes marcaram as opções: muito bom, bom, médio e ruim. Com 6 das 8 métricas mensuradas apresentando resultados ruins, ambas as escolas concluíram que a mata ciliar estava em más condições. Participaram dessa atividade 27 estudantes e 5 professores. A partir desta atividade piloto, no segundo semestre de 2024 serão avaliados ecossistemas aquáticos em diferentes condições ambientais, possibilitando ampliar o envolvimento da educação básica no diagnóstico de zonas ripárias. Com esta ferramenta de sustentabilidade ambiental será possível discutir sobre a proteção e recuperação das matas ciliares para combater as mudanças globais e seus impactos, temas centrais dos ODS 13 e 15.

Agradecimentos: Aos gestores, diretores, funcionários e em especial aos alunos, que foram

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), brunavieira4565@gmail.com; jsfranca@ufmg.br, <https://orcid.org/0000-0003-4862-6881>; brunodohler2001@gmail.com; callistom@ufmg.br

nossos cientistas cidadãos da Escola Municipal Abraão Adolpho Engel e Escola Estadual Judith Vianna. Eletrobras, CAPES, CNPq, FAPEMIG.

Aprendizagens de Habilidades e Conhecimentos Científicos a partir de um Protocolo de Ciência Cidadã Escolar de Observações Fenológicas de Árvores

Pôster

Gustavo Bellini Monteiro¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ¹

Palavras-chave: plantas com flores, alfabetização em dados, aprendizagem ativa, ciclo de vida das angiospermas, educação científica

A ciência cidadã é definida como a participação do público em pesquisas científicas, o que pode ocorrer inclusive em escolas de educação básica, promovendo diversas aprendizagens aos estudantes, sobretudo ativas. Este estudo investigou as aprendizagens de habilidades científicas de coletar e organizar dados e de compreensão de conceitos científicos (fenofases e ciclo de vida das angiospermas), proporcionadas por uma sequência de ensino-aprendizagem contendo protocolo de ciência cidadã (SEACC) escolar de observações fenológicas de árvores. A SEACC, de caráter investigativo, foi aplicada em três turmas de 3ª série do ensino médio de uma escola pública estadual de São Paulo. O estudo adotou abordagem quali-quantitativa por meio da observação participante e aplicação de instrumentos avaliativos ao longo das etapas da SEACC. Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo (respostas escritas dos estudantes nos exercícios avaliativos) e estatística (cálculo da precisão e acurácia dos dados de fenofases). Constatou-se que a participação dos estudantes na SEACC, sobretudo o engajamento nas observações fenológicas, permitiu que eles compreendessem sobre o funcionamento do ciclo de vida das angiospermas e que definissem corretamente o que são fenofases e como elas estavam presentes em cada fase do ciclo. Além disso, os estudantes apresentaram um alto nível nas habilidades: 1. de coletar dados, os quais apresentaram alta acurácia e alta precisão e pouca variabilidade, e 2. de organizar esses dados, pois foram submetidos de forma estruturada em uma plataforma online de ciência cidadã, indicando que os estudantes possuem um bom domínio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Esses resultados demonstram, assim como outros na literatura, o potencial que a ciência cidadã tem na educação e traz possibilidades para esse campo ainda pouco explorado no Brasil.

Aspectos éticos: Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC (CEP/UFABC) - CAEE Nº 45817921.1.0000.5594.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), bellini.gu@hotmail.com;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: Aos estudantes cientistas cidadãos participantes da SEACC. À equipe gestora da escola, que permitiu a realização deste trabalho. Ao programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática da UFABC, por apoiar a realização desta pesquisa e por contribuir para a formação de pesquisadores. À CAPES pelo apoio aos programas de pós-graduação. Ao CNPq (processo 406137/2023-4) e à FAPESP (processo 2022/06862-3) pelos auxílios concedidos à coautora.

Avaliação de Aprendizagens em Ciência Cidadã no Contexto Escolar: Rumo à Alimentação Sustentável

Pôster

Jussara Almeida Bezerra¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes¹

Palavras-chave: avaliação de aprendizagens, ensino ativo de ciências, desperdício de alimentos, saúde planetária.

Estratégias educacionais que envolvam experiências práticas e significativas são fundamentais para mudar comportamentos relacionados ao desperdício de alimentos no espaço escolar e promover a sustentabilidade e saúde planetária. Este estudo explorou a Ciência Cidadã (CC) escolar como promotora de conhecimentos sobre alimentação sustentável e disparadora de comportamentos pró-ambientais. Para isso, foram considerados os princípios e pressupostos para o ensino de Ciências, tais como identificação de problemas, coleta, análise e publicação de dados científicos genuínos e aplicação dos conhecimentos científicos produzidos. Objetivos desta proposta incluíram a redução do desperdício de alimentos em escolas e a avaliação de aprendizagens em CC (conhecimento, habilidades, interesse, motivação, autoeficácia e comportamento). Estudantes do 5º ano de dez escolas de São Bernardo do Campo- SP investigaram o desperdício de alimentos, coletando dados, analisando e compartilhando resultados em plataformas de CC, e discutindo e implementando mudanças de comportamento. Foi realizada a pesagem inicial e final do desperdício alimentar por um período de cinco dias e a aplicação de questionários antes e depois da participação dos estudantes em uma sequência de ensino-aprendizagem com CC. Compararam-se os quantitativos obtidos na pesagem inicial e final e calculou-se a frequência de categorias obtidas na análise de conteúdo das respostas dos estudantes. Observou-se: 1. Redução média de 70,4% no desperdício nas escolas pesquisadas; 2. Maior interesse por ciência e meio ambiente, motivação para gestão ambiental e percepção de autoeficácia para ciência; 3. Melhoria em habilidades de investigação; e 4. Tendência de intenção para o ativismo ambiental. Sugere-se o uso de indicadores socioemocionais, como afetividade pró-ambiental, para avaliação em CC. Concluímos que a CC é promotora de aprendizagens, ressaltando inter-relações estudante-ambiente para condutas sustentáveis, contribuindo para a caracterização do campo Ciência Cidadã Escolar.

Aspectos éticos: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC, sob registro CAAE: 48505621.0.0000.5594.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), jussaraab82@gmail.com;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: Aos cientistas cidadãos mirins e escolas parceiras, ao PEHCM da UFABC, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP processos 2022/06862-3 e 2023/12674-8) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq- processo 406137/2023-4) pelos auxílios concedidos.

Bioeconomia da Sociobiodiversidade dos Manguezais: Um Caso de Estudo da Ciência Cidadã em Unidades de Conservação no Peru e Brasil

Pôster

Leonardo Jasiel Luza Eyzaguirre^{1,2}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2} e Marcus E. B. Fernandes^{1,3}

Palavras-chave: manguezais, sociobiodiversidade, cadeia de valor, bioeconomia

Os manguezais desempenham um papel crucial na bioeconomia, oferecendo recursos marinhos que são essenciais para muitas comunidades costeiras, como as comunidades de El Bendito no Peru e Treme no Brasil. Ambas comunidades estão dentro de unidades de conservação, no caso do Peru no Santuário Nacional Los Manglares de Tumbes e no Brasil, na Reserva Extrativista Marinha (RESEX Mar) de Caeté-Taperaçu. A integração da ciência cidadã com a bioeconomia permite o fortalecimento do ciclo de valor dos recursos marinhos. Portanto, esta pesquisa irá caracterizar as cadeias de valor da sociobiodiversidade no Peru e Brasil através da ciência cidadã com a metodologia do Observatório do Mangue e seus Marelórios. Além do mais, será proposta uma metodologia de mapeamento da cadeia de valor com a ciência cidadã. Espera-se que a etnobiologia com ferramentas da ciência cidadã possibilitem a caracterização e mapeamento das cadeias de valor dos principais recursos marinhos do manguezal em ambos países. A combinação de ciência cidadã e bioeconomia pode ser uma estratégia eficaz para a conservação dos manguezais e a promoção do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8, sugerindo a ampliação dessa metodologia para outras regiões e ecossistemas.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Marelórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (No de processo 84398-1).

Agradecimentos: Agradecimentos ao Projeto Observatório do Mangue e seus Marelórios (No de processo 409667/2022-6) pela bolsa para realizar a pesquisa e ao projeto Rede Marangatu: Rede de Ciência Cidadã para Governança Territorial e Promoção de Políticas de Preservação e Valorização da Sociobiodiversidade Costeira Marinha (No de processo 441149/2023-5) pelo apoio e suporte logístico. Ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA), instituições que irão viabilizar esta pesquisa.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), leonardoeyzaguirrec@gmail.com; indira.eyza@gmail.com

² Resiliencia Inovadora, leonardoeyzaguirrec@gmail.com; indira.eyza@gmail.com

³ Instituto Sarambuí

Biomonitoramento Participativo do Impacto de um Herbicida na Diversidade Taxonômica de Collembolas Usando Metabarcoding

Pôster

Pedro M. Pedro¹

Palavras-chave: Collembola, metabarcoding, ciência participativa, ecologia de solo

As novas plataformas de sequenciamento de DNA revolucionaram o estudo da biodiversidade, particularmente o monitoramento de complexos sistemas ecológicos. Por esta tecnologia gerar tantos dados simultaneamente, ela barateou a geração de resultados e assim a amplitude e escala das perguntas científicas que hoje podem ser testadas. No entanto, existem poucos exemplos de resultados sendo gerados no contexto de ciência acessível/ciência cidadã. Desenvolvemos um protocolo de biomonitoramento de solo com técnicas simples e de baixo custo para amostragem e laboratório. Testamos a hipótese que um herbicida comumente usado no Brasil tem impacto na biodiversidade de reconhecidos bioindicadores de solo (Collembolas). A amostragem em campo foi feita exclusivamente por leigos. Embora os protocolos de laboratório sejam mais técnicos, usaram uma infraestrutura de baixo custo que fica acessível a grupos com menos recursos. Collembolas foram amostrados durante mais de um mês usando armadilhas de queda em tratamentos com e sem aplicação de herbicida em um pasto abandonado. As amostras foram processadas usando reagentes não-tóxicos em casa residencial e o sequenciamento de DNA foi feito por uma entidade comercial. Análises bioinformáticas e estatísticas foram realizadas com software grátis pelo coordenador do projeto. Detectamos um impacto significativo do herbicida na biodiversidade de Collembolas. Esta distinção foi devida principalmente à ausência de duas espécies de Collembolas em amostras coletadas nas áreas tratadas com herbicida. É importante destacar que embora identificamos uma associação entre o herbicida e a biodiversidade de Collembolas, não conseguimos identificar o processo específico para essa mudança. Estamos atualmente testando isso.

Agradecimentos: Este trabalho foi possível graças ao patrocínio do Projeto LIRA - Legado Integrado da Região Amazônica, com financiamento do Fundo Amazônia/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Fundação Gordon and Betty Moore.

¹ Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE), pedro@ipe.org.br

COASTSNAP RJ: A Participação Cidadã nas Praias Fluminenses

Pôster

Hugo Diniz Brandão¹, Rômulo da Silveira Dutra Cunha¹, Rafael de Oliveira Meneses², Oswaldo Gomes de Azevedo Faria³, Rodrigo Ré Santos³, Flavia Moraes Lins de Barros¹, Josefa Varela Guerra³ e Eduardo Bulhoes²

Palavras-chave: monitoramento costeiro, CoastSnap, ciência cidadã

O CoastSnap RJ faz parte do projeto “CoastSnap Brasil- conectando o cidadão ao monitoramento costeiro” financiado pelo CNPq, o qual propõe a criação de uma rede nacional de monitoramento participativo de praias por meio de fotografias enviadas pela população. A iniciativa teve origem na Austrália, em 2017, e tem como principal foco de estudo o mapeamento da linha de costa através do envolvimento da comunidade no gerenciamento costeiro. Esta ferramenta possibilita a observação, acompanhamento e divulgação científica das alterações que ocorrem na paisagem, sendo possível analisar os aspectos geomorfológicos, ambientais e sociais em praias arenosas localizadas em pontos selecionados do litoral fluminense. Além de parâmetros físicos, as fotos obtidas também fornecem informações sobre o padrão de ocupação na faixa de areia, a análise dos diferentes perfis morfodinâmicos e dos efeitos pós-ressaca. Esta metodologia se destaca pelo seu baixo custo de implementação, alto engajamento social e elevada capacidade de coleta de dados continuamente e em grande abrangência espacial, colaborando para o avanço da ciência cidadã e para a geração de informações pertinentes à pesquisa científica. O presente trabalho busca realizar o levantamento total dos dados já obtidos nas nove estações instaladas no estado do Rio de Janeiro e compreender a atuação cidadã na obtenção destes registros fotográficos, aplicando filtros qualitativos como dias da semana, hora, condição climática e estação do ano. Os resultados esperados buscam ser um diagnóstico das estratégias adotadas para a divulgação científica e as possíveis respostas para um aumento do engajamento popular na geração de dados.

Agradecimentos: Agradecemos às seguintes instituições financiadoras do projeto: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), hugodbo@gmail.com; romulo.angra@hotmail.com; flaviamlb@igeo.ufrj.br

² Universidade Federal Fluminense (UFF), rafaelmenesesw@gmail.com; eduardobulhoes@id.uff.br

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), oswaldogomes2003@gmail.com; rodrigore.geo@gmail.com; josie.guerra@gmail.com

Ciência Cidadã Escolar: Análise de Percepções de Autoeficácia na Educação Básica

Pôster

Janaina Gonzalez¹, Jussara Almeida Bezerra¹, Gustavo Bellini Monteiro¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ¹

Palavras-chave: educação científica, alfabetização científica, ensino formal, aprendizagem ativa

A ciência cidadã, enquanto participação pública na ciência, pode ser proporcionada por meio de sequências de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Nesse contexto, diversas aprendizagens são desenvolvidas e avaliadas, incluindo a autoeficácia, definida como a crença dos indivíduos sobre as capacidades que possuem de aprender ou realizar comportamentos específicos. Este estudo investigou as alterações na percepção de autoeficácia para a ciência em estudantes da educação básica proporcionadas pela ciência cidadã escolar, no contexto de três diferentes sequências de ensino-aprendizagem com ciência cidadã (SEACC)- abordando os temas fenofases, biodiversidade e desperdício de alimentos. O estudo adotou abordagem quali-quantitativa por meio de semi-experimentos. Para a coleta de dados, questionários foram aplicados inicialmente (pré-teste) e ao final (pós-teste) das SEACC, com questões fechadas apresentando alternativas em escala Likert. Os níveis de percepção de autoeficácia foram quantificados e discutidos. Os valores médios declarados pelos estudantes no questionário inicial mostraram-se elevados; contudo, após as intervenções, ainda houve um aumento dessa percepção, nos três casos analisados. Consideramos esse aumento crucial, pois relata-se na literatura que a autoeficácia está associada à motivação e ao engajamento inicial e continuado nas práticas científicas. Os resultados indicam que a participação de estudantes da educação básica em SEACCs, envolvendo diversas temáticas do ensino de Ciências, promoveu aumento na percepção de autoeficácia para a ciência, mesmo naqueles estudantes com alta percepção inicial. Os achados contribuem para justificar a importância de se trabalhar a ciência cidadã desde a educação básica.

Aspectos éticos: Os dados utilizados no presente estudo foram extraídos de três pesquisas de Mestrado previamente aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC (CAEE Nº 54478321.5.0000.5594, CAEE Nº 48505621.0.0000.5594, CAEE Nº 45817921.1.0000.5594).

Agradecimentos: Agradecemos aos queridos estudantes que contribuíram de forma entusiástica com a realização das pesquisas de Mestrado que contribuíram com os resultados

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), janaina.gonzalez@ufabc.edu.br; jussaraab82@gmail.com; bellini.gu@hotmail.com; natalia.lobes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

do presente trabalho. Agradecemos às famílias que, gentil e compreensivamente, autorizaram a participação dos menores em uma proposta de ciência cidadã no contexto escolar, demonstrando a relevância fundamental na parceria entre escola e família na construção de uma educação científica de qualidade às crianças. Às equipes gestoras das escolas que consentiram a realização do estudo. Ao programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática da UFABC, por permitir a realização deste estudo como parte do mestrado dos três primeiros autores. À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo apoio aos programas de pós-graduação. À FAPESP (processos 2022/06862-3, 2023/12619-7 e 2023/12674-8) e ao CNPq (processo 406137/2023-4).

Ciência Cidadã e *Instagram Insights*: Engajamento como Ponte entre Ciência e Influência

Pôster *

Daniela Alves Maia da Silva¹, Ana Clara Suhett de Aguiar^{1,2} e Carlos E. L. Ferreira^{1,2}

Palavras-chave: ciência cidadã, divulgação científica, ilhas oceânicas, redes sociais

A divulgação é um dos elementos-chave para efetividade de um projeto de ciência cidadã, fundamentado na colaboração entre cidadãos amadores e pesquisadores profissionais na coleta de dados que serão utilizados na pesquisa científica, através de metodologias participativas. Em contrapartida, é necessário tornar o conhecimento científico acessível para a população e, dessa forma, conhecer o público-alvo é fundamental para definir as estratégias utilizadas na transmissão da informação. O ONDA ILOC é um projeto de ciência cidadã que surgiu em 2022, como iniciativa do Programa Ecológico de Longa Duração nas Ilhas Oceânicas, tendo como objetivo promover o engajamento de cidadãos não cientistas nas ilhas oceânicas brasileiras em questões relacionadas à sustentabilidade e preservação ambiental. Através da plataforma Instagram, principal canal de comunicação e recebimento de mídias enviadas pelos cientistas cidadãos participantes, as atividades e resultados obtidos são compartilhados, incluindo registros realizados nos monitoramentos, atividades de educação ambiental, eventos realizados e conteúdo próprio relacionado à conservação das ilhas. Este trabalho apresenta um panorama inicial de alcance da página, incluindo a caracterização do perfil do público que acompanha o projeto na rede social e de métricas de engajamento e interação, disponibilizadas pela ferramenta *Insights*. Atualmente, a página apresenta cerca de 1700 seguidores, cujo perfil predominante é brasileiro e feminino, variando entre 18 e 44 anos, distribuído nas regiões sudeste (RJ e SP) e nordeste (PE). Vídeos publicados em colaboração com projetos parceiros do ONDA apresentaram maior alcance de público, enquanto publicações autorais que destacaram mulheres e cientistas cidadãos atuantes no projeto, apresentaram os maiores números de interações e impressões. Estes resultados reforçam a importância do monitoramento das métricas, auxiliando nas decisões estratégicas de criação de conteúdo, para geração de conexão com o público-alvo, ampliação do engajamento e influência do projeto e crescimento da comunidade, através de metodologias participativas.

* Premiado com 2º lugar na categoria apresentação de pôster.

¹ Observadores da Natureza para o Desenvolvimento Ambiental nas Ilhas Oceânicas Brasileiras (ONDA IOLC), daniela.alvesmaia@alumni.usp.br; anaclarasuhett@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br

² Universidade Federal Fluminense (UFF), anaclarasuhett@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br

Agradecimentos: Aos cientistas cidadãos que participam do projeto, ao CNPq pelo financiamento, ao PELD ILOC e projetos parceiros pelo apoio e colaboração, ao ICMBio e à Marinha do Brasil pelo apoio logístico local, fundamental para o desenvolvimento das atividades.

Coaxos na Sala de Aula: Engajando Estudantes do Ensino Fundamental em Projeto de Ciência Cidadã

Pôster

João Victor A. de Lacerda ³

Palavras-chave: Amphibia, Anura, Mata Atlântica, sequência didática

Projetos de Ciência Cidadã (CC) voltados a temas de biodiversidade têm proporcionado valiosas contribuições para o campo da ciência, conservação e educação. A realização de iniciativas dessa natureza em sala de aula permite, por exemplo, o trabalho com questões transdisciplinares que envolvam Educação e Sensibilização Ambiental, bem como Letramento Científico. Diante disso, este trabalho teve como objetivo engajar estudantes do Ensino Fundamental da EEEFM Frederico Pretti em um inventário participativo de anfíbios (sapos, rãs e pererecas), no município de Santa Teresa (ES), promovido pelo Projeto “Cantoria de Quintal” (CQ). Para tanto, ao longo de dois anos (2022-2024), foram realizadas palestras/oficinas contextualizadas à realidade do município em relação à diversidade biológica, história natural, conservação e desmistificação sobre anfíbios, bem como apresentação do protocolo contributivo para envio de registros (sons ou imagens) georreferenciados ao projeto CQ utilizando o aplicativo *WhatsApp*. Também foram realizadas palestras devolutivas para apresentação de resultados parciais e reforços de protocolo. Ao todo, 27 educandos do 6º ao 8º ano realizaram 164 registros, contemplando 19 espécies, incluindo endêmicas da Mata Atlântica, uma classificada como Quase Ameaçada (NT), e uma ocorrência inédita para o município. Apenas cinco educandos (18,5%) enviaram um único arquivo, 11 (40,7%) enviaram entre 2-5 arquivos, seis (22,2%) enviaram entre 6-10 arquivos, enquanto cinco (18,5%) enviaram mais de 10 arquivos. Desse total, 34 foram registros sonoros, 14 foram vídeos e 116 foram fotografias. Diante desse elevado número de imagens recebidas, estudantes, professores e pesquisadores profissionais planejaram um guia fotográfico regional e colaborativo, utilizando imagens e depoimentos dos estudantes engajados na iniciativa, sendo a conclusão dessa obra a próxima etapa do projeto.

Aspectos éticos: Instrumentos de coleta de dados aprovados no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC, sob registro CAAE 44051221.9.0000.5594.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA),

lacerdajva@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2996-6306>

² Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frederico Pretti, kesia_ufes@yahoo.com.br;

fabiana.pantaleao@educador.edu.es.gov.br

³ Universidade Federal do ABC (UFABC),

natalia.lobes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: A todo(a)s o(a)s cidadãos cientistas que colaboraram com esse projeto e à coordenação pedagógica da EEEFM Frederico Pretti pelo apoio e receptividade. JVAL também agradece ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI), ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (#301426/2024-4). NPG-L agradece ao CNPq (#406137/2023-4) e FAPESP (#2022/06862-3).

Concepções de Ciência e Cientistas: Resultados de uma Experiência de Ciência Cidadã na Escola

Pôster

Janaina Gonzalez¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ¹

Palavras-chave: natureza do trabalho científico, concepções científicas, educação científica

Almeja-se que o ensino de Ciências proporcione a alfabetização científica dos estudantes. Para tanto, é essencial incorporar práticas de investigação científica na escola, como por exemplo por meio da ciência cidadã, facilitando a compreensão do processo de construção do conhecimento científico e a imersão na cultura científica. Nesse contexto, o presente estudo objetivou examinar mudanças nas concepções sobre ciência e cientistas entre estudantes do Ensino Fundamental, participantes de uma sequência de ensino-aprendizagem com ciência cidadã (SEACC) no ambiente escolar, com o tema biodiversidade. A pesquisa, com abordagem quali-quantitativa, foi realizada em 2022, utilizando observação participante e semi-experimento. Para coletar dados, aplicaram-se questionários inicialmente (QI) e após (QF) a realização da SEACC e foram recolhidos os Diários de Pesquisa (DP) preenchidos pelos 96 estudantes participantes do estudo ao longo das 13 etapas da SEACC. Os dados revelaram que os estudantes entendem ciência como: processo científico (QI = 50; DP = 254; QF = 95); influenciadora da sociedade (32;3;21); trabalho (5;1;9); componente curricular (15;0;0) e atividade estereotipada (22;0;5). Os estudantes também apontaram que cientistas realizam passos do processo científico (95;265;154); possuem objetos de estudo (12;0;10); criam impactos na sociedade (3;2;4) e realizam ações estereotipadas (30;0;2). A compreensão da relação entre ciência e a prática de formular perguntas aumentou (QF = 60%; QF = 90%). Foram observadas mudanças relevantes, indicando evolução das concepções alternativas para visões menos estereotipadas e mais alinhadas com o processo científico. Os resultados sugerem que o uso de SEACC no contexto escolar pode ser eficaz na promoção de uma educação científica sólida desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Enfatizamos a importância de investigar propostas inovadoras na Educação Básica, com o objetivo de desenvolver progressivamente a compreensão da ciência e do trabalho científico entre os estudantes.

Aspectos éticos: Os dados utilizados no presente estudo foram extraídos da pesquisa de Mestrado da primeira autora previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC(CAEE54478321.5.0000.5594).

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), janaina.gonzalez@ufabc.edu.br; natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: Gostaríamos de expressar nossa gratidão aos estudantes que participaram com entusiasmo da pesquisa presente, contribuindo para os resultados deste trabalho. Agradecemos também às famílias que, com gentileza e compreensão, autorizaram a participação dos menores em uma proposta de ciência cidadã no contexto escolar, destacando a importância crucial da parceria entre escola e família na promoção de uma educação científica de qualidade para as crianças. Nossa gratidão se estende à equipe gestora da escola que permitiu a realização do estudo. Agradecemos ao programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática da UFABC por viabilizar este estudo como parte do mestrado da primeira autora. Reconhecemos o apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) aos programas de pós-graduação, bem como da FAPESP (processos 2022/06862-3 e 2023/12619-7) e do CNPq (processo 406137/2023-4).

Contribuições para o Conhecimento da Biologia de Saguis (*Callithrix* sp.) Urbanos Usando Ferramentas de Ciência Cidadã

Pôster

Isabella de Almeida Schröter ¹

Palavras-chave: primatas, fauna urbana, ciência colaborativa, biodiversidade, conservação

Áreas urbanas constituem um desafio para a conservação da fauna silvestre, principalmente devido à presença humana e ao isolamento de outras áreas naturais. No entanto, podem abrigar um grande número de espécies residentes e migratórias. No Sudeste do Brasil, saguis do gênero *Callithrix* são comuns em ambientes urbanos devido a sua notável plasticidade ecológica e comportamental. A presença de calitriquídeos em áreas frequentadas por humanos pode levar a conflitos, especialmente quando se considera a transmissão de doenças por ambas as partes. Os saguis presentes no fragmento urbano composto pelo parque do Instituto Butantan e campus da USP, na zona oeste da cidade de São Paulo, são híbridos entre duas espécies exóticas à Mata Atlântica, *Callithrix jacchus* e *C. penicillata*. Em ambientes urbanos, estes animais representam um impacto adicional sobre outros elementos da fauna, sendo importante o monitoramento e conhecimento de sua biologia para a manutenção e conservação da biodiversidade urbana. A ciência cidadã é efetiva na obtenção de dados em uma ampla escala espaço-temporal e pode ser útil para entender a biologia dos saguis nesses fragmentos. O presente trabalho busca avaliar quais são as práticas e ferramentas que resultam em um maior engajamento do público no uso da ciência cidadã, para obter dados sobre a ecologia de *Callithrix* sp. A análise vem sendo conduzida de forma experimental a partir de uma revisão de literatura sobre pesquisas empregando ciência cidadã para o estudo de primatas no Brasil. Foi elaborado um protocolo que consiste em questionários on-line e uso do iNaturalist para coleta de dados pela comunidade não científica, e redes sociais para o diálogo com o público. As experiências iniciais mostram que as ferramentas propostas são efetivas, e que a combinação de diferentes plataformas e abordagens se faz necessária para obter maior engajamento.

¹ Universidade de São Paulo (USP), isabellaschroter@usp.br, <https://orcid.org/0000-0003-3738-6448>

² Instituto Butantan, isabellaschroter@usp.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

Aspectos éticos: O desenvolvimento do trabalho conta com as permissões do Comitê de Ética e do SISBio.

Criação de Projetos no *iNaturalist* como Ferramenta de Educação e Conservação de Cetáceos e Aves em Ilhabela, São Paulo

Pôster

Marcio Cisterna Motta^{1,2}, Marina L. Marques², Hewryanne Barreto², Vanessa Ledo², Isabella Beverari² e Maria Emília Morete²

Palavras-chave: iNaturalist, cetáceos, aves, Ilhabela, projetos

Nos últimos anos, tecnologias digitais têm possibilitado uma ampliação do alcance da Ciência Cidadã em escala global. Plataformas e aplicativos como *eBird*, *Happy Whale* e *iNaturalist* recebem e armazenam milhares de informações sobre a biota diariamente. Essas informações têm possibilitado aos cientistas analisar e entender a composição e dinâmica das populações de forma inédita, além de disponibilizar uma rede de aprendizagem aos usuários das plataformas. O objetivo do presente estudo foi criar dois projetos na plataforma *iNaturalist* para consolidar as informações registradas sobre cetáceos e aves no município de Ilhabela, São Paulo. A plataforma *iNaturalist* foi escolhida pela possibilidade de criar ambos os projetos, estar disponível em Língua Portuguesa e possuir aplicativo de fácil uso. Os projetos foram criados pelo VIVA Instituto Verde Azul em maio de 2024 e têm sido divulgados com o objetivo de ampliar o número de participantes. Projetos foram configurados para incluir automaticamente todas as observações que se encaixam no local, táxons, usuários, qualidade dos dados e período determinados. O projeto dos cetáceos atualmente conta com 23 observações, 6 espécies, 14 observadores, 27 identificadores. Já o das aves possui 184 registros, 65 espécies, 44 identificadores e 6 observadores. Das 12 espécies de cetáceos que ocorrem na região, 50% estão representadas no projeto, sendo as mais frequentes nas amostragens a partir de Ponto Fixo, parte da pesquisa científica realizada desde 2019 pelo instituto no sul da ilha. Com relação às aves, apenas 16,88% das espécies constam no projeto. Para este grupo, espera-se que esse número aumente ao longo dos censos realizados pelo instituto, parte do projeto de pesquisa, em fase inicial de implantação. Projetos nesta plataforma são ferramentas importantes para entender as comunidades de determinado local e estimular a cultura de observação de vida silvestre, potencializando assim ações de proteção ambiental em todo o mundo.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP), marciomotta@pm.me

² VIVA Instituto Verde Azul, marciomotta@pm.me; miamoretr@gmail.com

Estudo de Interações Alimentares do Tipo Nuclear-Seguidor Envolvendo Tubarões e Raias através de Dados de Ciência Cidadã

Pôster

Millena Rodrigues Calixto Doria de Oliveira¹, Ana Clara Suhett de Aguiar¹, Carlos E. L. Ferreira¹ e Bianca S. Rangel²

Palavras-chave: interações alimentares, nuclear-seguidores, ecossistemas recifais

Interações nuclear-seguidores são associações alimentares muito observadas e registradas em ecossistemas recifais, e representam um exemplo fascinante de como a dinâmica ecológica pode levar a relações complexas entre espécies, onde a atividade de um animal pode criar oportunidades para outros, demonstrando a importância da diversidade e da adaptação dentro dos ecossistemas. Neste tipo de associação alimentar interespecífica os indivíduos que levantam o sedimento em busca de alimentos, são chamados de nucleares, pois formam o núcleo da associação, enquanto os indivíduos oportunistas que se alimentam do sedimento levantado, se chamam seguidores. O seguinte trabalho teve como objetivo a análise de fotos tiradas e dados enviados por cientistas cidadãos para identificação de interações alimentares do tipo nuclear-seguidor cujo espécies de tubarões e raias estejam envolvidos. O trabalho foi realizado no Arquipélago de Fernando de Noronha, um conjunto de ilhas vulcânicas localizadas a 350 km da costa do nordeste do Brasil, o arquipélago é considerado um *hotspot* de biodiversidade devido a sua diversidade de espécies e alto endemismo. Além disso, Fernando de Noronha possui alta atividade turística que resulta em centenas de observadores diários na água. Os guias de turismo, por exemplo, reconhecem as espécies, padrões comportamentais e o hábitat preferencial de diversos tipos de peixes. As interações foram registradas utilizando o método de animal focal onde os amostradores buscaram as interações e a partir delas anotaram os dados de abundância, tamanho corporal, identidade do nuclear e dos seguidores. Foram observadas 72 interações envolvendo espécies de tubarões e raias como, *Ginglymostoma cirratum* e *Dasyatis americana* agindo como nucleares e atraindo diferentes espécies de seguidores. As interações foram registradas principalmente na praia do porto, onde a atividade turística é maior quando comparado a outros lugares da ilha.

¹ Universidade Federal Fluminense (UFF), millenadoria@id.uff.br; anaclarasuhett@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br

² Projeto Tubarões e Raias de Noronha, biarangel.sharks@gmail.com

Etnoclimatologia: Mapeando as Memórias Climáticas a Partir da Ciência Cidadã nas Comunidades Tradicionais da Costa Amazônica Paraense

Pôster

Esley L. de Sousa^{1,2,6}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3,4,6}, Allan Yu Iwama^{2,5,6}, Diego M. dos Santos^{1,2,6}, Nicolas F. F. de Sousa^{1,2,6}, Enzo de J. Ferreira^{1,2,6}, Yago de J. Martins^{2,6} e Marcus E. B. Fernandes^{1,2,3,6}

Palavras-chave: ciência cidadã, mudanças climáticas, manguezal, etnoclimatologia, percepção social

As comunidades estuarino-costeiras que fazem parte dos maretórios dependem dos recursos naturais do manguezal, pois praticam a pesca artesanal, atividade que é influenciada pelas mudanças climáticas. Para melhor entender essa influência, torna-se cada vez mais importante o mapeamento das memórias climáticas para identificar as demandas comunitárias sobre a adaptação climática. Assim, o presente estudo teve como objetivo principal conhecer as percepções sociais sobre as mudanças climáticas das comunidades estuarino-costeiras, através do seu conhecimento ecológico local (CEL), utilizando abordagens praticadas na ciência cidadã. O presente estudo foi realizado nas comunidades Araí e Vila do Bonifácio, localizadas nas Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Mar) de Araí-Peroba e de Caeté-Taperaçu no nordeste paraense. O questionário foi aplicado com o uso do aplicativo ArcGIS Survey 123, o qual é baseado em um protocolo padronizado de observação local, utilizando ferramentas do Sistema de Informação Geográfica Participativo (SIGp). Foi possível realizar o mapeamento das percepções climáticas, conhecido também como etnoclimatologia, com 190 observações sobre os impactos nos maretórios investigados. A ciência cidadã foi uma estratégia para identificar as necessidades e demandas climáticas das comunidades e para mobilizar as comunidades estuarino-costeiras, permitindo que elas assumissem um papel de protagonismo na cogeração de dados e construção de propostas para soluções adequadas ao contexto local.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), esleysousa019@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogoferreira@gmail.com

² Observatório do Manguê e seus Maretórios, esleysousa019@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁴ Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com

⁵ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

⁶ Rede Marangatu, esleysousa019@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

Aspectos éticos: O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) através do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBio) autorizou o projeto Monitoramento climático tradicional: Estratégias de justiça climática nas comunidades estuarino-costeira (Processo nº 84401). Os estudos foram conduzidos de acordo com a legislação e exigências institucionais. O consentimento informado por escrito para participação no presente estudo foi fornecido pelos responsáveis legais/parentes mais próximos aos participantes.

Agradecimentos: Agradecemos aos pesquisadores comunitários pela contribuição para a realização desse estudo, pelo apoio logístico ao projeto Ciência cidadã e comunidades tradicionais do litoral na adaptação às mudanças climáticas: construindo uma rede brasileira de observação Financiamento de British Council (Processo nº 715066064-RIAP 3/2021). Agradecemos o apoio do Instituto Ayni na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Social. Agradecemos também pela bolsa à Associação Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA)/UFPA que realizaram o projeto “Monitoramento climático tradicional: Propondo estratégias de justiça climática nas comunidades estuarino-costeiras” (Processo nº GGFR 147/2022) com apoio do Fundo Socioambiental Casa.

Formação de Professores Utilizando Ciência Cidadã para a Prevenção da Dengue

Pôster

Ana Alice Eleuterio¹ e María Martha Torres Martínez¹

Palavras-chave: arboviroses, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), experimentação, educação básica, saúde pública

A dengue, arbovirose transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, é um grave problema de saúde pública, especialmente em cidades do sul global. A região de Foz do Iguaçu/Paraná destaca-se pela alta incidência de casos autóctones das três arboviroses transmitidas pelo *A. aegypti*. O projeto de extensão e pesquisa Ecologia e Saúde surgiu em 2020 para impulsionar estratégias de educação que utilizam a experimentação e práticas de Ciência Cidadã (CC) para promover a conscientização da população, ampliando a participação pública, o monitoramento e a prevenção de arboviroses. O projeto combina divulgação científica com a realização de atividades com crianças em espaços de educação não formal, e desenvolvimento de material didático e cursos de formação de professores. Os materiais produzidos são testados pela equipe do projeto, reformulados, e divulgados para acesso público. Desde 2023, esses materiais foram utilizados em dois cursos remotos de formação de professores no âmbito do Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola (PICCE), e em um curso piloto de formação de professores de Foz do Iguaçu. Nesse curso, professores de Ensino Fundamental realizaram atividades de experimentação utilizando ovitrampas, baseadas em planos de aula que envolveram o protocolo de CC desenvolvido para o PICCE. Os resultados subsidiaram a realização de um curso de formação no segundo semestre de 2024, que atenderá professores da rede pública de ensino de Foz de Iguaçu. Para avaliar a adequação das práticas de CC às dinâmicas e contextos escolares, práticas pedagógicas, e sua contribuição ao aprendizado dos alunos, foi desenvolvido um questionário misto contendo afirmações, avaliadas usando uma escala Likert, e perguntas abertas para coleta de informações pessoais e de percepção. Os resultados da formação e das análises propostas na pesquisa favorecerão o uso e aplicação da CC nas escolas, além de permitir acessar sua contribuição ao aprendizado de ciências e meio ambiente.

Aspectos éticos: O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil em julho/2024 e está em análise por Comitê de Ética em Pesquisa local.

¹ Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), ana.eleuterio@unila.edu.br; mariam94@hotmail.com

Agradecimentos: Agradecemos a todos os colaboradores, bolsistas e voluntários que participaram do projeto desde 2020, além dos espaços e pessoas que confiaram em nós e ajudaram a aprimorar os materiais para os cursos de formação. As ações são financiadas pela Proex/UNILA, e Fundação Araucária, no âmbito do NAPI Paraná faz Ciência e NAPI Biodiversidade: Serviços Ecossistêmicos.

Frugivoria por Peixes do Gênero *Brycon*: Integrando Revisão de Literatura e Conhecimento Tradicional dos Pescadores

Pôster

Liliane Stedile de Matos¹, Jaine de Sousa dos Santos¹, João Otávio Santos Silva² e Lucelia Nobre Carvalho¹

Palavras-chave: *Brycon amazonicus*, *Brycon falcatus*, *Brycon melanopterus*, *Brycon pesu*

A frugivoria é uma interação entre fauna e flora, possivelmente iniciada com peixes. Estudos revelam que várias espécies de peixes consomem frutos e sementes na Amazônia. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão da literatura sobre os gêneros e famílias de frutos consumidos na dieta das espécies de *Brycon*, que ocorrem na bacia do Tapajós. Adicionalmente, realizar um levantamento do conhecimento dos pescadores da bacia do Tapajós sobre os frutos utilizados como isca. A revisão da literatura foi referente ao período de 1974 a 2024 sobre os hábitos alimentares das espécies de *Brycon*, com foco no consumo de frutos. Além disso, foram aplicados questionários estruturados a pescadores locais. A revisão da literatura gerou uma base de dados representando 121 gêneros e 53 famílias botânicas identificadas como consumidas por peixes. Dos 31 participantes dos questionários estruturados, a maioria era do sexo masculino (28 homens, 3 mulheres), residindo principalmente em áreas ribeirinhas do Pará, com uma média de 31,35 anos de pesca. Quarenta e quatro nomes de frutos foram mencionados nas entrevistas como sendo usados como isca de pesca, com seis se destacando: jauari, socoró, taquari, catauari, seringa e tartaruguinha. A maioria dos pescadores utiliza frutos como isca, para fazer anzóis de galho, visando atrair peixes, demonstrando a eficiência desses recursos nas atividades de pesca. Nossos resultados revelaram uma vasta quantidade de dados compilados ao longo de 50 anos sobre o gênero *Brycon*. No entanto, a escassez de informações taxonômicas botânicas destaca a limitada compreensão da composição dietética dessas espécies. Pesquisas futuras são necessárias para preencher essas lacunas, visando uma compreensão mais abrangente de suas interações com as florestas ripárias. A integração do conhecimento dos pescadores com a revisão da literatura ressalta a importância de diversas fontes de informação na ecologia alimentar de *Brycon*.

Aspectos éticos: A pesquisa com os pescadores foi realizada mediante projeto cadastrado na Plataforma Brasil CAAE: 68045223.0.0000.8097 devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT Campus Universitário de Sinop, mediante Parecer Consubstanciado nº 6.193.703.

¹ Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), lilistedile@hotmail.com

² Universidade Estadual de Maringá (UEM),

Agradecimentos: Nós agradecemos à Fundação de Amparo a Pesquisa de Mato Grosso FAPEMAT (Edital 009/2021 PDCTR/Fapemat/CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, Prefeitura Municipal de Sinop/MT, ao Projeto De olho no peixe matrinxã - financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso-FAPEMAT (Edital 009/2021 PDCTR/Fapemat/CNPq) e ao Projeto Peixes Reofílicos da Amazônia - financiado pelo FDD - Fundo dos Direitos Difusos (024/2019), e a todos (as) os (as) pescadores (as) que se tornaram cientistas cidadãos (ãs) participando desta pesquisa.

Governança de Dados para Promover a Saúde Única em Comunidades Tradicionais na Costa Amazônica Brasileira

Pôster

Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3,4}, Yago de J. Martins⁴, Marcus E. B. Fernandes^{1,2} e Aldemir Branco de Oliveira Filho¹

Palavras-chave: mudanças climáticas, saúde única, ciência cidadã, agentes comunitários de saúde, monitoramento participativo

A costa brasileira é composta por 443 municípios costeiros com potencial de sofrer impactos diretos das mudanças do clima, esses impactos estão relacionados à socioeconomia das populações costeiras e a geomorfologia do território. Além do mais, mais de 60% desses municípios dependem da pesca artesanal e recursos que provêm da floresta de mangue. Esse ecossistema cumpre um papel relevante no combate às mudanças do clima e os seus serviços de provisão prover alimento para essas comunidades localizadas nos maretórios. Na verdade, o clima define a dinâmica ecológica e também socioeconômica dessas comunidades tradicionais, desde sua alimentação até a sua forma de vestir, influenciando diretamente na saúde. Neste sentido, tornasse indispensável propor soluções integradoras de metodologias, como TIC, SIGp e a educomunicação, que traduzam a informação atingindo diretamente na efetivação das políticas públicas e no processo de governança dos dados sobre saúde climática, desde a sua coleta até a sua disseminação. Um exemplo é o uso das ferramentas IA, por exemplo o Chat GPT, como subsidio na tomada de decisões na saúde, sendo ainda necessário direcionar o bom uso para a tomada de decisões e para que essa informação chegue até as comunidades de forma veraz, confiável e precisa. Portanto, o objetivo desta proposta é conectar a governança climática utilizando metodologias ativas, participativas e de inovação social desenvolvendo um plano de educomunicação. Os objetivos específicos são: i) cocriar materiais de educomunicação com base nas práticas de uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) sobre mudanças climáticas e saúde, utilizando a educomunicação com o Laboratório de Inovação Social do Clima — LabClima, ii) estabelecer um sistema de monitoramento participativo junto a Agentes Comunitários de Saúde (ACSS) a partir da Sistemas de Informação Geográfica Participativo (SIGp) e iii) propor um plano de governança climática contextualizado às regiões da costa amazônica paraense.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), indira.eyza@gmail.com

² Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

³ Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com

⁴ Projeto IntegraClima, indira.eyza@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecemos pela bolsa DTI-A (Processo nº 382604/2023-7) do Projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios (Processo nº 409667/2022-6). Agradecemos também o apoio da Rufford Foundation (Processo nº 369192) pela implementação do projeto piloto. Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança que foi promovido pela Silo Arte e Latitude Rural realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro, em 2022, pelo espaço para a levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática” onde foi idealizado o LabMangue. Aos Pesquisadores do Mangue do Observatório do Mangue, jovens das comunidades estuarino-costeiros pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de educação e também aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das comunidades-alvo. Agradecemos ao Instituto Sarambuí e o Laboratório de Ecologia de Manguezal — LAMA/IECOS/UFPA por todo o suporte logístico para a realização do projeto. Agradecimentos ao projeto IntegraClima apoiado pelo CNPq (Processo nº 444841/2023-7).

Impacto Social e Econômico de uma Estratégia Piloto de Ciência Cidadã na Área da Saúde

Pôster

Gabriela do Manco Machado¹, Lucas Gabriel Santini Rodrigues¹, Ana Clara Falabello de Luca¹, Renata da Paz Leal Pereira¹, Laura Regina Antunes Pontes¹, Julia Gomes Freitas¹, Thais Gomes de Oliveira Machado¹, Fernanda Campos de Almeida Carrer¹ e Mariana Minatel Braga¹

Palavras-chave: odontologia, saúde, análise econômica, impacto social, impacto

Engajar cidadãos como participantes ativos na pesquisa promete benefícios relatados na literatura, embora ainda faltem estudos que os avaliem objetivamente. Este estudo buscou validar uma estratégia de ciência cidadã para investigar seus possíveis impactos sociais e econômicos. Foram recrutados estudantes do primeiro ano de odontologia como pesquisadores cidadãos. Eles participaram do planejamento, receberam treinamento em ética e metodologia, e coletaram dados durante um congresso de odontologia, participando posteriormente de discussões sobre os resultados da fase piloto. A perspectiva desses pesquisadores cidadãos foi analisada por meio de uma análise temática de conteúdo e uma nuvem de palavras foi gerada. Para avaliar o impacto econômico da iniciativa de ciência cidadã, considerou-se a perspectiva dos centros de pesquisa ao longo do tempo necessário para obter uma amostra de 400 participantes, distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Os recursos foram valorados em Reais Brasileiros (BR\$) e convertidos usando paridade de poder de compra (em 2022, 1\$ = 2,58 BR\$) para publicação internacional. Nove pesquisadores cidadãos foram recrutados, e seus discursos foram codificados em “preocupações” (26%), “novas experiências de pesquisa” (54%), “sentimentos positivos” (10%) e “experiências pessoais” (10%). O benefício mais notável foi o senso de valor e pertencimento entre os participantes, o que pode sustentar tais iniciativas e fortalecer a relação entre pesquisadores e comunidade. Na prospecção de custo, a pesquisa convencional foi R\$84,26 mais cara por participante em comparação à ciência cidadã. Além disso, a estratégia de ciência cidadã cumpriu o objetivo em menos de 30 dias, enquanto a abordagem convencional demorou 50 dias.

¹ Universidade de São Paulo (USP), gabriela.manco.machado@usp.br; lucas.santini@usp.br; mmbraga@usp.br

Iniciativa de Ciência Cidadã no Atropelamento de Fauna

Pôster

María Martha Torres Martínez¹, Beatriz Benícia Duarte de Oliveira², Stefani Michelin², Luana dos Santos da Conceição², João Vítor de Lima Machado², Eduardo da Costa Ferreira², Fernando de Camargo Passos² e Ana Alice Eleuterio¹

Palavras-chave: educação, mitigação, monitoramento, plano de aula, protocolo

A contínua e acelerada modificação dos ecossistemas, incluindo a urbanização e construção de rodovias, geram problemáticas como a colisão de animais. O atropelamento de fauna é uma questão complexa que envolve aspectos ecológicos, sociais e de políticas públicas. Devido aos riscos de coalisão e acidentes, assim como de fragmentação do habitat, é um assunto que precisa ser tratado com urgência. A participação ativa dos cidadãos é essencial para o reconhecimento dessa problemática, a adoção de mudanças de comportamento para prevenir atropelamentos e conscientizar sobre a necessidade de políticas públicas para mitigar essa problemática. O projeto de extensão “Olha o Bicho! Monitoramento participativo da fauna atropelada” tem como objetivo realizar o monitoramento participativo da fauna atropelada nas áreas ao redor de unidades de conservação e parques urbanos. O projeto conta com três componentes principais: divulgação (Instagram), monitoramento da fauna atropelada (realizado por graduandos em Biologia) e ciência cidadã, envolvendo os cidadãos tanto na compreensão da problemática como na coleta de informações. Em parceria com o Programa Institucional de Ciência Cidadã na Escola (PICCE), está sendo desenvolvido um protocolo de ciência cidadã para coleta de dados da fauna atropelada. Além disso, está sendo elaborado um plano de aula para integrar essa temática nas escolas. Por se tratar de conteúdo sensível, estamos desenvolvendo a melhor estratégia para abordar esta problemática com público de escola (professores e estudantes). O protocolo fornece informações que permitem a identificação dos quatro grandes grupos de vertebrados terrestres (anfíbio, réptil, ave e mamíferos) que são os mais suscetíveis ao atropelamento em áreas urbanas. A implementação do protocolo e do plano de aula nas escolas permitirá uma melhor compreensão da problemática e a adoção de medidas preventivas, como reconhecimento de sinais de trânsito, a valorização das áreas protegidas em áreas urbanas e a divulgação das informações entre familiares e vizinhos.

Agradecimentos: Agradecemos a todos os integrantes e colaboradores, incluindo voluntários e bolsistas, que participam do projeto de extensão. As ações do projeto são financiadas

¹ Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) mariam94@hotmail.com; ana.eleuterio@unila.edu.br

² Universidade Federal do Paraná (UFPR)

pela Fundação Araucária, no âmbito do “NAPI Biodiversidade: Serviços Ecosistêmicos” (Convênio 154/2023), bem como pela PIBEX/NAPI/FA 2023-2024 (Chamadas Internas n° 05/2023 e n° 06/2023 COEX/PROEC) e pela PROEC (Edital N° 03/2024).

Investigando a Ciência Cidadã em Estudos Ecológicos Acadêmicos no Brasil

Pôster

Eduardo R. Alexandrino^{1,2} e Katia M. P. M. B. Ferraz¹

Palavras-chave: educação superior, crowdsourcing, ornitologia, avifauna, ciência participativa

Investigações científicas que contam com a atuação do público estão se tornando popular no Brasil, pois é uma forma de diminuir o distanciamento entre a academia e a sociedade e gerar conscientização ambiental. Desde 2022, estamos analisando diferentes fatores que influenciam o andamento de projetos de ciência cidadã dentro da grande área da ecologia no cenário acadêmico brasileiro (i.e., em universidades e instituições de pesquisa). Além de revisões bibliográficas e entrevistas com diferentes pesquisadores, o projeto de ciência cidadã ‘Eu vi uma ave usando pulseiras!?', que atualmente investiga impactos que comedouros causam na avifauna, está sendo usado como estudo de caso. Dentre alguns resultados preliminares, observamos que atualmente estudantes de pós-graduação que desejam ter seu projeto de pesquisa apoiado nos fundamentos da ciência cidadã ao mesmo tempo que enfrentam prazos acadêmico apertados para gerar indicadores tradicionais (e.g., publicações), se deparam com as seguintes opções: (1) Realizar um projeto que só considere o cidadão na coleta de dados; (2) Considerar cidadãos além da coleta de dados (e.g., análise de dados, discussões, etc.) mas assumir o risco de comprometer a geração de publicações em tempo hábil úteis para sua carreira; (3) Evitar a atuação dos cidadãos, mas aderir a ciência aberta (e.g., disponibilizar à sociedade o processo que gerou o conhecimento). A execução do projeto ‘Eu vi uma ave usando pulseiras!?’ vem demonstrando que estabelecer um bom relacionamento com diferentes tipos de público, adotar ferramentas tecnológicas de fácil uso, obter fomento e alicerces institucionais são pontos primordiais para o sucesso de um projeto ecológico com baixo orçamento que nasce dentro de uma instituição acadêmica brasileira. Embora o projeto tenha acumulado um elevado número de registros de aves anilhadas em comedouros (desde nov/2019, aproximadamente 900 registros feitos por mais de 300 cidadãos) a dificuldade em engajar cidadãos é constante e tem comprometido a velocidade da investigação sobre impactos causados por comedouros.

Aspectos éticos: A presente pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa com seres humanos na ESALQ/USP (CAAE 63550922.4.0000.5395).

¹ Universidade de São Paulo (USP), eduardoalexandrino@hotmail.com; katia.ferraz@usp.br

² Universidade de Cornell, eduardoalexandrino@hotmail.com

Agradecimentos: Os autores desta pesquisa agradecem os seguintes auxílios recebidos FAPESP (2022/01242-7; 2023/10137-5), CNPq (303940/2021-2), Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo (Edital ciência cidadã, n.743 de 09 de dezembro de 2019).

Monitoramento Participativo das Águas da Bocaina, Chapada Diamantina: A Comunidade Gerando Dados para Preservar suas Nascentes

Pôster

Adolfo Calor¹, Vanusia Santos¹, Catarina Oliveira da Silva¹, Blandina Felipe Viana¹, Rafael de Paiva Farias¹, Doriedson Ferreira Gomes¹ e Lafayette Dantas da Luz¹

Palavras-chave: biodiversidade, ciência cidadã, diatomáceas, hidrologia, macroinvertebrados marinhos

A comunidade de Bocaina, remanescente de quilombo, Piatã, Bahia, enfrenta há anos as pressões e consequências das ações da empresa mineradora implantadas nas suas imediações. Além dos impactos ambientais ocorridos já na fase de pesquisa, conflitos na ocupação de terras têm sido motivo de preocupação. Mais diretamente, comunitários/as têm identificado alterações nas suas fontes de abastecimento de água. Ações diversas têm sido realizadas pela comunidade para publicizar os impactos ambientais e conflitos na busca por soluções. Entre essas ações, a comunidade buscou parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que tem desde então empenhado esforços para fazer um diagnóstico ambiental, englobando a compreensão dos impactos nos recursos hídricos e de sua biodiversidade associada. No sentido de empoderamento e autonomia pela comunidade, uma proposta de monitoramento participativo dos mananciais de abastecimento vem sendo desenvolvida junto à equipe multidisciplinar da UFBA. Comunitárias/os têm apresentado suas preocupações e demandas, assim como orientado as atividades de campo. Diferentes protocolos de avaliação rápida da integridade dos corpos d'água considerando os aspectos hidrológicos, limnológicos, das comunidades de macroinvertebrados e diatomáceas foram analisados e uma proposta mais adequada às condições locais foi submetida à avaliação em campo e discutida com comunitárias/os para que seja exequível e provenha diagnósticos temporais a respeito da qualidade dos cursos d'água. Para avaliação e posterior biomonitoramento da qualidade da água, foram estabelecidas três estações de amostragem e acompanhamento conforme relevância apontada pela comunidade. Material para identificação dos organismos foi apresentado e discutido com os comunitários/as, objetivando adequá-lo ao contexto, incluindo nomenclatura dos organismos correntemente usada pela comunidade. Ressalta-se que os protocolos de monitoramento participativo deverão resguardar suas propriedades científicas, visando permitir à comunidade gerar dados e, conseqüentemente, ter um diagnóstico acompanhado de uma série histórica (médio e longo prazo), que permita defender as nascentes de seu território.

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), acalor@gmail.com; blandefv@ufba.br

Agradecimentos: Associação Comunitária da Bocaina, PROEXT-UFBA, IBio-UFBA

Patrulhamento Investigativo do Céu por Imageamento Automático de Meteoros

Pôster

Tainá Bueno de Andrade ¹

Palavras-chave: meteoros, ciência cidadã, patrulhamento do céu, astronomia

O Patrulhamento Investigativo do Céu por Imageamento Automático é baseado na análise de meteoros capturados por uma câmera de alta sensibilidade, denominada “all-sky”. O estudo de meteoros contemplado nesse projeto é realizado através de uma abordagem pautada pela ciência cidadã e conta com a participação de alunas do ensino fundamental e médio, as quais encarregam-se das coletas e análises dos dados. A importância da abordagem deste tema justifica-se pela persistência de inúmeras concepções alternativas de alunos e professores sobre astronomia e fenômenos celestes, além de contribuir para as pesquisas sobre meteoros no hemisfério sul, onde são escassas. O principal objetivo é fomentar o interesse pela astronomia e desenvolver habilidades de pesquisa científica entre jovens estudantes. A metodologia utilizada envolve a captura de imagens noturnas do céu com uma câmera ZWO ASI224MC equipada com uma lente grande angular. As imagens são arquivadas e posteriormente analisadas pelas alunas, as quais receberam instruções específicas para este propósito. Durante um ano de análise, observou-se que os dados registrados pelas participantes estavam, em sua maioria, consistentes com os resultados esperados, conforme evidências de pesquisas anteriores. No entanto, nem todas as noites deste intervalo forneceram dados, devido a diversos fatores, tais como céu encoberto, períodos de chuva e problemas com a câmera. Os resultados indicam que a participação ativa das alunas leva a um aumento do interesse pela astronomia e também contribui para a coleta de dados relevantes. Em conclusão, o projeto não apenas contribui para a educação dos voluntários, mas também colabora para a ampliação do conhecimento sobre meteoros no hemisfério sul, evidenciando o potencial da ciência cidadã no campo da astronomia.

Agradecimentos: Agradecimentos ao Observatório Didático de Astronomia "Lionel José Andriatto", ao Projeto Ícaro e ao CNPq.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP),
bueno.andrade@unesp.br, <https://orcid.org/0000-0002-3291-5382>

Podcast como Estratégia Pesquisa em Ciência Cidadã na Série “De Lua em Lua”, um Podcast sobre Antropologia e Menstruação Produzido junto com Pesquisadoras Adolescentes.

Pôster

Clarissa Reche Nunes da Costa¹ e Naedja Cristiane Vieira Costa¹

Palavras-chave: podcast, metodologia de pesquisa, antropologia, menstruação, adolescência

Instituições voltadas aos direitos humanos têm abordado o tema da menstruação com ações para a chamada “dignidade menstrual”. Pensando nisso, propusemos a seguinte questão: como podem os saberes antropológicos colaborar com a dignidade menstrual, em especial junto a jovens? Esta foi uma pesquisa interdisciplinar, que teve como metodologia central a etnografia e métodos advindos da antropologia visual e também métodos praticados na área da educação, como a pesquisa-ação. Foram realizadas oficinas em uma escola estadual na cidade de Campinas, com a participação de estudantes dos oitavo e nono anos do ensino fundamental. Na equipe de pesquisa, contamos com estudantes universitárias de diferentes graduação e pós, além da participação de três bolsistas de iniciação científica do Ensino Médio. Em consonância com ideias da ciência cidadã, buscamos meios para horizontalizar a troca de saberes e valorizar a participação das adolescentes em todas as etapas da pesquisa. Uma das principais ferramentas encontradas para tal propósito foi a produção de um podcast, que tornou-se um eixo em torno do qual baseamos nosso trabalho, que envolveu o desenvolvimento de diários, realização de entrevistas, análise do material coletado, criação de roteiros e gravação, edição e divulgação do podcast. Em sete episódios, o podcast busca sumarizar os resultados da pesquisa, demonstrando a potência da antropologia em ampliar nossos conhecimentos sobre o que é e o que pode ser menstruar, e indicando caminhos para buscar dignidade nesse processo. Concluímos que a utilização do podcast como ferramenta foi fundamental para toda a pesquisa, não somente para a divulgação, e teve um papel central em organizar o trabalho junto com pesquisadoras adolescentes, uma vez que é um formato inserido na realidade daquelas. Desta forma, o podcast foi uma boa estratégia para praticar uma pesquisa coletiva, horizontal e que integrou diferentes níveis de experiência em produção científica.

Aspectos éticos: A pesquisa “Menstruação e Antropologia: Multiplicando possibilidades para alcançar dignidade” foi aprovada no comitê de ética CEP-CHS da Universidade Estadual de Campinas.

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), clari.reche@gmail.com; naedjavieira1@gmail.com

Agradecimentos: Agradecemos ao CNPQ pela disponibilização do financiamento para o PIBIC-EM, ao Projeto de Extensão Comunitária “Olhos no Futuro” (Campus Sustentável, UNICAMP), à Escola Estadual Dr. Telêmaco Paioli Melges, Danúsia Arantes (Olhos no Futuro/Unicamp), Soraya Fleischer (Mundareu/UNB), Alexandre Braga, ART, Brenda Cavalcante, Caroline Altemfeder Silva, Caroline Willig, Daniela Manica, Giovana de Andrade, Janaina Morais, Jaques, Joyce Ridolfi, Kátia Regina Costa, Luis Camporezi, Luiza, Maíra Fernandes Bittencourt, Maria Aparecida Martins, Matheus Imazaki, Naiara Fernandes, Shayla Santarém, Silvia Pimentel, Simone Takuá, Yasmim Valim e todas as pessoas que participaram do projeto.

Projeto Jovens Cientistas: nas Águas da Ciência Cidadã

Pôster

Daniela Campolina^{1,2,3}, Lussandra Martins Gianasi ^{1,3}, Ticiano Salgado Santana², Ana Paula Soares², Esleine Sabino², Maria Eduarda Carvalho Teles³, Maria Júlia Carvalho Teles³, Bernardo Duarte Silva³, Cristhian Gonçalves Guedes da Cruz³, Estela Aguida Rodrigues Evangelista³, Isabella Alice Elias³, Júlia Rodrigues de Souza³, Laura Silva Reis³, Luiza Gabriely Maria Sodrê³, Lucas Bastos Leandro³, Maria Eduarda Cardoso Santos Pires³, Miguel Elias Marinho Nonato³, Pablo Gonçalves Rodrigues³, Raphaela Vitória Nascimento Dalamora³, Samuel Gomes Oliveira³, Thayssa Eduarda Silva Ribeiro³, Paulo César Horta Rodrigues⁴, Francisco Ameno Brun³ e Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo³

Palavras-chave: biomonitoramento de água, ciência cidadã, ensino fundamental, extensão universitária

O Projeto “Jovens cientistas: nas águas da ciência cidadã” teve sua primeira etapa desenvolvida em 2023 com uma turma de 7 ano de uma escola pública em Rio Acima- MG, região ainda com abundância hídrica mas, muito ameaçada pela mineração de ferro e ouro. O projeto contou com parceria do EduMiTe/UFMG e o Projeto MapVelhas do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas-MG. Envolveu estudantes de graduação, professores (escola e universidade), alunos e equipe da coordenação e direção da escola. Com trabalhos de campo e realização do biomonitoramento das águas de uma cachoeira localizada no centro da cidade foram trabalhadas temáticas envolvendo competências gerais elencadas na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que são consideradas essenciais para o desenvolvimento dos alunos: conhecimento; pensamento crítico e criativo; comunicação digital; argumentação; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania. Foram realizados 6 trabalhos de campo e 5 coletas e análise de água. Durante os campos também foi aplicado um Protocolo de Avaliação Rápida de Rios. No primeiro e último campo foi realizada também a coleta e protocolo de análise de bioindicadores da qualidade da água. Os graduandos elaboraram mapas da rede hidrográfica e apresentaram aos alunos e professores da escola. O fechamento ocorreu com um evento na escola, aberto à comunidade, no qual os

* Premiado com 1º lugar na categoria apresentação de pôster.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), danielacampolina.edumite@gmail.com; lussandrains@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>

² Rede pública municipal de educação, danielacampolina.edumite@gmail.com

³ Grupo Educação, Mineração e Território (EduMiTe), danielacampolina.edumite@gmail.com; lussandrains@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>; franelt1406@gmail.com; hiagogueiredo794@gmail.com

⁴ Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), pchr@cdtn.br

alunos apresentaram os dados do monitoramento realizado ao longo dos meses e receberam certificados de participação. O projeto teve continuidade em 2024 e os campos iniciarão no segundo semestre. Espera-se com a iniciativa estimular o desenvolvimento da ciência cidadã e participação popular na construção de conhecimentos sobre a situação local dos rios e sua importância para lazer e segurança hídrica.

Agradecimentos: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Projeto MapVelhas, Pró-Reitoria de Pesquisa bolsa PRpq/Probiç Fapemig, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) UFMG, Instituto de Geociências/UFMG, CDTN, Earthworks, Emenda Parlamentar nº 39160010, viabilizada pelo PLN 32/2022- Projeto de lei Orçamentária Anual.

Projetos de Ciência Cidadã - o Monitoramento Hídrico Participativo e a Segregação de Dados por Gênero: Desafios e Possibilidades no Contexto Social

Pôster

Rosilene de Matos Vieira¹, Kerley dos Santos Alves^{1,2} e Vera Lucia de Miranda Guarda¹

Palavras-chave: engajamento, comunidade, monitoramento hídrico participativo, gênero

A participação da comunidade em projetos, cujos membros se envolvem fortemente, ganha relevância, pois o engajamento os colocará informados sobre a realidade da comunidade, seus anseios e seus principais problemas. Na maioria das vezes, os comunitários não sabem como solucionar esses problemas. Nesse sentido, o engajamento da sociedade e o sentimento de pertencimento são fundamentais para que os cidadãos participem de forma consciente em questões que afetam a vida da comunidade local. Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto da participação comunitária em projetos de Ciência Cidadã, especificamente aqueles focados em monitoramento hídrico participativo com a segregação de dados por gênero, e sua influência nos avanços e/ou retrocessos no contexto social. A abordagem metodológica quali quantitativa com coleta de dados de revisão de literatura será utilizada. A revisão se dará a partir dos últimos 10 anos, usando como descritores os termos Monitoramento Hídrico Participativo, Gênero, Participação Comunitária, Ciência Cidadã e Engajamento, nas bases de busca do Google Acadêmico e Scielo. Artigos que tratem apenas de monitoramento hídrico, sem participação da comunidade serão rejeitados. Os artigos encontrados deverão trazer respostas para a pergunta: o engajamento de comunitários em monitoramentos hídricos participativos segregado por sexo, se dá em igualdade entre homens e mulheres? Os dados encontrados serão analisados e apresentados em gráficos gerados no software Excel. Um projeto específico de monitoramento hídrico participativo será escolhido e analisado como estudo de caso. Como resultado esperado busca-se contribuir para o crescimento da Ciência Cidadã, e melhor compreender o engajamento comunitário em seus projetos, especialmente aqueles relacionados ao monitoramento hídrico participativo, e suas diferenças na segregação de dados por gênero.

Agradecimentos: As autoras agradecem à Fundação Renova, a UNESCO e ao CBH-Doce pela disponibilização dos dados.

¹ Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), rosilene.vieira@aluno.ufop.edu.br; kerley@ufop.edu.br; veraguarda2@gmail.com

² Universidade de Coimbra, Portugal, kerley@ufop.edu.br

Propondo uma Metodologia para o Monitoramento da Sociobiodiversidade dos Maretórios com Base na Ciência Cidadã

Pôster

Esley L. de Sousa^{1,2,5}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3,4,5}, Diego M. dos Santos^{1,2,5}, Nicolas F. de Sousa^{1,2,5}, Enzo de J. Ferreira^{1,2,5}, Yago de J. Martins^{2,5}, Eric Wagner Lopes da Costa^{2,5}, Cácio Deniro Monteiro da Costa^{2,5}, José Henrique Mescouto Sousa^{2,5}, Anderson Brito Monteiro Junior^{2,5}, Itala Jaiane da Silva Sousa^{2,5}, Silviane Costa da Silva^{2,5}, Geovanna Azevedo de Vasconcelos^{2,5} e Marcus E. B. Fernandes^{1,2,3,5}

Palavras-chave: sociobiodiversidade, ciência cidadã, manguezal

A sociobiodiversidade é a integração dos elementos socioculturais com a biodiversidade, destacando a interdependência entre a natureza e as comunidades humanas. No caso dos manguezais e seus maretórios, essa interdependência é particularmente evidente, tendo em vista que as comunidades tradicionais dependem dos recursos naturais dos manguezais para suas atividades econômicas e culturais. Embora o SiBBr seja uma ferramenta essencial para a biodiversidade, a inclusão de informações sobre a sociobiodiversidade não é contemplada pela plataforma. A ausência de dados relacionados à sociobiodiversidade dos maretórios representa uma lacuna significativa, limitando a eficácia da plataforma por não levar em conta as interações entre os aspectos socioculturais e a biodiversidade. Sem dados, as estratégias de conservação e uso sustentável podem ser inadequadas, desconsiderando o papel fundamental das comunidades tradicionais. Esse estudo tem como objetivo geral propor uma metodologia participativa para o monitoramento da sociobiodiversidade utilizando a plataforma do SiBBr, e como objetivos específicos: i) propor um protocolo de monitoramento da sociobiodiversidade, alocar os dados de ocorrências da sociobiodiversidade dos maretórios dentro da plataforma SiBBr. Esta pesquisa utilizará uma abordagem participativa por meio da ciência cidadã com protocolos do MangueColab alocados na plataforma KoboToolbox. Serão realizados treinamentos para o uso do aplicativo KoboCollect para coleta de dados junto aos

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), esleysousa019@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com

² Observatório do Mangue e seus Maretórios, esleysousa019@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com; wagnereric589@gmail.com; geovanna.azevedo581@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁴ Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com

⁵ Rede Marangatu, esleysousa019@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com; wagnereric589@gmail.com; geovanna.azevedo581@gmail.com

Pesquisadores do Mangue do Observatório. Os dados serão organizados de forma que permita a integração na plataforma SiBBr ou em outras plataformas compatíveis, promovendo uma governança de dados mais inclusiva e eficaz. Espera-se que esse estudo resulte na implementação bem-sucedida de um protocolo de monitoramento da sociobiodiversidade, contribuindo para a governança de dados, e engaje as comunidades estuarino-costeiras, capacitando-as a desempenhar um papel ativo nas decisões e na elaboração de soluções que sejam apropriadas ao seu contexto local por meio da ciência cidadã.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (No de processo 84398-1).

Agradecimentos: Nosso agradecimento aos Pesquisadores do Mangue, jovens das comunidades, do Observatório do Mangue, cuja participação será essencial para a realização dessa pesquisa. Agradecemos ao Observatório do Mangue e seus Maresórios pelo apoio logístico (processor: 409667/2022-6) e ao projeto Rede Marangatu: Rede de Ciência Cidadã para Governança Territorial e Promoção de Políticas de Preservação e Valorização da Sociobiodiversidade Costeira Marinha (No de processo 441149/2023-5) pela bolsa de trabalho para realizar esta pesquisa. Ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA), instituições que irão viabilizar esta pesquisa.

Rastreamento de Barracudas: Ciência Cidadã em uma Ilha Oceânica.

Pôster

Leonardo Rafalski Silva¹, Marcos Bouças de Lucena Gonçalves¹, Marina Nasri Sissini¹ e Carlos E. L. Ferreira¹

Palavras-chave: *Sphyræna barracuda*, ciência cidadã, fotoidentificação, ecologia espacial

As barracudas são peixes predadores que se alimentam principalmente de peixes e estão em um nível elevado na cadeia trófica, realizando a regulação das populações de níveis tróficos inferiores. Em Fernando de Noronha, essa espécie (*Sphyræna barracuda*) agrega valores tanto como recurso pesqueiro importante, como espécie icônica para o mergulho contemplativo. Uma característica marcante da barracuda é a presença de padrões únicos de manchas laterais, sendo característica acurada para diferenciação de indivíduos. O Projeto “Barracudas de Noronha” (@barracudas_de_noronha) tem como objetivo utilizar a fotoidentificação dessas marcas naturais de indivíduos de barracudas (*S. barracuda*), para entender fidelidade de sítios e contribuir para o monitoramento populacional da espécie no Arquipélago de Fernando de Noronha. Por meio de uma iniciativa de ciência cidadã, o projeto busca envolver a comunidade local e visitantes na captação de imagens de barracudas em diferentes localidades do arquipélago. As fotos enviadas são avaliadas quanto ao padrão de qualidade (resolução e posicionamento) e inseridas no banco de dados do projeto. Posteriormente, são analisadas com o software I3S-Spot. Até o momento, o banco de dados possui 236 laterais de barracudas (123 direitas e 113 esquerdas, ou seja, no mínimo 123 indivíduos diferentes) e 7 indivíduos foram re-identificados pelo menos uma vez durante 1 ano e 3 meses de análise. Os reavistamentos tiveram uma diferença variando de poucos dias até meses, sendo que todas as barracudas reavistadas estavam muito próximas (0,0 a 0,2 Km) do local onde foram primeiro registradas. A coleta e análise de dados em desenvolvimento vão poder, juntos com dados de abundância in situ, quanto do desembarque das pescarias, auxiliar no manejo da espécie nas áreas de conservação de proteção integral e de uso sustentável.

Agradecimentos: ONDA ILOC, PELD ILOC e CNPQ.

¹ Universidade Federal Fluminense (UFF), lrafalski@id.uff.br; boucasdelucena@hotmail.com; msissini@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br

Riscos Associados ao Cultivo do Café: o Olhar de Estudantes da Educação Básica

Pôster

Hernani Ciro Santana¹, Renata Bernardes Faria Campos¹ e Sueli Honorato da Silva Crisóstomo¹

Palavras-chave: estudantes da educação básica, ciência cidadã, leishmaniose, território, Governador Valadares

Este estudo adota uma abordagem de investigação em ciência cidadã, com vistas a compreender os engajamentos de estudantes do 7º ano do ensino fundamental, de uma escola municipal de Governador Valadares (MG). O referencial teórico adotado assume as contribuições de Paulo Freire, em diálogo com estudos sobre ciência aberta, ciência cidadã, saúde e território. Os dados foram produzidos em uma experiência de ciência cidadã sobre leishmaniose, desenvolvida em um processo de construção coletiva com 45 estudantes (22 meninas e 23 meninos), em parceria com o professor de ciências dessa escola e cientistas-profissionais do Niesd e do Leas, por meio de oficinas, rodas de conversa, visita ao Leas, produção de cartografia via plataforma google my maps, produção de fotografias. Esse conjunto de dados foi organizado para a análise em três categorias, elaboradas a partir da compreensão teórica sobre engajamento, utilizada como articuladora neste estudo: Engajamentos e aprendizagens; Engajamentos e leituras territoriais; Engajamentos e produção do conhecimento científico. Os resultados mostram engajamentos e aprendizagens relativas à leishmaniose (doença, sintomas, inseto transmissor, protozoário, formas de transmissão); investigação científica, levantamento de hipóteses e produção de conhecimento; leituras e análises territoriais e posicionamentos cidadãos. Como cientistas cidadãos, identificaram locais de risco sobre leishmaniose, referenciados em seus territórios vividos, bem como indicaram possibilidades de popularização do conhecimento produzido. Conclui-se que estudos envolvendo estudantes como cientistas cidadãos fornecem elementos para uma abordagem mais integradora do território, em Governador Valadares e outros territórios, e fortalece vínculos entre educação básica e universidade. Espera-se que o estudo contribua para a implementação efetiva da ciência cidadã em pesquisas e de abordagens intersetoriais em políticas públicas.

Agradecimentos: CAPES, Fapemig e toda a comunidade escolar da Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente

¹ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), hernani.santana@univale.br; renata.campos@univale.br; sue.lip@hotmail.com

Tornando Jovens Protagonistas na Conservação Marinha: O Clube Oceânico em Fernando de Noronha

Pôster

Yula Fabbrin Xavier¹, Ana Clara Suhett de Aguiar¹, Carlos E. L. Ferreira¹, Juliana Luz², Bianca S. Rangel² e Marina Nasri Sissini³

Palavras-chave: clube de ciências, ciência cidadã, educação ambiental

O Clube Oceânico é uma iniciativa de ciência cidadã criada pelo projeto ONDA ILOC (Observadores da Natureza para o Desenvolvimento Ambiental nas Ilhas Oceânicas) na Escola Arquipélago, em Fernando de Noronha. Este clube de ciências tem como foco o estudo e a preservação dos ecossistemas marinhos, sendo seu o público-alvo são jovens de 14 a 21 anos. O objetivo principal é reunir jovens interessados em conservação ambiental para engajá-los no processo de ciência cidadã co-criado com o apoio de cientistas e profissionais da comunicação, tornando-os protagonistas na busca por soluções para problemas socioambientais presentes em Fernando de Noronha, capacitando e incentivando futuras lideranças representativas. Em edições semanais, os estudantes do clube oceânico são apresentados a uma questão/problema ecológico e a partir disso eles podem trabalhar em hipóteses, perguntas, métodos, coletas e resultados, dessa forma sendo eles os protagonistas de todo o processo científico. O impacto do Clube Oceânico transcende os limites escolares, inspirando uma nova geração de jovens cientistas e ambientalistas comprometidos com a preservação dos oceanos. Por meio da educação ambiental, da ciência cidadã e do fortalecimento da responsabilidade coletiva pela conservação dos recursos marinhos, o clube contribui para garantir um futuro sustentável para o arquipélago de Fernando de Noronha.

¹ Universidade Federal Fluminense (UFF), yulafx@id.uff.br; anaclarasuhett@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br

² Projeto Tubarões e Raias de Noronha, juliana.luz@aluno.ufabc.edu.br; biarangel.sharks@gmail.com

³ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), msissini@gmail.com

“Bioblitz Verão”: Ações de Ciência Cidadã para Registro e Identificação da Biodiversidade Presente no Litoral Brasileiro

Pôster

Igor Mateus Sousa Santana¹, Fernanda Correia Azevedo², Rosana Moreira da Rocha³ e Lucília Souza Miranda¹

Palavras-chave: BioGeoMar, iNaturalist, taxonomia, base de dados

“BioBlitz Verão” são campanhas desenvolvidas pelo Programa BioGeoMar, com objetivo de registrar, por meio de fotos, as espécies do litoral brasileiro na plataforma iNaturalist. A divulgação das campanhas, iniciada em dezembro, consistiu no contato com instituições científicas e taxonomistas, via e-mail, e na divulgação via redes sociais do BioGeoMar, visando a mobilização de voluntários para registro da biodiversidade. A primeira “BioBlitz Verão”, realizada em janeiro de 2022, contou com 121 membros cadastrados na plataforma iNaturalist. Em 2023, esse número aumentou para 182 e, em 2024, para 211. Quanto aos observadores, em 2022 foram 71; em 2023, 123; e, em 2024, 1.430. Esses observadores, em 2022, contribuíram com 1.935 observações; em 2023, com 3.911; e, em 2024, com 17.014 observações. O número de identificadores também teve aumento consecutivo nas três campanhas. Em 2022 foram 391; em 2023, 571; e, em 2024, 1.535. Ao longo dos três anos de “BioBlitz Verão”, a região Sudeste registrou 9.295 observações, seguida pelas regiões Nordeste, com 6.816 observações; Sul, com 6.449 observações; e Norte, com 262 observações. Um total de 38 observações não possuem localização. Para a “BioBlitz Verão 2024” foram incluídos todos os táxons (não apenas marinhos) e realizados sorteios e concursos de fotografia por meio das redes sociais do BioGeoMar, o que pode ter estimulado a maior participação e engajamento na campanha. Para as próximas campanhas, além da execução de estratégias para maior alcance nas regiões Nordeste, Sul e, sobretudo, Norte, deve-se também pensar na elaboração de treinamentos e protocolos para registro fotográfico. Das 22.860 observações registradas ao longo das três campanhas, menos de 55% estão identificadas em nível de pesquisa. As instruções podem aprimorar a qualidade das identificações, ao recomendar, por exemplo, melhores ângulos para registro e inclusão de medidas para estimativas de tamanho, que podem ser relevantes para compreensão dos organismos observados.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), igorsantanacn@gmail.com; mirandals@ufmg.br

² Universidade Estadual Paulista (UNESP), nandaporifera@gmail.com

³ Universidade Federal do Paraná (UFPR), ro.moreira.rocha@gmail.com

Agradecimentos: Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pela bolsa concedida por meio do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PAPG), à Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza pelo apoio financeiro ao BioGeoMar (PROG_0027_2019) e aos participantes das BioBlitz, que contribuem para o conhecimento da biodiversidade presente no litoral brasileiro.

**Formação e
engajamento em
ciência cidadã**

Aproximando Ciência do Solo e Sociedade: o Papel da Ciência Cidadã na Sustentabilidade dos Ecossistemas e na Gestão de Solos Impactados pela Mineração

Pôster

Lussandra Martins Gianasi ^{1,2,3}, Daniela Campolina^{2,3}, Helder Lages Jardim^{2,3}, Luciano Corrêa Loureiro², Maise Soares de Moura^{2,3}, Paulo César Horta Rodrigues⁴, Sandoval de Souza Pinto Filho^{2,3}, Emmanuel Coz Alarcon^{2,3}, Francisco Ameno Brun^{2,3}, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo^{2,3}, Lisiane Pinto de Freitas^{2,3}, Laís Eduarda Mendes de Souza^{2,3} e Luiza Nascimento de Souza^{2,3}

Palavras-chave: sustentabilidade, impactos da mineração, gestão dos solos

A relação entre ciência e sociedade está se estreitando, tornando imprescindíveis iniciativas que incentivem maior envolvimento e diálogo entre essas esferas. Nos últimos anos, a ciência cidadã tem se destacado como uma prática que possibilita a participação pública na pesquisa científica, promovendo o avanço do conhecimento e fortalecendo a colaboração entre a comunidade científica e a sociedade. Uma ciência mais participativa e inclusiva tende a beneficiar o uso sustentável dos recursos naturais e dos processos ecológicos. Um componente essencial do ecossistema que regula várias dinâmicas ambientais é o solo. Ele é influenciado e influencia diversos processos antrópicos, como a produção agrícola e a mineração. Na mineração, além da área diretamente afetada, outras áreas podem sofrer efeitos adversos dos impactos ambientais. Entre essas áreas, as planícies de inundação podem ter seus solos contaminados por materiais provenientes dos processos minerários que se dispersam nos corpos hídricos. A atuação de cientistas cidadãos pode ser fundamental para entender melhor esse problema, ainda pouco debatido na literatura científica. Para isso, é necessário identificar quais informações sobre o solo podem ser coletadas de forma ágil, precisa e de baixo custo, permitindo a avaliação de amplas áreas. Existem metodologias

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

lussandrums@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>

² Projeto EduMiTe, lussandrums@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>;
danielacampolina.edumite@gmail.com; hljardim@gmail.com; lcloureiro6@gmail.com;
maisedemoura2013@gmail.com; emmanuel260497@gmail.com; franelt1406@gmail.com;
hiagofigueiredo794@gmail.com; lisianeflor5@gmail.com; laismendesgeo@gmail.com;
luiza.nascimento.souza@hotmail.com

³ Projeto que Lama é essa?, lussandrums@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>;
danielacampolina.edumite@gmail.com; hljardim@gmail.com; maisedemoura2013@gmail.com;
emmanuel260497@gmail.com; franelt1406@gmail.com; hiagofigueiredo794@gmail.com;
lisianeflor5@gmail.com; laismendesgeo@gmail.com; luiza.nascimento.souza@hotmail.com

⁴ Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), pchr@cdtn.br

relacionadas à infiltração de água no solo e processos de descrição morfológica, amplamente conhecidas na ciência do solo e descritas no manual de descrição e coleta de solo, que podem fornecer o respaldo necessário para identificar áreas que precisam de investigações mais detalhadas através de testes tradicionais. Estas metodologias inclusive podem ser uma valiosa ferramenta a ser experimentada nos eventos locais. A associação entre a ciência do solo e a ciência cidadã pode proporcionar um valioso intercâmbio de possibilidades, fomentando e difundindo conhecimento sobre o solo, suas dinâmicas e suas contribuições para ambientes mais equilibrados economicamente, ecologicamente e socialmente.

Agradecimentos: O EduMiTe reconhece a importância e agradece os apoios recebidos da Emenda Parlamentar Áurea Carolina nº 39160010, viabilizada pelo PLN 32/2022- Projeto de lei Orçamentária Anual, Instituto de Geociências/UFMG, Laboratório de Geomorfologia e Recursos Hídricos IGC/UFMG, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Programa de Fomento de Bolsas de Extensão (PBEXT), PBEXT-AÇÕES-AFIRMATIVAS, Pró-Reitoria de Pesquisa (PrPq) pelo financiamento da bolsa PRpq/Probic Fapemig, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Earthworks, Instituto Cordilheira, Misereor e DKA Áustria. Ao Laboratório de Solos e Meio Ambiente do IGC/UFMG pela colaboração com as coletas, análises de amostras e nas pesquisas e resultados do EduMiTe.

Ciência Cidadã Escolar: Desafios e Possibilidade para Engajamento e Parceria entre Pesquisadores e Docentes

Pôster

Jussara Almeida Bezerra¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes¹

Palavras-chave: ciência cidadã escolar, engajamento, participação, sequências de ensino-aprendizagem com ciência cidadã

O estabelecimento de parcerias entre cientistas profissionais e cientistas cidadãos em projetos de Ciência Cidadã (CC) é fundamental para ampliar o rigor e o alcance das investigações científicas, além de promover a participação pública na ciência, sendo este um dos princípios da CC. O presente trabalho relata um processo de estabelecimento de parceria entre pesquisadora (mestranda) e equipes de escolas da educação básica, explorando as possibilidades e benefícios para as partes envolvidas, considerando o contexto escolar. O processo envolveu dez escolas do ensino fundamental da rede municipal de São Bernardo do Campo-SP (SBC-SP), em que se desenvolveu uma sequência de ensino-aprendizagem com CC (SEACC), cuja temática envolveu o desperdício de alimentos na perspectiva da saúde planetária. Para o desenvolvimento da proposta, foi necessário o estabelecimento da parceria entre pesquisadora e docentes destas escolas, que percorreu as seguintes estratégias: a) apresentação das características e possibilidades da CC no contexto educacional às equipes gestoras; b) formalização de convite para participação de docentes na SEACC; c) curso de extensão para formação de docentes que se engajaram com a proposta e para recrutamento de novos participantes; d) acompanhamento formativo dos docentes durante todas as etapas de desenvolvimento da SEACC, por meio de reuniões on-line, comunicações via WhatsApp e presencialmente; e) disponibilização de e-book de apoio com a estrutura da SEACC; f) disponibilização e discussão dos resultados das avaliações das aprendizagens obtidas pelos estudantes participantes da SEACC para os docentes. Percebeu-se a relevância da inserção da pesquisadora no contexto das escolas participantes (por ser diretora em SBC-SP), além do acompanhamento da mesma em todas as etapas do desenvolvimento da proposta para se garantir o engajamento dos docentes e o atendimento aos pressupostos da CC. A análise dos benefícios da CC no contexto escolar junto aos docentes é um fator de importância para a validação das possibilidades e ganhos pedagógicos das práticas de CC, e percebeu-se como desafio o recrutamento de novos participantes para futuras ações.

Aspectos éticos: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do ABC, sob registro CAAE: 48505621.0.0000.5594.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), jussaraab82@gmail.com;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: Aos cientistas cidadãos mirins e escolas parceiras, ao PEHCM da UFABC, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP processos 2022/06862-3 e 2023/12674-8) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq- processo 406137/2023-4) pelos auxílios concedidos.

Ciência Cidadã Vai às Escolas com as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores

Pôster

Maxwell Luiz da Ponte¹ e Maria Cecília Pereira Soares Ribeiro¹

Palavras-chave: currículo, ensino de ciências, formação de professores

Dentre as finalidades do ensino de Ciências da Natureza na educação básica do Brasil, definidas nas leis e diretrizes educacionais vigentes no país, consta o compromisso com o letramento científico e o desenvolvimento do exercício da cidadania. Neste contexto, a Base Nacional Comum Curricular disciplina que a área de Ciências da Natureza deve assegurar aos estudantes a aproximação dos processos, práticas e procedimentos da investigação científica, incluindo: a observação de fenômenos e definição de problemas; realizar atividades de campo para levantamento de dados; análise, representação e comunicação de resultados. As práticas de ensino predominantes na educação básica não abordam o conceito de Ciência Cidadã (CC) no âmbito da educação científica, do ensino da História da Ciência ou do Método Científico. Emerge a pertinência de os estudantes da educação básica conhecerem o modelo de CC desde a educação básica. Para tanto, é necessário inserir a CC na formação de futuros professores, para que possam atuar como multiplicadores. Nesse contexto, analisou-se as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica, definidas na Resolução CNE/CP nº 4/2024. Dentre outras possibilidades, destaca-se que as 320 horas de atividades acadêmicas de extensão – AAE que deverão ser desenvolvidas nas escolas (conforme Núcleo III, de que trata o art. 13, inciso III, e no art. 14, inc. III da referida Resolução). Segundo a diretriz, essas AAE deverão envolver ações nas instituições de Educação Básica vinculadas aos componentes curriculares do curso de Licenciatura. Nesse sentido, poderão ser desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa, seguindo preceitos de CC na interface Universidade-Escolas, que prevejam que as comunidades escolares participem do reconhecimento de problemas socioambientais e/ou da proposição de pesquisas e/ou da coleta, análise, interpretação e divulgação de dados no âmbito de pesquisas em andamento. Desse modo, a efetivação de projetos de ciências cidadã no âmbito das licenciaturas poderá: 1) contribuir para o cumprimento efetivo das AAE previstas na nova resolução; 2) possibilitar que os licenciandos, ao vivenciarem iniciativas CC na formação inicial, possam incluir esse modelo no ensino da História da Ciência ou do Método Científico; 3) contribuir para que os licenciandos, ao conhecerem o modelo de CC nas AAE, possam adotá-lo em projetos de pesquisa de iniciação científica e trabalhos de conclusão

¹ Universidade Estadual do Ceará (UECE), maxwell.ponte@uece.br

de curso; 4) efetivamente envolver comunidades escolares em projetos de pesquisa em Ensino, fomentando maior adoção do modelo de CC nessa área de conhecimento (Área 46 da CAPES).

Ciência Cidadã nas Escolas: Promovendo Engajamento durante a Pandemia de Covid-19

Pôster

Paolla dos Santos Almeida¹ e Blandina Felipe Viana¹

Palavras-chave: ciência cidadã, conservação, biodiversidade, engajamento

A realização de estratégias para o engajamento em projetos de ciência cidadã é fundamental para promover a participação ativa da sociedade na conservação da biodiversidade e na resolução de problemas socioambientais. Durante a pandemia de COVID-19, o componente curricular: "Ciência, comunicação e cidadania: engajamento da sociedade civil em ações de conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos", do Instituto de Biologia da UFBA, desenvolveu uma estratégia online no semestre 2022.1, intitulada "Ciência Cidadã na Escola", direcionada ao monitoramento de interações planta-visitante através do Projeto Guardiões da Chapada. O objetivo central foi promover a ciência cidadã em escolas públicas da Chapada Diamantina, engajando professores e estudantes em discussões sobre a natureza da ciência. O curso, com 64 horas de duração distribuídas ao longo de 7 semanas, utilizou o Google Meet para atividades síncronas e o Google Classroom para atividades assíncronas, facilitando a interação e o acesso aos materiais didáticos. A divulgação ocorreu via convites pelo WhatsApp e publicações nas redes sociais do projeto. Dos 55 inscritos, 40 eram externos à UFBA e 15 estudantes da instituição, majoritariamente mulheres entre 15 e 24 anos, sem contato prévio com ciência cidadã. O protocolo de coleta de dados consistiu na observação e registro fotográfico das interações planta-visitante floral, com posterior upload das fotos na plataforma E-Guardiões da Biodiversidade. As métricas de engajamento e motivação dos participantes foram levantadas por meio de questionários aplicados antes e depois da estratégia, revelando que 7 participantes contribuíram com 14 observações fotográficas, relatando experiências positivas. Apesar das dificuldades iniciais com a plataforma, 93% dos respondentes manifestaram interesse em continuar utilizando a E-Guardiões. A estratégia online da ACCS BIOC88 resultou em um engajamento significativo e despertou maior interesse pela ciência cidadã, com perspectivas promissoras para a expansão contínua do Projeto Guardiões da Chapada.

Aspectos éticos: O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Portanto, antes de realizar a coleta de dados por meio dos questionários, todos os participantes foram convidados a ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), almeida.paolla@gmail.com; blandefv@ufba.br

Agradecimentos: Agradecemos ao CNPQ e à CAPES pelas bolsas de incentivo à pesquisa. Agradecemos também a todos os que contribuíram para realização das atividades nas escolas, professores, diretores e alunos das escolas públicas do território da Chapada Diamantina.

Cocriando Soluções na Trilha da Lama: Projetos Multiplicadores Propágulo Baseados na Ciência Cidadã do Observatório do Mangue

Pôster

Diego M. dos Santos^{1,2}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3}, Esley L. de Sousa^{1,2}, Nicolas F. F. de Sousa^{1,2}, Enzo de J. Ferreira^{1,2}, Yago de J. Martins^{1,2}, Eric Wagner Lopes da Costa², Cácio Deniro Monteiro da Costa², José Henrique Mescouto Sousa², Anderson Brito Monteiro Junior², Itala Jaiane da Silva Sousa², Silviane Costa da Silva², Jeovanna da Silva Rocha² e Marcus E. B. Fernandes^{1,2,3}

Palavras-chave: educação, laboratórios sociais, manguezal, ciência cidadã, EDS

Os manguezais amazônicos do Amapá, Pará e Maranhão compõem aproximadamente 80% dos manguezais brasileiros, a maioria em unidades de conservação. Essa área é a maior extensão contínua de manguezais do mundo, onde muitas comunidades residem nos maretórios e dependem dos recursos marinhos, tornando essencial a cogeração de soluções junto a essas comunidades. Um propágulo do mangue é o meio pelo qual o mangue vermelho se propaga na floresta de manguezal, e o capital propágulo representa a germinação de uma ideia que mobiliza e impacta uma comunidade. O Guia Didático de Práticas para uma Educação do Desenvolvimento Sustentável (EDS) - GDPEDS 004 do Observatório do Mangue e seus Maretórios tem como objetivo ser um suporte na cocriação de soluções por meio da trilha da lama do manguezal, direcionada a jovens das comunidades tradicionais. As trilhas funcionam como um jogo didático-pedagógico, proporcionando uma experiência interativa de aprendizado. Com sete estações: 1) Pisando na lama, 2) Conhecendo a floresta, 3) Pegando canetas do mangueiro, 4) Recebendo energia, 5) Adotando os ODS, 6) Pensando nas pessoas, 7) Mãos na lama! (plantando os propágulos) e a Reta Final, que envolve uma inserção artístico-educativa, onde os jovens expressam o aprendizado e ampliam sua conexão com o manguezal. O objetivo da trilha é engajar os jovens em desafios que refletem a importância da conservação dos manguezais, conectando saberes teóricos e locais. A trilha pode ser aplicada em espaços de educação formal ou informal. Além disso, esse guia incorpora a metodologia da ciência cidadã, permitindo

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), diegomirandam882@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

² Observatório do Mangue e seus Maretórios, diegomirandam882@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com; wagnereric589@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

que os jovens participem ativamente na cocriação de projetos que sensibilizam ações em prol dos manguezais. Espera-se que isso motive a juventude a se envolver na proteção desse ecossistema, garantindo maior representatividade e visibilidade para as comunidades tradicionais. À medida que as iniciativas progredirem, a compreensão sustentável se aprofunda, beneficiando manguezais e comunidades.

Aspectos éticos: O LabMangue faz parte do projeto Observatório do Mangue e seus Mares-tórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecimentos à bolsa PIBEX (Processo nº PJ083-2023) do Programa Navega Saberes da Universidade Federal do Pará (UFPA), através do Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA). Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança, promovido pela Silo Arte e Latitude Rural, realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro, em 2022, pelo espaço para levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática”, onde foi idealizado o LabMangue. Agradecimentos aos pesquisadores do Mangue do Observatório do Mangue e aos jovens das comunidades estuarino-costeiras pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de educação. Agradecimentos pelo apoio logístico ao projeto Ciência Cidadã e Comunidades Tradicionais do Litoral na Adaptação às Mudanças Climáticas: construindo uma rede brasileira de observação (Processo nº 715066064-RIAP 3/2021) com financiamento da British Council, através do Instituto Ayni na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Social. Agradecimentos ao projeto “Monitoramento Climático Tradicional: Propondo Estratégias de Justiça Climática nas Comunidades Estuarino Costeiras” (Processo nº GGFR 147/2022), apoiado pelo Fundo Socioambiental Casa e realizado pelo Instituto Sarambuí, pelo apoio logístico para implementar a fase piloto do LabMangue. Agradecimentos ao Projeto Observatório do Mangue e seus Mares-tórios (Processo nº 409667/2022-6) pelo suporte logístico para continuar com o LabMangue nas comunidades.

Contribuição dos Observadores de Aves do Litoral Paulista com Registros de Trinta-Réis e Gaivotas nas Plataformas de Ciência Cidadã *Ebird*, *Wikiaves* e *iNaturalist*

Pôster

Marcio Cisterna Motta¹, Marina L. Marques² e Edison Barbieri³

Palavras-chave: COA, Laridae, São Paulo, trinta-réis, gaivotas

Novas tecnologias estão mudando rapidamente a forma como coletamos, arquivamos, analisamos e compartilhamos dados científicos e a Ciência Cidadã é parte fundamental deste processo. Um dos grupos faunísticos que atrai muitos cidadãos para essa prática é o das aves e, no Brasil, plataformas como *Wikiaves*, *eBird* e *iNaturalist* são utilizadas para esta finalidade, principalmente por aqueles que se consideram observadores de aves. O trabalho é parte de um projeto de Doutorado relacionado aos trinta-réis e gaivotas no litoral paulista e assim o objetivo do presente estudo foi caracterizar e entender a forma de contribuição dos observadores de aves do litoral de São Paulo, dentro das plataformas supracitadas. A coleta de dados foi realizada através de formulário enviado digitalmente aos Clubes de Observadores de Aves (COAs) da região. O questionário coletou informações sobre a atuação do observador no território, frequência, tempo de prática, bem como contribuições para o grupo nas três plataformas. Um total de 58 observadores responderam o questionário, sendo que 94,8% afirmam que já registraram as espécies alvo. A região com maior representação foi Peruíbe (21,8%), seguida por Santos e Ilhabela (16,4%). Sobre frequência, 34,8% observam aves semanalmente e 40% fazem isso há mais de 10 anos. Com relação às plataformas, a maioria utiliza o *Wikiaves* (65,5%), seguida por *eBird* (58,2%) e 69,1% contribuíram de alguma forma para as plataformas com dados de trinta-réis e gaivotas. A forma mais frequente de contribuição é o compartilhamento de fotografias no *Wikiaves*. Os resultados indicam que o *Wikiaves* continua sendo a plataforma mais utilizada por observadores brasileiros, embora *eBird* e *iNaturalist* façam parte significativa das contribuições e que o grupo em questão está sendo registrado na região. Outros estudos são necessários para entender o impacto da contribuição dos observadores na ampliação do conhecimento sobre as populações de trinta-réis e gaivotas no litoral paulista.

Agradecimentos: Agradecimento especial à todos e todas que colaboraram com a pesquisa e nos ajudaram a divulgar a mesma, especialmente aos COAs, Bruno Lima e Karina Ávila, do Projeto Aves Limícolas.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP). marciomotta@pm.me

² Instituto Verde Azul.

³ Instituto de Pesca de São Paulo.

Contribuições de uma Experiência de Ciência Cidadã para o Monitoramento de Fauna na Bacia do Rio Doce

Pôster

Renata Bernardes Faria Campos¹, Eloisa Maria Ferreira de Almeida¹ e Hernani Ciro Santana¹

Palavras-chave: laboratório cidadão de ecologia do adoecimento e saúde dos territórios, ciência cidadã, ciência participativa, Governador Valadares

O presente trabalho buscou contribuir para um levantamento de fauna na bacia do rio Doce, após o desastre decorrente do rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Fundão. Foi escolhida a plataforma INaturalist para os registros e criado o projeto de monitoramento da biodiversidade da bacia do rio Doce. Ao longo do projeto a equipe compostas por estudantes de graduação elaborou um tutorial para o uso do aplicativo INaturalist. Além do tutorial foram realizados momentos de orientação presencial onde as bolsistas ofereceram suporte para estudantes de graduação de diversos cursos entre os quais engenharia civil e ambiental, agronomia e veterinária. Em cerca de dois meses foram cadastrados no projeto “Biodiversidade da bacia do rio Doce” aproximadamente 50 observadores, entre estudantes, professores e técnicos. Estes colaboradores registraram pelo menos 400 observações de fauna. Nos dois meses seguintes já estavam cadastrados mais de 110 observadores, com milhares de registros (3483 observações seis meses após a criação do projeto) de centenas de espécies somente do Campus da Univale. Entre as espécies registradas encontram-se espécies nativas e exóticas. No Campus II também foi avistada a *Lontra longicaudis*, considerada como quase ameaçada. A maior parte das espécies são comuns e bastante tolerantes ao processo de urbanização e perturbações ambientais. Para identificar as pessoas que interagiram com os registros feitos até o momento foram enviados emails solicitando informações a cada um que participou da identificação dos registros. Notamos que a maior parte das pessoas que declara a própria formação têm graduação concluída ou em andamento, cuja formação se concentra em ecologia, biologia, engenharia e medicina veterinária. No total 191 cidadãos de pelo menos 18 países participaram das identificações, sendo ao menos metade do Brasil.

Agradecimentos: CAPES, Cnpq, Fapemig, Unesco/Renova

¹ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), renata.campos@univale.br; eloysalmeyda@gmail.com; hernani.santana@univale.br

Curso de Formação Guardiões das Águas

Pôster

Jeanylle Nilin Gonçalves¹, Lara Cecília dos Santos Ângelo¹, Cristiane Monteiro dos Santos¹ e Maria Gabriela Franco de Lima¹

Palavras-chave: ecossistemas aquáticos, escassez hídrica, educação ambiental

Diante do contexto de mudanças climáticas e escassez de água, a educação ambiental é uma ferramenta essencial para a sensibilização de cidadãos, e frequentemente tem sido aplicada em ambientes formais de educação. Todavia, é urgente que ações sejam pensadas para atingir um maior número de pessoas, no intuito de impulsionar mudanças de comportamento em toda sociedade. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi a criação de um curso de formação de “Guardiões das Águas” pensado para atingir públicos de diversas faixas etárias em ambientes formais e não-formais de ensino, para que atuem como agentes multiplicadores do conhecimento em suas comunidades. O curso de “Guardiões das Águas” foi organizado para ser realizado em seis encontros (30h) com os seguintes temas: Encontro 1: “Responsabilidade Ambiental e Cidadania”; Encontro 2: “Água, seus usos múltiplos e principais fontes poluidoras”; Encontro 3: “Quem são os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e monitoramento do meio ambiente?”; Encontro 4: “Ferramentas de monitoramento ambiental dos corpos d’água”; Encontro 5: “A transformação social e ambiental pela ciência” e Encontro 6: “Vivências”. Cada encontro foi dividido em três momentos: Momento 1: “Apresentação do tema”; Momento 2: “Organização dos conhecimentos”; e Momento 3: “Agora é com você”. Os temas foram abordados por meio de atividades lúdicas (Momento 1 e 2) e interativas com público externo ao curso (Momento 3). O curso foi idealizado para ser realizado com grupos pequenos (até 10 participantes), de modo a proporcionar espaço de diálogo entre todos. Por fim, é esperado que após o curso os participantes se tornem agentes ativos para a conservação ambiental de ecossistemas locais, influenciando e promovendo mudanças em suas comunidades, baseados nas vivências e na ciência.

Aspectos éticos: CAAE: 64346022.7.0000.5152.

Agradecimentos: À Universidade Federal de Uberlândia (PROEXC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) processo APQ-04129-22.

¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU), jeanylle@gmail.com

Do Conhecimento Científico à Ciência Cidadã: Novos Rumos da Conservação da Ameaçada Preguiça-de-Coleira-do-Sudeste

Pôster

Paloma Marques Santos ¹, Danielle de Oliveira Moreira¹, André Benaquiao Galvão² e Alba Livia Tallon Bozi²

Palavras-chave: alfabetização científica, ciência participativa, conservação, engajamento, preguiça-de-coleira-do-sudeste

Munidas de um drone para ajudar na localização de preguiças-de-coleira no dossel da floresta, duas pesquisadoras foram em busca de respostas para as perguntas "onde estão as preguiças-de-coleira-do-sudeste na Bacia do Rio Doce, quantas são e como estão?". As pesquisadoras mapearam municípios e, dentro deles, localidades a serem exploradas. Já em campo, percorreram 1700 km, entre estradas de terra e asfaltadas, em busca de pontos adequados para sobrevoos de drone. Nesse trajeto, questionavam-se: a) como identificar locais com mais chances de avistamento? b) como encontrar locais seguros para uso do equipamento? A resposta veio no caminho: moradores das áreas rurais. As pesquisadoras identificaram pontos convenientes para lançar o drone, sempre em propriedades privadas. Por isso, é imprescindível que os donos sejam informados e autorizem a investigação, por meio de conversas simples e cordiais. Assim, as pesquisadoras alcançaram novos resultados: bons locais de sobrevoos e registros da espécie e de outras. Nesse processo, os moradores que interagem com elas também são enriquecidos com informações sobre o projeto, sobre a espécie, sobre a importância da conservação da natureza e, especialmente, sobre a contribuição deles para a construção do conhecimento científico. Ademais, eles são convidados a participarem das buscas com o drone. Quando não é possível, as pesquisadoras capturam imagens aéreas para mostrar ao morador a sua propriedade - e entregar a imagem - ou os animais encontrados. Dessa forma, os proprietários podem ver-se como parte ativa do projeto. Essa interação não planejada pode ser o início de um projeto de ciência cidadã. Foram 55 entrevistas conduzidas, 12 espécies registradas - além da procurada preguiça-de-coleira. As pesquisadoras já receberam 20 registros da espécie, feito por moradores locais. Residentes nas imediações das florestas conseguem observar diversas espécies, perceber a diminuição ou aumento de suas populações e suas interações com a biodiversidade, sendo fundamentais na conservação da biodiversidade.

¹ Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil,

paloma.marsantos@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6932-1406>; danielle.moreira@tamandua.org

² Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), galvao.ab@gmail.com; alba.livia@inma.gov.br

Aspectos éticos: CAAE: 78386824.4.0000.5064

Agradecimentos: Este subprojeto faz parte do projeto Biodiversidade do Rio Doce, e recebe recursos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) chamada nº4/2023. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão aos moradores que têm colaborado de maneira tão significativa para a realização deste estudo. Sua participação e apoio são essenciais para o sucesso de nossa pesquisa, e agradecemos imensamente pelo comprometimento e contribuição de cada um.

Ensino Investigativos de Ecologia em Plantações de Café: uma Experiência de Ciência Cidadã

Pôster

Gleidson de Freitas Oliveira¹ e Renata Bernardes Faria Campos²

Palavras-chave: ecologia, cafeicultura, biodiversidade, investigação científica, ensino

A cafeicultura brasileira é uma atividade de expressivo desenvolvimento econômico, desde fazendas à agricultura familiar. Porém, o manejo da produção convencional, tem impactado negativamente os ecossistemas, desde a redução da biodiversidade e recursos naturais às consequências na saúde humana oriundas da exposição à agrotóxicos. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é elaborar e analisar uma proposta participativa para o ensino de Ecologia, com abordagem investigativa, a partir de uma experiência de Ciência Cidadã vivida por estudantes do ensino médio em uma escola da rede pública, no distrito de Santa Luzia de Caratinga, onde a cafeicultura é uma das principais atividades econômicas. O grupo foi convidado a identificar o estado de degradação e conservação no entorno de sua comunidade, utilizando ferramentas de geotecnologias e visitas autônomas, registrando por meio de fotos os seres vivos encontrados nas áreas visitadas. Posteriormente, os estudantes compartilharam seus registros na plataforma de Ciência Cidadã - iNaturalist, de modo que seus achados permanecem disponíveis para leigos e especialistas que também façam uso da mesma ferramenta. A atividade desta etapa contribuiu para a produção e disponibilização de dados com potencial para auxiliar estudos sobre a bioversidade daquela comunidade, além de oportunizar uma maior compreensão sobre as espécies, seu modo de vida e importância ecológica. A integração de métodos participativos e contextualizados mostrou-se eficaz na promoção do ensino de ecologia e formação de cidadãos engajados em relação ao meio ambiente. Esta pesquisa evidenciou a importância de envolver os estudantes em projetos de pesquisa científica, capacitando-os a atuar como agentes de mudança em prol da conservação da natureza e da promoção de práticas sustentáveis em suas comunidades.

Agradecimentos: CAPES, Cnpq, Fapemig.

¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), gleidson.freitas@estudante.ufjf.br

² Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), renata.campos@univale.br

Explorando o Potencial da Ciência Cidadã: Ciclos de Prospecção de Voluntários e Diferentes Abordagens entre Dentistas e Estudantes de Odontologia

Pôster

Lucas Gabriel Santini Rodrigues¹, Renata da Paz Leal Pereira¹, Gabriela do Manco Machado¹, Ana Clara Falabello de Luca¹, Thais Gomes de Oliveira Machado¹ e Mariana Minatel Braga¹

Palavras-chave: ciência cidadã, prospecção, abordagens

A ciência cidadã representa um paradigma de pesquisa que integra a participação ativa da sociedade em todas as fases do processo científico, desde o delineamento inicial até a conclusão do estudo. Essa abordagem visa aumentar significativamente a capacidade de coleta de dados e democratizar o acesso à ciência. Entre os anos de 2022 e 2024, foram conduzidos três ciclos de prospecção com o intuito de avaliar a receptividade de diferentes segmentos da sociedade à participação como pesquisadores cidadãos. Nos ciclos descritos a seguir, os cirurgiões-dentistas e alunos foram abordados como cidadãos para fazerem parte da iniciativa em Ciência Cidadã. No primeiro ciclo, realizado durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) em 2022, 41 cirurgiões-dentistas foram abordados e convidados a participar de um experimento de escolha discreta, seguido pelo convite para se engajarem como pesquisadores cidadãos. Os segundo e terceiro ciclos ocorreram durante a semana de recepção de calouros na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. No segundo ciclo, 71 estudantes foram convidados a participar por meio de uma gincana solidária, na qual a adesão implicava em doações para uma rede de apoio à comunidade local. No terceiro ciclo, 57 alunos foram abordados após uma palestra sobre iniciação científica e ciência cidadã. Os resultados demonstraram que o grau de prospecção variou significativamente entre os ciclos, sendo de 41%, 59,15% e 82,45%, respectivamente. A análise das abordagens adotadas e dos perfis dos grupos revelou que a receptividade foi maior entre os participantes mais jovens e quando as abordagens foram mais diretas e envolventes. Esses achados indicam a importância de estratégias específicas para engajar diferentes segmentos da sociedade usando a iniciativa da ciência cidadã.

Agradecimentos: Agradeço a CNPQ, Pró-reitoria de pesquisa da Universidade de São Paulo e ao CAPES pelo apoio nessa nova etapa de pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre a temática envolvendo Ciência Cidadã

¹ Universidade de São Paulo (USP), lucas.santini@usp.br; gabriela.manco.machado@usp.br; mmbraga@usp.br

Formação e Engajamento em Ciência Cidadã por Monitoramento Hídrico Participativo na Bacia do Rio Doce

Pôster

Henrique Rosa Filgueiras¹, Flaviane Cristina Silva², Flamínio Guerra Guimarães³, Glauco Kimura de Freitas⁴, Milena Rodrigues Fernandes do Rêgo², Mirna Castro Folco¹ e Vera Lucia de Miranda Guarda²

Palavras-chave: ciência cidadã, monitoramento hídrico participativo, engajamento, qualidade de águas

Engajar cidadãos amadores e cientistas enriquece a ciência. Os cientistas cidadãos trazem consigo o conhecimento empírico em torno de uma realidade a ser estudada, e somado ao conhecimento trazido pelos cientistas, produzem um novo conhecimento. No entanto, nem sempre foi assim, muitas vezes, o cientista cidadão era usado como um mero buscador de dados. A fim de conhecer a qualidade das águas de rios da Bacia do Rio Doce e da aplicação dos preceitos de Ciência Cidadã, a metodologia do Monitoramento Hídrico Participativo, MHP, para formar e engajar a comunidade ribeirinha foi usada, em três localidades da Bacia do Rio Doce: Cava Grande/Marliéria (Bacia do Ribeirão Belém); Taboão/Aimorés (Bacia do Rio Manhuaçu) e Regência/Linhares/ES, (Rio Doce). A divulgação do projeto e inscrição se deram via rede social. Para se inscrever, o interessado enviava uma mensagem por e-mail respondendo de forma voluntária, porque gostaria de participar do MHP. A formação foi realizada por aulas teóricas online e síncronas, e o MHP de forma presencial em quatro pontos escolhidos pelos participantes, junto aos respectivos corpos hídricos. Três pontos de amostragem de água foram selecionados de acordo com os participantes, e no período úmido realizaram-se o Protocolo de Avaliação Rápida, calcularam o Índice de Qualidade de Água (IQA) e o Biomonitoramento. No período seco, a esses parâmetros adicionaram-se a pesquisa de metais e outras substâncias e o uso de kit para análise de Nitrogênio, Ferro, Fosfato, pH, Temperatura, Oxigênio Dissolvido, Condutividade, Sólidos Sedimentáveis e Turbidez. Encontros presenciais foram realizados para discutir os resultados, em cada localidade, por período. Entre os meses de janeiro a julho de 2022, trinta e três cientistas cidadãos demonstraram-se bastante engajados, e foram certificados, no encontro para a discussão final, Regência/ES, correspondendo a 73,33% dos inscritos. Parceria com os membros do CBH Doce foi pensada para o ano seguinte.

¹ Fundação Renova, henrique.filgueiras@fundacaorenova.org; mirna.folco@fundacaorenova.org

² UNESCO, flaviane.engambiental@gmail.com; milenarfreg@gmail.com; veraguarda2@gmail.com

³ CBH DOCE, flaminio guerra@yahoo.com.br

⁴ WWF, glaucokimura@wwf.org.br

Agradecimentos: Os autores agradecem as Escolas Municipais de Cava Grande e Tabuína/MG. Ao Projeto Tamar e ao ICMBIO, em Regência/ES bem como as Instituições Fundação Renova, UNESCO e CBH-Doce pelos apoios recebidos.

Guardiões das Águas e o Filme-Carta: Relações entre Cinema, Educação Ambiental e Ciência Cidadã

Pôster

Jeamylyle Nilin Gonçalves¹, Claudiene Santos¹, Maria Gabriela Franco de Lima¹, Karla Beatriz Sabino Marques de Sousa¹, Nikson de Souza Tomagnin Pereira¹, Cristiane Monteiro dos Santos¹, Ana Júlia Sousa Vieira¹ e Geovanna Azevedo de Vasconcelos¹

Palavras-chave: ecossistemas aquáticos, metodologia ativa, curta-metragem

A degradação de ecossistemas aquáticos é uma realidade visível globalmente e tem se intensificado com as mudanças climáticas. Isto evidencia a necessidade urgente de abordagens educacionais que envolvam as comunidades, a fim de promover o protagonismo socioambiental. O projeto “Guardiões das Águas do Triângulo Mineiro” visa a formação de agentes multiplicadores da ciência cidadã, nas temáticas relacionadas à conservação de ecossistemas aquáticos e participação popular, no intuito de (re)conectar a comunidade local e a natureza do entorno. Para isto, foi criado o Programa de Educação Ambiental Guardiões das Águas (PEAGA) em uma comunidade periférica de Uberaba (Minas Gerais, Brasil), com o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão com estudantes de ensino básico (Guardiões das Águas) e superior, pesquisadores e a comunidade, tais como: monitoramento da qualidade da água do córrego Tijuco, avaliação dos impactos ambientais na vegetação da área de proteção permanente, sensibilização da comunidade sobre a importância do córrego e vegetação, e sua conservação. Como atividade integradora foi construído pelos Guardiões e pesquisadores, um filme-carta (11 min) endereçado à comunidade a partir das atividades científicas e interativas tendo como roteiro: 1. Vivências dos Guardiões das Águas; 2. Reconhecimento da área do córrego. 3. As ações antrópicas que afetam o córrego 4. Interação da comunidade com a área do entorno. 5. Ciência cidadã para o Desenvolvimento Sustentável. Ao longo do projeto, foram produzidos registros fotográficos e audiovisuais sobre o processo de construção e execução do PEAGA, para produção do filme que será utilizado como ferramenta de divulgação científica e sensibilização, ampliando o alcance dos Guardiões das Águas para além da comunidade local. Os resultados dessa pesquisa materializados no filme-carta reverberam a formação científica cidadã de jovens periféricos com vistas a reduzir as desigualdades sociais e de gênero, promover a educação de qualidade, além de proteger e restaurar ecossistemas aquáticos.

Aspectos éticos: CAAE: 64346022.7.0000.5152

¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU), jeamylyle@gmail.com; geovanna.azevedo581@gmail.com

Agradecimentos: À Universidade Federal de Uberlândia (PROEXC) e ao financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) processo APQ-04129-22. Ao Horto Municipal de Uberaba e Concessionária San Marco (Projeto Pegue & Plante). Ministério Público (Uberaba) e Instituto Agronelli.

Guardiões das Águas: Aprendendo a Analisar Impactos Ambientais Negativos em uma Mata Ciliar

Pôster

Geovanna Azevedo de Vasconcelos¹, Ana Júlia Sousa Vieira¹, André Rosalvo Terra Nascimento¹, Karla Beatriz Sabino Marques de Sousa¹, Nikson de Souza Tomagnin Pereira¹, Maria Gabriela Franco de Lima¹ e Jeamylyle Nilin Gonçalves¹

Palavras-chave: recursos naturais, impactos ambientais, bioma cerrado, qualidade ambiental

A análise de impactos ambientais é essencial para identificar modificações necessárias no uso dos recursos naturais, protegendo serviços ecossistêmicos fundamentais. Este trabalho, parte do projeto de pesquisa e extensão “Guardiões das Águas do Triângulo Mineiro”, analisou a heterogeneidade ambiental e os impactos negativos em um trecho de mata de galeria na Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego Tijuco (Uberaba - MG). Os dados foram coletados em out/2023 por alunos do ensino básico (Guardiões) e pesquisadores, trazendo a educação ambiental de forma colaborativa e educacional. Foram avaliadas duas áreas: Área1 (sem mata) e Área2 (pouca mata), com cinco pontos a cada 20 metros, considerando variáveis como declividade, cobertura do solo, umidade, presença de plantas invasoras, resíduos sólidos, erosão, e cobertura do dossel. Não foram observadas diferenças significativas entre as duas áreas, demonstrando que apesar da presença de vegetação, a APP está degradada. Ambientes com declividade >20% apresentaram maior erosão, evidenciando a sensibilidade a processos erosivos. A presença de espécies invasoras na Área1 e a presença de resíduos plásticos indicaram influências de atividades antropogênicas. Áreas com maior área basal e dossel denso têm menor probabilidade de invasão por plantas exóticas, enquanto dossel reduzido favorece a ocupação por espécies herbáceas e invasoras. A declividade e a largura do rio influenciam a cobertura de serrapilheira, destacando a importância da topografia na estabilidade ambiental. Os Guardiões participaram de todo o projeto, auxiliando nas coletas e análises, podendo compreender na prática os conceitos apresentados durante o curso, além de replicar esses conhecimentos para a comunidade, em atividades de porta-a-porta e reuniões, reforçando a importância da mata ciliar para proteção do solo e das águas, e evidenciando a necessidade de incluir atividades em campo para a ancoragem do conhecimento científico e promoção da ciência cidadã.

Aspectos éticos: CAAE: 64346022.7.0000.5152.

Agradecimentos: A Universidade Federal de Uberlândia (PROEXC), a Fundação de

¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU), geovanna.azevedo581@gmail.com; jeamylyle@gmail.com

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) processo APQ-04129-22 e aos Guardiões.

Observatório do Mangue: uma Abordagem de Ciência Cidadã e Engajamento Comunitário para Conservação dos Ecossistemas Marinhos do Litoral Norte de São Paulo, SP

Pôster

Ana Gabriela de Jesus Araujo¹, Thomas Richard Gouvea Alves de Oliveira¹, Ketima Oliveira Gomes¹, Miguel Nunes Lopes dos Santos¹, Guilherme Euler Braga¹, Indira A. L. Eyzaguirre¹, Allan Yu Iwama¹, Marcus E. B. Fernandes¹ e Marina Gonçalves de Mattos¹

Palavras-chave: monitoramento participativo, gestão costeiro-marinha, ciência cidadã, juventude protagonista, litoral norte paulista

Manguezais e ecossistemas costeiros-marinhos são de grande importância ecológica e cultural. No litoral Norte paulista, esses ambientes sofrem grandes impactos e pressões sobre suas permanências e conservação, como obras de infraestruturas (portuárias, rodoviárias e dutoviárias), especulação imobiliária e mudanças de uso/cobertura da terra. O projeto Observatório ao Mangue e seus Mares parte de uma metodologia participativa com ferramentas de Sistema de Informação Geográfica Participativo, para reconhecer e monitorar essas áreas e as suas interações em territórios dos povos do mar, como caiçaras, maricultores e pescadores artesanais. Para isso, vem sendo implementado um Sistema de Monitoramento Baseado na Ciência Cidadã (SMBCC) junto aos Pesquisadores do Mangue: jovens locais e demais colaboradores. Destacam-se quatro áreas de atuação com manguezais, além de restingas e praias: Juqueriquerê (Caraguatatuba); Enseada e Sahy (São Sebastião); e Praia da Fazenda (Ubatuba). Entre as iniciativas e organizações parceiras estão a Associação Caiçara Juqueriquerê, o Instituto Terra e Mar, o Psicoletores, o Quilombo da Fazenda e a APA Municipal Baleia-Sahy. Foram organizados núcleos de jovens protagonistas para implementar protocolos de monitoramento contínuo, potentes em apoiar a gestão ambiental. A ação iniciou-se em 2024, com previsão de finalização no final de 2025, e até o momento foram implementados protocolos de observação de impactos e identificação das principais espécies de manguezais ameaçados, como o mangue-vermelho (*Rhizophora mangle*), mangue branco (*Laguncularia racemo*) e mangue preto (*Avicennia germinans*). A coleta de dados, acoplada com uma abordagem de ciência cidadã, busca envolver mais cidadãos, fortalecendo a governança ambiental e promovendo o desenvolvimento sustentável. Espera-se também contribuir para a produção e divulgação de materiais voltados para a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica, e incidência no PAN Manguezal- Plano de Ação

¹ Observatório do Mangue e seus Mares, anagabriela.mangueobserva@gmail.com; ketiketima632@gmail.com; miguelnunes.observamangue@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; marina.mardemattos@gmail.com

Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal (2015-2020).

Agradecimentos: Instituto Terra e Mar, Rede de Manguezais do Litoral Norte de São Paulo, Associação de Pescadores e Comunidades Tradicionais do Araçá (APECO Araçá), Centro de Biologia Marinha (Universidade de São Paulo).

Pesquisas com a Colaboração de Cientistas Cidadãos Divulgados no Instagram do Instituto Nacional da Mata Atlântica

Pôster

Samela da Silva Recla¹, Alba Lívía Tallon Bozi¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ²

Palavras-chave: ciência cidadã, divulgação científica, Instagram, Mata Atlântica

O Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atua na pesquisa, inovação, formação e disseminação de conhecimentos sobre o bioma. O INMA mantém um perfil no Instagram (@inma.official) com 11,4 mil seguidores, dedicado à divulgação de resultados de pesquisas científicas e outras atividades realizadas pela instituição. Entre 2022 e 2024, foram publicados 19 posts sobre artigos científicos, dos quais quatro foram estudos relacionados à ciência cidadã (CC). Dois deles ficaram entre os cinco de maior alcance e interação do público: a descoberta da bromélia peluda (*Krenakanthus ribeiranus*) em Minas Gerais, divulgado em 06 de outubro de 2023; e o registro inédito da borboleta *Petrocerus catiena* no Espírito Santo, publicado em 12 de março de 2024. O primeiro atingiu 4.157 contas e gerou 981 interações, enquanto o segundo alcançou 3.975 contas, com 833 interações. Esses resultados ressaltam o interesse do público pela ciência cidadã, fortalecendo a visibilidade e o reconhecimento dos trabalhos em colaboração com a comunidade. Outros destaques incluem o registro do lagarto *Heterodactylus imbricatus* na região Sudeste por uma moradora de Santa Teresa, postado em 15 de dezembro de 2023, que alcançou 2144 contas e gerou 366 interações; e a descoberta da bromélia-escaladora (*Stigmatodon medeirosii*) em Minas Gerais, com a ajuda de um residente local, publicado em 23 de abril de 2024, que alcançou 1578 contas, com 348 interações. O Instagram do INMA, ao divulgar artigos que contaram com a colaboração de cidadãos, apresenta ao público não científico as possibilidades de contribuir com a pesquisa sobre a Mata Atlântica. Isso não apenas amplia o impacto das pesquisas, mas também fortalece a conexão entre a comunidade e os esforços científicos para preservar a Mata Atlântica por meio da Ciência Cidadã.

Agradecimentos: Ao Programa de Capacitação Institucional (PCI) do INMA. Ao CNPq pela bolsa concedida à primeira autora.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), samelarecla@gmail.com; alba.livia@inma.gov.br

² Universidade Federal do ABC (UFABC),
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Primeiro Guia Brasileiro de Ciência Cidadã: uma Produção Colaborativa do GT3-RBCC

Pôster

Denise de Alemar Gaspar ⁴, Nestor Barbosa de Oliveira Junior⁵, Nijima Novello Rumenos⁶, Renata Bernardes Faria Campos⁷, Maristela Zamoner⁸ e Alesandra Rafael de Oliveira²

Palavras-chave: rede colaborativa, materiais educativos, capacitação, construção de conhecimento

Na Rede Brasileira de Ciência Cidadã (RBCC), o Grupo de Trabalho 3 (GT) – *Capacitação e produção de materiais educativos* - tem por objetivo aumentar a compreensão acerca dos conceitos, terminologias, tipologias e práticas da Ciência Cidadã (CC) e formar capacidades para execução de projetos no Brasil. Iniciando os trabalhos em julho de 2022, o GT3 reuniu e analisou guias sobre CC produzidos em diferentes países, na intenção de conhecer as possibilidades para elaborar um guia brasileiro, voltado ao público em geral, que apresente a CC de forma ampla, com exemplos, diretrizes técnicas e éticas, e ‘resultados’ de projetos, principalmente aqueles desenvolvidos no Brasil. Entre abril e dezembro de 2023, foram realizadas dez reuniões, mensais ou quinzenais, de discussão e elaboração da estrutura do guia pelos membros do GT3 e convidados, além da escolha de temas pelos autores e designação dos revisores dos textos, que iriam atuar após os envios dos arquivos. Em 2024, nas reuniões semanais, os membros do grupo passaram a revisar os textos organizando-os para a revisão final pela coordenação da RBCC. O guia é dividido em 5 capítulos, sendo estes: 1) Conceito Básico e Histórico; 2) Primeiros passos; 3) Fase de Desenvolvimento; 4) Fase de “Mãos à obra” e 5) Fase de análise e divulgação dos resultados. São apresentados tópicos específicos em cada um deles. Ao final do guia, serão compartilhados relatos de experiência, inspirações e desafios enfrentados, buscando ressaltar a importância para incentivar novos projetos de CC. A maior dificuldade encontrada nesse amplo processo de criação colaborativa foi conciliar a restrita disponibilidade dos membros para participação nas reuniões realizadas devido às suas agendas profissionais. Ainda

¹ Faunística Estudos Ambientais, denise@faunistica.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-0570-5486>

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), acarolina632@gmail.com; alesandrautfpr@gmail.com

³ Universidade Estadual de Londrina (UEL), marcos.umenos98@gmail.com

⁴ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), lacerdajva@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2996-6306>

⁵ Universidade Federal da Bahia (UFBA), nestor_barbosa12@hotmail.com

⁶ Universidade Estadual Paulista (UNESP), nijima.novello@unesp.br

⁷ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), renata.campos@univale.br

⁸ Museu Botânico do Jardim Botânico de Curitiba, maristela.zamoner@gmail.com

assim, essa experiência de construção colaborativa tem possibilitado valiosa construção e ampliação de conhecimento por meio da troca de experiências e informações entre os participantes durante todo o processo.

Agradecimentos: Agradecemos a todos os membros do GT3 que se dedicam, em cada reunião, à escrita do Guia.

Projetos de Ciência Cidadã na Mata Atlântica no Instagram do Instituto Nacional da Mata Atlântica

Pôster

Samela da Silva Recla¹, Alba Livia Tallon Bozi¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ²

Palavras-chave: redes sociais, divulgação, biodiversidade, conservação ambiental.

O Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atua na pesquisa, inovação, formação e disseminação de conhecimentos sobre o bioma. O perfil do instituto (@inma.official) tem 11,4 mil seguidores. As postagens com o tema “ciência cidadã” no perfil, entre 2021 e 2024, totalizaram 31 publicações. Os projetos divulgados incluíram “A água desse rio é boa?”, “Aves usando pulseiras?!”, “Bromélias”, “Borboletas Capixabas”, “Cantoria de Quintal” e “Eu conheço os répteis daqui!”. As primeiras postagens introduziram o conceito de ciência cidadã aos seguidores, mostrando como a participação ativa do público é essencial para o desenvolvimento de projetos científicos em parceria com o INMA. A implantação do recurso “collab” pela plataforma passou a permitir que uma postagem apareça em mais de um perfil do Instagram, ampliando a visibilidade dos projetos. Todos os projetos atualmente em andamento usaram essa ferramenta em alguma postagem. As demais postagens focaram em curiosidades sobre as espécies-alvo dos projetos, os objetivos de pesquisa e convites para participação (recrutamento). Também foram divulgados artigos e livros publicados, cursos para professores da educação básica, atividades com escolas e participação em congressos acadêmicos. A análise dos comentários revelou uma resposta positiva do público, incluindo elogios à beleza das espécies divulgadas. Foram registradas parabenizações e outros elogios às produções acadêmicas, principalmente aos artigos com a colaboração de cientistas cidadãos, desenvolvidos pelos projetos “Bromélias”, “Eu conheço os répteis daqui!” e “Borboletas Capixabas”. Além disso, houve parabenizações e aprovações dos seis livros da série “Ciência Cidadã na Mata Atlântica”, que gerou seis postagens em 2024. As postagens no Instagram ajudam a dar visibilidade aos projetos de ciência cidadã do INMA, e os 11,4 mil seguidores do perfil representam um potencial significativo de alcance para essas iniciativas.

Agradecimentos: Ao Programa de Capacitação Institucional (PCI) do INMA. Ao CNPq pela bolsa concedida à primeira autora.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), samelarecla@gmail.com; alba.livia@inma.gov.br

² Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Regeneração Urbana para Redução de Risco e Desastre: um Traçado a partir da Ciência Cidadã

Pôster

Marina Gonçalves de Mattos^{1,2} e Aloísio Lelis^{1,2}

Palavras-chave: políticas públicas integradas, cidades resilientes, inundação, planejamento urbano, soluções baseadas na natureza

O projeto de extensão universitária Rios urbanos: rio Juqueriquerê é preciso preservar (2020) realizado pelo Centro Universitário Módulo em Caraguatatuba/SP, engajou estudantes universitários do curso de Arquitetura e Urbanismo na coleta de dados colaborativa e a levantar questionamentos junto aos gestores públicos, especialistas e a sociedade civil. Pela abordagem da Ciência Cidadã analisou os riscos e desastres na bacia hidrográfica do Rio Juqueriquerê, desdobrando-se em novas iniciativas para Redução de Riscos e Desastres (RRD), como iniciação científica, apresentação de seminários, ciclo de palestras e o trabalho de conclusão do curso Regeneração Urbana no Balneário Rio Marinas. A regeneração urbana é a requalificação da cidade por meio de políticas públicas integradas e medidas sustentáveis para alcançar a renovação socioambiental e aumentar a qualidade de vida da população. O Balneário Rio Marinas é um bairro no município de Caraguatatuba/SP, localizado no Litoral Norte de São Paulo, privilegiado pela presença dos bens naturais, a margem do Rio Juqueriquerê, inserido no bioma de Mata Atlântica, sendo uma zona de expansão urbana com alto índice de inundação situada a montante da Serra do Mar. Com o auxílio de metodologias de avaliação de indicadores socioambientais, como a matriz FPEIR e os parâmetros da ISO 37120, o projeto de Regeneração Urbana no Balneário Rio Marinas teve o objetivo principal requalificar o bairro. Para isso, configurou medidas estruturantes e não-estruturantes para RRD, ao integrar a implantação de parques alagáveis com bacias de retenção de água da chuva, vias articuladas com jardins de chuvas e ciclovias, conectadas por centros de estudo e pesquisa, cultura e serviços. Estratégias sustentáveis capazes de promover a qualidade de vida da população, a revitalização do Meio Ambiente e a cidade mais resiliente.

Agradecimentos: Aos professores e estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Módulo, em Caraguatatuba/SP, turmas de 2017 a 2021.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP), marina.mardemattos@gmail.com; aloisio.depaula@cemaden.gov.br

² Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN),
marina.mardemattos@gmail.com; aloisio.depaula@cemaden.gov.br

Tomadores de Decisões Conhecendo a Realidade através da Ciência Cidadã

Pôster

Flaviane Cristina Silva¹, Henrique Rosa Filgueiras², Flamínio Guerra Guimarães³, Glauco Kimura de Freitas⁴, Milena Rodrigues Fernandes do Rêgo², Mirna Castro Folco² e Vera Lucia de Miranda Guarda¹

Palavras-chave: ciência cidadã, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, monitoramento hídrico participativo, políticas públicas, engajamento comunitário

A ciência cidadã emerge como uma poderosa ferramenta para engajamento da população em questões científicas, especialmente nas áreas socioambientais. No contexto das reparações após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, a parceria entre Fundação Renova, UNESCO e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce) justificou a implementação do Projeto de Ciência Cidadã no território, cujo objetivo era formar agentes multiplicadores capazes de impulsionar o Monitoramento Hídrico Participativo (MHP) e influenciar políticas públicas. Em 2023, nos períodos seco e úmido, 30 membros do CBH Doce e 27 ribeirinhos participaram do MHP, aprofundando seus conhecimentos sobre recursos hídricos. Um Protocolo de Avaliação Rápida foi utilizado para inferir o grau de impacto em 16 trechos de rios, distribuídos na porção alta, média e baixa da bacia, escolhidos na fase 1 do projeto por moradores de Cava Grande/MG, Tabaúna/MG e Regência/ES, acrescido agora por Baguari/MG. Conteúdos técnicos sobre meio ambiente, qualidade e gestão das águas foram discutidos de forma remota e presencial, resultando em ebooks compilados em quatro módulos, que serviram como recursos didáticos aos cursistas e embasaram uma coletânea organizada pela UNESCO. A certificação de 97% dos participantes do CBH e 78% dos cursistas comunitários evidencia o engajamento no MHP e seu impacto positivo na formação e conscientização dos envolvidos. Esse resultado se conecta à Campanha 'Agente do Doce', desenvolvida pelo CBH, que visa impulsionar princípios do MHP, ao reforçar a ideia de que cada cidadão tem um papel fundamental na conservação dos recursos hídricos e que o conhecimento compartilhado pode moldar novos hábitos. Assim, o MHP não apenas empoderou os cidadãos, promovendo maior conexão entre eles e os tomadores de decisão, mas também viabilizou que as vozes locais

¹ UNESCO, flaviane.engambiental@gmail.com; veraguarda2@gmail.com

² Fundação Renova, henrique.filgueiras@fundacaorenova.org; milenarfrego@gmail.com; mirna.folco@fundacaorenova.org

³ CBH DOCE, flaminio guerra@yahoo.com.br

⁴ WWF, glaucokimura@wwf.org.br

sejam consideradas nas formulações de políticas públicas relacionadas à gestão das águas, caracterizando a ciência cidadã como instrumento fundamental.

Agradecimentos: Os autores agradecem a todos os ribeirinhos e conselheiros do Comitê de Bacia do Rio Doce pela dedicação ao projeto, bem como às Instituições Fundação Renova, UNESCO e CBH Doce pela realização e apoio fornecidos.

The background features a teal upper section, a large orange circle on the left, a light green wavy shape in the middle, and a yellow lower section. A small blue shape is visible in the top-left and bottom-right corners.

Implicações e impactos políticos da ciência cidadã

Avaliação do Monitoramento Participativo de Rios como Ferramenta para a Educação e Percepção Ambiental: um Estudo de Caso na Bacia da Usina Hidrelétrica de Furnas (Rio Grande, MG)

Pôster

Bruno Bernardo Döhler Guimarães¹, Juliana Silva França ¹, Bruna de Souza Vieira¹ e Marcos Callisto¹

Palavras-chave: recursos hídricos, educação científica, rios urbanos, mudança comportamental, ciência cidadã

Monitoramentos participativos (MP) são ferramentas de ciência cidadã (CC) que envolvem a comunidade em acompanhamento de parâmetros ambientais. O MP de rios se baseia no treinamento de membros da comunidade para monitorar cursos d'água. O uso do método científico, através de atividades voltadas para o monitoramento aquático, permite atingir objetivos de educação ambiental e percepção ambiental. Nosso objetivo foi avaliar o impacto social de um MP de rios urbanos como forma de atingir objetivos da educação ambiental e percepção ambiental em escolas de ensino básico nos municípios do entorno da UHE Furnas. A avaliação foi realizada antes e após o desenvolvimento do MP, incluindo: (1) nuvem de palavras, onde os estudantes anotam os termos que lhes vem à mente sobre rios; (2) desenho livre, em que os estudantes retratam sua visão pessoal de um rio; e (3) questionário, que tem como objetivo avaliar do diagnóstico prévio evidenciaram 52 termos na nuvem de palavras, com destaque para água, cachoeira, nadar e peixes. Nos desenhos livres os elementos que se destacaram foram: pesca, água e peixes. No questionário notamos a relação de proximidade dos estudantes com os rios urbanos em suas realidades. Espera-se observar um incremento nos resultados após as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, com foco no aprimoramento dos conhecimentos sobre biodiversidade, conservação e manejo de rios, além de mudanças na percepção e consciência ambiental dos participantes. Esse progresso pode confirmar o MP como uma ferramenta eficaz para alcançar objetivos de educação ambiental e percepção ambiental. Assim, essa expectativa poderá expandir o MP e a CC como ferramenta de cidadania ecológica com potencial para apoiar políticas públicas e atividades ambientais relacionadas à interação humana e aos ecossistemas aquáticos nos municípios no entorno da UHE Furnas.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), brunodohler2001@gmail.com; jsfranca@ufmg.br, <https://orcid.org/0000-0003-4862-6881>; brunavieira4565@gmail.com; callistom@ufmg.br

Agradecimentos: Eletrobras, CAPES, CNPq, FAPEMIG. Aos gestores, diretores, funcionários e em especial aos alunos, que foram nossos cientistas cidadãos no MP, da Escola Municipal Abraão Adolpho Engel e Escola Estadual Judith Vianna, ambas pertencentes ao distrito de Barranco Alto (Alfenas- MG).

Ciência Cidadã na Conservação de Áreas Naturais Urbanas: o Exemplo do Vale Encantado em Salvador, Bahia

Pôster

Tatiana Bichara Dantas¹ e Coletivo SOS Vale Encantado¹

Palavras-chave: conservação da biodiversidade urbana, impactos políticos da ciência, ciência democrática, Mata Atlântica urbana, coletivos sociais

O Vale Encantado (VE), localizado em Patamares, cobre mais de 100 mil metros quadrados entre as Avenidas Paralela, Orlando Gomes e Pinto de Aguiar. Apesar de ser uma área economicamente valorizada em Salvador, o VE desempenha um papel essencial na conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos da cidade. A rápida urbanização tem levado à perda significativa de áreas naturais, reduzindo a cobertura original da Mata Atlântica para menos de 5%. O VE é um dos poucos corredores florestais que ligam a costa à área central da cidade, abrigando mais de 200 espécies de árvores e uma fauna diversa. No entanto, essa área enfrenta pressões constantes da especulação imobiliária e do desenvolvimento urbano. Entre 2007 e 2024, o VE foi palco de várias iniciativas de Ciência Cidadã em parceria com a Universidade Federal da Bahia, incluindo capacitações técnicas, atividades educativas e turísticas, como os “Banhos de Floresta”, além de pesquisas sobre a biodiversidade local. Essas ações resultaram em um banco de dados compartilhado, publicações científicas e engajamento social, o que culminou no reconhecimento do VE como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela UNESCO. Esse reconhecimento reflete o comprometimento do Coletivo, formado por mais de 150 pessoas, incluindo “cientistas cidadãos” e “cidadãos cientistas”, na defesa da área contra pressões urbanísticas. Apesar das conquistas, como a designação do VE como Parque Urbano e a inclusão de uma poligonal no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, a área ainda enfrenta desafios jurídicos e de gestão que afetam sua extensão e a criação do Refúgio da Vida Silvestre. O título da UNESCO trouxe visibilidade nacional e internacional, crucial para conscientizar sobre a importância socioambiental da área. A atuação conjunta entre cientistas e a comunidade em todas as etapas do processo foi fundamental para sistematizar dados e propor tecnicamente a candidatura da área, destacando a Ciência Cidadã como uma estratégia vital para promover conhecimento e participação pública na construção de políticas em áreas naturais urbanas.

Agradecimentos: Todos os membros do Coletivo SOS Vale Encantado.

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), bichara.tatiana@gmail.com; sosvaleencantado@gmail.com

**Infraestruturas,
tecnologias e dados da
ciência cidadã**

Contribuição da Ciência Cidadã para o Conhecimento Sobre o Potencial de Extinção Local em Comunidades de Aves em Municípios do Brasil

Pôster

Dameres Soares da Silva¹, Lucas Rodriguez Forti², Judit K. Szabo⁴, Silas Santos da Silva¹, Josiemilly Medeiros da Silva² e Maria Alice Dantas Ferreira Lopes³

Palavras-chave: ciência cidadã, aves, potencial de extinção, wikiaves, gbif

O desenvolvimento urbano é reconhecido como um dos principais fatores responsáveis pela perda de habitat e afeta a biodiversidade global. Apesar do amplo conhecimento deste impacto, existem lacunas significativas nos dados de ocorrência de espécies que dificultam avaliações detalhadas dos riscos de extinção nas comunidades biológicas. A ciência cidadã, uma abordagem que envolve a participação pública na coleta de dados científicos, está transformando a obtenção de informações sobre a biodiversidade. Este estudo investiga como a ciência cidadã pode ampliar os dados sobre a distribuição de espécies e se essa maior cobertura de informações pode melhorar a confiabilidade das avaliações do potencial de extinção em comunidades de aves em municípios brasileiros. Para isso, foram compilados dados do GBIF sobre aves em 27 municípios com mais de 5000 registros de ocorrência, segregados entre dados provenientes de institutos de pesquisa e iniciativas de ciência cidadã como iNaturalist e eBird. Para complementar os dados de ciência cidadã também foi compilado dados do WikiAves para esses mesmos municípios de forma separada. O potencial de extinção nas comunidades de aves de cada município foi calculado usando o índice PETS (Potential Extinction upon Time Series), que considera séries temporais desde a primeira até a última observação de cada espécie na comunidade. Esse índice foi calculado com o uso do pacote `pets` no software R. Modelos lineares generalizados foram empregados para investigar o efeito da evolução da densidade demográfica e da cobertura por áreas verdes sobre o potencial de extinção das comunidades. Os dados coletados por cientistas cidadãos aumentaram substancialmente as informações disponíveis sobre a distribuição espaço-temporal das espécies, reduzindo os valores de PETS e proporcionando uma base mais confiável para decisões de conservação das aves no Brasil. Essa abordagem demonstra o potencial da ciência cidadã como uma ferramenta valiosa na pesquisa e gestão da biodiversidade em ambientes urbanos.

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), damares.s.bio@gmail.com

² Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), lucas.forti@ufersa.edu.br

³ Centro Universitário FAM,

⁴ Pesquisadora Independente, judit.szabo@cdu.edu.au

Agradecimentos: Agradeço primeiro a Deus pela vida, aos meus pais por todo apoio e cuidado, aos meus orientadores e coautores pelo trabalho conjunto e ao EBCC por essa oportunidade.

Dados de Ocorrência de Espécies Oriundos de Plataformas Alternativas para Projetos de Ciência Cidadã: Padronização e Fluxo de Publicação

Pôster

Guilherme Sanches Corrêa-do-Nascimento¹, Sheina Koffler ²

Palavras-chave: princípios da ciência cidadã, variáveis essenciais de biodiversidade, infraestrutura informacional, tecnologia, atribuição

Registros de ocorrência de espécies são dados de biodiversidade que se baseiam primordialmente em identificação taxonômica, data da coleta e localização geográfica. Atualmente, registros de ciência cidadã vem se tornando a maior parcela dos dados de espécies em acervos globais. Determinados registros são submetidos a plataformas com publicação automatizada, mas projetos mais regionalizados muitas vezes utilizam plataformas alternativas e se deparam com limitações na publicação dos dados. Seguindo a premissa de dados encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, propomos uma abordagem de padronização de bancos de dados para projetos de ciência cidadã em contexto regional e um fluxo de trabalho para manutenção e publicação dos dados, metadados e testemunhos audiovisuais. A estrutura das planilhas para o banco de dados baseia-se no padrão Darwin Core, visando garantir adequação de publicação em bases de dados globais (p.ex. GBIF). Foram propostas colunas adicionais que possibilitam análises comparativas e avaliação sistemática dos projetos de ciência cidadã. As planilhas foram testadas com amostras de dados de projetos independentes do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Quinze registros foram compilados com base em quatro arquivos de áudio e oito de fotos, apresentando um total de 1643 Kb (Me = 110; Dp = 76). O banco de dados apresentou quarenta e seis colunas voltadas para dados de biodiversidade, dezesseis para informações adicionais dos cientistas cidadãos/projetos e quinze para gestão dados. O fluxo se baseia na captura dos dados pelos projetos, gestão institucional e publicação adequada para plataformas internas e externas. A proposta se encontra no estágio de recebimento de dados adicionais para validação do fluxo, manutenção e publicação dos dados, considerando os interesses institucionais e dos colaboradores. Desafios incluem a implementação de acordos de cessão e uso dos dados que atendam à legislação vigente e que estejam de acordo com os interesses de todas as partes envolvidas.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), guisanchescn@gmail.com; sheinak@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1126-8999>

² Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: O presente trabalho foi subsidiado pelo CNPq por meio das bolsas PCI-DB (302000/2024-0), PCI-E (301985/2024-3) e INCT em Ciência Cidadã (406712/2022-0). Agradecemos aos coordenadores de projetos de ciência cidadã do INMA pela disponibilização de dados e pelos valorosos comentários. Aos cientistas cidadãos que contribuíram com dados por meio de plataformas alternativas para os projetos de ciência cidadã do INMA.

Distribuição Potencial de *Sturnus vulgaris* (Aves, Passeriforme), uma Espécie Exótica-Invasora no Brasil

Pôster

Carmen Luiza Mazzini Tavares¹ e Pedro Maria Abreu Ferreira¹

Palavras-chave: modelos de distribuição de espécies, maxent, invasão biológica, mudanças climáticas, ciência cidadã

O estorninho, *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758), é uma espécie de passeriforme que pertence à família Sturnidae. Está na lista das 100 espécies invasoras mais prejudiciais do mundo. São introduzidos pela ação humana, ampliando sua distribuição geográfica tornando-se autossustentáveis. Na América do Sul, os primeiros registros são da Argentina (1987), Uruguai (2008) e Brasil (2014). No Brasil, a informação mais abundante são registros de ocorrência com dados incompletos e poucos estudos que abordem o seu papel ecológico. Modelos Bioclimáticos são utilizados para abordar questões ecológicas, incluindo aquelas relacionadas a espécies invasoras. Primeiro, é necessário verificar a tendência de crescimento populacional do estorninho por meio de ferramentas analíticas e gerar previsões espaciais e temporais no Brasil. Além disso, modelar o nicho ecológico do estorninho no Brasil gerando mapas de distribuição potencial baseados na adequabilidade ambiental para a ocorrência da espécie no presente e também estimando a potencial distribuição no futuro para os anos até 2050. Sugere-se, ainda, a atualização dos mapas de ocorrência da BirdLife Internacional e IUCN com base nos mapas preditivos obtidos com as modelagens para o Brasil. Assim como, sugerir estratégias mitigadoras às entidades governamentais e minimizar os possíveis prejuízos futuros da invasão pela espécie exótica. Serão utilizados dados de ocorrências das plataformas de ciência cidadã com identificação válida, coordenada geográfica, coleções científicas, registros de literatura e comunicação pessoal de outros pesquisadores. Serão utilizadas as 19 variáveis bioclimáticas (2,5 min ~5 km² de resolução espacial), uma variável topográfica e o Índice de Vegetação de Diferença Normalizada. Será aplicado o Fator de Inflação de Variância e as variáveis com valores maiores que 10 serão excluídas. Os modelos de distribuição serão gerados separadamente para o presente e o futuro utilizando o algoritmo MaxEnt.

Agradecimentos: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e ao Laboratório de Ecologia e Interações (PUCRS).

¹ Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), carmentavares2012@icloud.com; pedro.abreu@puers.br

Observatório de Barragens de Mineração (OBaM): Acesso à Informação para o Empoderamento Comunitário e Tomada de Decisões

Pôster

Daniela Campolina¹, Lussandra Martins Gianasi ¹, Paulo César Horta Rodrigues¹, Francisco Ameno Brun¹, Helder Lages Jardim¹, Luciano Corrêa Loureiro¹, Maise Soares de Moura¹, Emmanuel Coz Alarcon¹, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo¹, Lisiane Pinto de Freitas¹, Laís Eduarda Mendes de Souza¹ e Luiza Nascimento de Souza¹

Palavras-chave: observatório, barragens de mineração, base de dados, ciência cidadã, atingido por barragens

O Observatório de Barragens de Mineração (OBaM) é uma iniciativa do grupo de pesquisa Educação, Mineração e Território (EduMiTe/UFMG) que surge da necessidade de apresentar dados oficiais sobre barragens de mineração de maneira possibilitar o acesso à informação especialmente a gestores e comunidades que podem ser afetadas por essas estruturas. Seu objetivo principal é coletar, analisar e divulgar dados geoespecializados de maneira prática sobre as barragens de mineração com o intuito de visibilizar os riscos ao qual comunidades estão submetidos, assim como embasar tomada de decisão de gestores. O observatório também se dedica à elaboração de boletins informativos, relatórios e *reports*, apresentando dados oficiais sobre a situação das barragens considerando o recorte territorial de bacias hidrográficas. A metodologia adotada envolve a extração e análise de dados de bases governamentais sobre as barragens e com o auxílio de recursos de imagens de satélite, mapas e gráficos, objetiva-se visibilizar a complexidade e intensidade de riscos de barragens de mineração. Apresentar dados sobre o caminho da lama em caso de rompimentos e vazamentos é uma forma de munir a população quanto ao riscos e situação dos rios ameaçados por estas estruturas, assim como pressionar para que as diversas instâncias governamentais e mineradoras possam tomar decisões e gerenciar de maneira segura as barragens. As ações do OBaM visam também orientar e auxiliar comunidades que vivem próximas às barragens para que possam estabelecer redes de monitoramento participativo dessas estruturas, gerando informações e conhecimento. Considerando que os sistemas governamentais de informações negligenciam dados estratégicos para que comunidades e gestores avaliem o nível de risco que as barragens podem oferecer, acreditamos que o OBaM

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), danielacampolina.edumite@gmail.com; lussandrams@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>; pchr@cdtn.br; franelt1406@gmail.com; hljardim@gmail.com; lcloureiro6@gmail.com; maisedemoura2013@gmail.com; emmanuel260497@gmail.com; hiagofigueiredo794@gmail.com; lisianeflor5@gmail.com; laismendesgeo@gmail.com; luiza.nascimento.souza@hotmail.com

desempenha o papel fundamental na construção de informações e ferramentas essenciais no desenvolvimento da cidadã em territórios atingidos e ameaçados por barragens de mineração.

Agradecimentos: Emenda Parlamentar Áurea Carolina nº 39160010, viabilizada pelo PLN 32/2022 - Projeto de lei Orçamentária Anual, Instituto de Geociências/UFMG, Laboratório de Geomorfologia e Recursos Hídricos e Laboratório de Solos e Meio Ambiente do IGC/UFMG, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Programa de Fomento de Bolsas de Extensão (PBEXT), PBEXT-AÇÕES-AFIRMATIVAS, Pró-Reitoria de Pesquisa (PrPq) pelo financiamento da bolsa PRpq/Probic Fapemig, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Earthworks, Instituto Cordilheira, Misereor e DKA Áustria.

Observatório do Mangue e seus Marelórios: Ciência Cidadã e Dados Abertos para Efetivar a Governança Ambiental do Manguezal

Pôster

Índira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3}, Allan Yu Iwama⁴, Esley L. de Sousa¹, Diego M. dos Santos¹, Nicolas F. F. de Sousa¹, Yago de J. Martins⁵, Enzo de J. Ferreira⁶, Cácio Deniro Monteiro da Costa¹, Eric Wagner Lopes da Costa¹ e Marcus E. B. Fernandes^{1,3}

Palavras-chave: manguezal, ciência cidadã, serviços ecossistêmicos, conhecimento tradicional, monitoramento participativo

Os manguezais amazônicos estendem-se por 80 municípios costeiros nos estados do Amapá, Pará e Maranhão e representam mais de 80% dos manguezais brasileiros. Aproximadamente 85% dessas áreas de manguezal estão dentro de alguma unidade de conservação. Os manguezais desempenham um importante papel para a mitigação das mudanças climáticas, oferecendo serviços ecossistêmicos às comunidades estuarino- costeiras que residem nos marelórios, espaço que vai além do território físico das Reservas Extrativistas Marinhas e conecta ambientes terrestres e marinhos. Dentre os principais desafios para a governança deste Sistema Socioecológico (SSE) estão: i) as lacunas no acesso e organização de bases de dados que permitam a realização de um monitoramento ambiental participativo e contínuo dos manguezais; ii) limitações na compreensão das relações e funções ecológicas do SSE do manguezal, provocadas pelo distanciamento entre os conhecimentos científico e tradicional locais e iii) falta de articulação entre iniciativas do poder público e soluções de comunidades locais para o planejamento e implementação de ações de conservação. Assim, o presente estudo tem como objetivo efetivar a governança ambiental do SSE dos manguezais e seus marelórios, através da criação de um Sistema de Monitoramento com Base na Ciência Cidadã (SMBCC) que permita cogerar um conjunto de dados abertos utilizando o Kobotoolbox, o *Chatbot* e campanhas como o Pescando dados do Observatório do Mangue. O projeto vem sendo realizado nos estados do Pará, Paraíba, Alagoas e São Paulo para criar a rede de jovens pelos manguezais com ações de monitoramento participativo dos manguezais, oficinas cocriativas com o LabMangue nas comunidades tradicionais e

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; wagnereric589@gmail.com

² Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁴ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

⁵ Observatório do Mangue e seus Marelórios, yagodejmartins@gmail.com

⁶ Instituto Federal do Pará (IFPA), enzogoferreira@gmail.com

atividades gamificadas. O SMBCC será construído utilizando tecnologias digitais, Sistemas de Informação Geográfica (SIG) participativos, *machine learning* e Inteligência Artificial para a governança do conjunto de dados com base na abordagem da ciência cidadã. Espera-se que o SMBCC contribua para a coconstrução e formulação de políticas públicas.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecemos pela bolsa DTI-A (Processo nº 382604/2023-7) do Projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios (Processo nº 409667/2022-6). Agradecemos também o apoio da Rufford Foundation (Processo nº 369192) pela implementação do projeto piloto. Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança que foi promovido pela Silo Arte e Latitude Rural realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro, em 2022, pelo espaço para a levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática” onde foi idealizado o LabMangue. Aos Pesquisadores do Mangue do Observatório do Mangue, jovens das comunidades estuarino-costeiros pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de educomunicação. Agradecemos também pelo apoio logístico ao projeto Ciência cidadã e comunidades tradicionais do litoral na adaptação às mudanças climáticas: construindo uma rede brasileira de observação (Processo nº 715066064-RIAP 3/2021) com financiamento do British Council através do Instituto Ayni na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Social. Agradecemos ao projeto “Monitoramento climático tradicional: Propondo estratégias de justiça climática nas comunidades estuarino-costeiras” (Processo nº GGFR 147/2022), apoiado pelo Fundo Socioambiental Casa e realizado pelo Instituto Sarambuí, pela logística para implementar a fase piloto do LabMangue. Agradecemos ao Instituto Sarambuí e o Laboratório de Ecologia de Manguezal – LAMA/IECOS/UFFPA por todo o suporte logístico para a realização do projeto.

Um Guia Sucinto e Prático de Qualidade de Dados de Ocorrência de Espécies para Cientistas Cidadãos

Pôster

Guilherme Sanches Corrêa-do-Nascimento¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes²

Palavras-chave: qualidade de dados, completude de dados, distribuição de espécies, precisão espaço-temporal, ciência cidadã contributiva

O processo de coleta de dados de biodiversidade por iniciativas de ciência cidadã é um passo fundamental para a realização de levantamentos e monitoramentos de distribuição geográfica de espécies, auxiliando na formação de extensivos bancos de dados de registros de suas ocorrências. Esses registros são baseados em três informações principais: Quem? (identificação taxonômica) Quando? (data) Onde? (referência geográfica). Tais informações, apresentando alto nível de precisão, proporcionam mais possibilidades de aplicações em usos científicos. Plataformas globais de ciência cidadã muitas vezes apresentam tecnologias que facilitam a obtenção desses dados e metadados. Entretanto, projetos voltados a públicos-alvo que não se engajam com o uso desses aplicativos necessitam de estratégias alternativas de obtenção dessas informações. Com intuito de auxiliar cientistas cidadãos para uma boa coleta de dados, propomos um guia de qualidade de dados voltado para a realidade da aplicação de projetos vinculados ao Instituto Nacional da Mata Atlântica. O guia também tem a finalidade de conscientizar cientistas cidadãos em relação às possíveis aplicações dos dados produzidos nos campos da conservação, saúde, ecologia e biodiversidade. Nele se explica como diferentes tipos de registros audiovisuais podem ser necessários para a identificação taxonômica; pontua-se a necessidade de se indicar a data do registro e, principalmente, explica-se sobre a relevância da precisão espacial dos dados, indicando maneiras de se obter informações de coordenadas geográficas por tecnologias popularizadas no Brasil, como localização do WhatsApp e Google Maps, metadados automatizados e aplicativos que registram informação de data e localidade (ex. Timestamp). Esse material instrutivo é objetivo e sucinto, proporcionando uma leitura rápida e acessível para públicos de diferentes idades e níveis de proficiência com tecnologias digitais. Com a disponibilização do guia, poderá ser observado se houve a adesão à essas estratégias pelos cidadãos cientistas e aumento da qualidade dos dados de ocorrência enviados para projetos de ciência cidadã.

Agradecimentos: O presente trabalho foi subsidiado pelo CNPq por meio das bolsas PCI-DB (302000/2024-0) e INCT em Ciência Cidadã (406712/2022-0).

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), guisanchescn@gmail.com

² Universidade Federal do ABC (UFABC),
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Outras Sessões

Eventos Locais

Ciência Cidadã no Cerrado de Campinas com Caminhadas Verdes

Evento Local

Denise de Alemar Gaspar ^{1,2} e Fernando Chiaradia²

Local: Bosque Augusto Ruschi (Rua Carlos Roberto Gallo esquina com Avenida Coacyara - DIC I – Campinas, SP)

Data e horário do evento: 22 de setembro de 2021, das 8h30 às 11h30

Objetivo Geral: Reunir moradores locais e regionais para conhecerem o Bosque Augusto Ruschi, localizado na região da cidade onde, originalmente, ocorria o Cerrado e campos naturais — as campinas. Atualmente a vegetação nativa deu lugar à bairros populosos e poucas áreas verdes, onde a vegetação plantada não representa as espécies locais de Cerrado.

Justificativa: Campinas tem hoje menos de 10% de vegetação nativa remanescente, principalmente de Mata Atlântica. O Cerrado, que outrora cobria parte significativa do município, foi eliminado quase totalmente, e hoje restam poucos fragmentos, pequenos, isolados e sem proteção. Quando falamos do Cerrado em Campinas há uma ignorância total das pessoas, incluindo educadores que atuam na região, que desconhecem essa presença. Para iniciar um movimento de reconhecimento da biodiversidade do Cerrado campineiro serão realizadas Caminhadas Verdes abordando a história ecológica e social dessa região. A primeira atividade será esta Caminhada Verde no Bosque Augusto Ruschi, uma importante área verde dessa região.

Dinâmica: Para marcar o início da Caminhada Verde o grupo faz uma mandala de pés (com registro fotográfico), em seguida cada participante recebe um envelope de papel para que guarde algum elemento encontrado no percurso — folha, flor, fruto — que ache relevante. A caminhada vai percorrer os caminhos do Bosque apresentando as árvores, arbustos e outras formas de vida vegetal, além de fauna e fungos. Serão discutidas a presença de espécies nativas e exóticas e quais são representantes do Cerrado original da região. A presença ou ausência de espécies representativas do Cerrado será o motor das discussões. Os participantes serão convidados a contar suas experiências e conhecimentos com as plantas observadas ali, ou plantas de seus locais de origem (muitos moradores dessa região são migrantes das regiões NE e NO). Ao final da caminhada, juntaremos todos os elementos

¹ Projeto-ação Caminhas Verdes, denise@faunistica.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-0570-5486>

² Faunística Estudos Ambientais, denise@faunistica.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-0570-5486>; faunistica@faunistica.com.br

recolhidos e fazemos uma nova mandala - de mãos - com as lembranças do percurso (com registro fotográfico).

Normas de Segurança: Os participantes deverão ir com calçados fechados (tênis), calças compridas e blusas de manga longa. Recomenda-se o uso de repelente, chapéu e levar água e fruta.

Formação de Guardiões das Águas: Rede de Monitoramento Geoparticipativo *Que Lama é essa?*

Evento Local

Lussandra Martins Gianasi ¹

Palavras-chave: rede de monitoramento, cientistas cidadãos, águas, barragens de mineração, mudanças climáticas

Local: Online.

Data e horário do evento: 04/09/2024 de 19h às 21h

Objetivo Geral: Formação dos cientistas cidadãos que compõem a Rede de Monitoramento Geoparticipativo *Que Lama é essa?* no intuito de nivelar informações e apresentar ferramentas de análise e monitoramento e gerar banco de dados abertos sobre a situação das águas de rios situados abaixo de barragens de mineração.

Justificativa: A Rede de Monitoramento formou-se por meio de uma demanda espontânea de pessoas atingidas por enchentes em 2022, na bacia do rio das Velhas-MG, situadas abaixo de diversas barragens de mineração. A população demandou ao grupo de pesquisa EduMiTe análises da lama de enchentes que apresentava aspectos atípicos com indícios de presença de rejeito de minério: densa, espessa, cheiro forte, oleosa e brilhante. Na presente fase do projeto, ocorrerá a formação da comunidade no intuito de identificar situações em que também haja indícios de vazamentos de rejeitos, assim impactos de garimpo ilegal que também é uma realidade na região.

Dinâmica: Este evento formativo online precede uma formação presencial que ocorrerá nos dias 21 e 28 de setembro. O objetivo é que na formação online sejam apresentadas informações sobre a rede hídrica do rio das Velhas e metodologias de análise e registro de informações sobre turbidez, presença ou não de mata ciliar, assoreamento e parâmetros de análise da qualidade das águas que serão abordados nos cursos presenciais que ocorrerão nos dias 21 e 28 de setembro com as comunidades para uso dos ecokits.

Normas de Segurança: Não se aplica.

Agradecimentos: Emenda Parlamentar n° 39160010, pelo PLN 32/2022 — Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
lussandrains@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>

Oficina “Cientista Cidadão Por Um Dia: Vozes do DNA”

Evento Local

Maria Sharmila Alina de Sousa¹, André Uchimura Bastos¹, Carla Freire Escobar de Assis¹, Juliana Madeu Teixeira¹ e Kamily Akemi Tashiro Lencione¹

Local: Edifício Octávio de Carvalho, Laboratório (número a confirmar) Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Rua Botucatu, 740 — 1º subsolo, Vila Clementino, 04023-062, São Paulo — SP, Brasil.

Data e horário do evento: 03/09/2024 (8h00 – 14h00 ou 14h30 BRT)

Objetivo Geral: A partir da (a) coprodução de estratégias de educação popular sobre conceitos básicos em Ciência e Saúde, nosso objetivo é a (b) coprodução de materiais sobre tais conceitos para informar a população, pacientes afetados por câncer e doenças raras, gestores, pesquisadores, profissionais e produtores na área de saúde de precisão em câncer e doenças raras, e para fins de educação continuada de equipes multiprofissionais em saúde pública de precisão, a partir da perspectiva de todos os atores sociais; e participação da validação transcultural e resposta de questionário internacional sobre percepção e atitudes sobre geração e uso de dados pessoais sensíveis de saúde (genômicos) para a (c) coprodução do primeiro Observatório Cidadão em Saúde Pública de Precisão no Brasil.

Justificativa: Dentro do Eixo 03, nossa oficina é parte da primeira iniciativa brasileira de Ciência Cidadã em Saúde Pública de Precisão — o “Vozes do DNA”², que estamos nucleando na EPM/Unifesp como uma das atividades de extensão comunitária do projeto financiado pela chamada CNPq/MS-SCTIE-DECIT N° 50/2022 (Projeto N° 406952/2022-1) “Saúde Pública Genômica no SUS: estudo de caso para desenvolvimento, implementação e monitoramento de painel genético para diagnóstico, monitoramento e tratamento pré e pós-cirúrgico de pacientes com nódulos da tireoide”.

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sharmila.alina@unifesp.br; andre.bastos@unifesp.br; beatriz.camilo@unifesp.br; juliana.madeu@unifesp.br; kamily.akemi@unifesp.br

² Disponível em <https://site.unifesp.br/vozesdodna/> a partir de 12 ago. 2024.

Dinâmica: Partindo do conceito de Ciência Cidadã³, conforme fundamentado⁴ na área das Ciências da Saúde, as atividades planejadas são: 8h00-8h15 — recepção e conferência dos alunos e professores “cientistas cidadãos”; 8h15-9h30 — dinâmica “eu sou... nós somos”(apresentação individual de cada participante e expectativas sobre a oficina); 9h30-10h30 — roda de conversa “ciência cidadã”: o que é? Como podemos participar?; 10h30-10h45 — intervalo; 10h45-11h45 — oficina “meu DNA, nosso DNA” (extração de DNA de morango); 11h45-12h45 — almoço solidário (propomos este modelo de economia solidária em que a escola privada e/ou financiamento institucional patrocina o lanche de 30

³ Conforme o excerto a seguir, disponível em nosso website institucional (acima): como **cientistas cidadãos** — ou seja, indivíduos **COM e SEM treinamento profissional em atividades de pesquisa científica** — que estabelecemos **REDES de colaboração HORIZONTAIS de BASE SOLIDÁRIA interpessoais e de nossos coletivos** para apoiar as usuárias (e profissionais) das redes pública (Sistema Único de Saúde — SUS) e privada (via operadoras de planos de saúde privado) do sistema de saúde brasileiro (o **Complexo Econômico-Industrial da Saúde — CEIS**) no **acesso a tecnologias de saúde** (informações e ferramentas de diagnóstico, tratamento e seguimento) **robustas e seguras (isto é, informadas pela melhor EVIDÊNCIA disponível)**, compartilhando **novos saberes e fazeres** para a **coprodução** de uma **governança brasileira — do Sul Global — da geração e uso de seus dados pessoais sensíveis de saúde (genômicos)**, de modo a aprimorar a qualidade de seus estados de saúde, bem como de suas atividades diárias (de trabalho), e monitorá-las em tempo real e de forma permanente, por meio do estabelecimento do primeiro **Observatório Cidadão (em Saúde de Precisão) — o “vozes do DNA (Brasil)”**: assim, estaremos SEMPRE representados, de forma dinâmica, assim como nossa sociedade!

⁴ Fundamentado, principalmente, a partir de:

- PRAINSACK, B. **Understanding participation**: The ‘citizen science’ of genetics. In: Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture. Ashgate Publishing Ltd. 2014. pp.147-164. Disponível em: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84901171197&origin=inward&txGid=8bc64d3c5d126f0eb510bd406a86c050>. Acesso em: 5 jul. 2024.
- WOOLLEY J.P., MCGOWAN M.L., TEARE H.J.A., et al. **Citizen science or scientific citizenship? Disentangling the uses of public engagement rhetoric in national research initiatives**. BMC Med Ethics 2016;17(1):33; Disponível em: <https://www.doi.org/10.1186/s12910-016-0117-1>. Acesso em: 5 ago. 2024.
- SOUSA, M. S. A.; BARRETO, J. O. M. **Capítulo 24 — Perspectivas das políticas informadas por evidências**. In: TOMA, T. S. (Org.) et al. **Avaliação de tecnologias de saúde & políticas informadas por evidências**. São Paulo: Instituto de Saúde, 2017. p. 411-443. (Temas em saúde coletiva, 22). ISBN 978-85-88169-31-9. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/temas-saude-coletiva/pdfs/tsc_22_final.pdf. Acesso em: 2 jul.2024.
- SOUSA, M. S. A.; GALLIAN, D. M. C.; MACIEL, R. M. B. From ‘Me’ to ‘Us’: solidarity and biocitizenship in the Brazilian cancer precision medicine innovation system. **Saúde em Debate**, v. 43, n. spe 2, p. 114-132, 2019. <https://doi.org/10.1590/0103-11042019s209>.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. [SOUSA, M. S. A. (primeiro autor)]. **Participação social na avaliação de tecnologias em saúde para sistemas de saúde: achados de uma síntese de evidências qualitativas**. Brasília: Fiocruz; Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://brasil.fiocruz.br/aagts/participacao-social-popart/popart-produtos/>. Acesso em: 2 jul. 2024.
- WALE, J. SOUSA, M. S. A., HUANG, L. Patient and Social Engagement in HTA. In: **A Newcomer’s Guide to HTA: A collection of resources for early career professionals**. Health Technology Assessment International. p. 71-96, 2023. Disponível em: <https://hta.org/wp-content/uploads/2023/12/A-Newcomers-Guide-to-HTA-Patient-and-Social-Engagement.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2024

alunos da escola pública e dos 30 alunos da escola privada por oficina); 12h45-13h45 — co-produção: dúvidas e ideias (bate-papo sobre dúvidas que participantes tiverem sobre conceitos básicos de genética humana e médica, genômica e saúde de precisão mediado pelos pesquisadores e alunos de iniciação científica e pós-graduação dos grupos das Disciplinas de Endocrinologia e Genética da EPM/Unifesp e identificação de interesses compartilhados entre as turmas das escolas e os cientistas cidadãos do vozes do DNA); 13h45-14h00 — convite ações cientista cidadão (convite a responder questionário internacional para avaliar suas percepções e atitudes sobre a geração e os usos de dados pessoais sensíveis de saúde (genômicos) no Brasil e ocupação das mídias sociais do projeto com materiais multimídia criados pelos alunos para desmistificar conceitos básicos de pesquisa em saúde, genética humana e médica, genômica, saúde de precisão e ciência cidadã para quaisquer públicos); 14h00-14h30 — “pátio de fuga”: desafio investigativo no pátio de anatomia da EPM/Unifesp (opcional: os professores de cada escola podem propor objetivos específicos e necessidades relevantes a seus alunos, ou se preferem finalizar a oficina mais cedo na etapa anterior).

Normas de Segurança: Solicitamos que pelo menos dois professores da(s) escola(s) interessada(s) acompanhem sua turma, pois nosso objetivo secundário é também promover a educação continuada sobre ciência cidadã na prática, se oportuno, para o corpo docente da escola participante, a ser coproduzido durante o planejamento de cada oficina.

Projeto Jovens Cientistas: Conhecendo as Águas na Serra do Gandarela

Evento Local

Daniela Campolina¹

Palavras-chave: trabalho de campo, monitoramento águas, serra do gandarela

Local: Trabalho de Campo no município de Rio Acima - MG

Data e horário do evento: 02/09/2024 de 13h a 17h30 min e dia 03/09/2024 em dois turnos - 7h30min a 12h e 13h a 17h30min

Objetivo Geral: Realizar trabalho de campo com alunos participantes do Projeto Jovens cientistas: nas águas da ciência cidadã, no intuito de conhecer territórios essenciais para as águas que estão monitorando.

Justificativa: Durante as atividades do Projeto Jovens Cientistas são realizados vários trabalhos de campo na cidade e entorno com o objetivo dos estudantes conhecerem nascentes, córregos e rios, assim como áreas de recarga e onde se localizam importantes reservas de água, na Serra do Gandarela, que está ameaçada pela atividade minerária.

Dinâmica: Serão 3 trabalhos de campo, utilizando o mesmo roteiro, com turmas distintas da escola, todas do 7 ano do Ensino Fundamental. Cada campo ocorrerá durante o turno de aula e os estudantes serão guiados por professores de ciência, geografia e história que prepararam um roteiro ao longo de 20 km de percurso da escola até o mirante da Serra do Gandarela. Haverá algumas paradas durante o percurso para visualização de cachoeiras, rios, complexos minerários e diferentes formações vegetais. Ao chegar à Serra, os alunos também seguiram um roteiro de caminhada guiada por 2km em que serão abordados aspectos da singular vegetação, do relevo, história e importância da Serra para a segurança hídrica da cidade, da capital do estado e região metropolitana.

Normas de Segurança: Todos os alunos deverão estar uniformizados, com sapato fechado, calça comprida e com autorização assinada pelas pais. A escola levará um kit de primeiros socorros.

Agradecimentos: Ao Movimento de Preservação da Serra do Gandarela.

¹ Grupo Educação, Mineração e Território (EduMiTe), danielacampolina.edumite@gmail.com

The background features a teal upper section, a light green wavy band, and a large yellow lower section. A large olive-green circle is partially visible on the left side.

Processos Formativos

Dados à Prova d'Água, “Polinizadores” de Escolas para Redução de Riscos de Desastres

Processo Formativo

Débora Olivato¹, Felipe Augusto Santos¹, Aloísio Lelis¹, Antonio Guerra¹, Heloisa T. de M. Martins¹, Jeniffer de S. Faria¹, Priscilla Françoso¹, Carolina F. Esteves¹ e Rachel Trajber¹

Objetivo Geral: O objetivo da oficina é promover a construção de pluviômetros (pluvipet) e um App, para a formação das pessoas no monitoramento, interpretação dos dados pluviométricos, a dinâmica e variabilidade das chuvas no território, além de mobilização da comunidade para a produção colaborativa de dados cidadãos na prevenção de riscos de desastres.

Justificativa: Observamos que os desastres estão cada vez mais próximos de nós, isso ocorre por estarmos vivendo um novo regime climático. A Jornada Pedagógica Pluvipet+App², desenvolvida pelo Cemaden Educação/Cemaden/MCTI em parceria com o projeto de pesquisa internacional “Dados à Prova d’Água”, visa prevenir os riscos que ‘anunciam os desastres’ e reduzir as vulnerabilidades das pessoas e comunidades. Para isso, se propõe criar redes observacionais com as comunidades escolares, envolvendo a produção de pluviômetros de garrafa pet (pluvipet - instrumento de baixo custo e alta replicabilidade) conectados por um aplicativo móvel (App) e um dashboard. A implementação de um sistema de monitoramento de chuvas permite coletar, compartilhar e implementar a circularidade de dados cidadãos de cada local para um instituto de pesquisa, que por sua vez participa do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Jornada Pluvipet+App contribui para democratizar a produção do conhecimento científico sobre os desastres climáticos a partir da Ciência Cidadã, como uma oportunidade de vivenciar o território e transformá-lo em favor das comunidades. Assim é possível perceber a verdadeira motivação da ciência para a descoberta do mundo e se tornar parte de uma comunidade de aprendizagem.

Alguns resultados em: <https://apublica.org/2024/02/eles-salvaram-vidas-porque-aprenderam-sobre-mudancas-climaticas-na-escola/>

Conteúdo:

15 min - contextualização do Programa Cemaden Educação/Cemaden/MCTI e do projeto WPD++ e WPD+++

¹ Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), debora.olivato@gmail.com; felipe.santos@cemaden.gov.br; aloisio.depaula@cemaden.gov.br; martins.heloisa@gmail.com; jenifferf922@gmail.com; francosopriscilla@gmail.com; carolina.esteves@cemaden.gov.br; rachel.trajber@cemaden.gov.br

² Jornada Pluvipet+App <https://educacao.cemaden.gov.br/jornada/pluviometro/>

15 min - apresentação da atividade: a importância da medição e monitoramento das chuvas, mobilização social e como a ciência cidadã está inserida nesta atividade desenvolvida pelo Cemaden Educação.

20 min - confecção dos pluviômetros: participantes divididos em três a quatro grupos de 4-5 pessoas para a atividade mãos na massa. **15 min** - apresentação do app Dados à Prova D'água e do painel de observação (*dashboard*)

10 min de fechamento - Momento tira dúvidas. Propomos ao final uma rápida avaliação da atividade, com filipetas - ou mentimeter - para as perguntas: Que bom!, Que pena! e Que tal?

Laboratórios Colaborativos de Ciência Cidadã e Comunicação da Ciência

Processo Formativo

Cinthia Mendonça¹

Objetivo Geral: Oferecer novos repertórios sobre comunicação da ciência e desenvolvimento de ciência cidadã a partir de trabalhos colaborativos e comunitários no âmbito latino-americano.

Justificativa: A produção de dados científicos a partir da ação comunitária e a comunicação da ciência para diferentes populações se apresentam como desafios cada vez mais complexos, especialmente quando nos deparamos com a necessidade de agir em diferentes escalas, em relação a emergência climática. Os laboratórios de experimentação inovação cidadã tem se mostrado como excelente mecanismo (ciência e sociedade) ou metodologia para, em pouco tempo, formar, informar, desenvolver novas habilidades e ainda convergir captação e criação de dados além de comunicar a ciência em diferentes níveis. Os labs podem ser importante aliado para a rede de ciência cidadã nos ajudando a responder a pergunta: qual ciência cidadã queremos?

Conteúdo:

Dia 01

1. O que são os Laboratórios de Experimentação e Inovação Cidadã?
Origem, Linha do tempo e exemplos atuais de laboratórios e de projetos já desenvolvidos nos labs.
2. A metodologia dos Labs e a Ciência Cidadã

Dia 02

3. Simulação de um laboratório
Escolha de um tema, formação dos grupos de trabalho e prototipagem
4. Apresentação dos produtos desenvolvidos na simulação

¹ Silo — Arte e Latitude Rural, cinthia.mendonca@silos.org.br

O que, por que e como organizar uma *Bioblitz*

Processo Formativo

Caren Queiroz Souza¹

Objetivo Geral: Ensinar procedimentos de organização de Bioblitz, um evento de levantamento de dados sobre biodiversidade em curto prazo, atendendo aos princípios da ciência cidadã.

Justificativa: Dentre as diversas formas de se praticar ciência cidadã, a *Bioblitz* se apresenta como um modo de incentivar a participação massiva, pois é um evento de curta duração (um dia ou mais) que reúne cientistas, naturalistas, voluntários etc. As *bioblitz* têm sido cada vez mais comuns no Brasil tanto organizadas por iniciativas locais como globais (e.g., Grande Bioblitz do Hemisfério Sul, II Bioblitz da UFBA). Pesquisas mostram que a participação nas *bioblitz* aumenta o interesse pela ciência e biodiversidade, bem como, aumenta o conhecimento sobre métodos científicos e problemas ambientais (BONNEY et al., 2014; ROGER; KLITORNER, 2016). Além disso, essas iniciativas agregam num curto intervalo de tempo uma quantidade massiva de dados (e.g., de ocorrência das espécies), os quais são altamente relevantes para pesquisas em Ecologia e Conservação, podendo também atender às demandas de fomento da ciência cidadã no Brasil (QUEIROZ-SOUZA et al., 2023) As propostas de ciência cidadã organizadas sob uma *bioblitz* atendem também ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (VIANA et al., 2023) uma vez que estes eventos permitem o intercâmbio de saberes aproximando a universidade da sociedade, criam oportunidades de ensino e divulgação científica e fomentam a pesquisa científica, gerando dados de ocorrência e/ou abundância de espécies essenciais para estudos em Ecologia e, potencialmente, subsidiar a tomada de decisão e, no caso das cidades, gestão do espaço urbano. Diante do exposto, nesse processo formativo vamos discutir o que, por que e como organizar uma Bioblitz e atender aos princípios da ciência cidadã (RBCC).

Conteúdo:

1. Apresentação
2. O que é e por que organizar uma Bioblitz?
3. Da seleção de equipe até o dia do evento
 - a) Grupos de trabalho
 - b) Comunicação

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), carenq.souza@gmail.com

- c) Dados, coleta e organização
 - d) Triagem de material e educativos
4. Feedback aos participantes
 5. Organizando sua Bioblitz

Trabalhar com Dados de Ciência Cidadã — Desafios e Oportunidades para Biólogos

Processo Formativo

Judit K. Szabo¹

Objetivo Geral: Neste curso, os participantes terão uma visão ampla sobre os levantamentos de dados de biodiversidade em geral e, através de exemplos, aprenderão sobre vieses espaciais, temporais e associados ao observador e maneiras de lidar com esses vieses durante as fases de levantamento, análise de dados e interpretação de dados.

Justificativa: Muitos dos vieses sistemáticos nos dados da ciência cidadã são os mesmos vieses que ocorrem na coleta profissional de dados: observações não aleatórias espacialmente e temporalmente. Como esses vieses também são encontrados na pesquisa ecológica feita por pesquisadores profissionais, vários métodos foram desenvolvidos para controlá-los estatisticamente e modelá-los, desde que os metadados relevantes sejam registrados. Durante a última década, houve um trabalho considerável de desenvolvimento de métodos para minimizar os efeitos desses vieses, incluindo vieses devido a processos de observação heterogêneos e imperfeitos e vieses na distribuição do esforço de pesquisa no espaço e no tempo. Também houve desenvolvimento de métodos para enfrentar os desafios associados à estimativa de distribuições e abundância em grandes extensões espaciais ao longo do ano, incluindo a variação na densidade de dados em amplas extensões espaciais e temporais e a variação espacial e temporal na resposta de uma espécie às condições da paisagem.

Conteúdo: Métodos de levantamento de dados de biodiversidade, prós e contras de diferentes métodos, levantamentos estruturados e não estruturados, tipos de vieses, coleta, análise e interpretação de dados.

¹ Pesquisadora Independente, judit.szabo@cdu.edu.au

Sessões Interativas

A Ciência Cidadã em Espaços Formais de Ensino

Sessão Interativa

Fabiana Oliveira da Silva¹, Carmen Regina M. A. Correia², Débora Olivato³ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes⁴

Palavras-chave: ensino, questões sociocientíficas, engajamento social

Objetivo: Apresentar experiências de aplicação de projetos de Ciência Cidadã em espaços formais de ensino, visando discutir sua contribuição para a recontextualização didática e possíveis caminhos para o desenvolvimento de modelos de Ciência cidadã baseados em escolas e universidades.

Justificativa: O agravamento dos problemas ambientais no antropoceno, tais como aquecimento global e perda de biodiversidade, suscitou diversas tentativas de superação das limitações da pedagogia e da educação científica tradicional. As características e princípios da Ciência Cidadã apontam seu potencial para conectar a ciência e ensino, como estratégia de recontextualização didática, propiciando a tradução do conhecimento científico em linguagem apropriada ao ensino, via a prática ativa, crítica e contextualizada. A inclusão da Ciência Cidadã na prática pedagógica, no âmbito das instituições, tem potencial inovador, oportunizando a transversalidade e a formação integral dos educandos, abrangendo as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, bem como aprendizagem social crítica e engajada sobre temas socioambientais relevantes percebidos na escala do território, porém com impacto global. Tendo em vista contribuir para desenvolver modelos de Ciência Cidadã baseados no espaço formal de ensino, destacaremos quatro experiências e os recursos didáticos que retratam o potencial transformador e integrador dessa abordagem.

Dinâmica: A atividade terá duração máxima de 1h30min, sendo feita uma apresentação breve de cada projeto (em 5 min), visando a apresentar o mediador e introduzir os principais objetivos e impactos da ação desenvolvida. Em seguida, encaminharemos uma discussão com perguntas elaboradas pelos mediadores a serem discutidas entre os mediadores e o público presente, como estímulo a suscitar novas perguntas. A ideia é discutir a principal mensagem de cada projeto e o que gostariam de saber mais sobre a ciência cidadã na escola, solicitando a opinião do público. Seria possível também incluir uma demonstração

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS), fabianaosilva@academico.ufs.br

² Associação Aliança Tropical de Pesquisa da Água (TWRA), regicarmen@gmail.com

³ Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), debora.olivato@gmail.com

⁴ Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

prática de como as pessoas participam da geração dos dados (exemplo, uso de ferramentas, aplicativos e outros elementos de cada projeto).

Biomonitoramento da Qualidade de Águas Continentais: Um World Café de Ciência Cidadã

Sessão Interativa

Edinalva Oliveira ¹

Objetivo: Oportunizar a apropriação de competências e habilidades, balizadas pela biodiversidade, a partir de uma vivência de Monitoramento da Qualidade da Água em ambientes de águas continentais, no formato de *world café*.

Justificativa: A apropriação de saberes sobre o monitoramento da qualidade da água representa um conjunto de informações que orienta o cientista cidadão no desenvolvimento de atividades para o monitoramento da qualidade ambiental em águas continentais. Para isso, utiliza como subsídios a análise de aspectos físicos, químicos e biológicos. A relevância desta abordagem se justifica no fato de que as águas continentais são ecossistemas fundamentais para a sobrevivência da biodiversidade na Terra. Assim, os conhecimentos podem auxiliar os cientistas cidadãos com ferramentas úteis para a compreensão da qualidade da água e de caminhos para a conservação desses ambientes em seus territórios.

Dinâmica: A metodologia *world café* será dividida em quatro momentos para promover a geração de ideias por meio do diálogo colaborativo sobre a qualidade da água, utilizando bioindicadores.

No primeiro momento, os participantes serão acolhidos e organizados em 5 grupos de 4 pessoas. Cada grupo terá uma pessoa designada como anfitriã e os outros como viajantes. Cada grupo receberá um envelope com uma situação-problema envolvendo um rio e sua comunidade de bioindicadores, incluindo texto e imagens ilustrativas dos bioindicadores. Os grupos analisarão os dados e responderão: “Como está a qualidade da água deste rio?” As observações serão registradas em uma ficha coletiva.

No segundo momento, os visitantes trocarão de grupo para conhecer novos cenários e responder a dois questionamentos: “Como está a qualidade da água deste rio?” e “Quais bioindicadores estão presentes neste rio?”. Cada visitante passará por todas as mesas, analisando e anotando percepções sobre os rios e seus bioindicadores que diferem entre os rios.

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), edinaoli@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-7812-9117>

No terceiro momento, os visitantes retornarão ao grupo original e compartilharão com o anfitrião as observações feitas nos outros grupos. Com a visão comparativa, cada grupo receberá informações sobre as categorias dos bioindicadores resistentes, tolerantes e sensíveis. Estas informações servirão para avaliar a qualidade de cada rio e estabelecer quais são os bioindicadores em cada categoria nos rios em estudo.

No quarto momento será realizado um fórum de discussão entre os grupos. Todos compartilharão suas descobertas e refletirão sobre a qualidade dos rios em suas localidades, criando um mapa mental coletivo e ilustrativo da situação-problema. Será incentivado o uso das imagens do primeiro momento na elaboração do mapa.

Ciência Cidadã: é Consensual, ou Controverso? Dialogando para um Conhecimento Comum e Contextualizado

Sessão Interativa

Sheina Koffler ⁴

Objetivo: A sessão tem como objetivo discutir de forma interativa o(s) conceito(s) de ciência cidadã utilizados por praticantes brasileiros, trazendo a questão “O que caracteriza um processo como sendo ciência cidadã?”.

Justificativa: A ciência cidadã vem se estabelecendo globalmente como campo de prática e de pesquisa, sendo cada vez mais presente em projetos brasileiros. A partir de abordagens em diferentes áreas do conhecimento e diferentes definições desde sua origem, considera-se que a ciência cidadã possui um conceito polissêmico, com múltiplos significados. Assim, é recomendado que os praticantes da ciência cidadã adotem uma definição abrangente, que compreenda a multiplicidade de possibilidades e a complexidade desta abordagem. Apesar destes consensos em relação ao conceito de ciência cidadã, ainda há diversos pontos que geram dúvidas ou divergências entre seus praticantes. Por exemplo, o balanço entre questões educacionais e de pesquisa, a possibilidade de subsídios aos participantes ou mesmo questões éticas e de abertura dos dados produzidos. Além disso, por se tratar de uma área emergente, ainda há questões relacionadas à comunicação sobre os projetos entre diferentes atores, podendo gerar dificuldades na divulgação dos projetos para participantes, solicitação de apoio institucional e estabelecimento de parcerias ou pedidos de financiamento às agências de fomento. Assim, torna-se cada vez mais necessário discutir estas complexidades e divergências, a fim de compreender as características da ciência cidadã. Nesta sessão, pretendemos contribuir a este debate no contexto brasileiro, trazendo uma discussão entre praticantes de ciência cidadã em diferentes áreas de atuação. Durante a dinâmica, serão levantados os diferentes conceitos empregados e pontos de consenso e dissenso entre os diferentes projetos brasileiros. Não pretendemos esgotar o tema, mas sim, iniciar uma conversa sobre este tema estratégico para a ciência cidadã no Brasil.

Dinâmica: A sessão será conduzida em grupos, trabalhando questões orientadoras e registrando com os participantes os principais resultados. Inicialmente, será discutido quais

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), sheinak@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1126-8999>

² Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

³ Universidade Federal da Bahia (UFBA), blandefv@ufba.br

⁴ Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lobes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

são os termos e elementos descritivos utilizados pelos participantes para comunicar sobre os processos participativos dos quais participam. Depois, abordaremos a questão “O que caracteriza um processo como sendo ciência cidadã?”, listando elementos que devem ou não devem caracterizar esses processos. Os resultados serão contrastados com os Dez Princípios da Ciência Cidadã da ECSA - European Citizen Science Association (ECSA, 2015) e o Manifesto em Ciência Aberta (Open Science Manifesto da OCSDNet). Por fim, serão apresentados casos hipotéticos em ciência cidadã para que os participantes classifiquem seu grau de aderência ao conceito de ciência cidadã. Com essa sessão, pretendemos avaliar as concepções sobre ciência cidadã entre os praticantes de diferentes áreas, podendo auxiliar no desenvolvimento de documentos e diretrizes para o tema. Após a sessão, os resultados serão compartilhados com os participantes.

Como Usar Dados de Plataformas de Ciência Cidadã no Estudo da Biodiversidade

Sessão Interativa

Judit K. Szabo¹ e Lucas Rodriguez Forti²

Objetivo: Discutir a transformação da ciência da biodiversidade através do engajamento público em atividades científicas e plataformas de compartilhamento de dados. Obter vários pontos de vista dos participantes, identificar pontos controversos e caminhos para o futuro do uso de dados da ciência cidadã no nível local, regional e nacional, com visão continental e global.

Justificativa: A participação do público na ciência da biodiversidade tem revolucionado a forma de obtenção de dados de espécies na natureza. O crescimento exponencial de dados deve-se especialmente pelo avanço da tecnologia e pelo aparecimento de múltiplas plataformas de compartilhamento de dados. Por tanto, a discussão sobre estratégias para otimizar o valor científico das observações geradas pela ciência cidadã é cada vez mais necessária. Desta forma também se faz necessário discutir mecanismos para a limpeza correta, o controle de qualidade, a exploração, a análise e a interpretação dos dados, também reconhecendo potenciais de aplicação. Usaremos a metodologia de World Café, um processo criativo baseado em diálogos entre indivíduos, numa elaboração coletiva e colaborativa para responder questões de grande relevância. Os participantes serão divididos em grupos para conversar sobre um determinado tema previamente escolhido. As conversas acontecem em rodadas com duração determinada e, ao final de cada uma, os grupos serão redefinidos de modo que os participantes interajam com diferentes pessoas.

Mudar a composição dos grupos durante a atividade garante a máxima variação na combinação das ideias. Conforme os participantes trocam de mesa e participam de diferentes composições de grupos, eles têm a oportunidade de conhecer e conectar perspectivas distintas. Assim teremos um debate para aproveitar a Inteligência Coletiva. O número dos grupos vai depender da quantidade de participantes – e cada grupo começa com um tema distinto. Esses grupos pequenos irão elaborar questões para promover o tema. Em cada 15 minutos (3 vezes para um total de 45 minutos) os participantes serão remanejados para obter uma melhor “polinização de ideias”. Ao final, essa inteligência, agora coletiva, será direcionada para esse contexto de modo a ser utilizada para gerar insights criativos que ajudarão na busca de soluções.

¹ Pesquisadora Independente, judit.szabo@cdu.edu.au

² Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), lucas.forti@ufersa.edu.br

Dinâmica: Começaremos com uma apresentação de contextualização curta (5 minutos) com o objetivo de fornecer informações básicas a respeito de plataformas populares, bem como mostrar algumas possibilidades de uso, destacando problemas e visões comuns. Nos 15 minutos seguintes, discutiremos, com a participação de todos, as perguntas a serem selecionadas. Tópicos potenciais para a discussão: Prós e contras sobre o acesso aberto para dados; Como podemos melhorar o controle de qualidade; Integração de bases de dados. Em seguida, formaremos grupos no formato de world café. Os monitores irão identificar padrões de debate e se precisar, guiarão os grupos no sentido de aprofundar um ponto, manter o foco e conectar ideias. Ao final da atividade, realizaremos uma plenária (20 a 25 minutos) para apresentar uma visão global dos resultados gerados na atividade. Esse fechamento terá um efeito muito positivo, pois o grupo percebe o valor do resultado gerado por seu trabalho.

Estratégias de Divulgação em Projetos de Ciência Cidadã

Sessão Interativa

Alba Livia Tallon Bozi¹, André Benaquio Galvão¹ e Claudio Leite Novaes¹

Objetivo: Identificar lacunas na divulgação dos projetos de ciência cidadã, debater estratégias de divulgação e estimular pesquisadores para o compartilhamento do conhecimento científico.

Justificativa: O conhecimento científico é produzido nas instituições dedicadas à pesquisa, dentro de salas e laboratórios, em grupos articulados, quase sempre, formados por estudiosos de assuntos similares. Projetos de ciência cidadã, entretanto, têm outro *modus operandi*: conta com não especialistas na produção do conhecimento, seja levantando questões, gerando informações ou analisando dados. Para seu sucesso, é necessário, então, que consiga ser conhecido pela população em geral, obtendo a adesão do público não especializado que, muitas vezes, não tem acesso fácil a tecnologias. O engajamento é um grande desafio aos pesquisadores que atuam em projetos de Ciência Cidadã. Por isso, é necessário pensar estratégias de sensibilização do público para a importância da ciência, entre elas, ações de alfabetização científica e de divulgação da ciência. Para se envolver e tornar-se um cientista cidadão, é preciso conhecer e, especialmente, compreender que tem um papel nesse processo. Levar conhecimento ao público, de forma correta e precisa, com linguagem simples e acessível, permite romper barreiras e aproximar ciência e sociedade. Ações voltadas à divulgação colaboram para a aproximação entre cientistas e não especialistas, o que contribui para engajamento em ações participativas na produção do conhecimento. Esta sessão pretende identificar lacunas na divulgação de projetos de CC e propor ações estratégicas que possam auxiliar no engajamento de seus públicos-alvo.

Dinâmica: A sessão terá uma breve exposição sobre o assunto e sobre a dinâmica a ser adotada. Num primeiro momento, serão apresentados alguns desafios vivenciados por coordenadores de projetos de ciência cidadã, coletados a partir de experiências de divulgação que resultaram em sucesso ou insucesso (20'). Com a escolha de alguns *cases*, o grupo poderá analisar e debater os fatores que levaram a esses resultados, como linguagem utilizada, recursos empregados, públicos-alvo, temporalidade da divulgação, viés escolhido, entre outros (30'). Tendo por base as experiências apresentadas, os participantes poderão identificar, então, as lacunas e gargalos para um alcance mais efetivo da divulgação dos projetos, que possa conduzi-los em estratégias para obter maior colaboração do público (20'). Ao final, numa breve rodada, os participantes devem apresentar sugestões de ações estratégicas para divulgação e engajamento nos projetos (20').

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), alba.livia@inma.gov.br; galvao.ab@gmail.com

Jogos ‘Sérios’ na Ciência Cidadã: Sinergias para o Engajamento de Comunidades Transformadoras

Sessão Interativa

Rachel Trajber¹, Indira A. L. Eyzaguirre^{2,3}, Carolina Franco Esteves¹ e Allan Yu Iwama⁴

Objetivo: Objetivo da sessão interativa é estimular o entendimento de ciência cidadã usando repertórios de jogos em temas de redução de riscos de desastres e ecossistemas costeiros-marinhos a partir de duas iniciativas no Brasil: o Programa Cemaden Educação e o Projeto Observatório do Manguê e seus Mares.

Justificativa: Iniciativas de ciência cidadã tem aumentando nos últimos anos (Kosmala et al., 2016; Albagli e Rocha, 2021; Queiroz-Souza et al., 2023) e tem sua origem no envolvimento de cidadãos/ãs como sensores e coletores de dados, com o objetivo de ampliar o conhecimento científico (ECSA, 2015). Um dos desafios é manter o engajamento social dos participantes ao longo de toda a iniciativa, desde o início do projeto e sua continuidade (Shirk et al., 2012; Vohland et al., 2021). Os chamados ‘jogos sérios’, da tradução serious games tem buscado fortalecer ainda mais o envolvimento e o empoderamento do público na ciência e contribuir para processos locais de mudança por meio de interações entre os participantes, utilizando jogos co-construídos em sessões interativas (Speelman et al., 2023). O objetivo comum da estratégia de buscar sinergias entre os jogos e a ciência cidadã é facilitar a aprendizagem social a fim de apoiar as decisões da sociedade em situações reais, rumo a uma sustentabilidade transformadora (Moojen et al., 2022; Speelman et al., 2023; Solinska-Nowak et al., 2018). Nossa proposta busca trazer um repertório de jogos de diferentes projetos/programas que envolvem a ciência cidadã e o engajamento de participantes [o Cemaden-Educação e o Observatório do Manguê e seus mares], a fim de estimular o conhecimento do uso dos jogos e envolvimento em diferentes etapas de iniciativas em ciência cidadã.

Dinâmica:

10 min - apresentação geral da proposta [contextualização sobre as duas iniciativas — Cemaden-Educação e Observatório do Manguê e seus repertórios de jogos e a dinâmica de participação]

10 min de apresentação geral dos jogos que estarão expostos [cada iniciativa apresentará

¹ Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN),
rachel.trajber@cemaden.gov.br; carolina.esteves@cemaden.gov.br

² Universidade Federal do Pará (UFPA), indira.eyza@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁴ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

o repertório de jogos - Observatório do Mangue e Cemaden-Educação -, e irá propor a aplicação de um desses jogos]. Abaixo, segue o cardápio de jogos que serão apresentados e conduzidos por membros de cada equipe do projeto/programa:

- **Cemaden Educação (7 facilitador/as):** (1) Na Trilha do Risco; (2) O Vale do Risco; (3) Mini-triunfo: desastres socioambientais (4) Quem?⁵
- **Observatório do Mangue (1-2 facilitador/a):** (1) A TRILHA NA LAMA: cocriando soluções; (2) Cocriando poesias de Cordel; (3) Memes climáticos e do mangue e (4) Mangue no rap

50 min de escolha de um jogo e jogatina rotativa [serão divididos em cinco a seis grupos de 5 pessoas, que vão escolher um dos jogos de cada iniciativa e jogar. Ao final dos 25 min., eles se movimentam e trocam os jogos para provar outro tipo de jogo]

20 min Painel/Mural: por que os jogos em ciência cidadã? [será provocada uma pergunta inicial aos participantes, estimulando se os jogos permitem maior entendimento sobre os temas abordados? Quais desafios na aplicação? Os participantes levarão post-it ou cartões coloridos/tarjetas em um quadro comum para anotar suas impressões/percepções sobre o uso dos jogos em ciência cidadã. Propomos ao final uma rápida avaliação da atividade: Que bom, Que pena, Que tal?] — o mentimeter pode ser usado.

- **Nota/Observação:** as citações mencionadas no texto estão com seus links/DOIs para acesso direto às publicações, a fim de não ocupar muito espaço das laudas e não ‘poluir’ o texto.
- O formato desta dinâmica dependerá do tamanho da sala e da disponibilidade de cadeiras/mesas, para abrigar ao mesmo tempo, dinâmica de jogos do Cemaden Educação e do Observatório do Mangue, junto ao jogo de tabuleiro de chão do programa Cemaden Educação, que mede 3mx3m e as pessoas são peões. Se houver multimídia (projeter), será bem-vindo para a dinâmica final.
- Agradecimentos a Felipe Santos e Antonio Fernando Silveira Guerra do Cemaden Educação, que também colaborou na proposta e vão apoiar a dinâmica da sessão interativa. Agradecimentos a Silvia Saito, pesquisadora do Cemaden, coordenadora do Projeto que resultou em dos jogos propostos “Tecnologias educacionais inovadoras para abordagem interdisciplinar na redução de risco de desastres socioambientais” Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019 — Programa Ciência na Escola.

⁵ Projeto “Tecnologias educacionais inovadoras para abordagem interdisciplinar na redução de risco de desastres socioambientais” Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019 — Programa Ciência na Escola.

Monitoramentos Participativos: Propostas para Biodiversidade

Sessão Interativa

Juliana Silva França ¹, Adolfo Calor² e Mônica Luisa Kuhlmann³

Objetivo: Discutir aspectos indispensáveis na criação de propostas eficazes para programas de monitoramento participativo de biodiversidade, integrando conhecimentos científicos e participação comunitária de forma colaborativa e sustentável.

Justificativa: Os monitoramentos participativos são iniciativas de ciência cidadã que promovem a colaboração entre cientistas e o público para monitorar áreas específicas. Esses projetos não apenas facilitam a coleta abrangente de dados, mas também promovem uma compreensão mais ampla da ciência e dos desafios ambientais entre o público em geral. Nesses programas, os cidadãos podem desempenhar um papel ativo em todas as fases da pesquisa, desde a coleta inicial de dados até a interpretação dos resultados. Isso não apenas aumenta a quantidade de informações disponíveis, mas também fortalece os vínculos entre a pesquisa científica e as comunidades locais, fomentando um senso compartilhado de responsabilidade ambiental.

Além de contribuir para o conhecimento científico, os programas de ciência cidadã desempenham um papel crucial na educação em ciências. Ao envolver pessoas de diversas idades e origens em atividades práticas de monitoramento e pesquisa, esses projetos aumentam a alfabetização científica e promovem uma compreensão mais profunda das interações entre a sociedade e os ecossistemas naturais.

Um exemplo notável são os projetos de monitoramento participativo da biodiversidade, nos quais os participantes observam e registram espécies em seus habitats naturais. Esses esforços fornecem dados essenciais para a conservação e gestão de recursos naturais, ao mesmo tempo que capacitam as comunidades locais a se tornarem defensoras ativas do meio ambiente.

A implementação eficaz desses projetos requer um planejamento cuidadoso e colaboração entre cientistas, gestores ambientais e a comunidade. Protocolos claros para coleta e análise de dados, juntamente com treinamento contínuo dos participantes e transparência na divulgação dos resultados, são fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade desses programas ao

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), jsfranca@ufmg.br, <https://orcid.org/0000-0003-4862-6881>

² Universidade Federal da Bahia (UFBA), acalor@gmail.com

³ Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), mkuhlmann@sp.gov.br

longo do tempo. Nesse contexto, é crucial discutir a importância do planejamento adequado para o desenvolvimento de projetos de monitoramento participativo da biodiversidade.

Dinâmica: A sessão seguirá a seguinte programação:

- Apresentação das experiências de projetos de monitoramento participativo da biodiversidade aquática pelos proponentes, com foco nas etapas utilizadas em sua elaboração (5min cada) - 15 min
- Divisão da turma em grupos, definição do grupo por um componente de biodiversidade a ser investigado - 5 min
- Definição dos grupos pelas fases para elaboração de um projeto de ciência cidadã com base nas etapas propostas por Bonney et al., 2009 (*Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and Scientific Literacy*) e no componente de biodiversidade definido - 45min
- Apresentação das propostas, discussão e definição de prioridades no planejamento de um projeto de monitoramento participativo de biodiversidade - 25 min

O Que Tem a Ver o Clima com Meu Território? Cocriando Soluções para a Justiça Climática

Sessão Interativa

Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2}, Allan Yu Iwama³, Esley L. de Sousa¹ e Enzo de J. Ferreira¹

O que tem a ver o clima com meu território? É um jogo didático para uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) do Observatório do Mangue e seus territórios.

Objetivo: O intuito do jogo é promover a educação política para refletir problemas e cocriar soluções de forma contextualizada aos territórios.

Justificativa: O jogo didático “O que tem a ver o clima com meu território?” do Observatório do Mangue e seus territórios é uma ferramenta inovadora que visa integrar a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) com a realidade das comunidades locais. Através de uma abordagem lúdica e participativa, o jogo promove a educação política, incentivando os participantes a refletirem sobre problemas socioambientais específicos de seus territórios e a cocriar soluções viáveis e justas.

Esta metodologia participativa é crucial para a formação de cidadãos conscientes e ativos, capazes de tomar decisões informadas e de se engajarem em ações coletivas para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Além disso, ao contextualizar os desafios climáticos dentro dos territórios, o jogo fortalece a identidade local e a resiliência comunitária, aspectos fundamentais para a sustentabilidade a longo prazo.

A relevância da sessão reside na sua capacidade de conectar a macroescala das mudanças climáticas com a microescala dos territórios locais, tornando os conceitos abstratos mais tangíveis e acionáveis para os participantes. Ao promover uma compreensão profunda e contextualizada da justiça climática, a sessão contribui para a formação de líderes comunitários e para o fortalecimento de redes de colaboração locais e regionais, essenciais para a implementação eficaz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em suma, esta sessão não só educa, mas também fortalece a voz das comunidades as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios climáticos de maneira justa e sustentável, garantindo que ninguém seja deixado para trás na luta por um futuro mais equitativo e resiliente.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; enzoferreira@gmail.com

² Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

³ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

Dinâmica: A sessão “O Que Tem a Ver o Clima com Meu Território? Cocriando Soluções para a Justiça Climática” será estruturada em quatro etapas principais:

1. **Introdução (10 minutos):** Apresentação do jogo *Ö* que tem a ver o clima com meu território? e seus objetivos. Breve explicação sobre a relação entre mudanças climáticas e territórios locais, destacando a importância da justiça climática.
2. **Divisão em Grupos (10 minutos):** Os participantes serão divididos em grupos pequenos, cada um representando um território específico. Cada grupo receberá um conjunto de cartas temáticas relacionadas a desafios climáticos e oportunidades locais.
3. **Jogo e Discussão (60 minutos):** Os grupos jogarão o jogo, discutindo e refletindo sobre os problemas apresentados nas cartas. Serão incentivados a cocriar soluções contextuais, considerando a realidade e os recursos de seus territórios.
4. **Compartilhamento e Conclusão (10 minutos):** Cada grupo apresentará suas soluções para a plenária. Haverá uma discussão final para refletir sobre os aprendizados e próximos passos, reforçando a importância da ação coletiva e da justiça climática.

Esta dinâmica promove a interação, a reflexão crítica e a cocriação de soluções, fortalecendo o senso de comunidade e responsabilidade compartilhada.

Princípios, Desafios e Práticas da Comunicação em Ciência Cidadã

Sessão Interativa

Luana Rocha ^{1,2}, Karen Sailer Kletemberg², Luan Alves de Melo² e Regiane Ribeiro^{3,2}

Objetivo: Debater e identificar, de forma dialógica e colaborativa, os princípios que regem as práticas de comunicação em iniciativas de ciência cidadã, seus objetivos e desafios, com vistas a elaborar diretrizes para uma comunicação dialógica e inclusiva em ciência cidadã.

Justificativa: A comunicação é um processo transversal estratégico para o bom funcionamento de iniciativas de ciência cidadã. Ações comunicacionais são usadas em diferentes frentes, para divulgar os projetos, convocar e engajar participantes, disseminar os resultados, entre outros. É preciso pensar nessas práticas de forma que promovam e estimulem o diálogo, a inclusão e a coconstrução entre cientistas e não cientistas. Para essa discussão, considera-se a ciência cidadã como uma vertente do movimento pela ciência aberta, que advoga por uma ciência que promova o acesso e a democratização do conhecimento científico — por meio da abertura de dados e periódicos científicos, entre outras ações — e também garanta o direito à participação da sociedade no processo de produção do conhecimento. Nesse contexto, a ciência cidadã é compreendida como uma abordagem que busca promover a contribuição e o engajamento de cidadãos na produção e análise de conhecimentos, dados e informações relevantes à ciência e a questões de importância socioambiental. Entende-se, assim, que uma comunicação aberta e dialógica cumpre papel fundamental nas ações de ciência cidadã. Esta atividade integra uma série de ações do recém-criado Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC), em sua Linha de Ação 5 — Disseminação Social e Subsídios a Políticas, a qual se propõe a aprofundar o entendimento de práticas comunicacionais em ciência cidadã, com vistas a estabelecer diretrizes que possam ser adotadas por projetos e iniciativas de ciência cidadã.

Dinâmica: Para a sessão, serão utilizadas técnicas de discussão em grupo e design thinking. A atividade está dividida em quatro blocos; um de introdução e apresentação, e três de discussão, com duração de até 25 minutos cada. Os participantes serão divididos em pequenos grupos e serão instados a responder, conjuntamente, uma série de questões. Após cada rodada de discussão, as respostas são apresentadas ao coletivo e organizadas conforme

¹ Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), luanarocha@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0001-5602-0375>

² Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC), luanarocha@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0001-5602-0375>; karen.sailer.k@gmail.com; nacoluan@gmail.com; regianeribeiro5@gmail.com

³ Universidade Federal do Paraná (UFPR), regianeribeiro5@gmail.com

similaridade, em um mapa de ideias. Cada bloco aprofunda e desdobra o debate anterior. Ao final, os participantes participarão da coestruturação de um documento com os destaques das discussões. Os materiais utilizados serão post-its coloridos, canetas hidrográficas e adesivos/etiquetas coloridas para categorização.

Índice Remissivo de Autores

A

Aguiar, Ana Clara Suhett de, 54, 78,
139, 148, 174

Alarcon, Emmanuel Coz, 100, 178,
220

Albagli, Sarita, 41, 106, 108

Albertini, Bruno de Carvalho, 145

Albuquerque, Naira Rosana, 60, 80

Alcantra, Mariana, 50

Alexandre, Gustavo Feliciano, 47

Alexandrino, Eduardo R., 160

Almeida, Eloisa Maria Ferreira de, 82,
118, 189

Almeida, Paolla dos Santos, 184

Alves, Aline Gaglia, 73

Alves, Kerley dos Santos, 169

Alves, Patrícia Lúcio, 116

Andrade, Tainá Bueno de, 164

Ângelo, Lara Cecília dos Santos, 190

Antônio, Arcanjo Miguel Jama, 52

Araujo, Ana Gabriela de Jesus, 91,
201

Araujo, Emanuel Antonio de Rezende,
91

Araújo, Paula Carina de, 87

Assis, Carla Freire Escobar de, 230

Azevedo, Fernanda Correia, 175

B

Bandinha, Tatiane Aparecida, 97

Barbieri, Edison, 188

Barreto, Hewryanne, 147

Barreto-Lima, André Felipe, 31

Barros, Flavia Moraes Lins de, 136

Bastos, André Uchimura, 230

Bertozzi, Carolina Pacheco, 80

Beverari, Isabella, 147

Bezerra, Danillo Brito Moreira, 75

Bezerra, Jussara Almeida, 132, 137,
180

Bispo, Leandro de Lima, 116

Borges, Magno Augusto Zazá, 50

Borges, Rodrigo Lopes, 69

Bozi, Alba Lívia Tallon, 103, 191,
203, 206, 250

Braga, Guilherme Euler, 91, 201

Braga, Laura, 31, 71

Braga, Mariana Minatel, 157, 194

Brandão, Hugo Diniz, 136

Bravo, Freddy, 127

Bravo, Pedro, 40

Brun, Francisco Ameno, 100, 167,
178, 220

Bulhoes, Eduardo, 136

C

Callisto, Marcos, 67, 128, 211

Calor, Adolfo, 127, 162, 253

Camargo, Thaiza Franz de, 76

Campolina, Daniela, 100, 167, 178,
220, 233

Campos, Renata Bernardes Faria, 50,
82, 118, 173, 189, 193, 204

Campos, Rita, 69

Carrer, Fernanda Campos de Almeida,
157

Carrilho, Luciana Carvalho, 64

Carvalho, Ananda Dêv Melo, 75

Carvalho, Lucelia Nobre, 76, 153

Celestino, Giuliana Moreira, 97

Cerqueira, Giovana, 127
Chelotti, Luiza de David, 65
Chiaradia, Fernando, 227
Clinio, Anne, 108
Colombini, José Otávio Brochado, 145
Conceição, Luana dos Santos da, 158
Corrêa, Giselle Christina, 244
Corrêa-do-Nascimento, Guilherme Sanches, 31, 217, 224
Correia, Carmen Regina M. A., 64, 242
Costa, Cácio Deniro Monteiro da, 84, 120, 170, 186, 222
Costa, Clarissa Reche Nunes da, 165
Costa, Eric Wagner Lopes da, 84, 120, 170, 186, 222
Costa, Naedja Cristiane Vieira, 165
Couto, Walter Eler do, 41
Cremer, Marta Jussara, 60
Crisóstomo, Sueli Honorato da Silva, 173
Cruz, Cristhian Gonçalves Guedes da, 167
Cunha, Rômulo da Silveira Dutra, 136

D

Dalamora, Raphaela Vitória Nascimento, 167
Dantas, Matheus, 106
Dantas, Tatiana Bichara, 213
Delayte, Fernanda Homann, 67
Dicks, Lynn V., 122

E

Eleuterio, Ana Alice, 46, 59, 151, 158
El-Hani, Charbel Niño, 122
Elias, Isabella Alice, 167

Encantado, Coletivo SOS Vale, 213
Esteves, Carolina F., 235
Esteves, Carolina Franco, 251
Evangelista, Estela Aguida Rodrigues, 167
Eyzaguirre, Indira A. L., 38, 56, 84, 91, 93, 109, 120, 134, 149, 155, 170, 186, 201, 222, 251, 255
Eyzaguirre, Leonardo Jasiel Luza, 109, 134

F

Fabris, Vitória Ferreira, 113
Faian, Késia Karla Paiva Silva, 141
Faria, Jeniffer de S., 235
Faria, Oswaldo Gomes de Azevedo, 136
Farias, Karoline Bonardo, 58
Farias, Rafael de Paiva, 162
Fatuch, Júlia Carolina, 63
Feitosa, João Lucas Leão, 55
Félix-Hackradt, Fabiana César, 55
Fernandes, Ana Marina, 80
Fernandes, Marcus E. B., 38, 56, 84, 91, 93, 120, 134, 149, 155, 170, 186, 201, 222
Ferraz, Katia M. P. M. B., 160
Ferreira, Carlos E. L., 54, 78, 139, 148, 172, 174
Ferreira, Eduardo da Costa, 158
Ferreira, Enzo de J., 38, 56, 84, 93, 109, 120, 149, 170, 186, 222, 255
Ferreira, Isabella N., 54, 78
Ferreira, Mateus Batal Monteiro, 95
Ferreira, Pedro Maria Abreu, 219

Figueiredo, Hiago Guilherme Junior dos Santos, 100, 167, 178, 220

Filgueiras, Henrique Rosa, 195, 208

Flores, Natália, 103

Folco, Mirna Castro, 33, 195, 208

Fonseca, Juliana M., 54, 78

Forti, Lucas Rodriguez, 75, 215, 248

França, Juliana Silva, 67, 128, 211, 253

Françoso, Priscilla, 235

Freire, Arthur Igor da Fonseca, 75

Freitas, Ana Beatriz, 97

Freitas, Glauco Kimura de, 73, 195, 208

Freitas, Julia Gomes, 157

Freitas, Lisiane Pinto de, 100, 178, 220

G

Gadig, Otto Bismarck Fazzano, 65

Galvão, André Benaquio, 115, 191, 250

Gama, Elizabeth Maria da Penha, 91

Garrone-Neto, Domingos, 65

Gaspar, Denise de Alemar, 204, 227

Gatti, Andressa, 33, 73

Ghilardi-Lopes, Natalia Pirani, 31, 40, 41, 47, 71, 97, 130, 132, 137, 141, 143, 180, 203, 206, 217, 224, 242, 246

Gianasi, Lussandra Martins, 100, 167, 178, 220, 229

Gomes, Doriedson Ferreira, 162

Gomes, Ketima Oliveira, 91, 201

Gomes, Túlio Cotta Cardoso, 128

Gonçalves, Jeamyly Nilin, 89, 190, 197, 199

Gonçalves, Marcos Bouças de Lucena, 172

Gonzalez, Janaina, 137, 143

Greco, Roberto, 52

Guarda, Vera Lucia de Miranda, 169, 195, 208

Guerra, Antonio, 235

Guerra, Josefa Varela, 136

Guimarães, Bruno Bernardo Döhler, 67, 128, 211

Guimarães, Flaminio Guerra, 195, 208

H

Hackradt, Carlos Werner, 55

Hingst-Zaher, Erika, 113, 145

Holanda, Giovanni, 75

I

Iwama, Allan Yu, 38, 56, 84, 91, 93, 149, 201, 222, 246, 251, 255

J

Jardim, Helder Lages, 100, 178, 220

Jorge, Vanessa, 108

Julliard, Romain, 36

K

Kawabe, Larissa de Araújo, 97

Kletemberg, Karen Sailer, 257

Koffler, Sheina, 31, 217, 246

Kuhlmann, Mônica Luisa, 49, 253

L

Lacerda, João Victor A. de, 31, 141, 204

Langhi, Rodolfo, 164

Lanza, Maria de Carvalho Tereza, 80

Leandro, Lucas Bastos, 167

Ledo, Vanessa, 147
Lelis, Aloísio, 207, 235
Lemos, Ana Carolina S. M., 62
Lencione, Kamily Akemi Tashiro,
230
Lima, Anabel de, 33, 73
Lima, André Luiz Rodrigues de, 55
Lima, Isabela Maria Seabra de, 115
Lima, Juliana Oliveira, 33
Lima, Maria Gabriela Franco de, 89,
190, 197, 199
Lopes, Ana Paula de Oliveira, 91
Lopes, Maria Alice Dantas Ferreira,
215
Loureiro, Luciano Corrêa, 100, 178,
220
Luca, Ana Clara Falabello de, 157,
194
Lucchini, Karen, 80
Luz, Juliana, 174
Luz, Lafayette Dantas da, 162

M

Machado, Gabriela do Manco, 157,
194
Machado, João Vítor de Lima, 158
Machado, Thais Gomes de Oliveira,
157, 194
Madureira, Ronaldo Gonçalves, 119
Maieski, Kamila Andressa do Nasci-
mento, 80
Maranho, Andrea, 80
Mariano, Rodolfo, 127
Marques, Marina L., 80, 147, 188
Martínez, María Martha Torres, 59,
151, 158
Martins, Amanda E., 62
Martins, Ana Caroline da Silva, 46

Martins, Gilberto, 88
Martins, Heloisa T. de M., 235
Martins, Yago de J., 38, 56, 84, 93,
109, 120, 149, 155, 170, 186,
222
Matos, Liliâne Stedile de, 76, 153
Mattos, Marina Gonçalves de, 201,
207
Mazzi, Sergio Luiz, 125
Mazzo, Tatiana Martelli, 33, 73
Mello, Danielle de Souza, 55
Melo, Luan Alves de, 257
Mendes, Michelle, 244
Mendonça, Cinthia, 237
Meneses, Rafael de Oliveira, 136
Metri, Cassiana Baptista, 46
Michelon, Stefani, 158
Miranda, Lucília Souza, 175
Monforte, Sérgio, 33
Monteiro Junior, Anderson Brito, 120,
170, 186
Monteiro, Gustavo Bellini, 130, 137
Morales, Ana Paula, 103
Moreira, Danielle de Oliveira, 191
Moreira, João Miguel Neri Camilo,
60, 80
Moreira, Rafaela, 50
Morellato, Patrícia C., 62
Moreno, Jessica Gomes, 80
Morete, Maria Emília, 80, 147
Moretti, Marcelo da Silva, 67
Motta, Fabio dos Santos, 65
Motta, Marcio Cisterna, 80, 147, 188
Moura, Maise Soares de, 178, 220
Mourão, Daniela Cardozo, 125
Munhoz, Rafael Romero, 65

N

Nakaima, Isabelle, 114
Nascimento, André Rosalvo Terra, 89,
199
Nievas, Ana Maria, 46
Nonato, Miguel Elias Marinho, 167
Novaes, Claudio Leite, 250
Nunes-Neto, Nei de Freitas, 69

O

Öberg, Ingrid Maria Furlan, 80
Ogasawara, Helen Ayumi, 69
Olivato, Débora, 235, 242
Oliveira Filho, Aldemir Branco de,
155
Oliveira Junior, Nestor Barbosa de,
204
Oliveira, Alesandra Rafael de, 204
Oliveira, Beatriz Benícia Duarte de,
158
Oliveira, Diogo Traldi de, 75
Oliveira, Edinalva, 244
Oliveira, Favízia Freitas de, 69
Oliveira, Gleidson de Freitas, 193
Oliveira, Karine Soares de, 80
Oliveira, Millena Rodrigues Calixto
Doria de, 148
Oliveira, Samuel Gomes, 167
Oliveira, Thomas Richard Gouvea Al-
ves de, 91, 201
Ospina, Sonia Marcela, 59

P

Paiva, Maria Eduarda da Silva Jan-
noni de, 54, 78
Pantaleão, Fabiana de Souza, 141
Passos, Fernando de Camargo, 158
Pedrini, Alexandre de Gusmão, 43

Pedro, Andréia Dom, 80
Pedro, Pedro M., 135
Pereira, Nikson de Souza Tomagnin,
89, 197, 199
Pereira, Renata da Paz Leal, 157, 194
Pereira-Filho, Guilherme Henrique,
65
Pinto Filho, Sandoval de Souza, 100,
178
Pires, Maria Eduarda Cardoso Santos,
167
Poltronieri, Cristiane Aparecida Ro-
mero, 125
Poltronieri, Renato Cássio, 125
Ponte, Maxwell Luiz da, 96, 182
Pontes, Laura Regina Antunes, 157

R

Ramos, Ramon Lima, 69
Rangel, Bianca S., 54, 148, 174
Rech, Thais Fonseca, 114
Recla, Samela da Silva, 203, 206
Rêgo, Milena Rodrigues Fernandes
do, 33, 195, 208
Reis, Laura Silva, 167
Repossi, Eslainy Aparecida, 33, 73
Ribeiro, Maria Cecília Pereira Soares,
182
Ribeiro, Raquel Souza, 103
Ribeiro, Regiane, 257
Ribeiro, Sérgio Pontes, 50
Ribeiro, Thayssa Eduarda Silva, 167
Righetti, Sabine, 103
Rocha, Jeovanna da Silva, 120, 186
Rocha, Luana, 106, 257
Rocha, Rosana Moreira da, 175
Rodrigues, Carolina, 80

Rodrigues, Lucas Gabriel Santini,
157, 194
Rodrigues, Pablo Gonçalves, 167
Rodrigues, Paulo César Horta, 100,
167, 178, 220
Rodríguez, Carla Lopes, 97
Roque, Nádia, 69
Ruiz-Esparza, Juan, 69
Rumenos, Nijima Novello, 204
Rutkowski, Emília Wanda, 63

S

Sá Filho, Geovan Figueiredo de, 75
Sá, Fernanda de Souza, 33
Sabino, Eslaine, 167
Santana, Hernani Ciro, 118, 173, 189
Santana, Igor Mateus Sousa, 175
Santana, Ticiano Salgado, 167
Santos, Ana Carolina Aparecida dos,
204
Santos, Ana Roseli Paes dos, 99
Santos, Clarissa de Oliveira, 113
Santos, Claudiene, 197
Santos, Cristiane Monteiro dos, 89,
190, 197
Santos, Diego M. dos, 38, 56, 84, 93,
109, 120, 149, 170, 186, 222
Santos, Felipe Augusto, 235
Santos, Jaine de Sousa dos, 153
Santos, Leandro Fernandes Antonio,
33, 73
Santos, Mayara de Carvalho, 116
Santos, Miguel Nunes Lopes dos, 91,
201
Santos, Paloma Marques, 191
Santos, Rodrigo Ré, 136
Santos, Vanusia, 162
Santos, Wesley Geremias dos, 75
Santos, Wilson Rogério dos, 99
Sardo, Paola Maia Lo, 33, 73
Schiaivetti, Alexandre, 55
Schirru, Luca, 108
Schneider, Louise Mamedio, 145
Schröter, Isabella de Almeida, 145
Silva, Adla Ribeiro, 76
Silva, Adriana Neves da, 47
Silva, Alex Chavier, 50
Silva, Bernardo Duarte, 167
Silva, Catarina Oliveira da, 162
Silva, Damares Soares da, 215
Silva, Daniela Alves Maia da, 139
Silva, Fabiana Oliveira da, 69, 242
Silva, Felipe Floriano, 116
Silva, Flaviane Cristina, 33, 195, 208
Silva, Gabriel Gonçalves, 125
Silva, João Otávio Santos, 153
Silva, Josiemmyly Medeiros da, 215
Silva, Leonardo Rafalski, 172
Silva, Lidiane do Prado Reis e, 87
Silva, Luana Maria, 67
Silva, Lucas Thomás Ayres Gomes,
50
Silva, Márcia Gomes da, 91
Silva, Nilson Rodrigues da, 69
Silva, Rosana Louro Ferreira, 47
Silva, Silas Santos da, 215
Silva, Silviane Costa da, 120, 170, 186
Silva, Thatiana Cardoso da, 76
Sissini, Marina Nasri, 172, 174
Soares, Ana Paula, 167
Soares, Matheus Lopes, 80
Sodré, Luiza Gabriely Maria, 167
Sousa, Esley L. de, 38, 56, 84, 91, 93,
109, 120, 149, 170, 186, 222,
255
Sousa, Indira Karol Freitas de, 75

Sousa, Itala Jaiane da Silva, 120, 170, 186
Sousa, José Henrique Mescouto, 120, 170, 186
Sousa, Karla Beatriz Sabino Marques de, 89, 197, 199
Sousa, Maiza Paulino de, 75
Sousa, Maria Sharmila Alina de, 230
Sousa, Nicolas F. F. de, 38, 56, 84, 93, 109, 120, 149, 170, 186, 222
Souza, Antonio Celso Cavalieri Lins de, 88
Souza, Caren Queiroz, 35, 122, 238
Souza, Guilherme Antunes de, 50, 118
Souza, Júlia Rodrigues de, 167
Souza, Laís Eduarda Mendes de, 100, 178, 220
Souza, Luiza Nascimento de, 100, 178, 220
Souza, Maria Celeste Reis Fernandes de, 82
Stadnik, Aline Maria Souza, 69
Surian, Thalita, 62
Szabo, Judit K., 215, 240, 248

T
Tavares, Carmen Luiza Mazzini, 219
Teixeira, Juliana Madeu, 230

Teles, Maria Eduarda Carvalho, 167
Teles, Maria Júlia Carvalho, 167
Tischer, Marina Consuli, 55
Trajber, Rachel, 235, 251
Trindade, Lauriston de Sousa, 125
Turra, Alexander, 114

U

Umeno, Marcos Akira, 204

V

Vasconcelos, Geovanna Azevedo de, 89, 170, 197, 199
Veruli, Vanessa Puerta, 47
Viana, Blandina Felipe, 69, 122, 162, 184, 246
Vicente, Luene Pessoa, 36
Vieira, Ana Júlia Sousa, 89, 197, 199
Vieira, Bruna de Souza, 67, 128, 211
Vieira, Luiz Eduardo Fernandes, 97
Vieira, Maryêva Paulino, 95
Vieira, Rosilene de Matos, 169

X

Xavier, Yula Fabbrin, 174

Z

Zamoner, Maristela, 204
Zocca, Cássio, 31
Zurita, Marcelo, 125

Rede Brasileira de Ciência Cidadã (RBCC)

A RBCC é formada por um grupo de cientistas e de interessados em ciências, entusiastas e praticantes da ciência cidadã. Entre as diversas iniciativas da RBCC, está a realização do Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã, que nesta edição foi dividido em cinco eixos temáticos:

- A ciência da ciência cidadã
- Desenvolvimento, metodologias e aplicações de projetos de ciência cidadã
- Formação e Engajamento em ciência cidadã
- Implicações e impactos políticos da ciência cidadã
- Infraestruturas, Tecnologias e Dados da ciência cidadã

Neste documento estão compilados todos os resumos apresentados no I Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã, organizado pela RBCC, em português do Brasil. Desejamos a todos uma boa leitura!

Informações:

<https://ebcc.com.br>

<https://rbcc.org.br>

ISBN 978-65-01-19410-3

O I Encontro Brasileiro de Ciência Cidadã *Qual ciência cidadã queremos?* Focou em iniciar um processo de consolidação do campo da ciência cidadã no país, dentro das missões e objetivos estipulados pela RBCC, e discutir de forma estratégica e democrática quais os rumos desse campo de pesquisa e de prática no Brasil.